

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Reintegration von Schülerinnen und Schülern einer Kleingruppenschule ins Regelsystem

Erhebung von Gelingensbedingungen und
retrospektive Fallanalyse

Eingereicht von Raffael Spori
Begleitung Prof. Markus Sigrist
Eingereicht am 20. Juni 2019

Abstract

Im Kanton Zürich werden noch immer viele verhaltensauffällige Kinder in separativen Kleingruppenschulen unterrichtet. Das vorrangige Ziel sollte dabei stets die Rückführung dieser Kinder ins Regelsystem sein. Dieses Unterfangen ist für alle Beteiligten eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Die zuerst durchgeführte Literaturrecherche und ein Experteninterview zeigen Gelingensbedingungen in diversen Ebenen auf. Eine sorgfältig bedachte, schrittweise Heranführung ans Regelsystem und ein intakter Informationsfluss anhand regelmässigem Austausch zählen dabei zu den Wichtigsten. Auf dieser Grundlage werden mittels Leitfadeninterviews zwei Reintegrations-Fälle retrospektiv analysiert. Die Haltung der Integrationsklasse, die mitgebrachten Eigenschaften des Integrationsschülers und der vorgängige Austausch über diesen stellen sich schlussfolgernd als besonders bedeutsam heraus.

Inhalt

1	Einleitung.....	5
2	Vorverständnis.....	6
2.1	Ausgangslage und Begründung der Themenwahl.....	6
2.2	Persönliche Erfahrungen und Interessen.....	6
2.3	Das Reintegrations-Konzept in der Kleingruppenschule Furttal.....	7
3	Forschungsdesign.....	9
3.1	Forschungsidee.....	9
3.2	Zentrale Fragestellungen.....	9
3.3	Forschungsvorgehen.....	10
3.4	Forschungsmethoden.....	11
3.4.1	Qualitative Forschungsmethoden.....	11
3.4.2	Leitfadeninterviews.....	11
3.4.3	Auswertung.....	13
4	Literaturerhebung.....	14
4.1	Integrationspädagogik.....	14
4.1.1	Begriffsdefinitionen.....	14
4.1.1	Historischer Überblick.....	16
4.1.2	Sonderschulung im Kanton Zürich.....	17
4.1.3	Zusammenfassung.....	21
4.2	Theoretische Gelingensbedingungen.....	21
4.2.1	Ebene Kind.....	22
4.2.2	Ebene Organisation.....	23
4.2.3	Ebene Umwelt.....	23
4.2.4	Ebene Lehrperson.....	24
4.2.5	Ebene Kooperation.....	24
4.2.6	Ebene Unterricht.....	25
4.2.7	Zusammenfassung.....	25
5	Experteninterview.....	28
5.1	Experte.....	28
5.2	Kleingruppenschule.....	28
5.3	Reintegrations-Konzept.....	29
5.4	Stolpersteine.....	33
5.5	Gelingensbedingungen.....	34
5.5.1	Ebene Kind.....	34

5.5.2	Ebene Organisation	35
5.5.3	Ebene Umwelt.....	36
5.5.4	Ebene Lehrperson.....	36
5.5.5	Ebene Kooperation	36
5.5.6	Ebene Unterricht	36
6	Kategoriensystem.....	37
6.1	Kategorien.....	37
6.1.1	Ebene Begleitung.....	37
6.1.2	Ebene Eigenschaften Kind.....	38
6.1.3	Ebene Organisation	38
6.1.4	Ebene Umwelt.....	39
6.1.5	Ebene Fachpersonen Regelschule	40
6.1.6	Ebene Kooperation	40
6.1.7	Ebene Unterricht	41
7	Durchführung personenzentrierte Interviews.....	43
7.1	Wahl der Interviewprobanden	43
7.2	Fall A.....	44
7.2.1	Kind A.....	44
7.2.2	Ablauf Reintegrationsversuch A.....	44
7.2.3	Integrationslehrperson	45
7.2.4	Schulische Heilpädagogin.....	45
7.3	Fall B.....	46
7.3.1	Kind B.....	46
7.3.2	Reintegrationsversuch	46
7.3.3	Integrationslehrperson	47
7.3.4	Schulleitung.....	47
8	Qualitative Inhaltsanalyse.....	48
8.1	Fall A.....	48
8.1.1	Ebene Begleitung.....	48
8.1.2	Ebene Eigenschaften Kind.....	49
8.1.3	Ebene Organisation	50
8.1.4	Ebene Umwelt.....	51
8.1.5	Ebene Fachpersonen Regelschule	53
8.1.6	Ebene Kooperation	55
8.1.7	Ebene Unterricht	56

8.2	Fall B	57
8.2.1	Ebene Begleitung	57
8.2.2	Ebene Eigenschaften Kind	58
8.2.3	Ebene Organisation	59
8.2.4	Ebene Umwelt	61
8.2.5	Ebene Fachpersonen Regelschule	62
8.2.6	Ebene Kooperation	63
8.2.7	Ebene Unterricht	64
8.3	Interpretationen	65
9	Beantwortung der Fragestellungen	66
9.1	Gelingensbedingungen aus Literaturerhebung und Experteninterview	66
9.2	Fallbezogene Gelingensbedingungen	67
9.2.1	Fall A	67
9.2.2	Fall B	67
9.3	Fallbezogene Stolpersteine	68
9.3.1	Fall A	68
9.3.2	Fall B	69
9.4	Vergleich	70
9.5	Zusammenfassung	70
10	Fazit und Diskussion	72
10.1	Schlussfolgerungen für die Praxis	72
10.2	Ausblick	73
10.3	Selbstkritik	73
11	Verzeichnisse	75
11.1	Abbildungsverzeichnis	75
11.2	Tabellenverzeichnis	76
Anhang	79

1 Einleitung

Seit in der Schweiz 2004 das Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft trat, hat sich im Bereich der Integration einiges getan. Die Thematik rund um die integrative Förderung von Kindern mit Behinderung oder besonderem Bildungsbedarf scheint allgegenwärtig. Regelmässig wird in Zeitungen, im Fernsehen oder in der Politik darüber berichtet. Aktuelle Artikel oder TV-Beiträge wie „Das Projekt Linus: So funktioniert Integration“ (Limmattaler Zeitung, März 2019) oder „Integrativer Unterricht als Erfolgsmodell“ (SRF, Oktober 2018) berichten von Erfolgen der eingeschlagenen Richtung.

Unterdessen tauchen aber auch immer öfters kritische Stimmen auf, welche die Grenzen und Schwierigkeiten der integrativen Förderung betonen. Darin wird nicht selten behauptet, dass vor allem integrierte verhaltensauffällige Kinder die Lehrpersonen an ihre Grenzen oder gar an den Rand ihrer Verzweiflung bringen. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass solche Aussagen nicht unbegründet daherkommen, so stellt die grösste separativ beschulte Kindergruppe diejenige mit verhaltensauffälligen Kindern dar. Die auffällig vielen verbliebenen Sonderschulen mit Kleingruppensetting im Kanton Zürich, die explizit für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten angedacht sind, verdeutlichen, dass die Integration verhaltensauffälliger Kinder eine grosse Herausforderung und noch lange keine Selbstverständlichkeit darstellt.

Oft spricht man bei der separierten Beschulung solcher Kinder von einer beruhigenden Auszeit oder einer Überganslösung, worauf sie dann schnellstmöglich wieder zurück in die Regelklasse können sollen. In der Realität bleiben sie dort aber oftmals länger als angedacht hängen, sie sind, wie der Volksmund gerne sagt, in der Sonderschule „parkiert“. Doch genau das soll möglichst vermieden werden. Kinder und Jugendliche sollen stets die Möglichkeit einer Reintegration ins Regelsystem bekommen, wieder zurück in die „Normalität“ gelangen können. Diese erneute Heranführung ans Regelsystem stellt aber häufig eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar. Nicht selten wird sie nur notdürftig geplant und für spätere Versuche kaum evaluiert, was dem Integrationskind oftmals nicht gerecht wird. Genau hier soll die vorliegende Masterarbeit ansetzen. Wie kann eine Reintegration gestaltet werden, damit sie für das Kind nicht zum grossen Frust verkommt? Welche Gelingensbedingungen können dabei die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs vergrössern?

2 Vorverständnis

2.1 Ausgangslage und Begründung der Themenwahl

Seit nun mehr als drei Jahren arbeite ich als Klassenlehrer und gleichzeitig schulischer Heilpädagoge in einer Sonderschule mit Kleingruppensetting in Regensdorf. Die Schule ist für Schüler- und Schülerinnen mit Verhaltensauffälligkeiten jeglicher Art angedacht. Seit meinem Start an der Schule hat sich das Schulteam der Kleingruppenschule einschneidend verändert. Ein neuer Schulleiter, eine neue Klassenlehrperson und ein neuer Sozialpädagoge brachten einerseits frischen Schwung und Tatendrang, andererseits viele neue Ideen und Ansichten ins Team. Viele verankerte Elemente des Schulalltages wurden überdacht und angepasst. So zeichnete sich auch beim Thema Re-Integration allmählich ein Sinneswandel ab. Mehr und mehr bekam das Thema Reintegration ein stärkeres Gewicht. Stellten Reintegrationen von unseren Schülern und Schülerinnen zurück in die Regelklasse zuvor eher Ausnahmen dar, sollten sie nun möglichst zur Regel und zum allgegenwärtigen Ziel werden. Erfahrungswerte oder ausgearbeitete, bereits geprüfte Konzepte, an denen sich die Kleingruppenschule bei den angedachten Reintegrationen orientieren könnte, waren aber noch kaum vorhanden – so war es auch wenig verwunderlich, dass sich einige Re-Integrations-Versuche nicht so erfolgreich wie erhofft gestalten konnten. Immer mehr kam die Frage auf, was wir als Sonderschule, sowie auch die aufnehmende Regelschule beisteuern können, damit die Wahrscheinlichkeit einer für alle Seiten erfreuliche Reintegration steigt. In dieser Zeit, in der das Thema der Reintegration im Schulteam rege diskutiert wurde, kam mir erstmals der Gedanke auf, dass ich dieser Thematik im Rahmen meiner Masterarbeit genauer auf den Grund gehen könnte. Mit dem Festlegen des Forschungsgegenstandes war so auch der Grundstein gelegt um eine Fragestellung und ein dazu geeignetes Forschungs-Design zu entwickeln.

2.2 Persönliche Erfahrungen und Interessen

Während meiner heilpädagogischen Arbeit an der Kleingruppenschule kam ich schon mehrmals mit Reintegrationen in Berührung und war dabei auch schon einige Male involviert. Ich arbeite momentan in einer altersdurchmischten, reinen Knabenklasse mit Kindern im Alter von sieben bis elf Jahren. Die Kinder zeigen alle verschiedene Schwierigkeiten in ihrem Verhalten auf. Häufig benötigen sie besonderen Förderbedarf im emotional-sozialen Bereich. Meinen Unterricht und den Umgang mit den Kindern habe ich auf die verschiedenen Bedürfnisse der Kinder abgestimmt und ich konnte im Laufe meiner Arbeit, aber auch im Rahmen des Studiums an der HfH laufend neue Erfahrungen diesbezüglich sammeln. Ich persönlich befürworte eine integrative Beschulung von möglichst allen Schülern und Schülerinnen und sehe die vielzähligen Vorteile. Ich sehe aber auch deren Grenzen, vor allem bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. Eine separative Lösung, wie bei uns an der Kleingruppenschule, sollte meiner Meinung nach dann zum Thema kommen, wenn die momentane Situation in

der Regelklasse für alle Parteien nicht befriedigend ist und das betroffene Kind eine schonende Auszeit benötigen kann. Für mich ist es aber äusserst wichtig, dass diese Massnahme wenn immer möglich als zeitlich begrenzt angeschaut wird, man deshalb alles daran setzt, bald möglichst eine Reintegration ins Auge zu fassen.

Als ich vor drei Jahren begann, in der Sonderschule zu arbeiten, fiel mir rasch auf, dass im damaligen Schulteam generell eine eher zurückhaltende Einstellung gegenüber der Thematik vorherrschte. Auch stellten sich die wenigen Reintegrations-Versuche oft als wenig erfolgreich heraus. Der Austausch zwischen der Sonderschule und der Regelschule fiel jeweils, nach meinem Empfinden, eher dürftig aus. Trotz der zu jener Zeit wenigen Erfahrungswerte erschien es mir auch merkwürdig, dass eine Reintegration bei den Förderplanungen und Standortgesprächen der Kinder nur selten zur Diskussion stand. Ich war schon damals der Meinung, dass eine separative Beschulung bei Verhaltensauffälligkeit nur als zeitlich begrenzte Lösung und die Rückführung in die Regelschule als wichtiges Ziel angesehen werden soll. Deshalb bin ich nun sehr froh, dass sich die Grundhaltung im Schulteam nach den bereits erwähnten personellen Veränderungen grundlegend verändert hat. Aktuell scheint es für alle ein Anliegen zu sein, dass wir als separative Schule alles dafür tun sollten, dass unsere Kinder wieder zurück in die Regelschule geführt werden können. Nach einigen von Misserfolg geprägten Reintegrationen und vielen offenen Fragen bezüglich der Thematik, wurde meine Idee den Prozess einer Reintegration genauer zu beleuchten, im Schulteam begeistert begrüsst. Dass ich mit dieser Arbeit einen sinnvollen und sachdienlichen Teil zu unserer Schulentwicklung beitragen kann, empfinde ich als äusserst wichtig und gibt mir zusätzliche Motivation.

2.3 Das Reintegrations-Konzept in der Kleingruppenschule Furttal

Als die Handhabe der Reintegration in meiner Kleingruppenschule im letzten Jahr wieder stärker in den Fokus rückte, wurde auch an verschiedenen Konzepten gearbeitet, wie dabei bestmöglich vorgegangen werden kann. Diese wurden erst skizzenhaft niedergeschrieben und bis jetzt erst wenig erprobt und geprüft. Grundsätzlich wendet die Schule, je nach Ausgangslage des Kindes, zwei unterschiedliche Vorgehensweisen an: eine Voll-Reintegration mit vorgängiger drei bis sechswöchiger Schnupperzeit in der Regelklasse oder eine Teil-Reintegration, bei der ein Kind zunächst nur an ein paar wenigen, individuell ausgewählten Lektionen in der Regelklasse teilnimmt, die danach stetig erhöht werden. Die Abläufe der zwei Vorgehensweisen werden in folgender Grafik verdeutlicht. Sie wurde von mir entworfen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Reintegration des betreffenden Kindes im Vorfeld bereits im Rahmen eines Standortgespräches als sinnvoll geheissen wurde und allfällige standardisierte Abklärungsverfahren durchgeführt wurden.

Abbildung 1: Reintegrations-Konzept (Quelle: Eigene Abbildung)

3 Forschungsdesign

3.1 Forschungsidee

Seitdem das Thema der Reintegration bei uns an der Kleingruppenschule wieder vermehrt ins Zentrum rückte, wurde bei insgesamt sechs Kindern eine Reintegration eingeleitet. Davon kann rückblickend nur die Hälfte als gelungen angeschaut werden – drei Kinder konnten den Weg zurück in die Regelklasse erfolgreich und nachhaltig bewältigen. Bei einem Kind hat man den definitiven Schritt in die Regelklasse nach der Schnupperzeit zwar gewagt – nach rund einem halben Jahr kam dann aber von der Seite der Regelschule überraschend die Bitte, ob wir den Schüler nicht wieder zurück in die Sonderklasse aufnehmen könnten. Bei zwei weiteren Reintegrationen wurde gar schon während oder am Ende der Schnupperzeit entschieden, die Reintegration abzubrechen.

Die Tatsache, dass sich ein solch hoher Anteil der Reintegrations-Versuche erfolglos gestaltete, liessen bei mir einige Zweifel und ungeklärte Fragen aufkommen. Sind wir bei den Versuchen richtig vorgegangen? Haben wir die Reintegration auf eine zu leichte Schulter genommen? Mir stellte sich die Frage, welche Bedingungen dazu beitragen könnten, damit die Gelingenswahrscheinlichkeit zunimmt, dass bei verhaltensauffälligen Kindern der Sprung von der Sonderschule zurück in die Regelschule erfolgreicher und langfristiger gelingen kann. Zudem liess mich der Gedanke nicht mehr los, ob und wie das Scheitern der Reintegrationsversuche hätte verhindert werden können. Diese zwei für mich essentiellen Fragen werden in der vorliegenden Masterarbeit im Zentrum stehen und werden anhand verschiedener Forschungsmethoden genauer unter die Lupe genommen. Im nächsten Unterkapitel werden diese Gedanken aufgenommen und in Form von zentralen Fragestellungen differenziert dargestellt und erläutert. Weiter werden in darauffolgenden Unterkapiteln die Forschungsmethoden und die zur Beantwortung der Fragestellungen getätigten Schritte dargelegt.

3.2 Zentrale Fragestellungen

Wie bereits erwähnt möchte ich in einem ersten Schritt herausfinden, welche Gelingensbedingungen den Erfolg einer Reintegration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten jeglicher Art beeinflussen können. Dafür hat sich folgende erste Fragestellung herauskristallisiert:

Welche Gelingensbedingungen der Reintegration von Kindern einer Kleingruppenschule in die Regelklasse lassen sich aufgrund der Literaturerhebung und des Experteninterviews definieren?

Mit den Erkenntnissen aus der Literaturerhebung und aus dem Experteninterview als Grundlage werden danach zwei der wenig erfolgreichen Reintegrations-Versuche rückblickend analysiert. Um unter anderem herauszufinden, wie diese Versuche retrospectiv hätten besser laufen können, haben sich folgende Fragestellungen ergeben:

Welche Gelingensbedingungen wurden in den zwei Reintegrationsversuchen erfüllt?

Wo hätte man rückblickend geschickter vorgehen können, um den Erfolg der Reintegrationen wahrscheinlicher gestalten zu können?

Welche Parallelen und welche Unterschiede zeigen die zwei Reintegrationsversuche auf?

3.3 Forschungsvorgehen

In diesem Unterkapitel soll geklärt werden, wie hinsichtlich der Forschung vorgegangen werden wird. Die dabei angewendeten Forschungsmethoden werden danach im darauffolgenden Unterkapitel genauer beschrieben und deren Wahl begründet.

Wie im Kapitel der zentralen Fragestellungen bereits angedeutet, wird das Forschungsvorgehen grob in zwei Schritte geteilt. In einem ersten Schritt wird der grundlegenden Frage nachgegangen, welche Gelingensbedingungen den Erfolg bei einer Reintegration von verhaltensauffälligen Kindern steigern können. Dafür wird zunächst anhand einer Literaturerhebung geschaut, welche Bedingungen sich in bereits vorhandenen Studien und vorhandener Literatur definieren lassen. Die daraus gezogenen Erkenntnisse sollen durch das Expertenwissen im Gebiet der Reintegration von verhaltensauffälligen Kindern ergänzt werden. Hierfür wird ein qualitatives Leitfadeninterview in Form eines Experteninterviews mit dem Schulleiter einer renommierten Kleingruppenschule durchgeführt und anschliessend ausgewertet. Der befragte Schulleiter wurde deshalb als Experte gewählt, da in seiner geleiteten Schule bereits seit Jahren erfolgreich Reintegrationen durchgeführt werden und er dementsprechend viel Erfahrung und Expertise aufweisen kann. Neben den Erkenntnissen aus dem Experteninterview werden verschiedene bereitgestellte Dokumente der besagten Kleingruppenschule, wie unter anderem das Reintegrations-Konzept, analysiert, damit ein ganzheitliches Bild der Reintegrations-Praxis in dieser Schule entstehen kann. Das Experteninterview wird anschliessend transkribiert und analysiert und die zuvor aus der Theorie definierten Gelingensbedingungen werden entsprechend angepasst und ergänzt.

Die im ersten Schritt gewonnenen Erkenntnisse dienen weiter als Grundlage für den zweiten Schritt, in dem zwei vergangene Reintegrationsversuche der Kleingruppenschule Furtal retrospektiv analysiert werden. Bei beiden dieser Versuche konnte das Ziel einer endgültigen Reintegration des Kindes in die Regelklasse nicht erreicht werden, wodurch sie beide als nicht erfolgreich gewertet werden können. Die zwei Einzelfälle werden vorgestellt und die vergangenen Reintegrationsversuche genauer ausgelegt, wobei zur Verfügung gestellte, die Fälle betreffende Dokumente miteinbezogen werden. Kern dieses Schrittes werden die Erkenntnisse aus mehreren Leitfadeninterviews sein. Es werden verschiedene, bei den Versuchen direkt beteiligte Personen der Regelschule befragt. So kommen die beteiligten Regelklassenlehrpersonen, eine Schulleitung, eine schulische Heilpädagogin und natürlich auch

die betroffenen Kinder zu Wort. Das Forschungsthema soll dadurch möglichst aus unterschiedlichen Perspektiven und Rollen heraus beleuchtet und betrachtet werden. Die Erkenntnisse aus dem ersten Schritt sollen bei der Formulierung des Leitfadens einfließen.

Alle Leitfadeninterviews werden mittels Mobiltelefons auf MP3 abgespeichert und für die Auswertung zunächst transkribiert, also in schriftliche Fassung gebracht. Anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse sollen die Daten danach eingeordnet und vergleichbar gemacht werden.

3.4 Forschungsmethoden

3.4.1 Qualitative Forschungsmethoden

Um den zuvor genannten Fragestellungen auf den Grund zu gehen, habe ich mich entschieden, anhand qualitativer Forschungsmethoden vorzugehen. Die unterschiedlichen Methoden und Grundsätze der qualitativen Forschung eignen sich meiner Ansicht nach gut, um auf meine Fragestellungen möglichst aussagekräftige Antworten zu erhalten. Eine repräsentative Aussage im Rahmen einer quantitativen Forschung konnte ich aufgrund der tendenziell eher beschränkten Anzahl an verfügbaren Stichproben relativ rasch ausschliessen, weshalb ich mich von Beginn an voll und ganz auf die qualitativen Vorgehensweisen fokussierte. Folgend einige Erklärungen und Definitionen aus der Theorie zur qualitativen Forschung.

Laut Scheibler (2017) fallen unter den Begriff der qualitativen Forschung viele verschiedene Techniken der Befragung und Beobachtung. Je nach Forschungsintention können ganz unterschiedliche Forschungspraktiken angewendet werden. Alle qualitativen Forschungsmethoden weisen gemäss Scheibler (2017) indes verschiedene Gemeinsamkeiten auf. Nachfolgend habe ich diejenigen aufgelistet, welche mir für die Arbeit bedeutsam erscheinen:

- Qualitative Forschung orientiert sich am Alltagshandeln und Alltagsgeschehen.
- Sinn und Bedeutung von Handlungen und Äusserungen der untersuchten Personen werden immer im Zusammenhang mit dem Kontext interpretiert.
- Im Gegensatz zur quantitativen Sozialforschung wird meist nicht an repräsentativen Stichproben geforscht, sondern an Einzelfällen oder Samples mit geringen Fallzahlen.

Im Vordergrund des in der Arbeit angewendeten Forschungsvorgehens, im Sinne einer übergeordneten Erhebungsmethode, stehen qualitative Leitfadeninterviews, welche folglich genauer beleuchtet werden.

3.4.2 Leitfadeninterviews

Laut Endres (2018) weisen Leitfadeninterviews in der qualitativen Forschung einen vergleichsweise hohen Stellenwert auf und sind die am häufigsten eingesetzte Datenerhebungsmethode in der qualitativen Sozialforschung. Dabei handelt es sich um halbstandardisierte Interviews, die durch einen Leitfaden mehr oder weniger stark strukturiert werden. Im Gegensatz zu standardisierten Interviews oder Fragebögen, welche vermehrt bei quantitativen Methoden eingesetzt werden und einen vorgegebenen, strickten Ablauf aufweisen, sol-

len Leitfadeninterviews gemäss Flick (2007) eine möglichst offene Gestaltung der Interviewsituation anstreben, was „die Sichtweisen des befragten Subjekts eher zur Geltung kommen (...)“ (ebd., S.194) lassen soll.

Ganz allgemein eignen sich Leitfadeninterviews hervorragend, um Sichtweisen verschiedener Personen in Bezug auf ein Thema zu vergleichen. Deshalb lässt sich das Vorgehen auch ideal anwenden, um im Rahmen der Arbeit mit den an den Reintegrationsversuchen beteiligten Personen ins Gespräch zu kommen. Die eher offene und flexible Handhabung des Leitfadens und die möglichst offen formulierten Leitfragen lassen dabei eine explorative und flexible Vorgehensweise zu, wobei die zuvor mit Bedacht formulierten Leitfragen immer wieder interessante und relevante Themenbereiche ansteuern und das Gespräch so in gewünschte Bahnen leiten können.

Es lassen sich verschiedene Typen oder Unterformen des Leitfadeninterviews unterscheiden. Als Erhebungsverfahren in der Arbeit wurden, wie im obigen Kapitel bereits erwähnt, zwei solcher Formen berücksichtigt – das Experteninterview und das sogenannte problemzentrierte Interview. Folglich werden diese theoriegeleitet beschrieben und deren Wahl begründet.

3.4.2.1 Das Experteninterview

Wie der Name des Experteninterviews bereits suggeriert, steht bei dieser laut Flick (2007) für Leitfadeninterviews eher atypischen Anwendungsform, ein Experte eines bestimmten Sachgebietes im Fokus der Befragung. Atypisch deshalb, weil anders als bei biographisch ausgerichteten Leitfadeninterviews hier weniger der Befragte als Subjekt im Zentrum steht, sondern vielmehr dessen Wissen oder Sachverstand in einem bestimmten Gebiet. Experteninterviews können gemäss Flick (2007) unter anderem dazu verwendet werden, um „das Untersuchungsfeld thematisch zu strukturieren und Hypothesen zu generieren“ (ebd., S.216), aber auch um den eigentlichen Leitfaden für weiterführende Interviews zu gestalten. Zudem könne das Wissen von Experten dazu benutzt werden, um „eine Theorie oder Typologie zum untersuchten Gegenstandsbereich zu entwickeln“ (ebd., S.216).

Diese genannten Ziele haben mich dazu bewogen die Form des Experteninterviews für die einleitende Befragung der Schulleitung, welche in diesem Fall die Rolle des Experten einnimmt, anzuwenden. Die Erkenntnisse aus dieser Befragung sollen einerseits die Gelingensbedingungen aus der Literaturerhebung bestätigen und ergänzen, mir aber auch bei der Gestaltung des Leitfadens für die weiteren Leitfadeninterviews helfen.

3.4.2.2 Personenzentrierte Interviews

Für die rückblickende Befragung der bei den Reintegrationsversuchen beteiligten Personen entschied ich mich für die Anwendung personenzentrierter Interviews. Bei dieser von Witzel 1985 entwickelten Methode soll laut Nosal & Schultheiss (2010) zunächst eine zuvor definierte Problemstellung analysiert und daraus bestimmte Aspekte erarbeitet werden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen dann direkt in den Interview-Leitfaden integriert werden. Dabei soll der Leitfaden gemäss Flick (2007) so gestaltet sein, dass das befragte Subjekt möglichst frei zu Wort kommen kann, aber auch dazu dienen, „etwa bei stockendem Gespräch bzw. bei unergiebigem Thematik dem Interview eine neue Wendung zu geben“ (ebd. S.210).

3.4.3 Auswertung

Nach der Datenerhebung in der Praxis müssen die aufgenommenen Interviews möglichst sorgfältig ausgewertet und die Ergebnisse dargestellt werden. Damit die verbalen Daten der verschiedenen Leitfadeninterviews, die zunächst in Form von Audioaufzeichnungen vorhanden sind, verglichen, eingeordnet und ausgewertet werden können, müssen sie zuerst schriftlich fixiert, daher transkribiert werden. Die Transkription sei laut Flick (2007) zwar äusserst aufwendig, für eine sorgfältige Auswertung aber zwingend nötig. Um die Transkription zu unterstützen, wurde auf die Computersoftware "f4trankript" zurückgegriffen. Sie ermöglichte eine effizientere Fixierung der verschiedenen Gespräche.

Um die transkribierten Aussagen der verschiedenen Interviews danach besser vergleichen und einordnen zu können, sollen sie anschliessend analysiert werden. Dabei soll die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) als Orientierung und Grundlage gelten. Laut Mayring (2015) kann unter Inhaltsanalyse „die Analyse von Material, das aus irgendeiner Art von Kommunikation stammt“ (ebd., S.11) verstanden werden. Sie hat das Ziel, schriftlich festgehaltene Kommunikation zu analysieren, um danach Rückschlüsse zur Beantwortung der Forschungsfrage ziehen zu können. Dabei soll stets versucht werden, die Komplexität des vorliegenden Materials zu verringern. Dies soll im Normalfall anhand Bildung eines Kategoriensystems erreicht werden. In Bezug auf die Arbeit werden diese Kategorien deduktiv gebildet. Das heisst sie werden vor der Analyse des Datenmaterials theoriegeleitet aufgestellt und definiert. Hierfür sollen die Erkenntnisse aus der vorgängigen Literaturerhebung beigezogen werden. Nachdem die Kategorien gebildet wurden, sollen die einzelnen, als relevant erachteten Aussagen der Interviews diesen zugeordnet werden. Dieser Schritt wird nach Mayring (2015) „Kodierung“ genannt. Für die Kodierung wurde mit einer speziell dafür angefertigten Computersoftware namens "f4analyse" gearbeitet. Sie vereinfachte das Einordnen der unterschiedlichen Aussagen in die entsprechenden Kategorien enorm.

4 Literaturerhebung

4.1 Integrationspädagogik

Dieses erste Kapitel der Datenerfassung aus theoretischer Fachliteratur soll das Ziel verfolgen, ein kohärentes Vorverständnis über den aktuellen Stand der allgemeinen Integrationspädagogik im Kanton Zürich zu erlangen. Die Erkenntnisse sollen nicht primär dazu dienen, die Fragestellungen zu beantworten, sondern den Rahmen aufzeigen, in dem solche Reintegrationen stattfinden.

Zum einen soll dabei beleuchtet werden, wie es in der Schweiz überhaupt zur heutigen Integrations-Praxis gekommen ist, wozu ein historischer Überblick der Integrationspädagogik in der Schweiz und im Kanton Zürich dienen soll. Zum anderen soll in einem weiteren Unterkapitel ein Einblick in die Handhabung der Sonderschulung im Kanton Zürich gegeben werden. Es werden aktuelle Zahlen dargestellt, welche aufzeigen sollen, wie der Stand in Bezug auf die Sonderschulung aussieht, um unter anderem auch die Wichtigkeit der Forschungsthematik zu untermauern.

Eingeleitet soll das Kapitel aber durch verschiedene wichtige Definitionen werden. Um ein kohärentes Verständnis der Fragestellung zu ermöglichen, werden relevante Begriffe wie Separation, Integration und Reintegration definiert und mit Bezug auf die Schule erläutert.

4.1.1 Begriffsdefinitionen

4.1.1.1 *Separation*

Das Wort Separation stammt vom lateinischen Ausdruck „separare“, auf Deutsch als „absondern“ oder „ausgrenzen“ übersetzbar. In der Geschichte der Menschheit spielte die Separation gewisser Menschen, welche eine gesellschaftlich vorgegebene Durchschnittlichkeit unterschritten, laut (Endres, 2018) schon immer eine grosse Rolle. So wurden im Verlauf der Geschichte immer wieder ausgrenzende Einrichtungen geschaffen, „die für die betroffenen Menschen den Verlust des Selbstbestimmungsrechts und der sozialen Isolation zur Folge hatten“ (ebd., S.24-25). Ihren Höhepunkt fand die Problematik wohl im zweiten Weltkrieg, wobei die Separation, also Ausgrenzung, nicht mehr genügte und vermeintlich nicht zur Gesellschaft passende Menschen gar dezimiert wurden (ebd., S.25).

Mit Separation im Kontext Schule wird laut Lienhard, Joller-Graf & Mettauer Szaday (2015) „eine Förderung ausserhalb der Regelschule, namentlich in einer Sonder- oder Förderschule“ (S.16) gemeint. Dabei wird im Gegensatz zur Integration eine Homogenität angestrebt, immer mit dem Ziel, Lernen erfolgreicher zu gestalten (ebd.). Nosal & Schultheiss (2010) weisen darauf hin, dass die Schweiz in der Vergangenheit im internationalen Vergleich stets eine vergleichsweise hohe Separationsquote aufwies, teilweise gar eine Spitzenposition einnahm. Es herrschte lange die Meinung vor, alle Kinder müssten im gleichen Tempo vorwärtsarbeiten, was die Entstehung von vielzähligen Sonderklassen und –schulen bedingte. Zwar hat sich dies mit den Integrationsbestrebungen der letzten Jahre geändert –

noch immer werden in der Schweiz aber, etwa im Vergleich zu vielen skandinavischen Ländern, vergleichsweise viele Kinder in separativen Einrichtungen beschult (ebd., S.27).

Auf die Arbeit bezogen, stellt die Separation im Grunde die Ausgangslage dar. Es stehen Kinder im Zentrum, welche in einer separativen Sonderschule mit Kleingruppensetting beschult werden oder wurden, bei denen aber der Schritt von der Separation zurück in die Integration, namentlich in die Regelklasse, angestrebt wird.

4.1.1.2 Integration und Inklusion

Der aus dem Lateinischen stammende Begriff „Integration“ kann als „Wiederherstellung eines Ganzen“ ins Deutsche übersetzt werden (vgl. Lienhard, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2015, S.13). Dabei kann der Begriff neben der hier im Zentrum stehenden schulischen Integration viele Formen, wie beispielsweise die soziale, kulturelle, räumliche oder berufliche Integration, umfassen.

Wenn man vom Begriff Integration im Kontext Schule spricht, daher von einer schulischen Integration, so ist im Normalfall eine Integration in die Regelschule gemeint (ebd.). Gemäss Lienhard et. all. (2015) geht es dabei um das „gemeinsame Lernen möglichst aller Kinder und Jugendlichen, die im Einzugsgebiet der öffentlichen Schule vor Ort wohnen – unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Stärken und Schwierigkeiten“ (S.13). In der Debatte um die schulische Integration fällt oft auch der Begriff „Inklusion“. Laut Lienhard et. all. (2015) ist dabei oft unklar, inwiefern sich die beiden Begriffe unterscheiden. Die Inklusion könne als eine Art Zielvorstellung für eine Regelschule angesehen werden – eine Schule für alle, welche „sämtliche Kinder und Jugendliche aus ihrem Einzugsgebiet aufnimmt“ (ebd. S.17). Die schulische Integration hingegen könne als „bewussten Einbezug von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen in die Regelschule“ bezeichnet werden. Die Integration stellt demnach eine Vorstufe der Inklusion dar (ebd. S.17). Folgende Grafik illustriert die drei verschiedenen Formen zusammenfassend.

Abbildung 2: Formen der Integration (Quelle: <https://www.bathildisheim.de/de/inklusion-in-leichter-sprache/>)

Was die Masterarbeit betrifft, stellt die Integration in die Regelklasse ein Ziel dar, welches mit dem Prozess der Reintegration möglichst vielversprechend erreicht werden soll.

4.1.1.3 Reintegration

Von Hillenbrand (2003) werden separative Beschulungen generell als eine „nur vorübergehende Unterrichtung in besonderen schulischen Organisationsformen mit dem Ziel, eine Rehabilitation der Kinder zu erreichen, so dass sie baldmöglichst wieder am Unterricht der Regelklasse teilnehmen können“ (S.216) angeschaut. Die Reintegration stellt demnach eine

Wiedereingliederung eines Kindes in die Regeklasse dar, nach dem dieses zuvor bereits einmal in einer Regelklasse beschult wurde und soll Ziel einer jeder Sonderschule sein. Diese soll als eine Art „Durchgangsschule“ konzipiert sein, welche stets auf eine „Rückschulung und Wiedereingliederung der betreffenden Schüler in die allgemeine Schule“ (ebd., S.217) abzielen soll. Auch Mutzeck, Pallasch & Popp (2007) erklären die Reintegration in die Regelschule zum wichtigsten Ziel der pädagogischen Arbeit für eine separative Sonderschule.

Hillenbrand (2003) unterscheidet bei der Reintegration zwischen drei Phasen der Rückführung. Bei der ersten Phase, der sogenannten Vorbereitungsphase, geht es darum, dem betreffenden Schüler „die notwendigen Kompetenzen für die Bewältigung der Regelschulanforderungen in sozial-emotionaler wie kognitiver Hinsicht zu vermitteln“ (ebd., S.219). Zudem sollen in dieser Phase bereits diverse vorbereitende Massnahmen und Abklärungen getätigt werden. So sind „die Auswahl der Rückschüler, der zeitliche Rahmen und die Entscheidung über die Re-Integration ... festzulegen“ (ebd., S.219). Zudem sollen erste Kontakte zur aufnehmenden Klasse hergestellt, gezielte Vorbereitungskurse besucht und vorbereitende Elternarbeit getätigt werden. Bei der darauffolgenden eigentlichen Rückschulungsphase ist es möglich, einen Zeitpunkt für eine definitive Reintegration zu bestimmen oder anhand eines längeren, begleiteten Übergangprozesses dem Kind „eine gewisse Kontinuität und Sicherheit“ (ebd., S.19) zu bieten. Dabei ist aber zu bedenken, dass der bestehend bleibende und den Mitschülern offengelegte Sonderstatus stigmatisierende Effekte mitbringen kann. Die abschliessende Nachbetreuungsphase, welche oft die Gefahr mitbringt, vernachlässigt zu werden, ist laut Hillenbrand (2003) von besonders wichtiger Bedeutung. Dabei soll die andauernde Zusammenarbeit zwischen dem Sonderschullehrer und dem Regelklassenlehrer den Erfolg der Reintegration sicherstellen. Informationen und Ereignisse sollen regelmässig ausgetauscht werden und es bietet sich an, gelegentlich auch gemeinsam im Unterricht zusammenzuarbeiten. Dabei können beispielsweise Hospitationen durchgeführt werden.

4.1.1 Historischer Überblick

4.1.1.1 *Integrationspädagogik in der Schweiz*

In diesem Kapitel sollen die wichtigsten politischen Meilensteine der Schweiz im Bereich der schulischen Integration, mit den damit einhergehenden Änderungen der Rechtsgrundlage, aufgezeigt werden.

Eine erste Annäherung in Richtung schulischer Integration ereignete sich 1994 an der UNESCO-Weltkonferenz. Darin unterzeichneten laut Aellig & Steppacher (2016) 90 Staaten, darunter auch die Schweiz, die „Erklärung von Salamanca“, in der sich die Schweiz dazu verpflichtete, die Bildung für möglichst alle innerhalb des Regelschulsystems zu garantieren.

Ein weiterer politischer Meilenstein folgte 2002 mit der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (ebd.). Darin heisst es im Artikel 20 unter anderem, dass alle Kantone einerseits dafür sorgen sollen, „dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist“ (Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2002, S.9) andererseits dass, insofern möglich und sinnvoll „mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule“ (ebd., S.9) gefördert werden soll.

Am 1. Januar 2011 ist gemäss Aellig & Steppacher (2016) die „interkantonale Vereinbarung Sonderpädagogik“ in Kraft getreten. Darin wird die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen im sonderpädagogischen Bereich geregelt. Die konkrete Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen obliegt dabei in der Verantwortung der einzelnen Kantone und wird in der Vereinbarung nicht geregelt. Im Gegensatz zu den internationalen Empfehlungen und Rechtsgrundlagen, in denen alle Kinder und Jugendlichen mit einem besonderen Förderbedarf, unabhängig von der Schwere der Behinderung, das Recht auf integrative Förderung erhalten sollen, macht die Vereinbarung in diesem Bereich eine Einschränkung. Sie lässt den einzelnen Kantonen weiterhin die Möglichkeit offen, Kleinklassen zu führen. Wörtlich heisst es darin: „In einigen Kantonen bestehen, eingegliedert in die Regelschule, in der einen oder anderen Form Sonderklassen, in denen Schülerinnen und Schüler mit einem bestimmten besonderen Bildungsbedarf in einer kleineren Gruppe zusammengeführt werden. Diese Möglichkeit steht den Kantonen im Sinne der freien Gestaltung der Schulorganisation nach wie vor zu“ (ebd., S.8).

4.1.1.2 Integrationspädagogik im Kanton Zürich

Ende 2004 wurde gemäss Bildungsdirektion Zürich (2012) die Initiative „Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA)“ vom Volk gutgeheissen, worauf diese anfangs 2008 in Kraft trat. Infolgedessen wurden verschiedene Verantwortlichkeiten neu geregelt – unter anderem wurde die Verantwortung für die Sonderschulung vollumfänglich den Kantonen übertragen. Daraufhin hat der Kanton Zürich die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen geschaffen und „darin das sonderpädagogische Angebot, dessen Finanzierung und das Zuweisungsverfahren geregelt“ (ebd., S.3). So wurde auf der einen Seite 2005 das Volksschulgesetz angepasst. Auf der anderen Seite wurden 2006 vom Regierungsrat zehn Leitsätze zur Entwicklung des sonderpädagogischen Konzepts für den Kanton Zürich verabschiedet. Ende 2011 wurde zudem ein kantonales Sonderschulkonzept herausgegeben. Einige wichtige Grundlagen, welche sich aus diesen neuen gesetzlichen und konzeptuellen Änderungen hervorheben sind unter anderem, dass Schülerinnen und Schüler wenn immer möglich in der Regelklasse unterrichtet werden sollen. Ab wann diese Möglichkeit bei einem Kind nicht gegeben ist, sprich ab wann es in einer Sonderschule geschult werden soll, soll nach den konkreten Umständen beurteilt werden. Zudem sollen sich die Sonderschulangebote an den Lernzielen und Fächern des Lehrplans orientieren und dabei die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen (ebd., S.4).

4.1.2 Sonderschulung im Kanton Zürich

4.1.2.1 Zahlen und Daten

Aufgrund der zuvor beschriebenen Ausnahmeregelung der interkantonalen Vereinbarung Sonderpädagogik ist es im Kanton Zürich nach wie vor möglich, Sonderschulen für Kinder und Jugendliche mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen zu führen. Die nachfolgenden Tabellen der Bildungsstatistik des Kantons Zürichs (2017) zeigen die Gesamtanzahl Lernende im Kanton – zum einen aus dem Jahr 2017, zum anderen als Vergleich zehn Jahre zuvor aus dem Jahr 2007.

Beschreibung	Kanton Zürich (alle Schulgemeinden)
Sozialindex der Schulgemeinde / des Schulkreises	2017
Anzahl Lernende im obligatorischen Schulalter	164'695
Anzahl Lernende der Volksschule (öffentlich und privat)	154'381
Anzahl Lernende in Mittelschulen Stufe Sek I (öffentlich und privat)	7'441
Anzahl Lernende in Sonderschulen (separative Schulung, öffentlich und privat)	2'873
Lernende mit Sonderschulstatus in Regelklassen integriert	2'941
Sozialindex der Schulgemeinde / des Schulkreises	2007
Anzahl Lernende im obligatorischen Schulalter	147'276
Anzahl Lernende der Volksschule (öffentlich und privat)	137'079
Anzahl Lernende in Mittelschulen Stufe Sek I (öffentlich und privat)	6'705
Anzahl Lernende in Sonderschulen (separative Schulung, öffentlich und privat)	3'492

Abbildung 3: Sozialindex Kanton Zürich (Quelle: In Anlehnung an https://www.bista.zh.ch/_vs/vs_sgern.aspx)

Die Gesamtzahl Lernender im obligatorischen Schulalter hat sich in den zehn Jahren um 17'419 Lernende erhöht. Die Gesamtanzahl der Lernenden in Sonderschulen ist in der gleichen Zeitspanne hingegen um 736 Lernende gesunken. Zudem zeigt die Statistik auf, dass im Jahr 2007 noch keinerlei Lernende mit Sonderschulstatus in die Regelklasse integriert waren, wohingegen es im Jahr 2017 bereits deren 2941 waren. Aus diesen Zahlen kann durchaus gedeutet werden, dass sich im Verlauf der Jahre in Sachen Integrationspädagogik schon einiges getan hat.

Allerdings gibt es laut dem Volksschulamt Zürich (2019) gegenwärtig noch immer 77 kantonal anerkannte Sonderschulen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen aller Art. Darunter sind über die Hälfte der Schulen, explizit deren 45, für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen im Bereich Verhalten angedacht. Davon bieten zwölf Schulen Plätze für Kinder auf der Kindergarten-Stufe, 27 für Kinder der Unterstufe, 36 für Kinder der Mittelstufe und ebenfalls 36 für Jugendliche der Sekundarstufe an. Folgende Grafik, ebenfalls aus der Bildungsstatistik des Kanton Zürichs (2017), zeigt die Zuteilung von Lernenden in separierten Sonderschulungen.

Abbildung 4: Statistik "Zuteilung von Lernenden der separierten Sonderschulung" (Quelle: https://www.bista.zh.ch/vs/vs_sop.aspx)

Auffallend ist dabei, dass die Anzahl separierter Schüler und Schülerinnen mit Verhaltensauffälligkeiten im Verlauf der Jahre relativ konstant geblieben ist, im Vergleich zum Jahr 2013 gar zugenommen hat. Eine ansteigende Integration von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten ist demnach kaum auszumachen. Diese Erkenntnis deckt sich mit der Aussage von Liesen & Luder (2011, S.14), wonach Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten die am schwierigsten integrierbare Gruppe darstellen soll. Dies führe oft dazu, „dass integrative Formen der Schulung und Unterstützung mit zunehmendem Schweregrad eher selten umgesetzt werden und separative Formen oft die Regel sind“ (ebd., S.14). Auch Mays (2014, S.18) stellt eine Tendenz des Anstieges der Kinderzahl mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung an Sonderschulen fest.

4.1.2.2 Allgemeine Sonderschulung

Laut der Broschüre "Sonderschulung im Kanton Zürich" der Bildungsdirektion Zürich (2012) betrifft die Sonderschulung im Kanton Zürich nur einen Teilbereich der sonderpädagogischen Massnahmen. Bei Schülern und Schülerinnen mit besonderem Bildungsbedarf kann dabei, „wenn entsprechend grosse Beeinträchtigungen vorliegen, eine Massnahme der Sonderschulung zugesprochen werden“ (ebd., S.5). Die Sonderschulung umfasst die Bereiche Unterricht, Therapie, Erziehung und Betreuung. Im Volksschulgesetz des Kantons wird der Begriff der Sonderschulung folgendermassen definiert: „Sonderschulung ist die Bildung von Kindern, die in einer Regelklasse (mit den in der Gemeinde vorhandenen sonderpädagogischen Unterstützungsmassnahmen) oder in einer Kleinklasse nicht angemessen gefördert werden können (§ 34 Abs. 6 VSG). Die Gemeinden gewährleisten im Bedarfsfall die Sonderschulung (§ 35 VSG)“ (ebd., S.5). Ob für ein Kind eine Sonderschulung in Frage kommt, entscheidet letzten Endes die Schulpflege. Dabei ist vorgängig zwingend ein schulisches Standortgespräch und eine schulpsychologische Abklärung durchzuführen. Der Entscheid einer Sonderschulung und deren konkreten Modalitäten werden danach in einem Aufnahmevertrag zwischen der Schulpflege und der involvierten Sonderschuleinrichtung festgehalten. Dabei können verschiedene Formen der Sonderschulung beschlossen werden. Möglich sind

eine „Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule“ (ISR), eine „Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule“ (ISS), eine „Sonderschulung in Tagessonderschulen und Tagessonderschulen in Schulheimen“ oder in selteneren Fällen auch eine „Sonderschulung in Schulheimen“ oder „Einzelunterricht“ (ebd.,S.6-8). Die ersten vier genannten Formen werden in folgenden Unterkapiteln genauer erläutert.

4.1.2.1 *Integrierte Sonderschulung*

Wie der Name „Integrierte Sonderschulung“ bereits suggeriert, wird dabei ein Kind in der Regelschule integriert, mit einer angemessenen heilpädagogischen Unterstützung, unterrichtet. Gemäss Bildungsdirektion Zürich (2012) erfolgt dies „grundsätzlich in einer Regelklasse des entsprechenden Jahrgangs“ (S.8). Die Verantwortung über die Beschulung und die Förderung anhand einer Förderplanung liegt dabei stets bei der heilpädagogischen Fachperson, welche eng mit der zuständigen Klassenlehrperson zusammenarbeiten soll. Wie bereits angetönt, wird zwischen einer integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (kurz ISR) und einer integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule (kurz ISS) unterschieden.

Bei der ISR beschliesst die Schulpflege, „die integrierte Sonderschulung mit gemeindeeigenem Personal (heilpädagogische Fachpersonen, Therapie, Assistenz) durchzuführen“ (ebd., S.8). Die entsprechende Schulleitung der Regelschule wird dabei beauftragt, ein geeignetes Setting auszuarbeiten und ist verantwortlich für die erforderliche Tagesstruktur und den allenfalls notwendigen Transport. Neben der hauptverantwortlichen heilpädagogischen Fachperson können für die Förderung und Begleitung eines Kindes je nach Bedarf weitere Fach- oder Hilfspersonen (Lehrpersonen, Therapeutinnen/Therapeuten, Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen, Pflegefachpersonen, Praktikantinnen/Praktikanten, Klassenhilfen) miteinbezogen werden, damit schlussendlich eine für das Kind adäquate Förderung gewährleistet wird.

Bei der ISS ist das betreffende integrierte Kind formell Schüler oder Schülerin einer kantonal bewilligten Sonderschule, besucht dabei aber eine Regelklasse in der Regelschule des eigenen Wohnortes. Dabei trifft die Sonderschule „in Zusammenarbeit mit der Regelschule die notwendigen Massnahmen (Unterricht, Betreuung, Therapie, Beratung, Tagesstrukturen gemäss Grundangebot)“ (ebd., S8). Eine mögliche Variante der regulären ISS stellt die Teilintegration dar. Dabei verbringt das betreffende Kind zum einen bestimmte Schultage an der Sonderschule und zum anderen bestimmte Schultage in der Regelklasse.

4.1.2.2 *Separative Sonderschulung in Tagessonderschulen oder Schulheimen*

Bei Kindern, bei denen einerseits ein Bedarf an Sonderschulung diagnostisch festgestellt und von der Schulpflege verfügt wurde und bei denen sich andererseits alle Parteien einig sind, dass, nachdem die integrativen Schulungsformen geprüft wurden, „eine Förderung im Rahmen einer Sonderschuleinrichtung vorzuziehen sei“ (Bildungsdirektion Zürich, 2012,S9), kann eine separative Sonderschulung eingeleitet werden. Diese kann entweder in einer Tagessonderschule oder in einem Schulheim stattfinden. Tagessonderschulen und Schulheime bieten beide „zielgruppenspezifische Angebote in den Bereichen Unterricht, Betreuung (inkl. Pflege) und Therapie“ (ebd., S.9) an. Schulheime „führen jedoch ein erweitertes Angebot für Schülerinnen und Schüler, bei denen die Notwendigkeit einer internen Schulung und einer sozialpädagogischen Betreuung (einschliesslich Übernachtung) aufgrund der Abklärungen der Schulpsychologie und allenfalls der Kinder- und Jugendhilfe ausgewiesen ist“ (ebd.,

S.10). Im Gegensatz zu den Tagessonderschulen bieten Schulheime demzufolge eine 24-Stunden-Betreuung an.

4.1.3 Zusammenfassung

An dieser Stelle sollen, auf das Kapitel zurückgreifend, die wichtigsten Erkenntnisse aus der Fachliteratur zusammengefasst dargestellt werden. Beim rückblickenden Betrachten der Begriffsdefinitionen, aber auch der geschichtlichen Situation und der Sachlage im Kanton Zürich bezüglich der Integrationspädagogik wurde klar, dass in der Schweiz zwar viele Bestrebungen in Richtung Integration getätigt wurden, dass sich die separative Beschulung im Rahmen von Sonderschulen aber noch allgegenwärtig zeigt. Auf der einen Seite wurden viele Regelungen und Konzepte geschaffen, die einer integrativen Pädagogik zugutekommen. Kinder mit Behinderungen aller Art erhalten mit dem ISR- oder ISS-Setting die Möglichkeit, in der Regelklasse beschult zu werden. Auf der anderen Seite wirkt sich die fortbestehende Möglichkeit der separativen Beschulung auf Grund der Ausnahmeregelung der interkantonalen Vereinbarung Sonderpädagogik aber eher hinderlich aus. Die Anzahl Lernende in Sonderschulen hat im Kanton Zürich im Laufe der letzten 10 Jahre zwar insgesamt leicht abgenommen, wobei parallel die integrierte Sonderschulung aufkam und sich allmählich etablierte – mit Blick auf Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten zeigt sich aber ein anderes Bild. Diese werden noch immer vergleichsweise häufig in Sonderklassen beschult und gelten als die am schwierigsten integrierbare Schülergruppe. Auch der Prozess einer Reintegration, welcher sich in drei Phasen (Vorbereitungsphase, Rückschulungsphase, Nachberei- tungsphase) unterteilen lässt, stellt für alle Parteien eine grosse Herausforderung dar, soll aber auf der Seite der Sonderschule einen zentralen Stellenwert einnehmen und bei jedem Kind allgegenwärtiges Ziel sein.

4.2 Theoretische Gelingensbedingungen

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, was die aktuelle Forschungslage aus der Literatur zum Thema hergibt. Hierfür muss vorweggenommen werden, dass sich der deutschsprachige Forschungsstand in diesem Bereich eher kärglich präsentiert. Vielleicht hätte die Berücksichtigung von englischsprachigen Werken mehr ergeben – darauf wurde aber bewusst verzichtet, da dies den Rahmen gesprengt hätte.

Es konnten abschliessend nur drei grössere brauchbare Studien ausfindig gemacht werden, die im weitesten Sinne Gelingensbedingungen einer Reintegration von verhaltensauffälligen Kindern erforschten. Zum Einen konnte die Forschungsarbeit von Nosal & Schultheiss (2010), welche sich konkret um die Thematik der Reintegration von verhaltensauffälligen Kindern dreht, Anhaltspunkte liefern, welche Elemente eine Reintegration begünstigen können. Zum Anderen konnten Erkenntnisse einer breit angelegten Querschnittsstudie von Mays (2014), welche sich mit der Gestaltung erfolgreicher Übergänge bei Gefühls- und Verhaltensstörungen auseinandersetzte, miteinbezogen werden. Zuletzt konnte der Artikel von Liesen & Luder (2011) über den Forschungsstand zur integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten gute Hinweise über Gelingensbedingungen liefern. Weitere literarische Werke zum Thema Integration oder Verhaltensauffälligkeit wurden ergänzend beigezogen. Nach Mays (2014) erzwingen Transitionen, also schulische Übergänge oder Reintegrationen, „immer eine Auseinandersetzung mit der

Umwelt auf verschiedenen Ebenen“ (S.38). So konnten sich im Laufe der Vertiefung mit der Forschung fünf Ebenen (Ebene Kind, Ebene Organisation, Ebene Umwelt, Ebene Lehrperson, Ebene Kooperation, Ebene Unterricht) herauskristallisieren, welche auf eine Reintegration Einfluss haben können. Diese wurden im Folgenden als Unterkapitel festgelegt, um die Erkenntnisse möglichst übersichtlich darzustellen.

4.2.1 Ebene Kind

Bei einem schulischen Wechsel oder einer Reintegration kann schnell in Vergessenheit geraten, wer dabei die wichtigste Rolle spielt – das Kind selber. Laut Mays (2014) kann sich ein solcher Wechsel durchaus persönlichkeitsprägend auswirken und einen „massiven Prozess der Umstrukturierung und Neuorientierung in einem Kind oder Jugendlichen“ (S.38) auslösen. Es kommt dabei zu einer „Anhäufung unterschiedlicher Belastungsfaktoren, weil Anpassung und Veränderungen in vielen Bereichen geleistet werden müssen und innerpsychische Prozesse und Beziehungen zu anderen Personen neugestaltet werden“ (ebd., S.36). In fast allen Studien können Hinweise gefunden werden, dass ein derartiger Wechsel bei einem Kind vielfältige Sorgen und Ängste auslösen kann. Mays (2014) befragte Kinder, bei denen eine Reintegration ansteht, welche Anforderungen der Regelschule ihnen Sorgen bereiten. Am häufigsten genannt wurde dabei die Herausforderung der grösseren Klasse, dicht gefolgt von den Pausen, welche oft ohne direkte Aufsicht stattfinden. Auch die erhöhten leistungsbezogenen Anforderungen und die vermehrten Hausaufgaben scheinen bei vielen der Befragten Ängste auszulösen. Diesbezüglich stellen Nosal & Schultheiss (2010) fest, dass beim Zeitpunkt der Rückschulung der Leistungsstand der aufnehmenden Klasse optimalerweise erreicht werden soll. Eine „Anpassung der Lehrmittel an die zukünftige Regelklasse“ (ebd., S.106) soll dabei den Einstieg in die neue Klasse erleichtern.

Mays kam zudem zur Erkenntnis, dass ein grosser Teil der befragten Kinder kaum Kenntnisse über den Vorgang der Rückschulung aufweisen und nur selten aufgeklärt sind, welche Möglichkeiten der Reintegration ihre Schule anbietet. Dies kann zu einer zusätzlichen Verunsicherung führen. Auch Hillenbrand (2003) betont die Wichtigkeit, die psychische Belastung, welche eine Reintegration mitbringen kann, ernst zu nehmen – auch weil die Reintegration des Öfteren mit negativen Vorerfahrungen verbunden sein kann.

Aus diesen Erkenntnissen kann gefolgert werden, dass die Vorbereitungsphase bei einer Reintegration zwingend einen wichtigen Stellenwert einnehmen muss. Ein betreffendes Kind soll frühzeitig und transparent über die bevorstehende Reintegration informiert werden und soll möglichst im Bild sein, wie der ganze Prozess ablaufen wird. Die Sorgen und Ängste des Kindes sollen auf- und ernstgenommen werden, was eine enge Begleitung auch in der Vorbereitungsphase mit sich bringt. Auch für Mays (2014) soll „die schrittweise Heranführung an die veränderten Rahmenbedingungen und eine transparente und längerfristige Begleitung der Schüler durch einen Experten unter besonderer Berücksichtigung der Anbahnung neuer positiver „Peer-Kontakte“... in der schulinternen Übergangskonzeption eine zentrale Rolle spielen“ (S.131).

Laut Nosal & Schultheiss (2010) können dabei Teilintegrationen oder vorgängige Schnupperzeiten helfen, Vorurteile und Ängste abzubauen und das nötige Vertrauen in die aufnehmende Klasse herzustellen. Dabei könne gemäss Mays (2014) „eine gezielte Einübung und

Stabilisierung von erforderlichen Kompetenzen und die Überprüfung und Reflexion der eigenen Verhaltensstrategien in bestimmten Situationen ... unter Realbedingungen erfolgen“ (S.131).

4.2.2 Ebene Organisation

Im Vorfeld einer Reintegration, in der Vorbereitungsphase, gibt es verschiedene organisatorische Abklärungen und Aufgaben zu tätigen. So müssen unter anderem ein Zeitplan für die Rückschulung erstellt und ein geeigneter Schulort und eine passende Aufnahmeklasse gefunden werden. Bezüglich Zeitplans kommen Nosal & Schultheiss (2010) zum Schluss, Zeitpunkte zu wählen, „die bereits einen Übergang darstellen“ (S.106). Auch Hillenbrand (2003) betont, dass sich Zeitpunkte eignen, welche für das Kind so oder so schon einen Einschnitt darstellen. Die Auswahl des Schulorts und der Aufnahmeklasse sollen im Vorfeld sorgfältig überdacht und individuell geprüft werden. Dabei gilt es zu vermeiden, die gleiche Regelschule zu wählen, aus der das Kind in die Sonderschule übernommen wurde (ebd.). Bei unvorteilhaften Vorgeschichten besteht laut Nosal & Schultheiss (2010) die Gefahr, dass Stigmatisierungen fortgeführt werden. Für Liesen & Luder (2011) stellt bei der Aufnahmeklasse eine vergleichsweise kleine Gruppe ein wichtiger Faktor für eine gelingende Reintegration dar. Sie nennen eine Obergrenze von 20 Kinder pro Klasse. Nosal & Schultheiss (2010) betonen zudem die grosse Bedeutung des vorherrschenden Klimas der aufnehmenden Klasse. Diese soll „über hohe soziale Kompetenzen und institutionalisierte Kommunikationsgefässe (Klassenrat) verfügen und idealerweise auf die Aufnahme vorbereitet werden“ (ebd., S.107).

Liesen & Luder (2011) heben hervor, dass bei einer Reintegration sehr hohe zeitliche Ressourcen aufgebracht werden müssen, was von den zuständigen Schulbehörden oft unterschätzt werde. Für eine gelingende Reintegration müsse laut Mays (2014) zwingend das Stundenkontingent der Sonder- wie auch der Regelschule angepasst werden. So sollten beispielsweise zusätzliche Stunden für den regelmässigen Austausch zwischen der Förder- und der Regelklassenlehrperson gesprochen werden. In Realität sieht dies aber in den meisten Fällen nicht so aus. Laut Hillenbrand (2003) werden, entgegen der staatlichen Zielformulierungen noch immer kaum „Mittel für die Durchführung dieses aufwendigen heilpädagogischen Prozesses zur Verfügung“ (S.221) gestellt – zusätzlich anfallende arbeitszeitliche Belastungen, welche die notwendigen Massnahmen mit sich bringen, werden vielmehr häufig ausser Acht gelassen. Damit hängt die Reintegration stark von der Bereitschaft aller Beteiligten ab, die Herausforderung mit dem damit verbundenen zeitlichen Mehraufwand auf sich nehmen und sich für eine erfolgreiche Reintegration einsetzen zu wollen.

4.2.3 Ebene Umwelt

Das Umfeld des betreffenden Kindes spielt bei einer Reintegration eine wichtige Rolle. Besonders bedeutsam stellen sich dabei zum einen die Familie, zum anderen die Peers und Mitschüler bzw. Mitschülerinnen dar. Nosal & Schultheiss (2010) kamen zur Erkenntnis, dass verlässliche familiäre Strukturen bei der Reintegration Halt und Unterstützung geben können und die Eltern möglichst ein Rückgrat bilden sollen. „Das Engagement und Interesse der Eltern an der Schule sind für den Prozess der Reintegration oft ausschlaggebend“ (ebd., S.106). Auch bei der Studie von Mays (2014) kam heraus, dass die Unterstützung der Eltern für die betreffenden Kinder ein wichtiger Faktor darstellt.

Liesen & Luder (2011) stellten aber fest, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten besonders häufig „aus familiär stark belasteten Verhältnissen“ (S.15) stammen, verlässliche Strukturen

bei solchen demnach oft nicht gegeben sind. Umso wichtiger scheint es, auch die Eltern gut zu informieren, wie auch zu unterstützen und ihnen die zentrale Bedeutung ihres Engagements klarzumachen. Sie sollen in die Verantwortung genommen werden und an Austausch-sitzungen, wenn immer möglich, teilnehmen.

Der in der Studie von Mays (2014) von den Kindern am meisten genannte rückschulungsbe-günstigende Einflussfaktor ist das Bewusstsein, dass an der neuen Schule Kinder sind, die einen akzeptieren. Das Wohlwollen der Mitschüler und Mitschülerinnen und das Anliegen sich in der neuen Klasse aufgenommen zu fühlen, stellen für rückzuführende Kinder dem-nach ein zentrales Bedürfnis dar. Wie bereits erwähnt sollte die Aufnahmeklasse deshalb über eine möglichst hohe Sozialkompetenz verfügen und bereits Erfahrungen gesammelt ha-ben mit Kindern, welche besondere Bedürfnisse mitbringen. Die Klasse soll frühzeitig infor-miert und solidarisiert werden. Gemäss Liesen & Luder (2011) können prosoziale Klassenka-meradinnen und Kameraden positive Wirkungen auf verhaltensauffällige Kinder ausüben. Auch das rückzuführende Kind selber kann von der Sonderschullehrperson oder später von der Regelklassenlehrperson aktiv unterstützt werden, Kontakte zu knüpfen und in das Klas-sengefüge integriert zu werden.

4.2.4 Ebene Lehrperson

Nosal & Schultheiss (2010) beteuern, dass Rückschulungen von verhaltensschwierigen Kin-dern zu einem wesentlichen Teil von der Beziehung zur Lehrperson abhängen. Die Art und Weise, wie die aufnehmende Lehrperson dem neuen Kind begegnet und mit ihm umgeht scheint demnach ein äusserst wichtiger Faktor zu sein. Laut Liesen & Luder (2011) ist ein verlässliches Beziehungsangebot und ein empathischer und positiver Umgang umso wichti-ger bei solchen Kindern, auch wenn „bei diesen die Beziehung oft durch das auffällige Ver-halten negativ belastet wird“ (ebd., S.15).

Im Vergleich zur Beschulung in der Sonderschule, kommen die reintegrierten Kinder in der Regelschule häufiger mit verschiedenen Fachlehrpersonen in Kontakt. Diese Beziehungen gestalten sich laut Nosal & Schultheiss (2010) oft „schwieriger, da sie weniger konstante Be-zugspersonen darstellen“ (S.104). So erscheint es besonders wichtig, dass eine konstante Bezugsperson definiert ist, welche so beständig wie nur möglich für das neu integrierte Kind zur Verfügung steht und dieses auch bei den Übergängen und beim Wechsel der Settings unterstützt, da sich „der Wechsel von Strukturen ... ungünstig auf das Verhalten“ (ebd., S.104) der Kinder auswirken kann.

Neben dem Aspekt der Beziehung soll ein fundiertes Fachwissen der Lehrpersonen mit den Themen der (Re-)Integration und Unterrichtsstörungen eine wichtige Gelingensbedingung darstellen (ebd.). Lehrer Aus- und Weiterbildungen sind dabei eine gewinnbringende Mög-lichkeit und führen zu einer vertieften Auseinandersetzung mit der Thematik. Auch Liesen & Luder (2011) betonen die wichtige Rolle eines fachspezifischen und therapeutischen Know-hows. Sie befürworten einen verstärkten beratenden Einbezug der Schulsozialarbeit oder Sozialpädagogik in die integrative Förderung. Mays (2014) schlägt zudem ein professi-onsübergreifendes Seminar zur Thematik der Reintegration vor.

4.2.5 Ebene Kooperation

In allen Studien und Texten kommt die zentrale Bedeutung einer konstruktiven interdiszipli-nären Zusammenarbeit deutlich zum Ausdruck. Diese „öffnet den Blickwinkel und garantiert eine differenzierte Betrachtungsweise“ (Nosal & Schultheiss, 2010, S.107). Auch Liesen &

Luder (2011) nennen die Kooperation innerhalb der Schulteams als eine wesentliche Gelingensbedingung. Laut Mays (2014) sollen Rückschulungen gezielt und gemeinsam vorbereitet werden. Er spricht von der Wichtigkeit eines Aufbaus „von engen Kooperationen zwischen allgemeiner Schule und Förderschule mit dem Ziel der gemeinsamen Entwicklung eines Rückschulungskonzeptes“ (ebd., S.132). Dabei sollen verschiedene Zuständigkeiten und Aufgaben geklärt und geregelt, Austausch- und Kommunikationsgefässe bestimmt und abgestimmt und sogenannte „Krisenpläne zur Vorgehensweise bei auftretenden Schwierigkeiten“ (S.133) aufgestellt werden. „Ein regelmässiger Austausch und gemeinsam getroffene Entscheide“ (S.107) sollen dem betreffenden Kind laut Nosal & Schultheiss (2010) Sicherheit geben.

Neben der unbestrittenen Wichtigkeit der Kooperation sticht der beachtliche Wert einer positiven Haltung gegenüber der anstehenden Reintegration in allen Studien heraus. Diese positive Haltung sollte nicht nur die konkret beteiligten Personen zeigen, sondern möglichst auch das ganze Kollegium und die Schulbehörden der betreffenden Sonder- und Regelschule. „Eine geschlossene positive Einstellung der Beteiligten gibt der Lehrkraft, aber auch dem jugendlichen Rückhalt“ (ebd., S.105). Eine regelmässige Thematisierung der Integration beziehungsweise der Reintegration im gesamten Schulhausteam soll diese Haltung begünstigen (ebd.).

4.2.6 Ebene Unterricht

Nicht zu vernachlässigen bei einer möglichst erfolgreichen Reintegration ist die Art und Weise, wie in der aufnehmenden Klasse unterrichtet wird. Vor allem bei verhaltensauffälligen Kindern gibt es dabei einige Punkte zu beachten. Gemäss Nosal & Schultheiss (2010) brauchen verhaltensauffällige Kinder im Normalfall mehr Hilfe und Unterstützung als ihre Mitschüler und Mitschülerinnen. Helfen kann dabei, „wenn Aufträge klar, konkret und fordernd formuliert sind“ (ebd., 2010). Liesen & Luder (2011) nennen die Gelingensbedingung „das Verhalten verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler innerhalb des Klassenunterrichts in der Regelklasse angemessen kontrollieren zu können“ (S.15). Wichtig stellt sich dabei heraus, „dass feste, klassenübergreifende Sozialregeln und konsequent umgesetzte Folgen bei Übertretung dieser Regeln im Team etabliert sind“ und „dass klare, transparente Anforderungen an das Verhalten der Schülerinnen und Schüler gestellt werden“ (ebd., S.15).

Nosal & Schultheiss (2010) betonen zudem die Wichtigkeit eines individualisierenden Unterrichts. Wenn dieser den individuellen Ressourcen des Kindes gerecht wird, können Erfolgserlebnisse ermöglicht und dadurch die Lernmotivation gesteigert werden. Dies fordert von der Regelklassenlehrperson wiederum „eine grundlegende Akzeptanz der Verschiedenheit ihrer Schülerinnen und Schüler ... und eine überlegte Variabilität der gewählten Unterrichtsformen“ (ebd., S.107).

4.2.7 Zusammenfassung

Es folgt eine tabellarische und zusammenfassende Zusammenstellung jener Elemente, welche sich während der Erhebung der Theorie als wesentliche Gelingensbedingungen herauskristallisieren konnten.

Ebene Kind

<i>Theoretische Gelingensbedingungen</i>	- <i>Enge Begleitung des Kindes</i>
	- <i>Frühzeitiges und transparentes Informieren des Kindes über die bevorstehende Reintegration</i>
	- <i>Besprechen und Ernstnehmen der Sorgen und Ängste des Kindes bezüglich Reintegration</i>
	- <i>Schrittweise Heranführung an die veränderten Rahmenbedingungen</i>

Ebene Organisation

<i>Theoretische Gelingensbedingungen</i>	- <i>Wahl eines sinnvollen Zeitpunktes, welcher ohnehin bereits einen Übergang darstellt</i>
	- <i>Sorgfältige Wahl der aufnehmenden Regelschule und Regelklasse</i>
	- <i>Aufnehmende Klasse hat maximal 20 Schüler und Schülerinnen und weist eine hohe Sozialkompetenz auf</i>
	- <i>Vermeiden derselben Regelschule wie zuvor</i>
	- <i>Zeitliche Ressourcen können erhöht werden oder Bereitschaft für zeitlichen Mehraufwand ist gegeben</i>

Ebene Umwelt

<i>Theoretische Gelingensbedingungen</i>	- <i>Verlässliche und Halt gebende familiäre Strukturen</i>
	- <i>Positive Haltung der Familie</i>
	- <i>Wille und Verfügbarkeit der Familie, das Kind über den Prozess der Reintegration zu begleiten und zu unterstützen</i>
	- <i>Eltern werden gut informiert und sind beim Austausch involviert, die Wichtigkeit ihres Engagements ist ihnen bewusst</i>
	- <i>Wohlvollende Gesinnung der Mitschüler und Mitschülerinnen</i>
	- <i>Frühzeitige Informierung und Solidarisierung der Aufnahme-klasse</i>
	- <i>Begleitung des rückzuführenden Kindes, Angebot an Hilfestellungen zur Kontaktaufnahme/ Integration ins Sozialgefüge ist gegeben</i>

Ebene Lehrperson

<i>Theoretische Gelingensbedingungen</i>	- <i>Verlässliches Beziehungsangebot und ein empathischer und positiver Umgang der Regelklassenlehrperson</i>
	- <i>Konstante Bezugsperson ist definiert und Settingwechsel werden begleitet</i>
	- <i>Fundiertes Fachwissen zur Thematik ist bei den Lehrpersonen vorhanden</i>
	- <i>Aus- und Weiterbildungen zur Thematik werden angeboten</i>

Ebene Kooperation	
<i>Theoretische Gelingensbedingungen</i>	- <i>Konstruktive interdisziplinäre Zusammenarbeit ist gegeben</i>
	- <i>Rückschulungen werden gemeinsam im Schulteam (Sonder- schullehrperson und Regelklassenlehrperson) vorbereitet und begleitet, Entscheidungen werden gemeinsam getroffen</i>
	- <i>Regelmässiger Austausch findet statt (in der Vorbereitungs-, Rückführungs- und Nachbereitungsphase)</i>
	- <i>Ein auf beiden Seiten klares Reintegrationskonzept ist vor- handen</i>
	- <i>geschlossene positive Einstellung gegenüber der Reintegra- tion, regelmässige Thematisierung im Schulhausteam</i>
Ebene Unterricht	
<i>Theoretische Gelingensbedingungen</i>	- <i>Klare, konkrete und fordernde Aufgabenstellungen</i>
	- <i>feste, klassenübergreifende Sozialregeln und konsequent um- gesetzte Folgen bei Übertretung dieser Regeln sind im Team etabliert</i>
	- <i>klare, transparente Anforderungen an das Verhalten der Schülerinnen und Schüler</i>
	- <i>Individualisierung des Unterrichts, Akzeptanz der Lehrperson gegenüber der Verschiedenheit ihrer Schüler und Schülerin- nen</i>
	- <i>Sinnvolle Variabilität der Unterrichtsformen und Methoden</i>

Tabelle(n) 1: Theoretische Gelingensbedingungen (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

5 Experteninterview

In diesem Kapitel werden die im Rahmen des Experteninterviews getätigten Aussagen der Schulleitung einer renommierten und im Bereich der Reintegration erfolgreichen Kleingruppenschule aus dem Kanton Zürich im Zentrum stehen. Die Expertise dieser Schulleitung und die Analyse der mir ausgehändigten Dokumente über das Reintegrationskonzept sollen weitere Erkenntnisse zu möglichen Gelingensbedingungen erfolgreicher Reintegrationen liefern und die Ergebnisse aus der Literaturerhebung betätigen und ergänzen. Im Folgenden werden zunächst der befragte Schulleiter und die von ihm geleitete Kleingruppenschule vorgestellt. Weiter wird das Reintegrationskonzept mit dem damit verknüpften standardisierten Ablauf dargestellt. Die Erkenntnisse aus dem Leitfadeninterview werden dahingehend zusammenfassend abgebildet, sodass zum einen die genannten Stolpersteine, aber vor allem auch die geäusserten Gelingensbedingungen fokussiert werden. Die jeweiligen Ausführungen werden mit zitierten Aussagen, welche allesamt dem transkribierten Experteninterview entnommen wurden, ergänzt.

5.1 Experte

Laut eigenen, im Interview (2019) getätigten Aussagen arbeitet der befragte Schulleiter seit nun zwölf Jahren in besagter Funktion an der Kleingruppenschule D.. Damals hat er die Schule eigenhändig konzipiert und ins Leben gerufen, wobei er zuvor 25 Jahre als Sekundarlehrer in einer Regelschule, die heute als Partnerschule fungiert, arbeitete. Der 60-jährige Familienvater kann einen Masterabschluss in Bildungsinnovation vorzeigen. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten könne er nach eigenen Angaben heute stolz verkünden, dass er seine Schule auf ein ziemlich hohes Niveau bringen konnte.

Der Schulleiter war sofort bereit, sich für das Experteninterview zur Verfügung zu stellen. Da ich ihn bereits seit einiger Zeit kenne, stellte die Kontaktaufnahme kein Problem dar. Die Aussagen während des Interviews waren äusserst interessant und informativ. Das positive Vorurteil, wonach die Schulleitung im Bereich der Reintegration ein grosses Fachwissen und viel Erfahrung aufweisen soll, konnte schnell bestätigt werden.

5.2 Kleingruppenschule

Die Kleingruppenschule D. wurde, wie bereits erwähnt, vor zwölf Jahren vom besagten Schulleiter auf die Beine gestellt. Gemäss Webseite der Sonderschule ist diese für „Jugendliche mit einer intellektuellen Leistungsfähigkeit im Durchschnittsbereich im Sekundarstufenalter beider Geschlechter“, die eine Sonderschulbedürftigkeit im Bereich Verhalten aufweisen, konzeptioniert. Sie bietet Platz für maximal zwölf Schüler und Schülerinnen. Auf die im Experteninterview gestellte Frage, welche Eigenschaften die Schule besonders auszeichne, antwortete der Schulleiter, dass sich die Schule auf zwei Bereiche spezialisiert habe. Auf der einen Seite sei es ihnen ein äusserst wichtiges Anliegen, die Schülern und Schülerinnen für

den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten, damit sich dieser so erfolgreich wie nur möglich gestalten könne. Dabei könne er auf eine herausragende Sozialpädagogik und auf ein vielversprechendes Vorgehen zählen. So würden die Jugendlichen bereits in der ersten Klasse verschiedene Schnupperlehren besuchen, absolvierten in der zweiten Klasse ein sogenanntes Wochentagspraktikum und würden so schrittweise an den Arbeitsmarkt geführt. Hierfür sei es der Schule zudem sehr wichtig, dass beim Unterricht nicht nur der Prozess im Vordergrund stehe, sondern dass mit den Jugendlichen vor allem auch zielorientiert gearbeitet würde. Dies sei wichtig, damit die Schüler und Schülerinnen mit allen anderen Sekundarschülern im Kanton Zürich mithalten und so gegebenenfalls auch die Berufslehre bestehen könnten. Der zweite genannte Bereich, in dem sich die Schule auszeichnen könne, sei die Wiedereingliederung der Jugendlichen in das Regelsystem. Wie diese Reintegration genau abläuft, soll im nächsten Kapitel ausführlich beschrieben werden.

5.3 Reintegrations-Konzept

Im Laufe der Zeit hat sich laut Aussage des Schulleiters in der Kleingruppenschule D. ein ausgeklügeltes, bewährtes Konzept entwickelt, wie bei einer Reintegration vorgegangen werden soll und welche verschiedenen Punkte über den Prozess geklärt und organisiert werden sollen. Die Sonderschule setzt auf ein Vorgehen mittels Teil-Reintegration. Die Jugendlichen besuchen zunächst also nur einzelne, ihnen besonders geläufige Schulfächer. Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Schritte im standardisierten Ablauf einer solchen Teil-Reintegration. Die dafür benötigten Informationen wurden aus dem entsprechenden Dokument (Kleingruppenschule D., 2014) entnommen. Das Vorgehen ist an die strukturierenden Inhaltsanalyse von Mayring (2015) angelehnt. Dabei werden die einzelnen Schritte des Reintegrations-Ablaufs als Hauptkategorien gewählt. Diese werden dann, wenn immer möglich, mit explizierenden Aussagen aus dem Experteninterview ergänzt. Zudem werden die Schritte einleitend aufgrund der Ankerbeispielen und Informationen aus den Dokumenten zusammengefasst beschrieben.

Schritt	Zusammenfassung und Ankerbeispiele
1) Interessensbekundung Standortgespräch	<p>In einem Standortgespräch wird von der Seite des Kindes, der Eltern oder in einigen Fällen auch von der Seite der Sonderschule der Wunsch auf eine Reintegration geäussert.</p> <ul style="list-style-type: none"> - (...) wenn ein Schüler oder die Eltern des Schülers in einem SSG den Wunsch äussern einen Versuch in der Regelschule zu unternehmen, dann wird das natürlich bei uns sehr wohlwollend entgegengenommen, weil nicht nur unsere Schulbehörden, sondern auch wir selber haben als Ziel, dass der Schüler möglichst kurz bei uns bleibt. - Das kann natürlich auch sein, dass die Lehrperson oder die Bezugsperson in einem SSG den Schüler fragt, ob er Lust habe oder sich in der Lage fühle, jetzt diesen doch ziemlich

	<p><i>grossen Schritt zu wagen. Häufig muss man das zwei bis drei Mal machen, bis der Schüler dann tatsächlich den Mut aufbringen kann.</i></p>
<p>2) Startschuss</p>	<p>Wenn im Standortgespräch einem Reintegrationsversuch zugestimmt und ein passendes Eintrittsdatum gefunden wurde, startet ein Monat vor dem ersten Unterrichtstag in der Regelschule der Prozess der ganzen Teilreintegration.</p>
<p>3) Selbständiges Einholen von Tagesfeedbacks</p>	<p>Noch vor dem Unterrichtsbeginn in der Regeklasse muss der betreffende Jugendliche während drei Wochen ein Unterrichtsjournal führen und dabei selbständig täglich von einer Bezugsperson ein Tagesfeedback einholen. Diese bewertet dann die Leistung in den Bereichen „Unterrichtsbeteiligung“ und „Sozialkompetenz“. Hierbei geht es vor allem um die Überprüfung der Zuverlässigkeit des Jugendlichen.</p>
	<p>- <i>(...) bevor sie überhaupt die Chance bekommen in so ein Schulhaus zu gehen und es kennenlernen können, müssen sie drei Wochen bei uns jeden Tag ein Wochentagjournal führen, also ein Lernjournal, wo sie jeden Abend die Lehrpersonen um ein Feedback ihrer Performance fragen müssen. Das heisst es handelt sich um ein Blatt, wo die Lehrpersonen eintragen müssen was der Schüler gut gemacht hat und was er schlecht gemacht hat. Hintergrund dabei ist, dass er wirklich daran denken muss, über drei Wochen jeden Tag einen speziellen Auftrag zu erledigen, das sind sich unsere Schüler nicht gewohnt und Verlässlichkeit ist eine wichtige Voraussetzung, um nachher die Aufträge in einem so stark individualisierenden Schulhaus überhaupt ausführen zu können.</i></p>
<p>4) Meldung an die Schulleitung eines Partnerschulhauses</p>	<p>Nachdem der Jugendliche über drei Wochen überwiegend erfolgreich die Rückmeldungen einholen konnte, nimmt der Schulleiter der Kleingruppenschule erstmals Kontakt mit der Schulleitung eines in Frage kommenden Partnerschulhauses auf und informiert diese über das Vorhaben.</p>
	<p>- <i>Ich bin der Schulleiter und ich werde mit dem Schulleiter in einem der Wunsch-Partnerschulhäuser Kontakt aufnehmen und dann werden wir, wenn ich von der Bezugsperson weiss, in welchem Fach dass der Schüler teilintegriert werden möchte - meistens ist es ein Fach, wo der Schüler sich natürlich besonders wohl fühlt und wo er Stärken aufzeigen kann – eine geeignete Klasse wählen.</i></p>
<p>5) Gemeinsame Suche nach geeigneten Klassen</p>	<p>Nach dem ersten Kontakt mit der Partnerschule geht es darum, eine für den Jugendlichen geeignete Klasse zu finden. Dabei arbeiten die zwei Schulleitungen beider Parteien eng zusammen.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - (...) suchen wir dann eine Klasse im ersten, zweiten oder dritten Niveau. Meistens ist es ein mittleres Niveau, wo wir sagen, ja gut, wenn alles prima läuft, können wir noch steigern. - Meine Rolle ist eine Vermittlungsrolle, in der ich mit der entsprechenden Lehrperson aus einem der Partnerschulhäuser, wobei ich alle Lehrpersonen gut kenne, direkt in Kontakt trete und sonst frage ich meinen Schulleiterkollegen des Schulhauses R. oder Schulhauses P., schildere ihm den Schüler und sage ich hätte gerne diese oder jene Charaktereigenschaften bei der Lehrperson und dann sucht er mir eine möglichst geeignete Lehrperson aus und ich nehme mit dieser Lehrperson Kontakt auf.
<p>6) Einbezug Eltern</p>	<p>Zu diesem Punkt konnten weder in den Dokumenten genauere Erklärungen gefunden werden, noch hat der Schulleiter gezielte Aussagen über den Einbezug der Eltern gemacht. Einzig erwähnt wurde, dass die Eltern jeweils bei den Standortgesprächen anwesend sind.</p>
<p>7) Eintrittsritual unter Anleitung der Sozialpädagogik</p>	<p>Nun kann der eigentliche Versuch starten. Nach einem ersten Reinschnuppern und Kennenlernen der Klasse und der Integrationslehrperson einige Tage zuvor, wird der Jugendliche am ersten Unterrichtstag vom Sozialpädagogen oder der Sozialpädagogin in die Regelschule begleitet.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Nachher geht ein Sozialpädagoge/ eine Sozialpädagogin - sagen wir eine halbe Woche vor dem Eintritt - mit unserem Schüler in die Klasse und den Klassenlehrer besuchen. Manchmal habe ich das auch schon selber gemacht. Und dann, wenn es dann soweit ist, am Montagmorgen, begleitet der Sozialpädagoge/ die Sozialpädagogin um sicher zu sein, dass der Weg kein Problem ist, den Schüler mit dem Fahrrad zum Schulhaus und liefert den Schüler in der Klasse ab. Die Klasse kennt er ja schon, die Klasse kennt auch ihn schon und dann kann es losgehen.
<p>8) Regelmässige Besuche und Austausch zwischen der Lehrperson und der Sozialpädagogik</p>	<p>Während den Lektionen in der Regelklasse wird der Jugendliche wiederholt von der Sozialpädagogik besucht, damit sich diese ein Bild machen kann, wie dieser unterwegs ist. Zudem findet über die ganze Zeit ein reger Austausch zwischen der Integrationslehrperson und der Sozialpädagogik statt. Bedeutsame Ereignisse im positiven, wie auch negativen Sinne, sollen der Kleingruppenschule zeitnah weitergeleitet werden. In wiederkehrenden Feedbackrunden soll untersucht werden, ob das Unterrichtspensum in der Regelschule ausgeweitet werden kann.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - (...) was immer gerne gesehen wird, sind auch persönliche Besuche. Entweder von den Lehrpersonen bei uns, was ihnen einen Einblick gibt, wie wir in der Kleingruppenschule so arbeiten. Oder das ganze natürlich auch umgekehrt, dass unsere

	<p><i>Lehrpersonen vorbeischaun, was leider nur sehr selten vorkommt, oder unsere Sozialpädagoginnen stattdessen einen Besuch in der Regelklasse ab.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - (...) das ist sehr unterschiedlich. Da gibt es Leute die haben zum Beispiel einen Chat untereinander - also die zwei Bezugspersonen und wenn jetzt mehrere Lehrpersonen zuständig sind für einen Schüler in einem Partnerschulhaus dann gibt es auch mal einen Gruppenchat zwischen allen Personen und da kann jede Lehrperson sehen, wann der Schüler zum Beispiel zu spät gekommen ist oder wenn er etwas vergessen hat, oder wenn er krank ist. Oder dasselbe kann natürlich auch mit einem Mailverkehr geschehen mit verschiedenen CCs oder wenn es ganz schnell gehen muss, dann muss man halt auch mal zum Hörer greifen und anrufen.
<p>9) Standortgespräch</p>	<p>Bei den offiziellen Standortgesprächen soll, wenn immer möglich, die Integrations-Lehrperson teilnehmen. Fortschritte und Vorkommnisse der Teil-Reintegration werden besprochen, gegebenenfalls weitere Schritte in die Wege geleitet und die Eltern werden über den Stand der Dinge informiert.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Auf die Frage, ob die Integrations-Lehrperson beim Standortgespräch dabei sei: <i>Das wäre natürlich super, aber oft haben diese nicht auch noch die Kapazität daran teilzunehmen. Oft kommen sie dann, wenn sie grad Zeit haben oder wenn es von uns ausdrücklich erwünscht oder von mir verlangt wird, weil es sich vielleicht um ein kritisches Gespräch handelt.</i>
<p>10) Stetige Vergrößerung des Pensums/ Vollintegration</p>	<p>Wie bereits erwähnt, wird das Unterrichtspensum in der Regelklasse regelmässig überprüft. Bei den Feedbackrunden oder eben auch im Standortgespräch wird entschieden, ob und wie das Pensum vergrössert wird. Eine Reduktion des Pensums kommt dabei nicht in Frage. Wenn die Integrationslehrperson oder die Schulleitung der Meinung ist eine Vollintegration wäre angezeigt, kann diese angedacht und im Standortgespräch entschieden werden.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Genau, das wird dann kontinuierlich ausgebaut dieses Pensum. Bei Erfolg kann das sehr schnell gehen. Wenn es ein wenig harzig geht, dann versucht man zu konsolidieren und man versucht herauszufinden wo dann die Stolpersteine sind und das Resultat von vielen Gesprächen ist dann, dass man sieht, wo die Schwierigkeiten liegen.</i> - Auf die Frage, ob das Pensum reduziert werden könne: <i>Das machen wir nicht. Zurückschrauben bedeutet eigentlich abbrechen. Das haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Der Lernfortschritt muss immer positiv sein, wenn er negativ ist, dann brechen wir den Versuch ab, was eigentlich nur sehr selten vorkommt. Deshalb gehen wir auch sehr behutsam vor, weil zu grosse Schritte zu Stürzen führen und das wollen wir natürlich nicht. Darum lassen wir uns auch dabei Zeit (...)</i> - (Die Vollintegration) <i>kann im letzten Schuljahr passieren, was für einige Schüler sehr wichtig ist, weil sie sich versprechen,</i>

dass sie so die besseren Berufswahlchancen haben, wenn sie in der Regelklasse das letzte Schuljahr verbringen. Das kann auch anderthalb Jahre davor sein, denn man weiss ja, dass viele berufliche Vorentscheidungen schon im Frühling der zweiten Klasse gefällt oder eingefädelt werden. Also ist es ein idealer Zeitpunkt Mitte zweite Klasse eine Vollintegration in die Regelklasse anzustreben. Wir versuchen das Ganze immer so schnell wie nur möglich zu gestalten. Die Partnerschulhäuser sind natürlich auch interessiert daran, dass ein Schüler möglichst schnell vollintegriert wird, weil sie keine Lust haben, alle unsere Schüler nur teilweise zu unterrichten.

Tabelle 2: Reintegrationskonzept KGS D. (Quelle: Aussagen Experteninterview, div. Bereitgestellte Dokumente)

5.4 Stolpersteine

Bevor die Aufmerksamkeit im nächsten Kapitel auf die im Interview genannten Gelingensbedingungen gerichtet sein wird, stehen hier zunächst die genannten Schwierigkeiten, welche eine solche Reintegration mitbringen kann, im Mittelpunkt. So wurde der Experte gefragt, welche Stolpersteine bei ihnen im Laufe der Teilreintegrationen am häufigsten auftreten. Bei seiner Antwort haben sich zwei Bereiche, bei denen es immer wieder zu schwierigen Situationen kommen kann, herauskristallisiert. Zum einen sei dies der Bereich der erhöhten Selbständigkeit. Im Vergleich zur Kleingruppenschule bekämen die Jugendlichen viel mehr Eigenverantwortung und Freiräume zugesprochen. Häufig bestehe dabei die Gefahr, „dass sie diese plötzlich auftretende, grosse Freiheit missdeuten“ (Absatz 25). Hier gilt es anzumerken, dass in sämtlichen Partnerschulhäusern, mit welchen die Kleingruppenschule zusammenarbeitet, in sogenannten Lernlandschaften unterrichtet wird. Hierbei erlangen die Schüler und Schülerinnen in den Inputlektionen das nötige Hintergrundwissen, worauf sie in den Lernateliers mit vergleichsweise viel Selbstverantwortung, an den individuell auf sie zugeschnittenen Aufgaben zu arbeiten haben. So sei es, vor allem am Anfang, keine Ausnahme, dass am Ende der Woche mehrere Aufgaben nicht erledigt wurden. Diese können die Jugendliche dann zwar im Unterricht der Kleingruppenschule nachholen, wobei sie auch auf die oft nötige zusätzliche Unterstützung zählen können. Der Schulleiter fügt aber an, dass „wenn über längere Zeit diese Aufträge nicht richtig oder nicht vollständig erledigt werden, dann diese Reintegration natürlich gefährdet ist“ (Absatz 27).

Der zweite angesprochene häufig gegebene Stolperstein bringt die Vorgehensweise der Teilreintegration mit sich. Da die Jugendlichen dabei an zwei Schulhäusern gleichzeitig arbeiten müssen, komme es immer wieder vor, dass „sie sich von den eigentlichen Aufträgen in den jeweiligen Schulhäusern zu drücken versuchen“ (Absatz 29). Sie argumentieren dann, dass sie im jeweilig anderen Schulhaus so viel zu tun haben und umgekehrt, sodass es ihnen manchmal gelingt, die zwei Schulhäuser gegenseitig auszuspielen. Früher oder später würden die Jugendlichen dabei aber entlarvt werden, sei es von den Eltern oder den Lehrpersonen.

5.5 Gelingensbedingungen

In diesem Unterkapitel sollen nun im Experteninterview getätigte Aussagen zur Bekräftigung und/ oder Ergänzung der aus der Literaturerhebung definierten Gelingensbedingungen eingesetzt werden. Dabei sollen die sechs zuvor eingeführten Ebenen «Ebene Kind», «Ebene Organisation», «Ebene Umwelt», «Ebene Kooperation» und «Ebene Unterricht» als Oberkategorien und einzelne darunter gelistete Gelingensbedingungen als Unterkategorien fungieren. Das zuvor transkribierte Interview wurde Aussage für Aussage analysiert und den jeweiligen passenden Unterkategorien, als Codierungen, zugeordnet. So wurden einige Gelingensbedingungen vom Experten bestätigt und neue Erkenntnisse sind dazugekommen. Nachfolgend werden die dazugewonnenen Einsichten, gegliedert in den unterschiedlichen Ebenen, dargestellt. Die vollständige Liste mit allen Codierungen ist im Anhang einsehbar.

5.5.1 Ebene Kind

In Bezug auf diese Ebene hat sich der Experte im Laufe des Interviews am häufigsten geäußert – 15 Codierungen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Vor allem die Gelingensbedingung der *schrittweisen Heranführung an die veränderten Rahmenbedingungen* bestätigte er mehrfach, sie scheint für ihn also von zentraler Bedeutung zu sein. So werden die meisten Jugendlichen seiner Kleingruppenschule schon ab dem ersten Tag in die Regelklasse teilintegriert. Ungefähr neunzig Prozent aller Schüler und Schülerinnen besuchen schon von Beginn weg einmal in der Woche das Fach Hauswirtschaft. Hintergrund sei dabei, dass die Kinder „die Angst vor einem grossen Schulhaus (...) von der ersten Schulwoche her (...) möglichst ablegen können und sehen, dass sie in einem (...) nicht hundertprozentigen Leistungsfach, bestehen können.“ (Absatz 19). Zudem seien die Jugendlichen dann auch schon an den Schulweg gewöhnt und könnten diesen selbständig zurücklegen. Dieses anfängliche Pensum von nur zwei Lektionen pro Woche soll dann, sofern der Jugendliche erfolgreich unterwegs ist, kontinuierlich ausgebaut werden. Meistens werden dabei zunächst Fächer gewählt, „wo der Schüler sich (...) besonders wohl fühlt und wo er Stärken aufzeigen kann“ (Absatz 39). Bei konstantem Erfolg kommen dann früher oder später die leistungsbe-tonteren Fächer wie beispielsweise Mathematik oder Deutsch dazu. In diesem Zusammen-hang betonte der Schulleiter aber auch mehrfach, dass das Pensum stets sehr überlegt und in kleinen Schritten erhöht werde, „weil zu grosse Schritte zu Stürzen“ (Absatz 29) führen würden. Alle beteiligten Parteien müssen sich einig sein und keinerlei Irritationen oder Unsicherheiten dürfen bestehen, erst dann wird entschieden, das Pensum behutsam zu erhöhen.

In drei Interviewsequenzen äusserte sich der Schulleiter zur anfänglichen *Begleitung des Jugendlichen* im Reintegrationsprozess. Wie im Kapitel des Reintegration-Konzeptes bereits aufgeführt, bekommen die Jugendlichen einige Tage vor dem definitiven Start die Möglichkeit, gemeinsam mit der Sozialpädagogik die Klasse und die Lehrperson zu besuchen und auch am ersten Unterrichtstag werden die Kinder von ebendieser begleitet, unter anderem um sicherzugehen, „dass der Weg kein Problem ist“ (Absatz 39).

Die Gelingensbedingung „*besprechen und ernstnehmen der Sorgen und Ängste*“ wird vom Experten ebenfalls angeschnitten. So brauche es vom Kind viel Mut, „diesen grossen Schritt in seiner Entwicklung anzugehen“ (Absatz 17). Deshalb würden sie sich jeweils mehrfach beim Jugendlichen vergewissern, ob sich dieser dazu bereit fühlt und „tatsächlich den Mut aufbringen kann“ (Absatz 17).

Bei den Gelingensbedingungen aus der Literaturerhebung kamen die Voraussetzungen, die ein Kind für eine anstehende Reintegration möglichst aufweisen muss, kaum zum Tragen. Umso mehr konnte hier hingegen der Experte beisteuern. So sei es von grosser Bedeutung, dass der Schüler oder die Schülerin selber die notwendige Motivation mitbringe und selber den klaren Wunsch habe, den Schritt ins Regelsystem anzugehen. Zudem zählt er als Grundanforderung, dass das Kind reif genug sei, „sich in einem solchen Klassenverband ohne grössere Probleme zu bewegen.“ (Absatz 23). Dafür brauche es zum einen eine gewisse Selbständigkeit und Zuverlässigkeit, zum anderen sei ein pünktliches Auftreten von Nöten. Als wichtigste Voraussetzung nennt der Experte aber eine ausreichende Sozialisierung. Das Kind müsse „freundlich und ausgeglichen mit seinen Mitmenschen umgehen“ (Absatz 45) können. Die Gelingensbedingung des frühzeitigen Informierens des Kindes sprach der Experte zu keinem Zeitpunkt an.

5.5.2 Ebene Organisation

Im Bereich der Organisation sprach der Schulleiter die „*Wahl der Integrationslehrperson*“ am zahlreichsten an. Wichtig scheint ihm dabei, dass dem Schüler, der Schülerin stets ein echter Neustart geboten werden kann. Das heisst, dass das Kind weder in die gleiche Klasse noch in dasselbe Schulhaus zurückkehren darf. Die ideale Integrationslehrperson würde hingegen bei jedem Jugendlichen, je nach dessen individuellen Bedürfnissen, anders aussehen. Es brauche oftmals ganz unterschiedliche Lehrertypen - „die einen brauchen Aufmunterung, die sind sehr empfindlich und andere müssen eher ein bisschen diszipliniert und gebremst werden“ (Absatz 50). Die Suche der idealen Klasse sei bei ihnen Aufgabe des Schulleiters. Er selber würde dann entweder direkt mit einer ihm vertrauten Lehrperson oder mit der Schulleitung eines der Partnerschulhäuser, welche er allesamt gut kenne, Kontakt aufnehmen. Er schildere dieser dann grob, wie sich der Jugendliche präsentiert und welche Charaktereigenschaften er bei der gesuchten Lehrperson gerne hätte und die Schulleitung mache sich dann auf die Suche. Unabhängig von den individuellen Bedürfnissen des Kindes gebe es aber einige Voraussetzungen, die eine Integrationslehrperson mitbringen müsse. So sollten sie „natürlich eine Integrationsfähigkeit an den Tag legen, in dem sie sich genügend Zeit nehmen für den Schüler“ (Absatz 49). Damit der entstehende zeitliche Mehraufwand auch angenommen werde, würden die Integrationslehrpersonen „auch wertgeschätzt mit einem kleinen Betrag (...) wenn sie einen Schüler von uns aufnehmen, sodass sie eine kleine Entschädigung in barer Münze bekommen“ (Absatz 33).

Neben der Wahl des Schulhauses, der Klasse und der Lehrperson sprach der Experte auch über die Wahl eines geeigneten Zeitpunktes für den Start der Reintegration. Er bestätigte, dass sich dafür Übergänge, welche sowieso anfallen, am besten eignen. Bei ihnen seien das meist „Übergänge wie Ferienenden oder wenn ein neues Semester (...) oder ein neues Quartal beginnt“ (Absatz 52). Dies begründet er damit, dass die Jugendlichen „damit (...) natürlich in Bezug auf den Lernstoff die gleichen Chancen haben“ (Absatz 52).

Zur optimalen Klassengrösse äussert sich der Schulleiter nicht. Er wirft aber eine weitere Gelingensbedingung in den Raum. So sei es äusserst wichtig, dass die Integrationslehrperson angemessen über den aufzunehmenden Schüler informiert werde. Dafür hätten sie als Kleingruppenschule ein zweiseitiges Kontaktblatt entworfen, worauf „sämtliche Kontaktdaten, sämtliche Links, sämtliche speziellen Charaktereigenschaften abgebildet“ seien, „damit die Lehrperson weiss, was da auf sie zukommt“ (Absatz 39).

5.5.3 Ebene Umwelt

Zu verschiedenen Umwelteinflüssen, welche die Reintegration positiv beeinflussen könnte, hat der Experte keine Stellung genommen. So können in dieser Ebene weder Bedingungen bestätigt, noch ergänzt werden.

5.5.4 Ebene Lehrperson

Auch mit Äusserungen über mögliche fördernde Eigenschaften der Integrationslehrperson hielt sich der Experte zurück. Wie bereits erwähnt, müsse die Integrationslehrperson je nach individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen andere Eigenschaften mit sich bringen. Oft bräuchten die zu integrierenden Kinder aber „eine sehr emphatische, eine sehr verständnisvolle Integrationslehrperson“ (Absatz 50).

Der Schulleiter sprach ausserdem eine wichtige Aufgabe der Integrationslehrperson an. So sei es äusserst wichtig, dass die Lehrperson die Klasse vorgängig möglichst gut über den neu eintretenden Jugendlichen aufkläre, der Klasse demnach erkläre, welche „Spezialitäten“ dieser mitbringe.

Weiter wurde im Experteninterview betont, dass die Integrationslehrperson eine gewisse Kommunikationsfähigkeit mitbringen müsse, dies vor allem in Bezug auf die Kooperation, die in einer Reintegration laut dem Experten dringend gegeben sein müsse.

5.5.5 Ebene Kooperation

Die zuvor angesprochene Kommunikationsfähigkeit wird vom Experten so verstanden, dass die Integrationslehrperson stets bereit sein müsse, spezielle Vorkommnisse möglichst zeitnah zu kommunizieren. Dazu äusserte er: „Wenn irgendetwas nicht so gut läuft, wenn irgendetwas nicht wie geplant funktioniert, dann ist es sehr wichtig, dass wir das erfahren und zwar möglichst zeitnah und nicht irgendwann nach einer Ewigkeit in einem SSG“ (Absatz 49). Dies sei vor allem wichtig, damit bei Bedarf auch unmittelbar reagiert werden kann und mögliche Konsequenzen gesprochen werden könnten. Zudem bestehe die Gefahr, dass der Schüler versuche, die zwei Schulen gegeneinander ausspielen zu lassen, weshalb ein fließender Austausch unabdingbar sei.

Weiter betont der Schulleiter, dass es ein grosser Vorteil sei, wenn man die Schulleitungen und Integrationslehrpersonen der Partnerschulhäuser kenne und einen guten Draht zu diesen pflege. Das erleichtere die Zusammenarbeit ungemein.

5.5.6 Ebene Unterricht

Auf die Frage, wie denn der Unterricht für die Integrationskinder möglichst auszusehen hat, damit sich die Reintegration erfolgreicher gestaltet, konnte der Schulleiter keine eindeutigen Antworten geben. Wiederum betonte er, dass dies, je nach Kind, individuell unterschiedlich sei. So bräuchten Schüler oder Schülerinnen mit gewissen Verhaltensprofilen vermehrt klare Grenzen und einen klaren Rahmen und eine Lehrperson die „ sie bremsen kann oder die sie jeden Tag darauf aufmerksam macht, was sie zu tun haben“ (Absatz 50). Andere wiederum seien darauf weniger angewiesen, seien vielmehr darauf bedacht, einen wertschätzenden und empathischen Umgang der Lehrperson zu erlangen.

6 Kategoriensystem

Angesichts der neu dazugekommenen Erkenntnisse, welche die Analyse des Experteninterviews mit sich brachte, kann die im Zuge der Literaturerhebung entstandene erste Zusammenstellung möglicher Gelingensbedingungen nun entsprechend ergänzt und angepasst werden. Die vervollständigte Auflistung der Gelingensbedingungen soll zugleich als Kategoriensystem für die qualitative Inhaltsanalyse der weiteren Leitfadeninterviews dienen. Die folgende Zusammenstellung soll die verschiedenen Kategorien aufzeigen und genauer definieren. Die bereits eingeführten Oberkategorien mit den verschiedenen Ebenen werden dabei ebenfalls angepasst. Die zuvor als „Ebene Kind“ betitelte Oberkategorie heisst neu „Ebene Begleitung“. Neu hinzu kommt zudem die „Ebene Eigenschaften Kind“ in der die Voraussetzungen zu tragen kommen, welche ein Kind optimalerweise für eine Reintegration mitbringen sollte. Für die Auswertung am meisten angepasst wurde die „Ebene Unterricht“. Es ist zwar unverkennbar, dass Elemente des Unterrichts einen grossen Einfluss auf die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Reintegration haben können. Wie vom Experten angesprochen, sieht der optimale Unterricht aber bei jedem Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen ganz unterschiedlich aus. Die «Ebene Lehrperson» wurde zudem in «Ebene Fachpersonen Regelschule» umbenannt, damit der Fokus dabei nicht ausschliesslich auf der Integrationslehrperson liegt, sondern auch die restlichen an der Reintegration beteiligten Personen miteinbezieht. Die Bezeichnungen der einzelnen Kategorien wurden vereinfacht, da sie ja zusätzlich genauer umschrieben werden. Wenn im Folgenden einfacherheitshalber vom „Kind“ oder von der „Lehrperson“ gesprochen wird, sind stets das Integrationskind und die Integrationslehrperson gemeint.

6.1 Kategorien

6.1.1 Ebene Begleitung

Kategorie	Definition
Enge Begleitung in Anfangsphase	Das Kind wird generell in der Anfangsphase eng begleitet. Von der Seite der Kleingruppenschule wird es am ersten Unterrichtstag begleitet. Es bekommt die Möglichkeit die Gegebenheiten (Klasse, Lehrperson etc.) vorgängig kennenzulernen.
Schrittweise Heranführung	Das Kind wird schrittweise an die Gegebenheiten der Regelklasse herangeführt – zum Beispiel anhand einer Teilreintegration.
Vorgängiges Informieren	Das Kind weiss über den Ablauf der Reintegration Bescheid. Es wurde über spezielle Gegebenheiten in der Regelklasse informiert. Auch die Regelklasse wird darüber informiert und kennt den Ablauf.

Besprechen und Ernstnehmen der Sorgen und Ängste	Dem Kind werden im Vorfeld Gefässe angeboten, in denen es sich über allfällige Bedenken oder Ängste über die anstehende Reintegration äussern kann. Diese werden ernstgenommen und in die Planung miteinbezogen.
Andere	Jegliche weiteren genannten Bedingungen, welche diese Ebene tangieren.

Tabelle 3: Kategorien Ebene Begleitung (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

6.1.2 Ebene Eigenschaften Kind

Kategorie	Definition
Motivationale Aspekte	Das Kind verfügt von sich aus über den Willen und die Motivation, einen Reintegrationsversuch anzugehen (intrinsische Motivation).
Ausreichende Sozialisierung	Das Kind ist für eine Beschulung in einer Regelklasse ausreichend sozialisiert. Der Umgang mit Mitschülern- und Mitschülerinnen, aber auch mit den beteiligten Erwachsenen ist respektvoll und ausgeglichen.
Pünktlichkeit	Dem Kind gelingt es mehrheitlich pünktlich zum Unterrichtsbeginn zu erscheinen.
Zuverlässigkeit	Das Kind verfügt über eine gewisse Zuverlässigkeit. Aufgetragene Aufgaben werden mehrheitlich rechtzeitig erledigt.
Selbständigkeit	Das Kind weist beim Arbeiten und im Schulalltag eine gewisse Selbständigkeit auf.
Andere	Jegliche weiteren genannten Bedingungen, welche dieses Ebene tangieren.

Tabelle 4: Kategorien Ebene Eigenschaften Kind (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

6.1.3 Ebene Organisation

Kategorie	Definition
Sinnvoller Zeitpunkt	Der Startzeitpunkt der Reintegration wurde sorgfältig gewählt. Er fällt auf einen ohnehin gegebenen Übergang (z.B. neues Semester, nach den Ferien etc.).
Klassengrösse	Die Anzahl Kinder in der Integrationsklasse ist nicht grösser als 20.

Wahl der Integrations- klasse und Integrati- onslehrperson	Dem Kind wird ein realer Neustart gewährt. Das heisst, das Regel- schulhaus, wie auch die Integrationsklasse sind nicht die gleichen, wie diejenigen vor der Separation in der Kleinklasse. Die Bedürfnisse des Kindes wurden bei der Wahl der Klasse und Lehrperson so gut es geht berücksichtigt.
Erhöhung der Res- ourcen	Der Mehraufwand auf Seite der Lehrperson wird berücksichtigt. Eine Anpassung des Pensums oder eine finanzielle Entschädigung sind möglich.
Andere	Jegliche weiteren genannten Bedingungen, welche dieses Ebene tan- gieren.

Tabelle 5: Kategorien Ebene Organisation (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

6.1.4 Ebene Umwelt

Kategorie	Definition
Verlässliche famili- äre Strukturen	Die Familie ist für das Kind angemessen verfügbar und in der Lage, die- ses ausreichend zu unterstützen.
Haltung der Familie	Die Familie ist mit dem Vorhaben der Reintegration grundsätzlich einver- standen und bereit aktiv mitzuhelfen.
Eingebundenheit der Familie	Die Familie wird bei wichtigen Entscheiden miteinbezogen (z.B. an SSGs).
Haltung der Integ- rationsklasse	Die Integrationsklasse weist zu Beginn mehrheitlich eine grundsätzlich of- fene Haltung gegenüber dem Kind auf.
Andere	Jegliche weiteren genannten Bedingungen, welche dieses Ebene tangie- ren.

Tabelle 6: Kategorien Ebene Umwelt (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

6.1.5 Ebene Fachpersonen Regelschule

Kategorie	Definition
Verlässliches Beziehungsangebot	Die Fachpersonen sind in der Lage in der dafür notwendigen Zeit eine Beziehung zum Kind aufzubauen. Sie können ihm die nötige Unterstützung und den nötigen Rückhalt bieten.
Konstante Bezugsperson	Eine erste, konstante Anlaufstelle bei allfälligen Schwierigkeiten, Fragen oder Sorgen des Kindes ist definiert und dem Kind bekannt.
Ausreichendes Vorwissen über Kind	Die Fachpersonen wurden im Vorfeld ausreichend über das Kind informiert (z.B. über den schulischen Stand, Spezialitäten im Verhalten, Tipps etc.).
Fundierte Fachwissen/ Ausreichend Erfahrung	Die Fachpersonen verfügen über ein angemessenes Fachwissen und eine gewisse Erfahrung in den Bereichen «Integration» und «Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten».
Weiterbildungen zur Thematik/ Hilfsgefässe	Die Regelschule bietet Weiterbildungen in den Bereichen «Integration» und «Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten» oder Hilfsgefässe (z.B. Supervision od. Fallberatungen) an.
Positive Haltung	Die Fachpersonen sind gegenüber der Integration im Allgemeinen, aber auch gegenüber dem Reintegrationsversuch positiv eingestellt.
Anderes	Jegliche weitere genannte Bedingungen, welche dieses Ebene tangieren.

Tabelle 7: Kategorien Ebene Fachpersonen (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

6.1.6 Ebene Kooperation

Kategorie	Definition
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Die verschiedenen bei der Reintegration beteiligten Personen sind offen und bereit für konstruktive interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Gemeinsame Ent- scheide	Wichtige Entscheide welche die Reintegration direkt tangieren werden gemeinsam interdisziplinär gefällt. Die Meinung der Eltern und des Kindes wird berücksichtigt.
Regelmässiger Austausch	Ein regelmässiger Austausch über den Stand der Reintegration ist gegeben. Verschiedene fixe Austauschgefässe sind definiert.
Zeitnahe Mitteilung wichtiger Vorkomm- nisse	Für den Verlauf der Reintegration relevante Ereignisse werden der Kleingruppenschule zeitnah mitgeteilt.
Klares Vorgehen, Konzept vorhanden	Die an der Reintegration beteiligten Personen seitens der Regelschule sind über den möglichen Ablauf aufgeklärt. Ein Konzept diesbezüglich ist vorhanden und wurde von der Kleingruppenschule zur Verfügung gestellt.
Geschlossene posi- tive Haltung	Alle beteiligten Personen stehen der Reintegration grundsätzlich positiv gegenüber und erkennen dessen Mehrwert für das Kind.
Andere	Jegliche weiteren genannten Bedingungen, welche dieses Ebene tangieren.

Tabelle 8: Kategorien Ebene Kooperation (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

6.1.7 Ebene Unterricht

Kategorie	Definition
Individualisierung	Der Unterricht ist angemessen individualisiert, die verschiedenen Bedürfnisse und Niveaus der Kinder werden ausreichend berücksichtigt.
Ausreichende Auf- sicht	Das Kind wird angemessen beaufsichtigt und bei Bedarf enger als üblicherweise begleitet.
Klare Ansprüche an das Verhalten	Dem Kind wird zu Beginn klar und deutlich aufgezeigt, was von ihm in Bezug auf sein Verhalten erwartet wird. Die Regeln sind dem Kind bekannt.

Andere

Jegliche weiteren genannten Bedingungen, welche dieses Ebene tangieren.

Tabelle 9: Kategorien Ebene Unterricht (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

7 Durchführung personenzentrierte Interviews

Nachdem mithilfe der Literaturerhebung und den Erkenntnissen aus dem Experteninterview eine überarbeitete, abschliessende Kategorienliste gebildet werden konnte, steht nun die Durchführung des zweiten grösseren Forschungsteils, der retrospektiven Analyse zweier wenig erfolgreichen Integrationsversuche der Kleingruppenschule Furttal, im Zentrum. Dafür wurden insgesamt sechs personenzentrierte Leitfadeninterviews durchgeführt, jeweils drei pro Reintegrationsfall. In diesem Kapitel wird in einem ersten Schritt die Wahl der befragten Personen präsentiert und begründet. In einem zweiten Schritt folgt eine Beschreibung der zwei Fälle. Das betreffende Kind wird dargestellt und die groben Abläufe der vergangenen Reintegrations-Versuche werden aufgezeigt. Schlussendlich werden alle befragten Personen und deren Rolle während des Reintegrationsprozesses vorgestellt. Alle angegebenen Informationen stammen entweder direkt aus den transkribierten Leitfadeninterviews oder im Falle der Beschreibungen der Kinder auch aus den von der Kleingruppenschule bereitgestellten Dokumenten (Förderberichte, Abklärungsberichte etc.).

7.1 Wahl der Interviewprobanden

Um sich in der qualitativen Forschung der sozialen Wirklichkeit anzunähern, wird laut Flick (2007) niemals eine repräsentative Aussage angestrebt, es soll vielmehr ausschnitthaft anhand Stichproben vorgegangen werden. Bei der Wahl meiner Stichprobe, also der Festlegung der Interviewprobanden, war es mir wichtig, dass die vergangenen Reintegrations-Versuche aus möglichst vielfältigen Perspektiven beleuchtet und dass, um einen optimalen Vergleich zu ermöglichen, auf beiden Seiten gleich viele Probanden befragt werden können. So bestand die ursprüngliche Idee daraus, jeweils die Integrationslehrperson, die Schulleitung, die allenfalls beteiligte heilpädagogische Fachperson, ein Elternteil, sowie die Kinder selbst zu befragen. Bei der ersten Auseinandersetzung mit den Fällen stellte sich heraus, dass nur in einem der zwei Fälle eine schulische Heilpädagogin involviert war. Nachdem ich die Probanden per Mail anfragte, musste ich zudem feststellen, dass sich die Teilnahme der Eltern als problematisch herausstellte. So lehnte das eine Elternpaar eine Mitwirkung aus unterschiedlichen Gründen ab, bei der anderen Seite stellte sich die Mithilfe aufgrund mangelnder Deutschkenntnissen als äusserst schwierig heraus. Deshalb entschied ich mich, die Perspektive der Eltern wegzulassen, auch wenn dadurch ein interessanter Blickwinkel wegfällt. Auch die Schulleitung der einen Integrationsschule war für ein persönliches Interview nicht verfügbar, sodass ich mich schlussendlich auf folgende Konstellation der Interviewprobanden einigte.

Abbildung 5: Wahl der Interviewprobanden (Quelle: Eigene Darstellung)

7.2 Fall A

7.2.1 Kind A

Beim im ersten Reintegrationsversuch direktbeteiligten Kind handelt es sich um den heute dreizehnjährigen Knaben J., welcher momentan das sechste und letzte Schuljahr der Kleingruppenschule Furttal besucht. Zur Zeit des Versuchs vor ungefähr einem Jahr besuchte J. die fünfte Klasse. J. wuchs in äusserst schwierigen Verhältnissen in einem südamerikanischen Land auf, worauf er 2010 in die Schweiz kam und seitdem bei seinen Stiefeltern, welche ihn adoptierten, lebt. Die Anpassung an die unterschiedlichen Lebensbedingungen schien sich schon zu Beginn als schwierig herauszustellen, weshalb J. bereits in der ersten Klasse in einer Tagessonderschule unterrichtet wurde. Da sich seine psychische Verfassung im Verlauf der 2. Klasse jedoch stark verschlechterte, fand 2014 der Wechsel in die Kleingruppenschule Furttal statt. Auch hier bekundete J. anfänglich grosse Mühen, sich auf den Unterricht einzulassen. Mit der Zeit konnte er sich den Umständen aber immer besser anpassen und sich immer besser sozialisieren. Auch konnte er sich immer besser auf die Arbeit einlassen und schien immer mehr in der Lage zu sein, über längere Zeit konzentriert und fokussiert vorwärtsarbeiten zu können. Deshalb kamen im Frühling 2018 erstmals Gedanken zu einem möglichen Reintegrationsversuch ins Regelsystem auf.

Für J. war es nach eigener Aussage selbstverständlich, mir mit dem Interview zu helfen. Vor allem schien er es zu geniessen, dass er dafür während dem Unterricht Zeit nehmen durfte. Zu Beginn antwortete er noch etwas scheu und zaghaft auf meine Fragen, worauf er aber immer mehr in Schwung kam und schlussendlich sehr ausführlich, detailliert und vor allem erstaunlich offen zum Reintegrationsversuch Stellung nehmen konnte.

7.2.2 Ablauf Reintegrationsversuch A

Über den genauen Ablauf des Versuches konnten leider keinerlei schriftliche Dokumente aufgefunden werden. Auf Seite der Sonder- wie auch auf der Seite der Regelschule wurden

diese entweder im Nachhinein entsorgt oder sind nicht mehr auffindbar. Die folgende Beschreibung des ungefähren Ablaufs beruht deshalb einzig auf Aussagen aus den Gesprächen.

Nach der Entscheidung im Klassenteam der Kleingruppenschule, dass für J. der richtige Zeitpunkt gekommen sei, den Schritt in Richtung Reintegration zu machen und sich auch J. dafür motiviert zeigte, erfolgte im ordentlichen Standortgespräch der Startschuss für den Reintegrationsversuch. Dabei wurde entschieden, dass J. direkt nach den Sommerferien, zum Start des neuen Schuljahres, eine mindestens dreiwöchige Schnupperzeit in der Integrationsklasse absolvieren sollte. Der Schulleiter machte sich sogleich auf die Suche nach einer geeigneten Integrationsklasse in der Wohngemeinde von J. Nachdem diese gefunden war, folgte kurz vor Start der Sommerferien ein erster Austausch zwischen den zwei beteiligten Parteien. Gemäss Aussagen der Integrationslehrperson und der schulischen Heilpädagogin wurden von der Seite der Kleingruppenschule aber kaum Informationen über den Schüler weitergegeben, vielmehr standen organisatorische Traktanden im Vordergrund. Nach den Sommerferien startete J. dann den ersten Schultag, begleitet vom Sozialpädagogen, in der Regelklasse. Während der Schnupperzeit zeigte sich J., vor allem anfänglich, äusserst bemüht, dennoch traten bald verschiedene Schwierigkeiten auf. Diese werden nach der Analyse der Interviews genauer unter die Lupe genommen. Nach drei Wochen gab die Integrationslehrperson in Absprache mit der Heilpädagogin an, dass sie sich noch nicht auf eine definitive Reintegration entscheiden könne, worauf die Schnupperzeit kurzfristig um eine Woche verlängert wurde. Nach dieser Woche wurde dann in einem Auswertungsgespräch mit allen Beteiligten beschlossen, den Reintegrationsversuch als nicht erfolgreich zu werten, sprich diesen per sofort abubrechen.

7.2.3 Integrationslehrperson

Das Pensum, wie auch die Klassenlehrerverantwortung in der damaligen Integrationsklasse wurde von zwei Lehrpersonen geteilt – einem älteren, erfahreneren Lehrer und einer Junglehrerin, welche kurz nach Beenden der pädagogischen Hochschule nach den Sommerferien frisch ihre erste Stelle angetreten hatte. Auf meine Anfrage reagierte nur die Junglehrerin, weshalb sie auch als Probandin gewählt wurde. Sie bat mir sofort ihre Hilfe an. Zwar war sie anfänglich etwas besorgt, da sie aufgrund fehlender Erfahrung dachte, sie könne mir nicht ausreichend Auskunft geben. Dies stellte sich aber schnell als unbegründet heraus, da sie in äusserst kompetenter Art und Weise viele aussagekräftige Aussagen zum besagten Reintegrationsversuch machen konnte.

7.2.4 Schulische Heilpädagogin

Die 46-jährige Heilpädagogin arbeitet seit 2012 an der Regelschule. Nachdem die ausgebildete Primarlehrerin zuvor eine dem Nachwuchs bedingte Pause einlegte, übernahm sie im besagten Jahr eine Assistenz-Stelle für ein ISR-Kind. So kam es, dass sie mit der Zeit immer mehr in die Heilpädagogik hineinrutschte, worauf sie sich 2016 entschied, die heilpädagogische Hochschule in Zürich zu starten.

Zur Zeit des Reintegrations-Versuchs von J. begleitete die Heilpädagogin zwei ISS-Kinder in der Integrationsklasse. Ihre Rolle während dem Versuch war nicht gänzlich geklärt. So übernahm sie zwar die Hauptverantwortung über die Kommunikation und den Austausch zur Kleingruppenschule. Es sei zu Beginn aufgrund fehlender Informationen über J. aber nicht klar gewesen, ob dieser überhaupt die Unterstützung der SHP benötigte. So startete J. ohne

konkreten Auftrag für die SHP, weshalb diese während der Schnupperzeit auch, gemäss eigener Angabe, vergleichsweise wenig mit ihm zu tun hatte.

7.3 Fall B

7.3.1 Kind B

Beim zweiten missglückten Reintegrations-Fall stand der heute ebenfalls dreizehnjährige Knabe L. im Zentrum. L. ist 2011 aus Portugal in die Schweiz gestossen und wechselte 2015 aufgrund immer grösser werdender Frustrationen und dementsprechend auffälligem Verhalten in der Regelklasse in die Kleingruppenschule Furttal. Auch dort legte er anfänglich ein schwieriges Verhalten an den Tag. Aufgrund seiner eingeschränkten Möglichkeiten in einem Grossteil der Schulfächer versuchte er, wann immer möglich, der Arbeit aus dem Weg zu gehen und kompensierte seine Schwierigkeiten oftmals mit auffälligem Verhalten während des Unterrichts. Durch den Aufbau einer tragfähigen Beziehung zu ihm und einer engen, verhaltensunterstützenden Begleitung konnte er sein auffälliges Verhalten immer mehr ablegen und sich auch stetig besser auf den Unterricht einlassen, sodass vor dem Standortgespräch im Herbst 2017 erstmals der Gedanke einer möglichen Reintegration auftauchte.

Auch L. stand für das Interview sofort zur Verfügung. Im Gegensatz zu J. blieben seine Aussagen aber über das ganze Gespräch eher kurz und vergleichsweise wenig ausführlich. Auch sprachlich schien es für ihn teilweise schwierig, Erlebtes wie gewünscht zu äussern. Deshalb entschied ich mich während dem Interview viele der vorgesehenen offenen Fragen in halboffene oder gar geschlossene Fragen umzuwandeln.

7.3.2 Reintegrationsversuch

Während des Standortgesprächs, bei dem eine mögliche Reintegration im Zentrum stand, wurde einstimmig beschlossen, dass ein Voll-Reintegrationsversuch mit vorgängiger Schnupperzeit bei L. nur wenig zielführend wäre. Die alle auf einmal auftauchenden schulischen, aber auch sozialen Anforderungen würden eine Überforderung für ihn darstellen. Deshalb wurde zum ersten Mal in der Geschichte der KGSF eine Teilreintegration entschieden. Nachdem die Schulleitung eine dafür geeignete Integrationsklasse ausfindig machen konnte, kam es im November 2017 zu einer ersten grossen Planungssitzung. Dabei anwesend waren die Mutter, die Schulleitung der Regelschule, die Integrationslehrperson, die Lehrperson der KGSF, der Sozialpädagoge der KGSF und die Schulpsychologin, welche die Gesprächsleitung übernahm. Es wurde in einem ersten Teil über persönliche, schulische und soziale Aspekte bezüglich L. ausgetauscht, damit sich alle auf dem gleichen Stand befanden. Im zweiten Teil ging es dann darum, Ziele der Teilreintegration zu formulieren und einen geeigneten Ablauf zu definieren. So wurde als übergeordnetes Ziel die soziale Partizipationsmöglichkeit am Kontext einer Regelklasse festgehalten. In Bezug auf den Ablauf wurde festgehalten, dass L. die Regelschule jeweils an den Donnerstagnachmittagen in den Turnlektionen und an den Freitagvormittagen besuchen sollte. Ein sechswöchiges Zeitfenster zur Überprüfung des Versuches wurde festgelegt und ein Notfall-Konzept bei allfälliger „besorgniserregender Entwicklung“ wurde aufgestellt. Die Teilreintegration startete dann am Freitag, eine Woche nach dem Gespräch, wobei L. beim ersten Mal vom Sozialpädagogen begleitet wurde. Der Versuch endete nach vier Wochen abrupt, wobei das Notfall-Konzept zum Tragen kommen musste, da es rund um L. zum wiederholten Male zu schwierigen Situationen

im sozialen Bereich mit den Mitschülern und Mitschülerinnen gekommen war und danach alle Beteiligten zum Entschluss kamen, den Versuch frühzeitig zu beenden.

7.3.3 Integrationslehrperson

Die erfahrene Integrationslehrperson arbeitet seit bald 30 Jahren als Primarlehrerin und schon mehr als deren zehn an der betreffenden Regelschule. Die Kontaktaufnahme zu ihr gestaltete sich ebenfalls sehr angenehm und sie war sofort dabei, mir mittels Interviews zu helfen. Während des Gesprächs machte sich schnell ihre grosse Erfahrung bemerkbar und sie konnte sich sehr überlegt und reflektiert über ihre allgemeine Einstellung in Bezug auf die Integration, aber auch über den vergangenen Reintegrations-Versuch äussern – auch weil sie ihre Notizen vom Versuch aufbewahrte und sich jeweils daran orientieren konnte.

7.3.4 Schulleitung

Vor drei Jahren begann die 33-jährige Schulleiterin ihre erste Stelle in der Rolle der Schulleitung im betreffenden Regelschulhaus. Zuvor arbeitete sie nach erfolgreichem Absolvieren der Pädagogischen Hochschule während acht Jahren als Primarlehrerin auf der Mittelstufe, wobei sie in den letzten drei Jahren berufsbegleitend mit der Ausbildung zur Schulleiterin begonnen hat.

Auch sie sicherte mir sofort ihre Mithilfe zu und zeigte sich begeistert gegenüber meinem Vorgehen. Das Leitfadeninterview selbst gestaltete sich dann sehr angenehm, die Atmosphäre war entspannt, aber zugleich konzentriert und die Schulleiterin konnte ausführlich und reflektiert auf meine Fragen reagieren.

8 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Leitfadeninterviews wurden nach der Transkription untersucht und die einzelnen Aussagen mittels Inhaltsanalyse strukturiert. Dabei wurden die Aussagen aller Interviews den zuvor deduktiv gebildeten Kategorien, welche die erhobenen Gelingensbedingungen repräsentieren, zugeordnet. Zudem wurden die Aussagen jeweils in Bezug auf die Erfüllung der Gelingensbedingungen als positiv, negativ oder neutral gewertet. Je nach Anzahl und Wertung der Nennungen in einer Kategorie kann die betreffende Gelingensbedingung jeweils als erfüllt, teilweise erfüllt oder nicht erfüllt gedeutet werden. Die zwei Fälle werden dabei getrennt analysiert. Eine ausführliche Auflistung mit allen Nennungen befindet sich im Anhang. Nachstehend werden die einzelnen Kategorien tabellarisch dargestellt und nacheinander in Bezug auf die zwei Fälle näher beleuchtet. Auf Kategorien, denen weniger als zwei Aussagen zugeordnet werden konnte, wurde absichtlich nicht näher eingegangen, da dabei meiner Meinung nach zu wenig Aussagekraft gegeben ist. Folgende Legende gilt es zum Verständnis der Tabellen zu beachten:

Erfüllt: mehrheitlich positiv bewertete Aussagen
Teilweise erfüllt: positiv, wie auch negativ bewertete Aussagen
Nicht erfüllt: mehrheitlich negativ bewertete Aussagen

Tabelle 10: Legende Aussagen (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

8.1 Fall A

8.1.1 Ebene Begleitung

Abbildung 6: Diagramm Fall A Ebene Begleitung (Quelle: Eigene Darstellung)

Kategorie	Anmerkung
Enge Begleitung in Anfangsphase (6 Nennungen insgesamt, davon 3 positiv & 3 negativ)	Die drei positiv bewerteten Äusserungen stammen vom Schüler J. Er versicherte damit, dass er zum einen beim ersten Schultag des Versuchs vom Sozialpädagogen und seiner Mutter begleitet worden sei, zum anderen, dass er diese Begleitung als positiv und unterstützend empfunden habe. Zwei der negativ bewerteten Äusserungen kamen von der Heilpädagogin. Sie stellte fest, dass im Vorfeld keinerlei zusätzlichen Bemühungen gemacht wurden, damit sich J. besser in die Klasse integrieren

	<p>könnte. Sie untermauerte diese Aussage mit dem Satz: „<i>Da hätte man ihn wahrscheinlich schon noch besser unterstützen oder begleiten können</i>“ (Absatz 89) und schlug zugleich vor, bei einem nächsten Mal zu Beginn verschiedene soziale Kennenlern-Spiele durchzuführen, damit sich J. mit der Klasse besser hätte anfreunden können.</p>
<p>Schrittweise Heranführung (5 Nennungen insgesamt, davon 5 negativ)</p>	<p>In dieser Kategorie hatten sämtliche Äusserungen, die allesamt negativ bewertet wurden, eine ähnliche Botschaft. Die Voll-Reintegration, bei der J. von Anfang an vollständig in der Regelklasse integriert war, stellte für ihn eine Überforderung dar. So meinte die Integrationslehrperson: „<i>Es war wie zu viel aufs Mal für ihn</i>“ (Absatz 120). Die SHP gab zudem an, dass ihrer Meinung nach eine Teil-Reintegration bei J. möglicherweise sinnvoller gewesen wäre.</p>
<p>Vorgängiges Informieren (6 Nennungen insgesamt, davon 6 negativ)</p>	<p>Auch in dieser Kategorie wurden sämtliche Äusserungen als negativ bewertet. Die Gelingensbedingung wurde deshalb klar nicht erfüllt. Die Integrationslehrperson gab an, dass man J. im Vorfeld besser über die Gegebenheiten der Regelklasse hätte vorbereiten können. Dabei hätte es „<i>vielleicht auch mehr Informationen von der Seite der Regelklasse im Voraus (...)</i>“ (Integrationslehrperson, Absatz 166) gebraucht. Auch J. selber äussert sich mehrere Male, dass er eher ungenügend auf die Situation in der Regelklasse vorbereitet wurde. So war ihm unter anderem auch nicht bewusst, wie viele Kinder ihn dabei erwarten würden und er dachte zu Beginn gemäss eigener Aussage: „<i>(...) oh mein Gott, das sind ja aber ganz viele Kinder (...)</i>“ (Absatz 150).</p>

Tabelle 11: Erkenntnisse Fall A Ebene Begleitung (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

8.1.2 Ebene Eigenschaften Kind

Abbildung 7: Diagramm Fall A Ebene Eigenschaften Kind (Quelle: Eigene Darstellung)

Kategorie	Anmerkung
<p>Motivationale Aspekte (5 Nennungen insgesamt, davon 5 positiv)</p>	<p>Die Integrationslehrperson, wie auch die SHP gaben an, dass J. zu Beginn des Versuches durchaus motiviert war und sich auch dementsprechend Mühe gab. Auch J. selber meinte, dass er sich darauf gefreut habe. Die Integrationslehrperson fügte aber auch an, dass diese anfängliche Motivation im Laufe des Versuchs stetig sank, weil er immer mehr merkte, „<i>(...) was alles von ihm verlangt wird von allen Seiten, sei es vom Schulstoff oder von den Kindern</i>“ (Absatz 120).</p>
	<p>Hinsichtlich Sozialisierung von J. sind in den Interviews bloss drei Äusserungen gefallen, diese konnten aber ausnahmslos als negativ</p>

<p>Ausreichende Sozialisierung (3 Nennungen insgesamt, davon 3 negativ)</p>	<p>bewertet werden. So erwähnte die Integrationslehrperson, dass es nach den Pausen oft Beschwerden gab, dass J. darin handgreiflich wurde und beispielsweise Kinder gestossen habe. Die SHP gab an, dass sich J. „manchmal ein wenig speziell aufführte, damit er bei den anderen ankommen konnte und so wollte er vielleicht Freunde finden. (...) Man möchte sich ja irgendwie beliebt machen, einige können das auf positive Art und Weise, bei J. war es denke ich eher durch sein auffälliges Verhalten.“ (Absatz 72)</p> <p>Ob J. aber tatsächlich nicht ausreichend sozialisiert war für die anstehende Reintegration lässt sich anhand der geringen Anzahl Nennungen meiner Meinung nach nicht abschliessend beurteilen.</p>
<p>Andere (7 Nennungen insgesamt, davon 1 positiv, 5 negativ & 1 neutral)</p>	<p>Die Nennungen in dieser Ebene, welche in keine der Kategorien eindeutig eingeteilt werden konnten, kamen mehrheitlich von der Integrationslehrperson und thematisierten das teils auffällige Verhalten von J. So habe es „verschiedene kleine Vorfälle, bei denen sich J. nicht an die Regeln halten konnte“ (Integrationslehrperson, Absatz 130) gegeben. Dies erklärte sie aufgrund mitunter mangelnder Impulskontrolle, aber auch aufgrund mangelnder Kenntnisse der Klassenregeln.</p>

Tabelle 12: Erkenntnisse Fall A Ebene Eigenschaften Kind (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

8.1.3 Ebene Organisation

Abbildung 8: Diagramm Fall A Ebene Organisation (Quelle: Eigene Darstellung)

Kategorie	Anmerkung
<p>Sinnvoller Zeitpunkt (2 Nennungen insgesamt, davon 2 positiv)</p>	<p>Die SHP, wie auch J. selber bestätigten während den Gesprächen, dass der Reintegrationsversuch direkt nach den Sommerferien startete, demnach durchaus einen ohnehin gegebenen Übergang darstellte.</p>
<p>Klassengrösse (2 Nennungen insgesamt, davon 1 positiv & 1 negativ)</p>	<p>In Bezug auf die Klassengrösse gab die Integrationslehrperson an, dass zur Zeit des Versuchs 19 Kinder in der Klasse waren, die vorgeschlagene maximale Anzahl also nicht überschritten worden war. Dennoch gab der Schüler J. an, dass es für ihn zu viele Kinder waren und dies für ihn schwierig gewesen sei.</p>
<p>Andere (5 Nennungen insgesamt, davon 3 positiv & 2 negativ)</p>	<p>Die hier positiv bewerteten Nennungen tangieren einerseits den zeitlichen Rahmen des Versuchs. Die Integrationslehrperson fand diesen grundsätzlich gut, „weil man auch erst nach einer gewissen Zeit sieht, ob es auch wirklich funktionieren kann“ (Absatz 140). Andererseits meinte sie, dass es für J. gar nicht so schlecht war, dass die Reintegration zu Beginn ohne Einschränkungen gehalten</p>

	<p>wurde, mit der Begründung: „Manchmal ist ein Sprung ins kalte Wasser gar nicht so schlecht.“ (Absatz 124)</p> <p>Die negativen Äusserungen, ebenfalls von der Lehrperson, bemängeln die Kurzfristigkeit des Versuchs. So sagte sie: „Für uns war noch speziell, wir wussten relativ lange nicht genau, ob er jetzt wirklich kommt oder nicht. (...) und das war dann wirklich sehr kurzfristig, glaube eine Woche zuvor oder so.“ (Absatz 94)</p>
--	--

Tabelle 13: Erkenntnisse Fall A Ebene Organisation (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

8.1.4 Ebene Umwelt

Abbildung 9: Diagramm Fall A Ebene Umwelt (Quelle: Eigene Darstellung)

Kategorie	Anmerkung
<p>Haltung der Familie (2 Nennungen insgesamt, davon 2 positiv)</p>	<p>Die Integrationslehrperson bezeichnete die Mutter von J. als durchaus unterstützend und die Heilpädagogin meinte, dass „es da auch wirklich viel Hoffnung auf der Seite der Eltern“ (Absatz 56) gab. Die Eltern befürworteten demnach den Versuch und gaben ihrem Sohn auch die nötige Unterstützung.</p>
<p>Eingebundenheit der Familie (3 Nennungen insgesamt, davon 1 positiv & 2 negativ)</p>	<p>Laut Angaben der Integrationslehrperson habe sie die Mutter von J. insgesamt drei Mal zu Gesicht bekommen. Zu Beginn zwei Mal, als J. von dieser begleitet wurde und als diese einmal unangekündigt vorbeikam, um den Unterricht anzuschauen. Dabei habe sie aber jeweils keine Gelegenheit gehabt, sich mit der Mutter auszutauschen, was ihr ein wenig gefehlt habe.</p>
<p>Haltung der Integrationsklasse (23 Nennungen insgesamt, davon 4 positiv & 19 negativ)</p>	<p>In dieser Kategorie konnte die grösste Anzahl Äusserungen zugeordnet werden. Ein Grossteil von diesen waren negativer Art, weshalb sich die Haltung als Integrationsklasse als wichtiger Faktor herauskristallisierte. Vor allem der Schüler J. äusserte sich vermehrt über die negative Haltung der Integrationsklasse und gab während des Interviews immer wieder an, dass er sich in der Klasse von Anfang an nicht besonders willkommen gefühlt habe. Beim ersten Schnuppern seien die meisten zwar noch nett gewesen, danach aber gar nicht mehr. Einige Beispiele zur Verdeutlichung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Sie wollten nicht, dass ich schnuppern gehe“ (Absatz 80)

	<ul style="list-style-type: none"> - „Sie haben mich die ganze Zeit angeschaut und so. (...) haben über mich mit den Kollegen geredet.“ (Absatz 84) - „und dann hat einer gesagt, oh nein nicht der schon wieder. Er hat gesagt, oh nein, jetzt ist er wieder da.“ (Absatz 134) - „Dann haben aber die Kinder gesagt, ich soll wieder in die andere Schule gehen, das sei viel besser.“ (Absatz 214) - „Und als ich dann zurück ging, dann habe ich gehört, dass ein paar andere Kinder gesagt haben, ja bitte lieber bleibt er nicht mehr da, haben sie einfach gesagt.“ (Absatz 218) <p>Auch gab J. wiederholt an, dass er von einem Grossteil der Klasse systematisch ausgeschlossen und von einigen auch gezielt geplagt worden sei. Wiederrum einige Beispiele hierfür:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „(...) auch beim Spielen oder so, haben sie gesagt, nein leider kannst du nicht mitspielen.“ (Absatz 98) - „Als ich geduscht habe, hat eben nachher jemand gesagt, (...) hast du gepisst oder was? (...) Danach ist jemand anders reingekommen und (...) hat gesagt, weg da, er hat in die Dusche gepisst. Dann habe ich gesagt, was, ich habe nicht gepinkelt, ich weiss selber nicht was das ist. Und nachher ist eine andere Gruppe gekommen und (...) ein anderer hat gesagt, hei geh nicht in die Dusche, der J. hat dort reingepisst. Nachher hat er gesagt, wäh, da geh ich jetzt nicht mehr in die Dusche rein.“ (Absatz 246 - 248) - „... sie haben es dann auch der Lehrerin gesagt. Dann haben sie es auch in der Rückmelderunde gesagt. <p style="padding-left: 40px;"><i>I: Dass du gepinkelt hast? Obwohl es ja gar nicht stimmte?</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>J: Ja und dann hat mir ein Kleiner gesagt, hoi du „Duschipisser“ (Absatz 250 - 252)</i></p> <p>Die Situation in der Klasse scheint für J. ziemlich schwierig und mit der Zeit immer belastender gewesen zu sein, sodass er sich nach eigenen Angaben schlussendlich auch freute, als er wieder zurück in die Kleingruppenschule konnte.</p> <p>Nach Meinung der Integrationslehrperson und der Heilpädagogin zeigte sich die Klasse zu Beginn offen und interessiert. Die Lehrerin sagte unter anderem: „Am Anfang wars aus meiner Sicht positiv, sie haben ihn gut willkommen heissen können.“ (Absatz 128) Sie fügte daraufhin aber auch an, dass „die Klasse so ab der Mitte der Schnupperzeit (...) etwas Mühe damit“ bekam und dass er dann „bei einigen etwas auf Ablehnung gestossen“ (Absatz 128) sei. Die Heilpädagogin gab als grösste Schwierigkeit für J. während der Schnupperzeit an, „den Anschluss in der Klasse zu finden.“ (Absatz 72). Der Grund dafür sah sie hauptsächlich im Verhalten von J. So meinte sie: „(...) es ist dann doch relativ schnell ins Negative gekippt und weil er halt eben auch Dinge gemacht hat, die, wenn man es so sagen möchte, nicht in die Norm gehören. Dann haben sie schon auch mit der Zeit gefunden, was er denn da so macht und was das eigentlich soll.“ (Absatz 75)</p>
--	---

Tabelle 14: Erkenntnisse Fall A Ebene Begleitung Umwelt (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

8.1.5 Ebene Fachpersonen Regelschule

Abbildung 10: Diagramm Fall A Ebene Fachpersonen (Quelle: Eigene Darstellung)

Kategorie	Anmerkung
<p>Verlässliches Beziehungsangebot (5 Nennungen insgesamt, davon 2 positiv, 2 negativ & 1 positiv)</p>	<p>Was den Aufbau einer Beziehung während dem Versuch betrifft hat sich die Integrationslehrperson positiv geäußert. So gibt sie an, dass sie in der Zeit des Versuchs eine tragfähige Beziehung zu J. aufbauen konnte. Dies untermauerte sie damit, dass sich J. am Schluss bei ihr bedankt und ihr ein liebevolles Kärtchen zum Abschied geschenkt habe. J. selber bestätigte diese Einschätzung, indem er angab, dass die Lehrerin seiner Meinung nach ganz nett war.</p> <p>Im Gegensatz dazu schien es für die Heilpädagogin schwierig gewesen zu sein, eine Beziehung zu J. aufbauen zu können. So sagte sie diesbezüglich: „(...) also eine Beziehung ist bei uns wirklich eher weniger entstanden in der Zeit. Und ähm, ja, (...) eigentlich habe ich nicht wirklich das Gefühl gehabt, er hat sich Mühe gegeben.“ (Absatz 163) J. habe sie auch nicht wirklich ernst genommen und sie habe manchmal den Anschein gehabt, dass er sie ein wenig ignorieren würde.</p>
<p>Konstante Bezugsperson (4 Nennungen insgesamt, davon 1 positiv & 3 negativ)</p>	<p>Zwar gab die Heilpädagogin in Bezug auf diese Kategorie an, dass beide der zwei Lehrpersonen, welche sich die Klassenverantwortung damals teilten, erste Anspruchspersonen für J. darstellten. Genau hier lag aber auch eine Schwierigkeit für J., da die Bezugsperson dadurch ständig wechselte. So wäre es nach Meinung der Integrationslehrperson für J. eventuell „einfacher gewesen, wenn er in eine Klasse gegangen wäre, die konstanter ist.“ (Absatz 151)</p>
<p>Ausreichendes Vorwissen über Kind (15 Nennungen insgesamt, davon 15 negativ)</p>	<p>In diese Kategorie konnten die meisten negativ bewerteten Aussagen seitens der zuständigen Fachpersonen des Regelsystems zugeordnet werden. Die Integrationslehrperson, wie auch die Heilpädagogin gaben im Verlauf des Interviews wiederholt an, dass die im Vorfeld übermittelten Informationen über das Integrationskind von der Seite der Kleingruppenschule unzureichend waren. Einige genannten Äusserungen zur Veranschaulichung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „(...) das Kind wurde ja auch schon zuvor betreut und dann wäre es sicher sinnvoll, man würde gewisse Informationen mitgeben und beispielsweise im Voraus sagen, (...) wenn so etwas vorfällt, dann hat es sich bewährt, (...) so zu reagieren,

	<p><i>das haben wir gemerkt, dass es gut funktioniert.“ (Integrationslehrperson, Absatz 84)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>„(...) die Informationen zum Schnupperschüler waren sehr knapp. Wir haben den Namen gewusst und dass es ein Junge ist.“ (Integrationslehrperson, Absatz 96)</i> - <i>„Es war wirklich so, als ob er einfach mal gekommen wäre, als ob ein neu dazu gezogener Schüler neu in die Klasse gekommen wäre und man schaut einfach mal.“ (Integrationslehrperson, Absatz 100)</i> - <i>„auch bezüglich des Schulstoffes haben wir halt nicht so recht gewusst, wo er in etwa steht. Es war dann mehr so eine Art Antasten oder Annähern.“ (Integrationslehrperson Absatz 100)</i> - <i>„Ich denke, wenn wir am Anfang ein paar Anhaltspunkte bekommen hätten, wäre es auch einfacher gewesen, eine gezieltere Rückmeldung zu geben.“ (Integrationslehrperson, Absatz 147)</i> - <i>„Was mich eigentlich von Anfang an ein wenig gestört hat, ich hätte zu Beginn gerne ein wenig mehr über J. gewusst.“ (SHP, Absatz 58)</i> - <i>„Und ja es war schon so, dass weder der Klassenlehrer, noch ich etwas Spezielles für J. gemacht oder angeboten haben, da wir ja am Anfang auch nicht viel über ihn gewusst haben.“ (SHP, Absatz 89)</i> <p>All diese Aussagen verdeutlichen, dass der Informationsfluss zu Beginn des Versuchs ungenügend war und die Fachpersonen definitiv unzureichend über J. informiert waren.</p>
<p>Fundiertes Fachwissen/ Ausreichend Erfahrung <i>(6 Nennungen insgesamt, davon 3 positiv & 3 negativ)</i></p>	<p>Die Kategorie, in der das Fachwissen und die Erfahrung der Fachpersonen im Mittelpunkt steht, wurde während den Interviews insgesamt sechs Mal angeschnitten.</p> <p>Die Integrationslehrperson schätzte sich im Bereich Erfahrung etwas höher als in der Mitte der Skalierung ein, da sie zwar einerseits noch Junglehrerin sei, andererseits aber dennoch schon einige Erfahrungen habe sammeln können und sie deshalb nicht ganz unwissend sei.</p> <p>Die Heilpädagogin erklärte ihr fundiertes Fachwissen mit dem Absolvieren der heilpädagogischen Fachschule, in der sie vieles diesbezüglich dazulernen würde.</p>
<p>Weiterbildungen zur Thematik/ Hilfsgefässe <i>(6 Nennungen insgesamt, davon 4 positiv & 2 negativ)</i></p>	<p>Die positiv bewerteten Aussagen fielen fast alle in Bezug auf bestehende Hilfsgefässe. So sprachen SHP und Integrationslehrperson das regelmässig stattfindende kollegiale Teaching an, bei dem sie sich im Team gegenseitig austauschen und einander Rat geben können. Die Integrationslehrperson erwähnte zudem das bestehende Hilfsgefäss für Junglehrer und Junglehrerinnen, bei dem sie eine erfahrene Lehrperson als sogenannten «Götti» zugeteilt bekommen habe, welcher ihr bei Schwierigkeiten zur Seite stehe.</p>

	<p>Im Bereich Weiterbildung verneinten beide Fachpersonen meine Frage, ob in ihrem Schulhaus spezifische Weiterbildungen zu Thematiken wie Integration, Reintegration oder verhaltensauffällige Kinder angeboten würden.</p>
<p>Positive Haltung (12 Nennungen insgesamt, davon 7 positiv, 4 negativ & 1 neutral)</p>	<p>Die sieben hier positiv gewerteten Nennungen waren allesamt solche, welche Bezug auf die generelle Einstellung zur Integration oder Reintegration nehmen. Sie zeigen, dass beide Fachpersonen generell einverstanden sind, dass alle Kinder eine Chance bekommen sollen, integriert in der Regelklasse beschult werden zu können. So meint die Integrationslehrperson beispielhaft dazu: „(...) also ich finde das auf jeden Fall wichtig, weil ich finde gerade in einer Regelklasse kann ein Kind sehr viel profitieren, vor allem im sozialen Bereich.“ (Absatz 26) oder „Ich finde es generell wichtig, dass man es eigentlich mit allen Kindern versucht.“ (Absatz 34) Die SHP äussert sich diesbezüglich wie folgt: „ich finde es schön, wenn Kinder dort zur Schule gehen können, wo sie auch aufwachsen, dort wo sie auch ein soziales Umfeld haben (...)“ (Absatz 16)</p> <p>Die negativ bewerteten Äusserungen, auch bezüglich Integration im Allgemeinen, kamen von der Heilpädagogin und veranschaulichen ihre Haltung, dass die Integration durchaus ihre Grenzen hat. Vor allem dann, wenn die Ressourcen fehlen und zu viele Kinder aufs Mal integriert werden.</p>

Tabelle 15: Erkenntnisse Fall A Ebene Fachpersonen (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

8.1.6 Ebene Kooperation

Abbildung 11: Diagramm Fall A Ebene Kooperation (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

Kategorie	Anmerkung
<p>Interdisziplinäre Zusammenarbeit (5 Nennungen insgesamt, davon 3 positiv & 2 negativ)</p>	<p>Bei den positiv bewerteten Aussagen rund um die interdisziplinäre Zusammenarbeit ging es stets um die Zusammenarbeit zwischen zwei Parteien. So gab die Integrationslehrperson an, dass sie mit der Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin äusserst zufrieden sei, es werde konstruktiv und regelmässig ausgetauscht und stets am gleichen Gegenstand gearbeitet. Zudem äussern sich die Lehrperson, wie auch die SHP positiv zur Zusammenarbeit mit der Schulleitung.</p> <p>Bei den negativ bewerteten Nennungen bezog sich eine davon direkt auf den Fall. Die Integrationslehrperson bemängelte dabei, dass der Austausch vor dem Versuch zwischen allen Parteien nicht zufriedenstellend war, was sie dementsprechend auch gestört habe.</p>

	Die Heilpädagogin deutete zudem an, dass die Zusammenarbeit mit der zweiten beim Fall direkt beteiligten Klassenlehrperson teilweise etwas schwierig sei, da beide grösstenteils getrennt voneinander und auch nicht am selben Gegenstand arbeiten würden.
Regelmässiger Austausch <i>(2 Nennungen insgesamt, davon 2 negativ)</i>	Die Integrationslehrperson und die SHP sagten während den Interviews aus, dass der Austausch während dem Versuch praktisch nicht stattgefunden habe. So meinte die Heilpädagogin: „Also ich selber hatte eigentlich gar keinen Kontakt mit eurer Schule. Und soviel ich weiss, haben auch die Klassenlehrpersonen nicht den Kontakt zu euch gesucht.“ (Absatz 91) Und auch die Lehrperson räumte ein, dass sie bei einem nächsten Mal etwas mehr rückmelden würde, „(...) vielleicht so nach der ersten Woche was alles gut, und was weniger gut geklappt hat.“ (Absatz 147)
Zeitnahe Mitteilung wichtiger Vorkommnisse <i>(5 Nennungen insgesamt, davon 5 negativ)</i>	<p>Da der Austausch sehr klein gehalten wurde, wurden daher auch wichtige Ereignisse kaum zeitnah weitergeleitet. Die SHP gab an, dass sie während des Versuchs einzig eine Mail mit einem Zwischenfazit verfasst habe. Relevant geglaubte Vorkommnisse habe sie jeweils notiert und dann am Ende während des Auswertungsgesprächs präsentiert.</p> <p>Auch der Schüler J. selber äusserste sich negativ zu diesem Punkt. Er sei zweimal zu spät gekommen. Dazu fügte er an: „Die Lehrerin hat mir dann aber nicht gesagt, dass ich zu spät bin, sie hat einfach nichts gesagt. Erst als dann die drei Wochen fertig waren, hat sie es dann gesagt. Also meiner Mutter, dass ich zu spät gekommen bin, obwohl ich auf dem WC war.“ (Absatz 210)</p>

Tabelle 16: Erkenntnisse Fall A Ebene Kooperation (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

8.1.7 Ebene Unterricht

Abbildung 12: Diagramm Fall A Ebene Unterricht (Quelle: Eigene Darstellung)

Kategorie	Anmerkung
Individualisierung <i>(7 Nennungen insgesamt, davon 6 positiv & 1 negativ)</i>	Im Bereich der Individualisierung habe die Integrationsklasse, wenn es nach Aussagen der Integrationslehrperson geht, super gepasst. Denn die Klasse würde nach dem Churer Modell arbeiten, daher stark individualisiert. Die Kinder bekämen dann jeweils eine Auswahl, bei der sie wählen können auf welchem Niveau, aber auch in welcher Form und an welchem Ort sie arbeiten

	möchten. Das Modell würde sie sehr ansprechen und es funktioniere auch super.
Ausreichende Aufsicht (2 Nennungen insgesamt, davon 1 positiv & 1 negativ)	Gemäss SHP werde die Klassenlehrperson während ungefähr zwölf Lektionen von einer zusätzlichen Fachperson unterstützt – deren sechs von ihr selber, weitere sechs von einer Klassenassistentin. Dies würde ihrer Meinung nach ausreichen so. J. schilderte einen Fall der sich in der grossen Pause zugetragen habe, bei dem er scheinbar von anderen Kindern gestossen worden sei, die Pausenaufsicht aber nicht intervenieren konnte, da sie anderweitig mit einem anderen Kind beschäftigt gewesen sei.
Andere (2 Nennungen insgesamt, davon 2 neutral)	Zwei Aussagen der Integrationslehrperson auf die Frage, was ihr beim Unterrichten besonders wichtig sei, konnten keiner Kategorie definitiv zugeteilt werden. Für sie sei es wegweisend, dass die unterrichtende Person zunächst selber Interesse und Freude am zu unterrichtenden Gegenstand habe, damit sie den Stoff den Kindern so auch glaubwürdig vermitteln könne.

Tabelle 17: Erkenntnisse Fall A Ebene Unterricht (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

8.2 Fall B

8.2.1 Ebene Begleitung

Abbildung 13: Diagramm Fall B Ebene Begleitung (Quelle: Eigene Darstellung)

Kategorie	Anmerkung
Enge Begleitung in Anfangsphase (4 Nennungen insgesamt, davon 3 positiv & 1 negativ)	<p>Wie beim Fall A wurde auch der Schüler L. am ersten Schultag in der Regelklasse von der Sozialpädagogik begleitet. Die Integrationslehrperson und der Schüler empfanden diese anfängliche Begleitung nach eigenen Aussagen als positiv. Die Schulleiterin beurteilt zudem, dass sie zu Beginn regelmässig das Gespräch zu L. gesucht habe, „um nachzufragen wie es läuft, wie er sich fühlt, wie es ihm geht“ (Absatz 66)</p> <p>Die negativ bewertete Aussage kam vom Schüler selbst. So wusste er auf die Antwort, wer ihm zu Beginn der Schnupperzeit geholfen habe, keine Antwort, meinte zunächst sogar, dass ihm niemand geholfen habe. Erst nach mehrmaligem Nachfragen sprach er dann die Unterstützung der Schulleitung und der Lehrperson an.</p>

<p>Schrittweise Heranführung (2 Nennungen insgesamt, davon 2 negativ)</p>	<p>Stellte bei J. scheinbar die Voll-Reintegration eine Überforderung dar, sei für L. laut Integrationslehrperson das Modell der Teil-Reintegration eher ungünstig gewesen. Laut ihrer Aussage sei es für ihn schwierig gewesen, dass er ein Teil bei ihnen und dann wieder ein Teil bei uns war und für ihn dabei immer wieder unterschiedliche Regeln galten.</p> <p>Für die Schulleitung war bei L. zudem die in der Regelklasse plötzlich wegfallende enge Begleitung und Aufsicht, welche in der Kleingruppenschule gegeben war, ein Problem. Sie schlug vor, dass man den Rahmen vielleicht bereits zuvor im Setting der Kleinklasse etwas lockern könnte, damit sich der Übergang etwas einfacher gestalten würde.</p>
<p>Vorgängiges Informieren (3 Nennungen insgesamt, davon 3 negativ)</p>	<p>Während drei Interviewsequenzen gab die Integrationslehrperson zum Ausdruck, dass L. ihrer Meinung nach vorgängig zu wenig über die Begebenheiten der Regeklasse, aber auch über den Ablauf der Reintegration informiert wurde. So sagte sie: „<i>Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob er überhaupt gewusst hat, wie das Ganze abläuft.</i>“ (Absatz 135) und „<i>vielleicht (...) hätte man im Vorfeld schauen können, was wirklich wichtig ist in einer Regelklasse, was von der Lehrperson erwartet wird, damit es dann auch besser funktioniert in diesem sozialen Gefüge.</i>“ (Absatz 144)</p>

Tabelle 18: Erkenntnisse Fall B Ebene Begleitung (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

8.2.2 Ebene Eigenschaften Kind

Abbildung 14: Diagramm Fall B Ebene Eigenschaften Kind (Quelle: Eigene Darstellung)

Kategorie	Anmerkung
<p>Motivationale Aspekte (7 Nennungen insgesamt, davon 2 positiv, 4 negativ & 1 neutral)</p>	<p>Auf die Frage, ob er für den Schritt in die Regelklasse ausreichend motiviert gewesen sei, war sich der Schüler L. sicher. Er habe sich sehr gefreut, habe sich bereit gefühlt und schätzte seine Motivation auf der Skala von 1 bis 10 zuoberst bei der zehn ein.</p> <p>Die Integrationslehrperson und die Schulleitung waren hier anderer Meinung. Hinsichtlich erforderlicher Eigenmotivation sei L. ihrer Meinung nach zu wenig intrinsisch motiviert gewesen. So meinte die Lehrperson: „<i>Also ich glaube schon, es braucht eine hohe Motivation von der Seite des Schülers, dass er das auch wirklich von sich aus möchte. Und da war ich mir bei L. schon nicht ganz sicher.</i>“ (Absatz 144) und die Schulleiterin: „<i>Nein, da</i></p>

	<p><i>war keinerlei intrinsische Motivation oder ein Eigenwille, gar nichts.“ (Absatz 82)</i></p>
<p>Ausreichende Sozialisierung (16 Nennungen insgesamt, davon 14 negativ & 2 neutral)</p>	<p>Die grösste Anzahl Nennungen in der Ebene der Eigenschaften vom Kind konnten in diese Kategorie eingeordnet werden. Dabei deuteten 13 der 15 Aussagen an, dass die Sozialisierung von L. für die Reintegration nicht ausreichend gewesen war. So habe L. laut der Integrationslehrperson sofort eine gewisse Unruhe in die Klasse gebracht und es sei schon relativ rasch zu vielen kleinen Konflikten gekommen. Bei Gruppenarbeiten sei dies besonders aufgefallen, auch weil L. eine sehr niedrige Frustrationstoleranz aufgezeigt habe. Im freien Rahmen, so in der grossen Pause oder beim Kerzenziehen, sei es zu Vorfällen und Konflikten gekommen, sodass die Lehrperson die Sozialisierung abschliessend folgendermassen einschätze: „(...) <i>ich glaube wirklich, dass L. so grundlegende Verhaltensweisen in der Gruppe noch nicht wirklich beherrschte</i>“ (Absatz 102)</p> <p>Auch, laut Aussagen der Schulleitung, seien auffällig viele Meldungen und Beschwerden über Provokationen und Konflikte mit Beteiligung von L. bei ihr eingegangen. Sie resümierte sein Verhalten wie folgt: „<i>Ich weiss nicht, ob er jemals bereit sein wird, in einem Regelsystem so auftreten zu können, ohne sich immer beweisen zu müssen und so auch alles durcheinander zu bringen. Dass er einfach ein normaler Schüler sein kann, der auch die Regeln akzeptiert.</i>“ (Absatz 90) und „<i>Im Nachhinein würde ich sagen, dass L. noch nicht bereit war für das Regelsystem wie wir es hier haben.</i>“ (Absatz 80)</p>
<p>Andere (4 Nennungen insgesamt, davon, 2 negativ & 2 neutral)</p>	<p>Die hier eingeteilten negativ bewerteten Nennungen sprechen die niedrige Frustrationstoleranz von L. an. So meinte die Integrationslehrperson: „<i>Wenn L. eine Sache mehrmals machen musste, war er extrem ungeduldig und schnell frustriert.</i>“ (Absatz 102) Auch in der Gruppe habe er „<i>oftmals ohne Rücksicht irgend etwas gemacht und dann hat es logischerweise nicht geklappt, (...) da hat es ihm schon gereicht und er hatte keine Lust mehr und ist einfach weggelaufen.</i>“ (Absatz 102)</p>

Tabelle 19: Erkenntnisse Fall B Ebene Eigenschaften Kind (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

8.2.3 Ebene Organisation

Abbildung 15: Diagramm Fall B Ebene Organisation (Quelle: Eigene Darstellung)

Kategorie	Anmerkung
<p>Wahl der Integrationsklasse <i>(10 Nennungen insgesamt, davon 3 positiv & 7 negativ)</i></p>	<p>Die Schulleitung versicherte im Interview, dass sie sich bei der Wahl der Integrationsklasse gut überlegt habe, welche Klasse und welche Lehrperson dabei am meisten Sinn machen könnte. Für L. hat diese Wahl jedenfalls gepasst, er gab an, die Klasse gemocht zu haben. Dies um die positiv bewerteten Aussagen vorwegzunehmen.</p> <p>Weniger positiv sah scheinbar die Ermöglichung eines wirklichen Neustarts aus. Viele der negativ behafteten Aussagen sprachen an, dass L. schon im Voraus viele der Klassenkameraden und Klassenkameradinnen gekannt habe und vor allem durch die Bekanntschaft zu einem Schüler, welcher ebenfalls häufig ein eher schwieriges Verhalten zeigt, negativ vorbelastet war. Die Integrationslehrperson beschrieb die damalige Situation so: <i>„(...) das Problem und die Schwierigkeit damals war, dass sich L. schon von Beginn weg überhaupt nicht mit diesem Jungen verstanden hat. Und dann war es entweder ein Gegeneinander oder ein Miteinander, auf jeden Fall gab es ein grosses Konfliktpotential.“</i> (Absatz 92)</p> <p>Deshalb habe L. <i>„(...) wirklich sofort eine ziemliche Unruhe in die Klasse reingebracht.“</i> (Absatz 94)</p> <p>Deshalb meinte die Lehrerin zum Schluss auch: <i>„(...) ich weiss jetzt nicht, wenn jetzt L. in ein Schulhaus ausserhalb der Gemeinde gegangen wäre, in dem ihn noch gar niemand gekannt hätte, ob es dann besser geklappt hätte. Also bei mir hat es sicherlich etwas gegeben, dass ihn ein oder zwei bereits gekannt haben und wie ich finde, nicht wirklich im positiven Sinn.“</i> (Absatz 117)</p>
<p>Erhöhung der Ressourcen <i>(5 Nennungen insgesamt, davon 5 negativ)</i></p>	<p>Die Integrationslehrperson sagte aus, dass die vielen kleinen Vorfälle, welche L. zu verantworten hatte, viel Zusatzarbeit beschert hätten, sie aber dennoch keine zusätzliche Unterstützung bekommen habe.</p> <p>Auf die Frage an die Schulleiterin, ob eine Erhöhung der Ressourcen überhaupt im Raum stand, verneinte diese und erklärte diese persönliche Haltung folgendermassen: <i>„Da ich ja eigentlich davon ausgehe, dass man einen Reintegrations-Versuch erst dann startet, wenn man denkt, dass der Schüler dafür ready ist, braucht es in meinen Augen eigentlich nur die normalen Ressourcen, welche auch ein normaler Regelschüler zugute hat.“</i> (Absatz 44)</p>

Tabelle 20: Erkenntnisse Fall B Ebene Organisation (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

8.2.4 Ebene Umwelt

Abbildung 16: Diagramm Fall B Ebene Umwelt (Quelle: Eigene Darstellung)

Kategorie	Anmerkung
<p>Verlässliche familiäre Strukturen (6 Nennungen insgesamt, davon 5 negativ & 1 neutral)</p>	<p>Beim Bereich der familiären Strukturen waren sich alle Beteiligten Fachpersonen einig. Die Unterstützung von zu Hause sei nicht optimal und die Mutter sei zu wenig stark gewesen, um ihren Sohn wirklich tragen zu können. Auch sei das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn gemäss Integrationslehrperson ziemlich schwierig gewesen.</p> <p>Die Schulleiterin bezeichnete L. „als pubertierenden Jungen, welcher sehr alleine ist (...) und welcher es sehr schwer hat zu Hause.“ (Absatz 72) Sie beschrieb die Situation zu Hause so: „(...) da hat man dann auch gemerkt, dass die Mutter keine Zeit hat, dass L. häufig alleine zu Hause ist, er hängt herum. Die Eltern scheinen beide vollzeitlich zu arbeiten und lassen ihren Sohn etwas im Stich.“ (Absatz 74)</p>
<p>Eingebundenheit der Familie (3 Nennungen insgesamt, davon 3 negativ)</p>	<p>Laut der Schulleitung hätten die Eltern zu Beginn den Anschein gemacht, dass sie hinter der Reintegration stehen würden. Sie präziserte aber: „(...) sie standen zwar dahinter, aber es gab kaum Absprachen (...) und die Eltern reagierten auch nicht auf uns.“ (Absatz 74)</p> <p>Auch für die Integrationslehrperson schien die Mitarbeit der Eltern schwierig. Sie meinte dazu: „Wie ich mich noch erinnern kann, konnte die Mutter auch kaum Deutsch. Und dort bräuchte es wahrscheinlich eine bessere Zusammenarbeit, aber das ist halt dann schwierig (...)“ (Absatz 148).</p>
<p>Haltung der Integrationsklasse (5 Nennungen insgesamt, davon 4 positiv & 1 negativ)</p>	<p>Laut Aussagen der Integrationslehrperson zeigte sich ein Grossteil der Klasse grundsätzlich offen gegenüber dem Reintegrationsversuch. Auch L. selber befand, dass die Klasse ihn gut aufgenommen und ihm bei Schwierigkeiten geholfen habe. Die Haltung der Klasse habe sich dann aber im Laufe des Versuchs laut Lehrperson ins Negative verändert. So sagte sie Folgendes aus: „(...) als dann die ersten Dinge passiert sind, (...) das Vordrängen oder die Streitereien während den Gruppenarbeiten, dann ging es bei den Kindern sehr schnell, dass es dann halt kippte und sie dachten, was ist das nun für einer?“ (Absatz 111)</p>

Tabelle 21: Erkenntnisse Fall B Ebene Umwelt (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

8.2.5 Ebene Fachpersonen Regelschule

Abbildung 17: Diagramm Fall B Ebene Fachpersonen (Quelle: Eigene Darstellung)

Kategorie	Anmerkung
<p>Ausreichendes Vorwissen über Kind (3 Nennungen insgesamt, davon 3 positiv)</p>	<p>Zur Bedingung des ausreichenden Vorwissens über den Schüler hat sich einzig die Schulleiterin geäußert. Gemäss deren Aussagen, sei sie beim ersten Erkundungsgespräch gut über L. informiert worden. So seien „alle Beteiligten (...) auch genügend informiert“ (Absatz 78) gewesen.</p>
<p>Fundiertes Fachwissen/ Ausreichend Erfahrung (4 Nennungen insgesamt, davon 3 positiv & 1 negativ)</p>	<p>Die Integrationslehrperson äusserte sich über ihre Erfahrung mit verhaltensauffälligen Kindern folgendermassen: „<i>ich habe schon auch viel Erfahrungen machen können mit solchen Kindern.</i>“ (Absatz 50) und die Schulleiterin meinte dazu: „<i>Erfahrung selber habe ich schon, nur stosse ich teilweise an meine Grenzen.</i>“ (Absatz 54) Bezüglich Erfahrung im Bereich Integration fügte die Schulleiterin an: „<i>Zusammengerechnet mit meiner Erfahrung aus der Zeit als Lehrperson, in der ich immer Kinder integriert bekommen habe, würde ich sagen, dass ich langsam ziemlich versiert in der Thematik bin.</i>“ (Absatz 52)</p>
<p>Weiterbildungen zur Thematik/ Hilfsgefässe (6 Nennungen insgesamt, davon 3 positiv & 3 negativ)</p>	<p>Die Schulleitung, wie auch die Integrationslehrperson sprachen auf die Frage nach Weiterbildungen oder Hilfsgefässen beide die neuerdings angebotenen Weiterbildungen und Fallberatungen im Bereich verhaltensauffälliger Kinder an, welche vom Schulleiter der KGS Furttal angeboten werden. Diese würden bei der Lehrerschaft super ankommen. Im Bereich Integration oder Reintegration gäbe es indes keine konkreten Weiterbildungen.</p>
<p>Positive Haltung (10 Nennungen insgesamt, davon 8 positiv, 1 negativ & 1 neutral)</p>	<p>Auch hier wurden vor allem Aussagen über die grundsätzliche Haltung in Bezug auf die Integration und Reintegration eingeordnet. Die Integrationslehrperson sagte: „<i>(...) grundsätzlich finde ich es sicher eine gute Sache zu integrieren. Ich finde man sollte so viel integrieren, wie nur möglich.</i>“ (Absatz 16) und fügte speziell zum Bereich der Reintegration an, dass jeder Mensch, egal welche Sondermassnahmen er erhält, die Möglichkeit bekommen sollte, zurück in die Normalität zu gelangen. Auch die Schulleitung fand, dass jeder Einzelne eine Chance auf eine Reintegration verdient habe, weil schlussendlich gehe</p>

	<p>probieren über studieren. Zudem äusserste sie sich grundsätzlich positiv gegenüber dem Versuch, vor allem weil dieser auch als Versuch deklariert worden war. Sie erklärte dies so: „(...) für mich ist ein gescheiterter Versuch auch ein erfolgreicher Versuch, weil schlussendlich konnten wir alle wieder daraus lernen.“ (Absatz 60)</p>
--	--

Tabelle 22: Erkenntnisse Fall B Ebene Fachpersonen (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

8.2.6 Ebene Kooperation

Abbildung 18: Diagramm Fall B Ebene Kooperation (Quelle: Eigene Darstellung)

Kategorie	Anmerkung
<p>Interdisziplinäre Zusammenarbeit (6 Nennungen insgesamt, davon 5 positiv & 1 negativ)</p>	<p>Die hier gesammelten Nennungen beziehen sich auf die allgemeine interdisziplinäre Zusammenarbeit im betreffenden Regelschulhaus. Wenn es nach den Aussagen der Fachpersonen geht, scheint diese gut zu funktionieren. Die Integrationslehrperson lobte die Zusammenarbeit mit der Schulleitung. Sie meinte dazu: „<i>Sie unterstützt sehr gut und sie ist extrem hilfsbereit. Also sie ist, auch wenn wir sonst Schwierigkeiten mit Schülern haben, (...) die Erste die das Problem wirklich anpackt, also auch Nägel mit Köpfen macht.</i>“ (Absatz 66)</p> <p>Die Schulleiterin bestätigte von ihrer Seite, dass es ihr ein wichtiges Anliegen sei, den Lehrpersonen die nötige Sicherheit und den Rückhalt, den sie brauchten, anzubieten. Dies sei auch ein Grund, weshalb die meisten schon viel offener gegenüber Integrationen und Reintegrationen geworden seien. Sie glaube das sei „(...) ein wesentlicher Faktor, dass die Lehrer sagen, <i>komm wir probieren es wieder, weil auch beim letzten Mal wurden wir ja unterstützt.</i>“ (Absatz 24)</p> <p>Zur Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und SHP bestätigte die Schulleiterin zudem, „(...) dass die Klassenlehrpersonen den Unterricht zusammen mit den SHPs vorbereiten“ (Absatz 48) würden.</p>
<p>Regelmässiger Austausch (3 Nennungen insgesamt, davon 3 positiv)</p>	<p>Während des Versuchs übernahm die Schulleiterin die Verantwortung über den Austausch zur Kleingruppenschule. Gemäss eigener Aussage sei sie dabei alle zwei bis drei Tage bei der Lehrperson vorbei gegangen und habe nachgefragt, wie es mit L. laufen würde. Danach habe sie dem Schulleiter der KGSF jeweils regelmässig eine Rückmeldung gegeben. Zudem sei aber auch die Lehrperson sehr offen gewesen und sei immer wieder ins Büro gekommen, um über die Geschehnisse zu berichten.</p>

<p>Zeitnahe Mitteilung wichtiger Vorkommnisse (2 Nennungen insgesamt, davon 2 positiv)</p>	<p>Zu diesem Punkt meinte die Integrationslehrperson: „(...) die Kommunikation ist (...) komplett über die Schulleiterin gelaufen. Sie sagte damals auch, dass es nur über sie selber läuft und wenn etwas passiert, sollen wir uns an sie wenden. Und wir haben dann alles, was passiert ist, sofort ihr gemeldet.“ (Absatz 141)</p> <p>Dieses Vorgehen bestätigte auch die Schulleiterin mit folgenden Worten: „Wir haben sowieso abgemacht, falls irgendwas vorfällt, sie müssen wirklich zu mir kommen und alles mitteilen (...) auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Das haben sie dann auch so gemacht.“ (Absatz 64)</p>
<p>Geschlossene positive Haltung (2 Nennungen insgesamt, davon 2 positiv)</p>	<p>Die Schulleitung konnte während des Interviews stolz verkünden, dass nun sämtliche Lehrpersonen positiv gegenüber Integrationen und Reintegrationen eingestellt seien. Dies sei für sie eine wichtige Voraussetzung und es seien deshalb auch einige Lehrpersonen gegangen, weil diese damit nicht einverstanden gewesen waren. Und bei Neuanstellungen suche sie die Lehrpersonen auch stets mit diesem Hintergedanken aus.</p>

Tabelle 23: Erkenntnisse Fall B Ebene Kooperation (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

8.2.7 Ebene Unterricht

Abbildung 19: Diagramm Fall B Ebene Unterricht (Quelle: Eigene Darstellung)

Kategorie	Anmerkung
<p>Klare Ansprüche an das Verhalten (3 Nennungen insgesamt, davon 1 positiv & 2 negativ)</p>	<p>Die einzige Kategorie in der Ebene Unterricht, in der Aussagen gemacht wurden, ist diejenige über die klaren Ansprüche an das Verhalten. Die gemachten Angaben stammen vom Schüler selbst. So sei die Lehrperson zwar streng gewesen, er habe sich aber noch mehr Regeln gewünscht, „weil dann macht man weniger Blödsinn.“ (Absatz 26)</p>

Tabelle 24: Erkenntnisse Fall B Ebene Unterricht (Quelle: Eigene Zusammenstellung)

8.3 Interpretationen

Wenn man die Gesamtzahl der bewerteten Nennungen beider Fälle genauer unter die Lupe nimmt, zeigt sich, dass bei beiden übers Ganze gesehen die negativ bewerteten Aussagen überwiegen. So konnten von den 151 analysierten Nennungen beim Fall A deren 93 als negativ bewertet werden – deutlich über die Hälfte. Beim Fall B steht das Verhältnis der negativ zu positiv bewerteter Nennungen 59 zu 47, weshalb auch hier, zwar etwas knapper, über die Hälfte der Nennungen negative Bewertungen zugeschrieben bekamen. Wenn man ausschliesslich von dieser Gesamtzahl der bewerteten Nennungen ausgeht, könnte gefolgert werden, dass bei beiden Fällen das Negative überwiegt, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass sie wenig erfolgreich waren. Eine solche Folgerung würde aber zu kurz greifen. Es muss miteinbezogen werden, in welchen Kategorien die Nennungen gefallen sind und was sie genau ausgesagt haben, weshalb die einzelnen Kategorien in den vorangegangenen Tabellen erläutert wurden. Zudem können auch die Bewertungen der einzelnen Gelingensbedingungen in den Fokus rücken, welche basierend auf die Nennungen als erfüllt, nicht erfüllt oder teilweise erfüllt taxiert wurden. Wenn man nur von diesen ausgeht, zeigt sich ein etwas anderes Bild. Beim Fall A konnten von den 21 Bedingungen, bei denen mehr als eine Nennung zugeordnet werden konnte, sechs als erfüllt bewertet werden. Sieben Bedingungen wurden rückblickend als teilweise und deren acht als nicht erfüllt bewertet. Nur knapp ein Drittel der Gelingensbedingungen konnten demnach eindeutig erfüllt werden. Beim Fall B indes war es knapp die Hälfte – neun von den 19 Bedingungen konnten als erfüllt, acht als nicht erfüllt und nur zwei als teilweise erfüllt taxiert werden.

Vergleicht man die zwei Fälle, kann festgestellt werden, dass beim Fall A im Vergleich zum Fall B einerseits gesamthaft mehr negative Nennungen fielen, andererseits weniger Gelingensbedingungen als erfüllt bewertet werden konnten. So kann interpretiert werden, dass zwar beide Fälle nicht optimal verliefen, der Fall B aber vergleichsweise etwas günstiger ablief.

9 Beantwortung der Fragestellungen

Mit den bis anhin erlangten Erkenntnissen soll nun versucht werden, eine Antwort auf die verschiedenen Fragestellungen zu finden.

9.1 Gelingensbedingungen aus Literaturerhebung und Experteninterview

Welche Gelingensbedingungen der Reintegration von Kindern einer Kleingruppenschule in die Regelklasse lassen sich aufgrund der Literaturerhebung und des Experteninterviews definieren?

Bei der Recherche geeigneter Literatur zeigte sich relativ schnell, dass sich nur eine geringe Anzahl Werke und Studien, welche sich konkret mit der Reintegration von Kleingruppenschülern und Kleingruppenschülerinnen oder auch von verhaltensauffälligen Kindern beschäftigen, auffinden lässt, vor allem auch deshalb, da ich die Recherche bewusst auf deutschsprachige Literatur begrenzt habe. So beschränkte sich meine Quelle für die Erhebung der Gelingensbedingungen auf drei sorgfältig ausgewählte Werke. Aus der Literaturerhebung kristallisierten sich zum einen sieben verschiedene, für die Reintegration relevante Ebenen heraus. Zum anderen konnten diesen Ebenen erste erhobene Gelingensbedingungen zugeordnet werden, woraus Schritt für Schritt eine Liste mit möglichen Gelingensbedingungen entstehen konnte. Diese erste Zusammenstellung ist im Unterkapitel 4.2.7 in der *Tabelle 1* zu betrachten.

Der eher dünnen theoretischen Abstützung wegen und um die erhobenen Bedingungen zu bekräftigen und zu ergänzen, wurde zusätzlich ein Experteninterview durchgeführt und auf Gelingensbedingungen analysiert. Aufgrund der Schilderungen von Experten gewannen vor allem die Ebenen der Begleitung und der Eigenschaften des Kindes an Bedeutung. So sei es von zentraler Bedeutung, dass das zu integrierende Kind einerseits bestimmte Voraussetzungen, wie zum Beispiel eine intrinsische Motivation oder eine ausreichende Sozialisierung, mitbringt. Andererseits müsse das Kind schrittweise an die neuen Begebenheiten und nicht zu unterschätzenden Herausforderungen der Regelschule herangeführt werden.

Aus der Kombination von Ergebnissen der Literaturerhebung und des Experteninterviews liess sich danach eine finale Liste erstellen, deren Gelingensbedingungen zusätzlich als Kategorien für die anschliessende Inhaltsanalyse fungierten. Die entstandene Kategorienliste kann im Kapitel 6.1 (*Tabellen 3 bis 10*) betrachtet werden.

9.2 Fallbezogene Gelingensbedingungen

Welche Gelingensbedingungen wurden in den zwei Reintegrationsversuchen erfüllt?

9.2.1 Fall A

Von den insgesamt 21 aufgrund der Schilderungen analysierten Gelingensbedingungen konnten beim Fall A lediglich deren sechs als vollständig erfüllt bewertet werden. Sieben davon wurden teilweise erfüllt. Bei beiden Fällen wird vor allem auf die gänzlich erfüllten Bedingungen eingegangen, wobei aber auch einige als wichtig empfundene teilweise erfüllten Bedingungen beachtet werden.

In der Ebene Begleitung wurde nur eine Gelingensbedingung erfüllt und auch diese nur teilweise. Der Schüler J. wurde am ersten Tag des Versuchs vom Sozialpädagogen und seiner Mutter vorbildlich begleitet, was ihm den Start nach eigenen Aussagen vereinfachte. Weiter wurde in der Ebene Eigenschaften Kind die Bedingung "Motivationale Aspekte" erfüllt. Aufgrund der Aussagen kann angenommen werden, dass J. anfänglich durchaus intrinsisch motiviert war, den Schritt in die Regelklasse anzugehen. Erst im Laufe des Versuchs nahm diese Motivation aber kontinuierlich ab.

Im organisatorischen Bereich wurden die Bedingungen des sinnvollen Zeitpunktes und der Klassengrösse erfüllt. So stellte der Startzeitpunkt nach den Sommerferien einen ohnehin gegebenen Zeitpunkt dar und die Klasse überschritt die vorgeschlagene maximale Anzahl Kinder mit 19 Kindern knapp nicht. Die Haltung und die Eingebundenheit der Familie konnten in der Ebene Umwelt als mehrheitlich positiv gewertet werden. So wurde die Mutter als unterstützend beschrieben und konnte beim Versuch auch aktiv miteinbezogen werden. Einzig die Möglichkeit zum Austausch liess sie laut Integrationslehrperson vermissen. Vollständig erfüllt in der Ebene Fachpersonen Regelschule wurden einzig die zwei Gelingensbedingungen "Weiterbildungen zur Thematik/ Hilfsgefässe" und "positive Haltung". Zwar werden im Schulhaus keine spezifischen Weiterbildungen zur Thematik angeboten, dafür nannten und lobten die Fachpersonen unter anderem das regelmässig stattfindende kollegiale Teaching. Die Aussagen zur Bedingung der positiven Haltung beschränken sich auf die grundlegende Einstellung gegenüber der heutigen Integrationspraxis. Diesbezüglich scheinen beide Fachpersonen grundsätzlich offen und einverstanden zu sein. Leider wurden aber keine spezifischen Aussagen zur Einstellung gegenüber dem eigentlichen Versuch gemacht. Keine der Gelingensbedingungen wurden in der Ebene Kooperation gänzlich erfüllt. In der Ebene Unterricht sticht die Bedingung der Individualisierung heraus. So wurde von der Integrationslehrperson mehrmals bestätigt, dass der Unterricht stark individualisiert und binnendifferenziert gestaltet sei, da bei ihnen unter anderem mit dem „Churer Modell“ als Vorbild gearbeitet werde.

9.2.2 Fall B

Bei der Analyse des zweiten Falles konnten neun von 19 Gelingensbedingungen als erfüllt bewertet werden. Wie auch beim Fall A war eine enge Begleitung in der Anfangsphase gegeben, der Schüler L. wurde ebenfalls vom Sozialpädagogen begleitet. In der zweiten Ebene, bei der die voraussetzenden Eigenschaften des Kindes im Zentrum stehen, wie auch

in der Ebene Organisation konnten hingegen keinerlei Gelingensbedingungen definitiv erfüllt werden. Auch in Bezug auf die Ebene Umwelt kann rückblickend nur eine Bedingung als erfüllt betrachtet werden - die Haltung der Integrationsklasse. So sei die Integrationsklasse laut Integrationslehrerin zu Beginn grundsätzlich offen gegenüber dem Versuch gewesen und habe den Schüler gut empfangen können. Auch L. selber konnte dies so im Interview bestätigen. Die grösste Anzahl an Bedingungen konnte in der Ebene Fachpersonen Regelschule erfüllt werden. So gab die Schulleitung an, vorgängig ausreichend über den Schüler L. informiert gewesen zu sein. Zudem beteuerten beide beteiligten Fachpersonen, dass sie bezüglich Integration und verhaltensauffälligen Kindern schon einige Erfahrungen auf dem Buckel hätten. In Bezug auf das Fachwissen fielen indes keinerlei Äusserungen. Die meisten Nennungen konnten der Kategorie "Positive Haltung" zugeordnet werden. Auch hier schien die generelle Grundhaltung gegenüber der Integrationsthematik zu stimmen. Zudem konnte die Schulleiterin mehrmals überzeugend bestätigen, dass sie auch in Bezug auf den Versuch eine offene und positive Haltung zeige. Durch das Band erfolgreich erfüllt wurden die Gelingensbedingungen in der Ebene Kooperation. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit, wie auch der regelmässige Austausch schienen demnach gut funktioniert zu haben und auch wichtige Vorkommnisse seien zeitnah der kommunikationsverantwortlichen Schulleitung gemeldet worden, welche diese dann augenblicklich der Kleingruppenschule habe weitergeleiten können. Zudem versicherte die Schulleiterin, dass sämtliche Lehrpersonen des Schulhauses eine positive Haltung gegenüber der aktuellen Integrationspraxis aufzeigen würden.

9.3 Fallbezogene Stolpersteine

Wo hätte man rückblickend geschickter vorgehen können, um den Erfolg der Reintegrationen wahrscheinlicher gestalten zu können?

9.3.1 Fall A

Bei der Analyse des Reintegrationsversuchs stachen insbesondere zwei nicht erfüllte Gelingensbedingungen ins Auge. Aus der Sicht des Schülers war dies die Haltung der Integrationsklasse, welche einer erfolgreichen Reintegration im Weg zu stehen schien. Ganze 14 Mal äusserte sich der Schüler J. während des Leitfadeninterviews negativ zur Haltung der Klasse. Es sei ihm schon am Anfang aufgefallen, dass viele der Kinder nicht einverstanden mit seiner Anwesenheit gewesen wären, was diese ihm scheinbar auch immer wieder indirekt oder direkt zu verstehen gegeben hätten. Auch scheint es während des Versuchs, wenn man den Aussagen von J. glaubt, zu systematischen Ausgrenzungen und vielen gezielten mobbingartigen Angriffen gekommen zu sein. Eindrücklich detailliert schilderte J. diverse solcher Vorfälle, was mich nachdenklich, aber auch traurig stimmte, da ein Grossteil dieser Geschehnisse erst beim Interview mit J. zum Vorschein gekommen zu sein schienen. Weder die Integrationslehrperson, noch die SHP sprachen während den Interviews davon, weshalb ich annehme, dass sie nicht oder nur unzureichend darüber Kenntnis gehabt hatten. Inwieweit die Aussagen von J. so stimmen, oder vielleicht aus seiner Wahrnehmung verzerrt dargestellt wurden, lässt sich nicht abschliessend beurteilen. Das von J. teilweise gezeigte, von den Fachpersonen als schwierig beschriebene Verhalten, hat sicherlich auch seinen Teil

dazu beigetragen. Dass die Haltung der Integrationsklasse aber nicht optimal war, ist offenkundig. Die Frage stellt sich, was und ob man vor und während des Versuchs hätte tun können, damit die Reintegration für J. nicht zu einem derartigen Desaster verkommen wäre.

Einen Teil dazu beigetragen hat sicherlich auch die zweite häufig angesprochene, nicht erfüllte Gelingensbedingung. So stellten aus Sicht der zwei Fachpersonen die vorgängig fehlenden Informationen zum Kind und die Kurzfristigkeit des Versuchs gewichtige Gründe dar, warum der Versuch schlussendlich scheiterte. Die Integrationslehrperson, wie auch die Heilpädagogin bemängelten während des Interviews mehrfach, dass sie zu Beginn des Versuchs beinahe nichts über den Schüler J. gewusst hätten. Sie hätten sich einerseits Informationen zu seinem Verhalten und konkrete Angaben, wie man diesem erfahrungsgemäss hätte begegnen können, andererseits aber auch Anhaltspunkte, auf welchem schulischen Stand sich J. in den verschiedenen Fächern in etwa befunden habe, gewünscht. Es sei so nicht möglich gewesen, die Klasse zufriedenstellend über J. zu informieren und sie dementsprechend auf den Versuch vorzubereiten. Auch gezielte Rückmeldungen seien dadurch nur sehr schwer realisierbar gewesen. Dass erst eine Woche vor Start des Versuches bekannt wurde, dass J. definitiv in die Klasse kommen würde, machte die Situation gemäss Integrationslehrperson nicht besser. In diesem Bereich hätte aus Sicht der Kleingruppenschule definitiv einiges besser laufen können. So müsste der Versuch von grundsätzlich früher in Angriff genommen werden, damit genügend Zeit für den vorgängigen Austausch übrigbliebe und man so auch ausführlicher und konkreter über das zu integrierende Kind informieren könnte.

Neben diesen zwei vermutlich gewichtigsten Stolpersteinen, wurden aber auch weitere Gelingensbedingungen nicht oder nur wenig zufriedenstellend erfüllt. In den Bereichen Kooperation und Begleitung hätte aus heutiger Sicht vieles besser laufen können. Der Austausch hielt sich während des Versuchs äusserst knapp, wichtige Vorkommnisse wurden nicht zeitig weitergeleitet. Die Voll-Reintegration schien für J. eine Überforderung dargestellt zu haben, eine schrittweise, sorgfältig überdachte Heranführung an die Regelklasse wäre J. zugutegekommen. Er hätte sich so besser an all die Abläufe und Regeln des Regelsystems, auf welche er vorgängig kaum vorbereitet worden war, akklimatisieren können.

9.3.2 Fall B

Die meisten negativ bewerteten Aussagen fielen beim zweiten Reintegrationsversuch in der Ebene Eigenschaften Kind. Die beiden aussagenden Fachpersonen schienen sich einig zu sein, dass L. damals noch nicht ausreichend bereit für den Schritt ins Regelsystem gewesen war. Grundlegende Verhaltensmuster, welche insbesondere in einer grösseren Kindergruppe vonnöten wären, schien L. noch nicht beherrscht zu haben. Auch habe die nötige Motivation, das Ziel der Reintegration aus eigenen Zügen erreichen zu wollen, gefehlt. Dass die Familie von L. dabei kaum in der Lage gewesen sei, ihn zu unterstützen und ihm einen gewissen Halt zu geben, erschwerte das Vorhaben zusätzlich. Trotz des schrittweisen Heranführens an die Begebenheiten anhand der Teilreintegration konnte sich L. im Regelsystem kaum profilieren, brachte vielmehr schon rasch eine ziemliche Unruhe ins Klassengefüge. Dies auch, weil das Verhältnis von L. zu einem anderen Knaben scheinbar negativ vorbelastet gewesen sei und L. nach eigenen Aussagen auch die anderen Kinder vorgängig bereits gekannt habe. Bei der Wahl der Integrationsklasse hätte man demnach sorgfältiger vorgehen müssen, damit man L. einen wirklichen Neustart hätte gewähren können.

9.4 Vergleich

Welche Parallelen und welche Unterschiede zeigen die zwei Reintegrationsversuche auf?

Auf den ersten Blick zeigen die zwei Versuche wenige Parallelen auf. So war das schlussendliche Scheitern beim Fall A unter anderem der ungenügenden Vorbereitung des Versuchs und der unzureichenden Kooperation zwischen den beteiligten Erwachsenen geschuldet. Beim Fall B schienen hingegen die schlechten Voraussetzungen des Schülers ausschlaggebend für den Misserfolg gewesen zu sein. Bei beiden Versuchen lässt sich aber abschliessend sagen, dass die Wahl der Integrationsklasse, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, nicht optimal war.

In positiver Art und Weise schien sich in beiden Fällen die anfängliche Begleitung zu gestalten. So wurden beide Schüler zu Beginn vom Sozialpädagogen begleitet, was auch bei beiden Versuchen als positiv gewertet wurde. Auch der Startzeitpunkt wurde bei beiden Fällen mit Bedacht gewählt. Analogien lassen sich auch im Bereich der Haltungen bezüglich der Integrationsthematik feststellen. In beiden Schulhäusern war zur Zeit der Versuche eine offene, integrationsfreudige Haltung vorherrschend, wobei vor allem die Schulleitung beim Fall B wiederholt die Wichtigkeit einer solchen Haltung im Team betonte. Auch die direkt beteiligten Fachpersonen waren der Integration und Reintegration grundsätzlich positiv gesinnt und konnten die Vorteile einer Integration in der Regelklasse gegenüber einer separierten Beschulung erkennen. Bei genauerer Betrachtung können also trotzdem einige Parallelen gefunden werden, wenn auch die Unterschiede dominieren.

Ein wesentlicher dieser Unterschiede stellte die grundsätzlich unterschiedliche Vorgehensweise dar. Doch weder die Vollreintegration im Fall A, noch die Teilreintegration im Fall B konnten gänzlich überzeugen. Auf beiden Seiten wurde die Gefahr einer Überforderung angesprochen – bei der Vollreintegration, weil zu viel aufs Mal auf dem Kind lastet, bei der Teilreintegration, weil das Kind dabei zwischen zwei Schulen hin- und her wechseln muss, was für gewisse Kinder ebenfalls überfordernde Auswirkungen haben kann.

9.5 Zusammenfassung

Mit dem in der Literaturerhebung angesammelten Wissen konnten durch die retropektive Analyse der zwei Fälle viele spannende Erkenntnisse über das damalige Vorgehen gewonnen werden. Wurden die Versuche zuvor kaum gezielt kritisch evaluiert, war es nun möglich, konkrete Aussagen über gelungene, aber auch über weniger gelungene damalige Massnahmen zu tätigen.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die gewichtigen Stolpersteine beim Fall A vermehrt auf der Ebene der beteiligten Erwachsenen in den Bereichen Kooperation und Organisation anzusiedeln sind. Bei der Planung, wie auch bei der Durchführung wurde rückblickend mehrfach suboptimal agiert, sei es, um einige Punkte herauszuheben, bei der sorgfältigen Wahl

der Integrationsklasse, aber auch beim rechtzeitigen und angemessenen informieren über den Integrationsschüler seitens der Kleingruppenschule. Zudem war die Haltung der Integrationsklasse gegenüber dem zu integrierenden Schüler derart ablehnend, dass ein endgültiger Verbleib in der Regelklasse wenig Sinn gemacht hätte.

Im Gegensatz zum Fall A scheint beim Fall B weniger die Ebene der beteiligten Erwachsenen ausschlaggebend für den Misserfolg gewesen zu sein, sondern vielmehr die mit- oder eben nicht mitgebrachten Voraussetzungen und das Verhalten des Schülers. Der Schüler L. war rückblickend noch nicht bereit für die anstehende Reintegration. Hier wäre die Aufgabe der Kleingruppenschule gewesen, vorgängig besser abzuschätzen, ob ein Versuch wirklich angezeigt und sinnvoll ist.

10 Fazit und Diskussion

10.1 Schlussfolgerungen für die Praxis

Die Erhebungen in Praxis und Theorie konnten viele spannende Erkenntnisse liefern, was es bei einer Reintegration grundsätzlich zu beachten gilt und es konnten sich verschiedene Bereiche hervorheben, welche im Prozess der Rückführung einen besonders wichtigen Stellenwert einnehmen sollen. Doch was bedeutet dies konkret für die Reintegrations-Praxis der Kleingruppenschule Furttal? Sonach die wichtigsten Schlussfolgerungen.

Vorbereitungsphase

Hillebrand (2003) betont den hohen Stellenwert der Vorbereitungsphase im Prozess einer Reintegration. Dass es sich lohnt, genügend Zeit für die Vorbereitung zu investieren, hat sich bei der Analyse der Fälle verdeutlicht. Eine wie beim Fall A bemängelte Kurzfristigkeit mit ungenügendem vorgängigem Austausch soll künftig verhindert werden. Dafür ist es wichtig, den Versuch möglichst frühzeitig anzubahnen. Ein klarer zeitlicher, wie auch organisatorischer Ablauf soll in einem Konzept definiert sein, damit für alle Parteien klar geregelt ist, wie und wann welche Schritte der Vorbereitungsphase getätigt werden sollen. Die erarbeiteten Gelingensbedingungen, vor allem aus der Ebene Organisation, sollen dabei als Grundlage dienen. Eine schriftlich festgehaltene Auflistung wichtiger Informationen, welche vor dem Versuch auf der Seite der Kleingruppenschule zwingend über den Schüler weitergegeben müssen, würde zudem eine sinnvolle Stütze darstellen, damit keine wertvollen Informationen vergessen gehen. Laut Aussagen der Schulleitung beim Experteninterview, hätten sie ein Formular entworfen, auf welchem jeweils vorgängig die wichtigsten Angaben des Schülers notiert würden und welches rechtzeitig der Integrationslehrperson übergeben werde. Ein solch institutionalisiertes Werkzeug würde sich sicherlich auch an der KGS Furttal bewähren.

Neben den organisatorischen Aspekten der Vorbereitungsphase hat sich zudem gezeigt, dass auch das zu integrierende Kind gewisse Voraussetzungen mitbringen muss und es dementsprechend vorbereitet werden kann. Bei der Integrationspraxis der Kleingruppenschule D. werden laut Experten gewisse Bereiche, wie beispielsweise die Zuverlässigkeit oder Pünktlichkeit, vorgängig gezielt trainiert und überprüft und für eine Reintegration vorausgesetzt. Ein solch vorgängiges Training soll möglichst auch in der KGS Furttal Anklang finden und erarbeitet werden. Zudem soll genauer hingeschaut werden, ob der Schüler, die Schülerin wirklich bereit für diesen anspruchsvollen Schritt scheint. Um dies zu bewerkstelligen, würde sich eine schrittweise Heranführung mittels Teilreintegration, wie es auch an der Kleingruppenschule D. praktiziert wird, anbieten. Während einer zunächst limitierten Anzahl Lektionen, in denen sich das Kind wohl fühlt und sich profilieren kann, soll es gemächlich an die Begebenheiten des Regelsystems herangeführt werden. Erst wenn klar ersichtlich wird, dass das Kind im neuen Umfeld zurechtkommt und bestehen kann, soll die Anzahl Lektionen schrittweise und wohlüberlegt erhöht werden.

Durchführungsphase

In Bezug auf die eigentliche Durchführungsphase konnte sich insbesondere die Wichtigkeit eines regelmässigen Austauschs zwischen den zwei Parteien Kleingruppenschule und Regelschule bestätigen. Hat der Informationsfluss beim Fall B ganz gut funktioniert, fand beim

Fall A während des Versuchs kaum ein Austausch statt. Dies soll künftig vermieden werden, indem vorgängig klar geregelt wird, wie und wann es zum Austausch kommen soll. Wichtig dabei ist, dass relevante Ereignisse zeitnah weitergeleitet werden. Auch hier soll zuvor klar definiert sein, wie dabei vorgegangen wird und wer dafür Verantwortung übernehmen soll, damit alle Beteiligten stets auf dem aktuellen Stand bleiben. Auch die Möglichkeit einer kleinen finanzielle Würdigung für den zusätzlichen Effort, so wie es in der Kleingruppenschule D. gehandhabt wird, soll angedacht und überprüft werden.

10.2 Ausblick

Wie im obigen Kapitel beschrieben, brachten die Erhebungen einige Erkenntnisse für die Reintegrationspraxis der Kleingruppenschule Furtal. In Bezug auf die Praxis gilt es diese in den nächsten Monaten zunächst dem Schulteam zu präsentieren und zu erörtern. Die erarbeiteten Massnahmen zur Optimierung des Reintegrations-Prozesses sollen zunächst an die Möglichkeiten und Gegebenheiten der KGSF angepasst und anschliessend schrittweise erprobt und evaluiert werden. Danach soll das Reintegrations-Konzept der Kleingruppenschule entsprechend angepasst und der Ablauf der Reintegrationen so besser vereinheitlicht werden.

In Bezug auf die Forschung wäre es einerseits wichtig, dass die erhobenen Gelingensbedingungen bestätigt und ergänzt werden könnten. Die entsprechende Literatur könnte dabei um englischsprachige Werke erweitert werden und zusätzliche Experten im Bereich Reintegration könnten in Befragungen ihr Fachwissen beisteuern. Andererseits wäre es äusserst spannend, künftige Reintegrationsversuche der KGSF auf gleiche Art und Weise zu analysieren und herauszufinden, ob und inwieweit die Anpassungen Früchte getragen haben. Ferner gilt es die in dieser Arbeit vernachlässigten Sichtweisen der Eltern und der beteiligten Fachpersonen auf Seite der Kleingruppenschule für eine vollumfängliche Betrachtung der Thematik einzubeziehen.

10.3 Selbstkritik

Für mich persönlich stellt die vorliegende Forschungsarbeit in diesem Ausmass meine erste dar. Zwar durfte ich während der HfH und zuvor während der PHZH bereits einige Literatur- und Praxisarbeiten verfassen – viele Erfahrungen mit den verschiedenen Forschungsmethoden konnte ich dabei aber nicht machen. Deshalb war mein Wissen und mein Erfahrungsschatz in Bezug auf die qualitative Forschungsarbeit anfänglich sehr begrenzt und musste beinahe von Grund aus selbständig erarbeitet werden. Mir ist deshalb auch bewusst, dass viele der getätigten Schritte und Massnahmen nicht gänzlich den Richtlinien und Standards der qualitativen Forschung entsprechen und ich mich teilweise nur an den Vorgehensweisen orientieren konnte. Eine vollständige Einarbeitung in das umfangreiche Feld der qualitativen Sozialforschung hätte den zeitlichen Rahmen gesprengt, weshalb ich mich auch bewusst auf eine vereinfachte Form der qualitativen Inhaltsanalyse entschieden habe. Aus gleichem

Grund wurden auch verschiedene Perspektiven der Reintegration weggelassen und auf englischsprachige Literatur verzichtet. Inwieweit die erhobenen Erkenntnisse nun dennoch ihre Gültigkeit haben und nachvollziehbar, sowie überprüfbar sind, ist für mich schwer zu beurteilen. Mein persönliches Ziel, den Horizont meiner eigenen Reintegrationspraxis erweitern zu können, konnte ich damit aber allemal erreichen.

Im Laufe des Schreibprozesses habe ich den Fokus auf die Thematik der Verhaltensauffälligkeiten ein wenig aus den Augen verloren. So war ursprünglich auch geplant, dass sich ein Teil der Literaturrecherche diesem Thema widmen wird. Nachdem ich damit begonnen habe, wurde mir allmählich immer klarer, dass dieses Thema zu umfassend ist, um es in nur einem Kapitel darstellen zu können und es den Theorieteil sprengen würde. Die Bandbreite von verschiedenen Definitionen und Arten von Verhaltensauffälligkeiten hätten genug Stoff für eine eigene Arbeit gebracht. So entschied ich mich, den Teil gänzlich wegzulassen.

Grundsätzlich bin ich zufrieden mit dem Ergebnis meiner monatelangen Arbeit. Die Faszination über das behandelte Thema konnte ich über den ganzen Arbeitsprozess aufrechterhalten. Durch den intensiven Arbeitsprozess, mit seinen Höhen und Tiefen, konnte ich viele neue Erfahrungen sammeln und unglaublich viel Neues dazulernen. Dabei konnte ich neue Bekanntschaften schliessen, aber auch immer wieder meine Grenzen austesten und meinen inneren Schweinehund überlisten. Für meine eigene Schulpraxis konnte ich viel profitieren und da das Thema der Reintegration in meiner Kleingruppenschule auch künftig, je länger je mehr, an Bedeutsamkeit gewinnen wird, bin ich mir sicher, dass sie für mich noch lange wegweisend sein kann.

11 Verzeichnisse

11.1 Abbildungsverzeichnis

Titelblatt: <https://www.pfarrbriefservice.de/image/dazugehoren> [10. 6. 2019]

Abbildung 1: Reintegrations-Konzept (Quelle: Eigene Abbildung)	8
Abbildung 2: Formen der Integration (Quelle: https://www.bathildisheim.de/de/inklusion-in-leichter-sprache/)	15
Abbildung 3: Sozialindex Kanton Zürich (Quelle: In Anlehnung an https://www.bista.zh.ch/_vs/vs_sgem.aspx)	18
Abbildung 4: Statistik "Zuteilung von Lernenden der separierten Sonderschulung" (Quelle: https://www.bista.zh.ch/_vs/vs_sop.aspx)	19
Abbildung 5: Wahl der Interviewprobanden (Quelle: Eigene Darstellung).....	44
Abbildung 6: Diagramm Fall A Ebene Begleitung (Quelle: Eigene Darstellung)	48
Abbildung 7: Diagramm Fall A Ebene Eigenschaften Kind (Quelle: Eigene Darstellung)	49
Abbildung 8: Diagramm Fall A Ebene Organisation (Quelle: Eigene Darstellung)	50
Abbildung 9: Diagramm Fall A Ebene Umwelt (Quelle: Eigene Darstellung)	51
Abbildung 10: Diagramm Fall A Ebene Fachpersonen (Quelle: Eigene Darstellung)	53
Abbildung 11: Diagramm Fall A Ebene Kooperation (Quelle: Eigene Darstellung)	55
Abbildung 12: Diagramm Fall A Ebene Unterricht (Quelle: Eigene Darstellung).....	56
Abbildung 13: Diagramm Fall B Ebene Begleitung (Quelle: Eigene Darstellung)	57
Abbildung 14: Diagramm Fall B Ebene Eigenschaften Kind (Quelle: Eigene Darstellung) ...	58
Abbildung 15: Diagramm Fall B Ebene Organisation (Quelle: Eigene Darstellung)	59
Abbildung 16: Diagramm Fall B Ebene Umwelt (Quelle: Eigene Darstellung)	61

Abbildung 17: Diagramm Fall B Ebene Fachpersonen (Quelle: Eigene Darstellung)	62
Abbildung 18: Diagramm Fall B Ebene Kooperation (Quelle: Eigene Darstellung)	63
Abbildung 19: Diagramm Fall B Ebene Unterricht (Quelle: Eigene Darstellung)	64

11.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle(n) 1: Theoretische Gelingensbedingungen (Quelle: Eigene Zusammenstellung)	27
Tabelle 2: Reintegrationskonzept KGS D. (Quelle: Aussagen Experteninterview, div. Bereitgestellte Dokumente)	33
Tabelle 3: Kategorien Ebene Begleitung (Quelle: Eigene Zusammenstellung)	38
Tabelle 4: Kategorien Ebene Eigenschaften Kind (Quelle: Eigene Zusammenstellung)	38
Tabelle 5: Kategorien Ebene Organisation (Quelle: Eigene Zusammenstellung)	39
Tabelle 6: Kategorien Ebene Umwelt (Quelle: Eigene Zusammenstellung)	39
Tabelle 7: Kategorien Ebene Fachpersonen (Quelle: Eigene Zusammenstellung)	40
Tabelle 8: Kategorien Ebene Kooperation (Quelle: Eigene Zusammenstellung)	41
Tabelle 9: Kategorien Ebene Unterricht (Quelle: Eigene Zusammenstellung)	42
Tabelle 10: Legende Aussagen (Quelle: Eigene Zusammenstellung)	48
Tabelle 11: Erkenntnisse Fall A Ebene Begleitung (Quelle: Eigene Zusammenstellung)	49
Tabelle 12: Erkenntnisse Fall A Ebene Eigenschaften Kind (Quelle: Eigene Zusammenstellung)	50
Tabelle 13: Erkenntnisse Fall A Ebene Organisation (Quelle: Eigene Zusammenstellung) ..	51
Tabelle 14: Erkenntnisse Fall A Ebene Begleitung Umwelt (Quelle: Eigene Zusammenstellung)	52
Tabelle 15: Erkenntnisse Fall A Ebene Fachpersonen (Quelle: Eigene Zusammenstellung)	55

Tabelle 16: Erkenntnisse Fall A Ebene Kooperation (Quelle: Eigene Zusammenstellung)...	56
Tabelle 17: Erkenntnisse Fall A Ebene Unterricht (Quelle: Eigene Zusammenstellung).....	57
Tabelle 18: Erkenntnisse Fall B Ebene Begleitung (Quelle: Eigene Zusammenstellung)	58
Tabelle 19: Erkenntnisse Fall B Ebene Eigenschaften Kind (Quelle: Eigene Zusammenstellung)	59
Tabelle 20: Erkenntnisse Fall B Ebene Organisation (Quelle: Eigene Zusammenstellung)..	60
Tabelle 21: Erkenntnisse Fall B Ebene Umwelt (Quelle: Eigene Zusammenstellung)	61
Tabelle 22: Erkenntnisse Fall B Ebene Fachpersonen (Quelle: Eigene Zusammenstellung)	63
Tabelle 23: Erkenntnisse Fall B Ebene Kooperation (Quelle: Eigene Zusammenstellung)...	64
Tabelle 24: Erkenntnisse Fall B Ebene Unterricht (Quelle: Eigene Zusammenstellung).....	64

Literaturverzeichnis

Bildungsdirektion Zürich, V. (2012, Oktober). Sonderschulung im Kanton Zürich. Bildungsdirektion Kanton Zürich. Zugriff am 7.2.2019. Verfügbar unter: https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/48_1352908055613.spooler.download.1392196475459.pdf/hr_sonderschulung.pdf

Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2002, Dezember 13). Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. Zugriff am 11.2.2019. Verfügbar unter: <https://www.admin.ch/gov/de/start/suchergebnis-seite.html#Bundesgesetz%20über%20die%20Beseitigung%20von%20Benachteiligungen%20von%20Menschen%20mit%20Behinderungen>

Endres, C. (2018, Mai 15). LEITFADENINTERVIEW für die Bachelorarbeit | Beispiele & Ablauf. *BachelorPrint*. Zugriff am 2.5.2019. Verfügbar unter: <https://www.bachelorprint.de/leitfadeninterview/>

Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung: eine Einführung*. Rowohlt-Taschenbuch-Verlag.

Hillenbrand, C. (2003). *Didaktik bei Unterrichts- und Verhaltensstörungen* (2. Auflage.). München: Ernst Reinhardt.

Kleingruppenschule, D. (2014, Oktober 22). KGS Abläufe (Teil)-Integration.

Lienhard, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration: auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2., aktualisierte Auflage.). Bern: Haupt Verlag.

- Liesen, C. & Luder, R. (2011). Forschungsstand zur integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 17, Nr. 9 (2011), S. 11-18, S. 11-18.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse* (12. Auflage.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mays, D. (2014). In Steps! - wirksame Faktoren schulischer Transition: Gestaltung erfolgreicher Übergänge bei Gefühls- und Verhaltensstörungen (Klinkhardt Forschung). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Mutzeck, W., Pallasch, W. & Popp, K. (2007). *Integration von Schülern mit Verhaltensstörungen* (6. Auflage.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Nosal, J. & Schultheiss, A. (2010). *Reintegration*. Zürich: VDM.
- P. (2019, März 31). Experteninterview.
- Scheibler, P. (o. J.). Einführung in die qualitative Sozialforschung. Zugriff am 22.3.2019. Verfügbar unter: <https://studi-lektor.de/tipps/qualitative-forschung/einfuehrung.html>
- Volksschulamt Zürich. (2019). Sonderschulen. Zugriff am 11.2.2019. Verfügbar unter: https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulen/sonderschulen.html

Anhang

1. Codes aus dem Experteninterview

Ebene Kind

Codierungen insgesamt: 15

Heranführung

Codierungen: 5

„Das heisst ähm sie sind vom ersten Tag an eigentlich schon drei Lektionen pro Woche in der Reintegration.“ (Absatz 19)

„neunzig Prozent von unseren Schülern sind von Anfang an in dieser Reintegration drin, das heisst sie sind sich gewohnt den Weg zurück zu legen selbstständig, selbstständig auch dorthin zu gehen“ (Absatz 19)

„Genau, das wird dann kontinuierlich ausgebaut dieses Pensum.“ (Absatz 21)

„Deshalb gehen wir auch sehr behutsam vor, weil zu grosse Schritte führen zu Stürzen und das wollen wir natürlich nicht“ (Absatz 29)

„Darum lassen wir uns auch dabei Zeit und wenn sich alle einig sind, dann ist der nächste Schritt angezeigt und vorher bei kleinsten Unsicherheiten und Irritationen dann konsolidieren wir und lassen uns Zeit dafür.“ (Absatz 29)

Besprechen und Ernstnehmen der Sorgen und Ängste

Codierungen: 1

„Häufig muss man das zwei bis drei Mal machen, bis der Schüler dann tatsächlich den Mut aufbringen kann. Es braucht ein bisschen Mut, diesen grossen Schritt in seiner Entwicklung anzugehen.“ (Absatz 17)

Begleitung des Kindes

Codierungen: 2

„geht eine Sozialpädagogin - sagen wir eine halbe Woche vor dem Eintritt - mit unserem Schüler die Klasse und den Klassenlehrer besuchen.“ (Absatz 39)

„wenn es dann soweit ist, am Montagmorgen, geht die Sozialpädagogin um sicher zu sein, dass der Weg kein Problem ist, mit dem Fahrrad in das Schulhaus und liefert den Schüler in der Klasse ab“ (Absatz 39)

Eigenschaften/ Charakterzüge Kind

Codierungen: 5

„der Schüler ist reif genug, sich in einem solchen Klassenverband ohne grössere Probleme zu bewegen. Das gehört quasi zu unseren Grundanforderungen“ (Absatz 23)

„Voraussetzungen für so eine Integration sind natürlich Pünktlichkeit“ (Absatz 45)

„Zuverlässigkeit bei Aufträgen, dass der junge Mensch daran denkt, wann er was erledigen muss.“ (Absatz 45)

„gewisse Selbständigkeit, die wird sehr grossgeschrieben“ (Absatz 45)

„Wichtigste Voraussetzung - und das habe ich schon erwähnt - ist natürlich die Sozialisierung, dass er freundlich und ausgeglichen mit seinen Mitmenschen umgehen kann.“ (Absatz 45)

Einstellung Kind

Codierung: 1

„Dann muss natürlich auch die Motivation stimmen und gross sein. Das Interesse an der anderen Schule muss gegeben sein.“ (Absatz 45)

Andere

Codierung: 1

„meistens ist es ein Fach, wo der Schüler sich natürlich besonders wohl fühlt und wo er Stärken aufzeigen kann“ (Experteninterview Transkript, Absatz 39)

Ebene Organisation

Codierungen insgesamt: 10

Anpassung Ressourcen

Codierung: 1

„werden unsere Lehrpersonen in den Partnerschulhäusern auch wertgeschätzt mit einem kleinen Betrag den sie bekommen, wenn sie einen Schüler von uns aufnehmen, sodass sie eine kleine Entschädigung in barer Münze bekommen“ (Absatz 33)

Wahl der Regelschule

Codierung: 1

„wenn ein Schüler vom Schulhaus R. bei uns ist und für uns eigentlich reif genug ist für eine Reintegration ins Regelsystem, wird er eine absolute neue Chance bekommen in einem anderen Partnerschulhaus in B. und umgekehrt.“ (Absatz 13)

Wahl der Integrationslehrperson/ Regelklasse

Codierungen: 5

„...nein, und auch nie die gleiche Klasse - sondern er hat eine echte Chance für einen Neustart.“ (Absatz 15)

„frage ich meinen Schulleiterkollegen vom Schulhaus R. oder Schulhaus P., schildere ihm den Schüler und sage ich hätte gerne diese und diese Charaktereigenschaften bei der Lehrperson und dann sucht er mir eine möglichst geeignete Lehrperson aus“ (Absatz 43)

„Integrationslehrpersonen müssen natürlich eine Integrationsfähigkeit an den Tag legen in dem sie sich genügend Zeit nehmen für den Schüler“ (Absatz 49)

„muss die Lehrperson auch kommunikationsfähig sein“ (Absatz 49)

„Deshalb braucht es verschiedene Lehrertypen. Die einen brauchen Aufmunterung, die sind sehr empfindlich und andere müssen eher ein bisschen diszipliniert und gebremst werden“ (Absatz 50)

Wahl des Zeitpunktes

Codierungen: 2

„Ja, das sind meist Übergänge wie Ferienenden oder wenn ein neues Semester beginnt oder ein neues Quartal beginnt.“ (Absatz 52)

„damit unsere Schüler natürlich möglichst mit dem Lernstoff die gleichen Chancen haben, den gleichen Start wie alle anderen Schulkameraden und da schauen wir schon darauf, dass es wie ein Neustart sein kann“ (Absatz 52)

Andere

Codierung: 1

„Danach gibt es ein zweiseitiges Kontaktblatt, wo sämtliche Kontaktdaten, sämtliche Links, sämtliche spezielle Charaktereigenschaften abgebildet sind, damit die Lehrperson weiss, was da auf ihn zukommt.“ (Experteninterview Transkript, Absatz 39)

Ebene Umwelt

Codierungen insgesamt: 0

Ebene Lehrperson

Codierungen insgesamt: 2

Beziehungsangebot

Codierung: 1

„gibt es natürlich Schüler die brauchen einen sehr emphatischen, einen sehr verständnisvollen Integrationslehrer“ (Absatz 50)

Andere

Codierungen: 1

„in dem sie der Klasse vorgängig erklärt was jetzt dieser Schüler der da neu dazukommt, was der für Spezialitäten mitbringt“ (Absatz 49)

Ebene Kooperation

Codierungen insgesamt: 4

Austausch

Codierungen: 3

„Wir haben einen regen Austausch mit ihnen. Wir kennen die Schwierigkeiten, die unsere Schützlinge in den Partnerschulhäuser haben und wenn irgendwelche Probleme entstehen, dann sind die Lehrpersonen in der Regelschulhäuser auch bereit in SSGs oder in Elterngesprächen ihre Meinung einzubringen“ (Absatz 33)

„wenn irgendetwas nicht so gut läuft, wenn irgendetwas nicht wie geplant funktioniert, dann ist es sehr wichtig, dass wir das erfahren und zwar möglichst zeitnah und nicht irgendwann nach einer Ewigkeit in einem SSG“ (Absatz 49)

„müssen wir immer sehr zeitnah miteinander kommunizieren“ (Absatz 49)

Andere

Codierung: 1

„wir haben eigentlich wenig Reibflächen mit unseren Partnerschulhäusern, weil wir uns sehr gut kennen oder ich kenne sehr gut meine Teilintegrationslehrpersonen, mit welchen wir eigentlich schon länger arbeiten.“ (Absatz 33)

Ebene Unterricht

Codierungen insgesamt: 1

Anforderung an Verhalten

Codierung: 1

„Andere brauchen eher jemanden der sie bremsen kann oder der sie jeden Tag darauf aufmerksam macht, was sie zu tun haben“ (Absatz 50)

2. Codes aus den Interviews zum Fall A**Ebene Begleitung**

Codierungen insgesamt: 18

- ⇒ Davon insgesamt positiv: 3
- ⇒ Davon insgesamt negativ: 15
- ⇒ Davon insgesamt neutral: 0

Enge Begleitung in Anfangsphase

Codierungen: 6

Davon positiv: 3

- „Also ich bin damals erst am Mittag mit Herr B. (Anm. d. Verf.: Schulleiter) und Frau S. (Anm. d. Verf.: Klassenlehrerin) gekommen mit dem Auto. Und meine Mutter ist auch gekommen.“ (Schüler J., Absatz 106)
- I: „Aber fandest du das gut, dass dich Herr B., Frau S. und auch deine Mama begleitet haben am Anfang?
J: hm (bejahend).“ (Schüler J., Absatz 113 - 114)
- „... aber es war schön, ist meine Mutter mit mir hochgekommen.“ (Schüler J., Absatz 130)

Davon negativ: 3

- „er ist einfach gekommen und er musste sich so irgendwie durchschlagen, wenn man es so sagen will. Also es sind nicht irgendwelche besondere Bemühungen gemacht worden, damit er sich einfacher in die Klasse integrieren könnte. Da hätte man ihn wahrscheinlich schon noch besser unterstützen oder begleiten können.“ (SHP, Absatz 89)
- „so soziale Spiele mit der Klasse machen können oder es gibt ja auch viele Dinge, damit er sich in der Klasse schon ein wenig hätte anfreunden können.“ (SHP, Absatz 97)
- I: „gibt es noch etwas, was du dir gewünscht hättest, was dir vielleicht geholfen hätte?
J: Dass meine Lehrerin mich hätte mitspielen lassen.
I: Also sie hätte mehr sagen sollen, dass die Kinder dich auch mitspielen lassen sollen?
J: Ja, vielleicht.“ (Schüler J., Absatz 197 - 200)

Schrittweise Heranführung

Codierungen: 5

Davon negativ: 5

- „Und irgendwie hat man dann auch gemerkt, dass er etwas überfordert war mit der ganzen Sache.“ (Integrationslehrperson, Absatz 116)
- „Es war wie zu viel aufs Mal für ihn.“ (Integrationslehrperson, Absatz 120)
- „Eben es wäre vielleicht schlau gewesen, die Reintegration zuerst nur für gewisse Lektionen anzugehen. Dass er dann zum Beispiel zunächst nur ins Turnen gekommen wäre oder solche Fächer.“ (SHP, Absatz 83)
- „Ja, oder eben, vielleicht hätte er zuerst bei Schulausflügen oder so dabei sein können. Dort wo er sich auch im Positiven zeigen könnte oder Erfolgserlebnisse haben könnte.“ (SHP, Absatz 87)
- „würde ich schon auch sagen, nicht einfach zack und er kommt nun in die Klasse. So wirklich ein wenig überfallmässig.“ (SHP, Absatz 97)

Vorgängiges Informieren

Codierungen: 6

Davon negativ: 6

- „dass man das Kind vielleicht auch schon im Voraus darauf vorbereitet und ihm gewisse Dinge sagt, es könnte dann so oder so sein.“ (Integrationslehrperson, Absatz 161)
- „vielleicht auch mehr Informationen von der Seite der Regelklasse im Voraus, wie unser System funktioniert und so, wie die Regeln sind und so, damit sich das Schnupperkind auch darauf einstellen kann und sich dann auch weniger Sorgen machen muss.“ (Integrationslehrperson, Absatz 166)
- „J: Und danach, als ich oben bei der Schule war, habe ich gesehen, oh mein Gott, das sind ja aber ganz viele Kinder (...).

I: Das hast du nicht gedacht, dass es so viele sind?

J: hm (verneinend). (...) Da waren auch ganz viele Kindergärtner-Kinder.“ (Schüler J., Absatz 150 - 152)

- „J: Und einmal war ich noch am Essen und ich hätte schon los müssen in die Hausaufgabenstunde. Dann habe ich einen Stress gehabt, dann habe ich meinem Vater einfach gesagt, ich gehe nicht in die Hausaufgabenstunde, ich gehe einfach ein bisschen später in die Schule. Andere Kinder gehen ja auch nicht in die Hausaufgabenstunde. Und dann eben hat der Lehrer gesagt, entweder du gehst immer in die Hausaufgabenstunde oder gar nicht. Nicht einmal ja und einmal wieder nicht.“ (Schüler J., Absatz 212)
- „Und dann hat meine Mutter gesagt, der Lehrer und die Lehrerin hätten zusammen gesprochen und gesagt, vielleicht auch mit Herr B. und Frau S., weiss ich nicht so genau und dann haben sie gesagt, eben weil ich zweimal zu spät gekommen bin, vielleicht wegen dem WC eben, und eben wegen dem muss ich nochmals eine Woche bleiben.“ (Schüler J., Absatz 226)

- „J: Und als ich dann wieder gekommen bin für diese Woche, wollte ich mein Velo parkieren und habe hallo gesagt, und dann hat einer von Weitem gesagt, hä wieso ist der nun schon wieder da? He J. was machst du wieder da, wieso bist du schon wieder gekommen?“

„I: Also hat niemand gewusst, dass du wieder kommst.

J: hm (verneinend).“ (Schüler J., Absatz 228 - 230)

Besprechen und Ernstnehmen der Sorgen und Ängste

Codierungen: 1

Davon negativ: 1

- „I: Konntest du dann vorher mit jemandem über diese Angst sprechen? Vielleicht mit Frau S. oder mit Herr K.?”

J: hm (verneinend).“ (Schüler J., Absatz 119 - 120)

Andere

Codierung: 0

Ebene Eigenschaften Kind

Codierungen insgesamt: 17

- ⇒ Davon insgesamt positiv: 6
- ⇒ Davon insgesamt negativ: 9
- ⇒ Davon insgesamt neutral: 2

Motivationale Aspekte

Codierungen: 5

Davon positiv: 5

- „Ich glaube am Anfang war die Motivation teilweise da. Ich glaube er war interessiert und es hat ihm zu Beginn auch gefallen“ (Integrationslehrperson, Absatz 118)
- „Also ich glaube er ist mit sehr viel Motivation gekommen, hat dann aber stetig mehr gemerkt, was alles von ihm verlangt wird von allen Seiten, sei es vom Schulstoff oder von den Kindern.“ (Integrationslehrperson, Absatz 120)
- „I: Also würdest du sagen, er war grundsätzlich schon motiviert, den Schritt in die Regelklasse zu packen?“
- SHP: Ja ich denke, er hat sich wirklich Mühe gegeben.“ (SHP, Absatz 65 - 66)
- „Es muss natürlich schon auch der Wille da sein, zurück in die Regelklasse zu kehren. Aber eben, das habe ich bei J. schon das Gefühl gehabt.“ (SHP, Absatz 107)
- „I: Hattest du da ein wenig Angst vor dem Schnuppern?“
- J: hm (verneinend), ich habe meiner Mutter gesagt, ich freue mich, weil die Kinder so nett sind. Das habe ich gesagt.“ (Schüler J., Absatz 145 - 146)

Davon neutral: 1

- „das Kind muss ein Stück weit wollen, die Motivation muss gegeben sein“ (Integrationslehrperson, Absatz 161)

Ausreichende Sozialisierung

Codierungen: 3

Davon negativ: 3

- „kamen jeweils auch Beschwerden nach der Pause, sie er hat mich gestossen oder so.“ (Integrationslehrperson, Absatz 130)
- „Es kann auch wirklich gut sein, dass er sich manchmal ein wenig speziell aufführte, damit er bei den anderen ankommen kann und so wollte er vielleicht Freunde finden. Dieses Verhalten ist ja eigentlich noch bekannt. Man möchte sich ja irgendwie beliebt machen, einige können das auf positive Art und Weise, bei J. war es denke ich eher durch sein auffälliges Verhalten.“ (SHP, Absatz 72)
- „Aber auf der Verhaltensebene ist es schon auch schwierig, was er mitbringen muss. Eigentlich sollte er wissen, dass er mit einem solchen Verhalten nicht bei den Anderen ankommen kann, aber das ist natürlich schwierig.“ (SHP, Absatz 107)

Pünktlichkeit

Codierungen: 1

Davon negativ: 1

- „Also eigentlich war das so, eigentlich sollte ich nur drei Wochen schnuppern. Und ähm, die Lehrerin hat dann gesagt, ich sei zwei Mal zu spät gekommen.“ (Schüler J., Absatz 206)

Zuverlässigkeit

Codierungen: 0

Selbständigkeit

Codierungen: 0

Andere

Codierungen: 7

Davon positiv: 1

- „Er war klar sehr neugierig, wollte ähm ja halt immer wissen, was die anderen so machen. Das habe ich gemerkt, das war ihm schon sehr wichtig.“ (SHP, Absatz 62)

Davon negativ: 5

- „Man merkte aber auch schnell, dass er ein Schlitzohr ist.“ (Integrationslehrperson, Absatz 110)
- „bei ihm war halt auch, er wollte stark dazugehören, das habe ich auch schnell gemerkt und das ist halt auch ein Alter, in dem man das machen möchte, was die anderen machen und wir hatten natürlich auch andere Kinder, welche manchmal etwas viel Blödsinn im Kopf hatten.“ (Integrationslehrperson, Absatz 112)

- „dann liess er sich dann jeweils halt schnell von denen anstecken. Und da ist er dann wirklich schnell ein wenig reingerutscht und bei ihm merkte man dann auch, dass die Impulskontrolle schwierig war, weil er halt auch das Setting nicht gut kannte und auch auch nicht genau wusste, was die Regeln sind, dass er dann die Grenzen nicht wirklich fassen konnte.“ (Integrationslehrperson, Absatz 114)
- „Es waren so verschiedene kleine Vorfälle, bei denen sich J. nicht an die Regeln halten konnte“ (Integrationslehrperson, Absatz 130)

Davon neutral: 1

- „Weiter braucht es glaube ich auch ein gewisses Durchhaltevermögen. Es kommt schon viel aufs Mal und es kommt auch anders als gewohnt und es muss dann auch eine gewisse Zeit auf die Zähne gebissen werden, bis man sich einmal etwas daran gewöhnt hat.“ (Integrationslehrperson, Absatz 163)

Ebene Organisation

Codierungen insgesamt: 11

- ⇒ Davon insgesamt positiv: 7
- ⇒ Davon insgesamt negativ: 4
- ⇒ Davon insgesamt neutral: 0

Sinnvoller Zeitpunkt

Codierungen: 2

Davon positiv: 2

- „Ist er nicht direkt nach den Sommerferien gekommen? (...) Doch ich glaube es war so.“ (SHP, Absatz 60)
- „I: Du hast ja nach den Sommerferien angefangen mit dem Schnuppen. Also direkt nachher, oder?
- J: Ja.“ (Schüler J., Absatz 143 - 144)

Klassengrösse

Codierungen: 2

Davon positiv: 1

- „Also demfall waren es 19 und mit J. 20. Schüler in der Klasse“ (Integrationslehrperson, Absatz 16)

Davon negativ: 1

- „I: Ah das waren zu viele Kinder für dich. Und das war schwierig für dich?

J: Ja und es war gemischt, Mädchen und Knaben.“ (Schüler J., Absatz 73 - 74)

Wahl der Integrationsklasse

Codierungen: 1

Davon positiv: 1

- „J: Der hat behauptet eben, dass ich hier rausgeflogen bin, obwohl ich hier gar nicht gewesen bin in dieser Schule.“ (Schüler J., Absatz 88)

Erhöhung der Ressourcen

Codierungen: 1

Davon negativ: 1

- „Für die Klassenlehrperson (...) denke ich, war es schon anstrengend. Also das ist ja dann auch beim Gespräch eigentlich so rausgekommen, dass es für sie nicht tragbar gewesen ist. Vielleicht hätte man da auch irgendwie eine zusätzliche Entlohnung oder so anbieten können oder ihm sonst wie entgegenkommen können.“ (SHP, Absatz 95)

Andere

Codierungen: 5

Davon positiv: 3

- „dass er am Anfang gekommen ist und alles mitgemacht hat, also gar keine Einschränkungen bekommen hat, war vielleicht gar nicht so schlecht für ihn, damit er einfach mal sehen konnte, was bedeutet es überhaupt, in einer Regelklasse zu sein. Manchmal ist ein Sprung ins kalte Wasser gar nicht so schlecht.“ (Integrationslehrperson, Absatz 124)
- „Deshalb finde ich diesen zeitlichen Rahmen grundsätzlich schon gut. Man sieht auch erst nach einer gewissen Zeit, ob es auch wirklich funktionieren kann.“ (Integrationslehrperson, Absatz 140)
- „I: Aber wie findest du, hat dich die Lehrerin oder der Lehrer willkommen geheissen? Also hat sie zuerst etwas über dich gesagt oder dich vorgestellt?

J: Gut hm (bejahend), sie hat gesagt, dass ich neu bin“ (Schüler J., Absatz 137 - 138)

Davon negativ: 2

- „Für uns war noch speziell, wir wussten relativ lange nicht genau, ob er jetzt wirklich kommt oder nicht. Es war lange unklar, welche Schule nun in Frage kommt und dann plötzlich hat es dann geheissen, er kommt und das war dann wirklich sehr kurzfristig, glaube eine Woche zuvor oder so.“ (Integrationslehrperson, Absatz 94)
- „das Problem war aber auch hier diese Kurzfristigkeit. Das war wirklich etwas unglücklich und da hatten da bekundeten dann auch die Eltern etwas Mühen, muss ich sagen, weil wir halt auch kaum darüber informieren konnten. Das wäre wirklich gut gewesen, hätte man es etwas früher gewusst und man hätte auch breit darüber informieren können.“ (Integrationslehrperson, Absatz 126)

Ebene Umwelt

Codierungen insgesamt: 31

- ⇒ Davon insgesamt positiv: 8
- ⇒ Davon insgesamt negativ: 23
- ⇒ Davon insgesamt neutral: 0

Verlässliche familiäre Strukturen

Codierungen: 0

Haltung der Familie

Codierung: 2

Davon positiv: 2

- „I: Aber würdest du sagen, sie war für J. schon eher unterstützend?
- L: Ja, das auf jeden Fall. Das habe ich schon so wahrgenommen.“ (Integrationslehrperson, Absatz 158 - 159)

- „Ich denke es gab da auch wirklich viel Hoffnung auf der Seite der Eltern“ (SHP, Absatz 56)

Eingebundenheit der Familie

Codierungen: 3

Davon positiv: 1

- „also sicherlich zu Beginn, als er das erste Mal vorbeischauen und Hallo sagen kam und dann als sie ihn gebracht haben, habe ich die Mutter gesehen und diese ist noch einmal vorbeigekommen und hat bei mir in den Unterricht geschaut.“ (Integrationslehrperson, Absatz 155)

Davon negativ: 2

- „Ähm, also sonst haben wir mit den Eltern nicht gross ausgetauscht“ (Integrationslehrperson, Absatz 157)
- „Sie ist dann eine Lektion da gewesen, ja, aber wir haben dann im Nachhinein auch keinen Kontakt gehabt, wie es gelaufen ist, sie dann anschliessend gleich wieder gegangen.“ (Integrationslehrperson, Absatz 157)

Haltung der Integrationsklasse

Codierungen: 23

Davon positiv: 4

- „dass die Kinder zu Beginn offen und interessiert waren, also eigentlich auf beiden Seiten. Das ist ja immer ein plus, wenn das Interesse auf beiden Seiten gegeben ist.“ (Integrationslehrperson, Absatz 124)
- „Am Anfang wars aus meiner Sicht positiv, sie haben ihn gut willkommen heissen können.“ (Integrationslehrperson, Absatz 128)
- „ich glaube am Anfang fanden es die meisten noch spannend und interessant. Also am Anfang waren sie eigentlich schon noch offen ihm gegenüber.“ (SHP, Absatz 74 - 75)
- „Als ich schnuppern gekommen war, waren die Kinder meiner Klasse zuerst nett.“ (Schüler J., Absatz 104)

Davon negativ: 19

- „dann, so ab der Mitte der Schnupperzeit, bekamen sie etwas Mühe damit. Das hat man dann gemerkt, dass er bei einigen etwas auf Ablehnung gestossen ist und dann wurde es halt schwieriger.“ (Integrationslehrperson, Absatz 128)
- „Wenn er merkt, er stösst auf Ablehnung und er aber auch einen Ort kennt, wo er diese Ablehnung nicht kennt, dann ist es auch völlig verständlich, dass er dann auch sagt, dass er wieder dort zurück möchte.“ (Integrationslehrperson, Absatz 132)
- „das Schwierigste für ihn war schon, den Anschluss in der Klasse zu finden.“ (SHP, Absatz 72)
- „Aber es ist dann doch relativ schnell ins Negative gekippt und eben weil er halt auch Dinge gemacht hat, die, wenn man es so sagen möchte, nicht in die Norm gehören. Dann haben sie dann schon auch mit der Zeit gefunden, was er denn da so macht und was das eigentlich soll.“ (SHP, Absatz 75)
- „(...) und es ist dann eigentlich wirklich relativ schnell ins Negative gekippt.“ (SHP, Absatz 77)
- „I: Hmm, ok. Also du hattest das Gefühl, die andere sprechen über dich?“

J: hm (bejahend)

I: Und was haben die dann über dich gesprochen? Haben die sich gefreut, als du gekommen bist?

J: Sie wollten nicht, dass ich schnuppern gehe.“ (Schüler J., Absatz 77 - 80)

- „I: Du denkst also, sie haben sich nicht so auf dich gefreut?

J: hm (verneinend). Also das waren auch andere Kinder. Nicht die in der Klasse, sondern es gibt auch andere.

I: Aha. Und wie hast du gemerkt, dass diese das nicht so toll finden?

J: (...) Sie haben mich die ganze Zeit angeschaut und so. (...) haben über mich mit den Kollegen geredet.“ (Schüler J., Absatz 81 - 84)

- „I: Aber so direkt zu dir haben sie das nicht gesagt? Also sie sind nicht zu dir gekommen und haben gesagt, J. wir wollen nicht, dass du kommst?

-

- J: Nein, ich habe es einfach so gehört.“ (Schüler J., Absatz 95 - 96)

- „... auch beim Spielen oder so, haben sie gesagt, nein leider kannst du nicht mitspielen.“ (Schüler J., Absatz 98)

- „als ich nicht mitspielen durfte, dann habe ich es den Lehrer gesagt, dann sagt die Lehrerin oder der Lehrer, dass sie mich auch mitspielen lassen müssen, dann habe sie dann ihre Augen verdreht. Und dann spielen sie nur noch ein bisschen und dann machen sie es extra und sagen dann, ah es ist nun langweilig, ich spiel jetzt nicht mehr mit. Dann war plötzlich niemand mehr da. Ich war wieder alleine und nachher gehen sie wieder zusammen und spielen zusammen wieder.“ (Schüler J., Absatz 100)

- „und dann hat einer gesagt, oh nein nicht der schon wieder. Er hat gesagt, oh nein, jetzt ist er wieder da.“ (J., Absatz 134)

- „Also einer von diesen Jungs, der ähm (...) ist von meiner Nachbarschaft und ist, also wohnt auch in O., bei mir und mit dem spiele ich manchmal und ich habe ihn dann so gefragt, hei ist es dir langweilig oder so? Und er hat gesagt, nein (...), dann hat er auch mit mir gespielt eben. (...) Also ich habe ihn dann auch gefragt, ob ich mitspielen darf, aber er hat dann nichts gesagt.

I: Ok, also obwohl ihr euch schon gekannt habt, liess er dich auch nicht mitspielen? Habe ich das richtig verstanden?

J: hm (bejahend)“ (Schüler J., Absatz 172 - 176)

- „Nachher hat mich immer so ein Grosser, der hat mich reingestossen und nachher hat er gesagt, der spielt auch mit, dann habe aber ich gesagt, ich spiele nicht mit. Aber sie haben mich ganz einfach reingestossen.“ (Schüler J., Absatz 178)

- „Und dann hat die Lehrerin gesagt, es soll mir auch Kuchen geben. Dann hat sie mir schon Kuchen gegeben, aber sie hat es mir als Allerletzter gegeben. (..) Sie ist irgendwie wütend gewesen, dass ich da war, einfach.“ (Schüler J., Absatz 200 - 202)

- „Dann haben aber die Kinder gesagt, ich soll wieder in die andere Schule gehen, das sei viel besser.“ (Schüler J., Absatz 214)

- „Und als ich dann zurück ging, dann habe ich gehört, dass ein paar andere Kinder gesagt haben, ja bitte lieber bleibt er nicht mehr da, haben sie einfach gesagt.

I: Ohje, das hat dir sicher auch weh getan oder?

J: hm (bejahend), sie haben einfach gesagt, dass sie hoffen, dass ich nicht zu ihnen komme.“ (Schüler J., Absatz 216 - 218)

- „Als ich geduscht habe, hat eben nachher jemand gesagt, also J. ähm (...) also, J. hast du gepisst oder was? Nachher habe ich gefragt, wieso? Es ist überall braun bei dir, aber Urin ist ja nicht braun, sondern gelb. (...) Danach ist jemand anders reingekommen und der andere hat gesagt, weg da, er hat in die Dusche gepisst. Dann habe ich gesagt, was, ich habe nicht gepinkelt, ich weiss selber nicht was das ist. Und nachher ist eine andere Gruppe gekommen und ich bin raus um mich wieder anzuziehen (...) und nachher hat ein anderer gesagt, hei geh nicht in die Dusche, der J. hat dort reingepisst. Nachher hat er gesagt, wäh, da geh ich jetzt nicht mehr in die Dusche rein. Dann hab ich wieder gesagt, dass ich das nicht war.“ (Schüler J., Absatz 246 - 248)
- „... sie haben es dann auch der Lehrerin gesagt. Dann haben sie es auch in der Rückmelderunde gesagt.“

I: Dass du gepinkelt hast? Obwohl es ja gar nicht stimmte?

J: Ja und dann hat mir ein Kleiner gesagt, hoi du „Duschipisser““ (Schüler J., Absatz 250 - 252)

Andere

Codierungen: 1

Davon negativ: 1

- „und als sie während dem Unterricht vorbeikam, war etwas schwierig für mich. Sie ist dann auf einmal dagestanden, also ich habe im Voraus nicht gewusst, dass sie vorbeikommt, da wäre ich sicherlich froh drum gewesen. Normal ist es, dass Eltern sich kurz ankündigen, wenn sie vorbeischauen wollen, dass dann zum Beispiel nicht gerade eine Prüfung ist oder so.“ (Integrationslehrperson, Absatz 157)

Ebene Fachpersonen Regelschule

Codierungen insgesamt: 48

- ⇒ Davon insgesamt positiv: 17
- ⇒ Davon insgesamt negativ: 29
- ⇒ Davon insgesamt neutral: 1

Verlässliches Beziehungsangebot

Codierungen: 5

Davon positiv: 2

- „I: Konntest du in dieser doch recht kurzen Zeit eine Beziehung zu J. aufbauen?

L: Ja, ich denke schon, eben auch weil er mir am Schluss noch dieses Kärtchen gemacht hat und auch auf mich zugekommen ist und sich bedankt hat. Ich denke, ich habe schon einen Draht zu ihm gehabt.“ (Integrationslehrperson, Absatz 137 - 138)
- „I: Die Lehrpersonen von der Regelklasse, wie waren die sonst so?

J: Gut.

I: Du hattest ja zwei, eine Lehrerin und ein Lehrer oder?

J: hm (bejahend)

I: Findest du, die haben dir gut geholfen und dich auch unterstützt, wenn du mal etwas nicht wusstest?

J: hm (bejahend)“ (Schüler J., Absatz 153 - 158)

Davon negativ: 2

- „Auf mich selber hat er eigentlich nicht sehr gut gehört. Also wenn ich ihm etwas gesagt habe, hat es manchmal den Anschein gemacht, er würde mich wie ein wenig ignorieren.“ (SHP, Absatz 62)
- „Ja, also eine Beziehung ist bei uns wirklich eher weniger entstanden in der Zeit. Und ähm, ja, (...) eigentlich habe ich nicht wirklich das Gefühl gehabt, er hat sich Mühe gegeben.“ (SHP, Absatz 64)

Davon neutral: 1

- „Der Wille, eine Beziehung aufzubauen, muss sicher auch da sein, dass sich das Kind auch wohl fühlt.“ (Integrationslehrperson, Absatz 163)

Konstante Bezugsperson

Codierungen: 4

Davon positiv: 1

- „SHP: Also hauptsächlich haben wirklich die zwei Klassenlehrpersonen auf ihn geschaut.
I: Ja, also waren auch sie in diesem Fall die ersten Ansprechpartner für J.?
SHP: Ja, auf alle Fälle.“ (SHP, Absatz 68 - 70)

Davon negativ: 3

- „I: wer war der erste Ansprechpartner für J., wenn er eine Frage oder ein Problem hatte?
L: Ja, das war halt auch etwas schwieriger, weil wir ja zu zweit die Klasse haben. Da war halt die eine Lehrperson anfangs Woche die Ansprechperson und dann wieder ich und das musste J. natürlich auch irgendwie handeln können - einmal bin ich hier, dann wieder dort.“ (Integrationslehrperson, Absatz 150 - 151)
- „Vielleicht wäre es auch einfacher gewesen, wenn er in eine Klasse gegangen wäre, die konstanter ist. Aber das gibt es halt heutzutage immer seltener.“ (Integrationslehrperson, Absatz 151)
- „I: Und wenn du dann mal etwas nicht gewusst hast oder du eine Frage hattest, wen hast du da meistens gefragt?
J: Ähm (...), also die Frau mit dem orangen T-Shirt. (...) Die tut immer ein bisschen beobachten von außen.
I: Ich könnte mir vorstellen, dass du die Heilpädagogin meinst...
J: Ich hab dann einfach gesagt, das ist ein bisschen kompliziert und so, ich weiss das nicht, ähm (...) da hat sie gesagt, frag den Lehrer, der ist der Chef (...) Also sie hat dann gesagt, jaah, also bei diesen komme ich nicht draus, das hat sie gesagt.“ (Schüler J., Absatz 165 - 170)

Ausreichendes Vorwissen über Kind

Codierungen: 15

Davon negativ: 15

- „Vor allem wenn man dann nur wenig über das Kind weiss. Ich meine, das Kind wurde ja auch schon zuvor betreut und dann wäre es sicher sinnvoll, man würde dann gewisse Informationen mitgeben und man beispielsweise im Voraus sagen würde, hei wenn so etwas vorfällt, dann hat es sich bewährt, so und so zu reagieren, das haben wir gemerkt, dass es gut funktioniert.“ (Integrationslehrperson, Absatz 84)

- „und wie gesagt auch die Informationen zum Schnupperschüler waren sehr knapp. Wir haben den Namen gewusst und dass es ein Junge ist.“ (Integrationslehrperson, Absatz 96)
- „I: Dann gab es also auch keinen Austausch im Sinn von einem runden Tisch oder einem Gespräch oder so im Voraus?

L: Sehr wenig, nein und das ist wirklich auch etwas, was mir persönlich gefehlt hat.“ (Integrationslehrperson, Absatz 99 - 100)
- „Oder eben auch Informationen, was gut funktioniert oder auf was man vielleicht besonders achten muss, wenn er dann kommt, was müsste man vermeiden, damit es besser klappt. Es war wirklich so, als ob er einfach mal gekommen ist, als ob ein neu dazugezogener Schüler neu in die Klasse gekommen wäre und man schaut einfach mal.“ (Integrationslehrperson, Absatz 100)
- „auch bezüglich dem Schulstoff haben wir halt nicht so recht gewusst, wo er in etwa steht. Es war dann mehr so eine Art Antasten oder Annähern.“ (Integrationslehrperson Absatz 100)
- „Ja, wussten wir alles nicht. Das war für uns, aber auch fürs Kind recht schwierig.“ (Integrationslehrperson, Absatz 102)
- „Wie gesagt, im Vorfeld hätte ich mir einige Informationen mehr gewünscht, aber das habe ich ja schon einige Male gesagt.“ (Integrationslehrperson, Absatz 147)
- „Ich denke, wenn wir am Anfang ein paar Anhaltspunkte bekommen hätten, wäre es auch einfacher gewesen, eine gezieltere Rückmeldung zu geben.“ (Integrationslehrperson, Absatz 147)
- „mit den vorgängigen Informationen. Vielleicht eben auch die konkreten Punkte, auf die man schauen sollte, ich glaube das würde es einfacher machen, auch fürs Kind, dann könnte man auch ein wenig so reagieren, wie es das Kind schon kennt.“ (Integrationslehrperson, Absatz 166)
- „Was mich eigentlich von Anfang an ein wenig gestört hat, ich hätte zu Beginn gerne ein wenig mehr über J. gewusst.“ (SHP, Absatz 58)
- „Und eben bei diesem Gespräch vor den Ferien (...), also es war sehr (...) hmm, eben es ist sehr wenig über J. selber durchgedrängt, auch wie er schulisch steht eigentlich. Wir haben nicht genau gewusst, wie viel Unterstützung er überhaupt braucht.“ (SHP, Absatz 60)
- „Ich habe mich dann auch gefragt, ob das bewusst so war von eurer Seite, dass ihr euch mit Informationen zurückgehalten habt, vielleicht war das ja eine abgesprochene Taktik, aber jetzt von mir aus und was ich auch mit der Lehrperson besprochen habe, wir hätten gerne noch ein wenig mehr gewusst. Vor allem auch ein wenig konkretere Infos“ (SHP, Absatz 60)
- „Und ja es war schon so, dass weder der Klassenlehrer, noch ich etwas Spezielles für J. gemacht oder angeboten haben, da wir ja am Anfang auch nicht viel über ihn gewusst haben.“ (SHP, Absatz 89)
- „Also ich denke ein wenig mehr Informationen von der Schule, aus welcher er herkommt, sollten es sein.“ (SHP, Absatz 97)
- „Also vielleicht hätte man dann auch die Kinder besser darauf vorbereiten können.“ (SHP, Absatz 101)

Fundiertes Fachwissen/ Ausreichend Erfahrung

Codierungen: 6

Davon positiv: 3

- „Ähm ich finde ich bin nun nicht ganz unwissend, ich konnte nun doch auch Erfahrungen sammeln und würde mich nun so bei der sechs oder sieben einordnen.“ (Integrationslehrperson, Absatz 59)

- „Eben auch an der PH das Wahlfach Sonderpädagogik belegt und da haben wir wirklich auch viele Dinge in diesem Bereich angeschaut. Eben beispielsweise im Bereich von Verhaltensauffälligkeit oder auch über Kinder mit Behinderungen. Darum würde ich sagen, ich habe darin auch etwas mehr Wissen als eine Normklassenlehrperson.“ (Integrationslehrperson, Absatz 61)
- „Habe ich begonnen selber die Ausbildung zur SHP zu starten. 2016 habe ich dann mit dieser gestartet.“ (SHP, Absatz 12)

Davon negativ: 3

- „Ja ähm, wie gesagt, ich habe noch nicht allzu viel Erfahrung, um jetzt auch aussagekräftig sagen zu können, welches die schwierigsten Kinder sind.“ (Integrationslehrperson, Absatz 34)
- „ (...) aber es gibt sicher noch sehr viel, was ich in diesem Bereich dazulernen könnte. Ausgelernt hat man ja schliesslich nie (lacht).“ (Integrationslehrperson, Absatz 65)
- „hier muss ich wieder sagen, dass ich halt erst dieses Jahr mit meiner Lehrerkarriere angefangen habe (lacht) und ich noch Anfängerin bin. Der Versuch von J. war wirklich gerade in meinen ersten Wochen als Neulehrerin, ich konnte also in diesem Bereich noch nicht viele Erfahrungen mitbringen. Aber ja, ich habe dennoch immer versucht mein Bestes zu geben (lacht).“ (Integrationslehrperson, Absatz 88)

Weiterbildungen zur Thematik/ Hilfsgefässe

Codierungen: 6

Davon positiv: 4

- „Bei uns ist es sicher so, dass wenn man noch Junglehrer ist, dann bekommt man einen sogenannten „Götti“, den ich bei jeglichen Schwierigkeiten ansprechen kann und der mir dann auch meist helfen kann. Also wenn ich zum Beispiel ein Problem mit einem schwierigen Verhalten habe, kann ich einfach auf ihn zugehen und ihm sagen, ich habe diesen und diesen Fall, können wir uns darüber austauschen?“ (Integrationslehrperson, Absatz 43)
- „Dann haben wir ähm als Plattform ein kollegiales Teaching, bei dem wir auch bestimmte Fälle in einer kleinen Gruppe besprechen können.“ (Integrationslehrperson, Absatz 45)
- „also Weiterbildung hatten wir schon mal, so ein wenig IF-mässig, aber eigentlich nicht von jemand Ausserstehenden.“ (SHP, Absatz 32)
- „Aber sonst, bei schwierigen Ereignissen oder Kindern machen wir kollegiale Beratungen, das findet insgesamt vier Mal jährlich statt.“ (SHP, Absatz 32)

Davon negativ: 2

- „(...) und im Bereich Weiterbildung ähm (...) wüsste ich im Moment gerade nichts Spezifisches, bei dem ich mich wirklich professionell zur Thematik weiterbilden könnte.“ (Integrationslehrperson, Absatz 49)
- „Ähm, aber eben, das ist lediglich vier Mal im Jahr. Also wenn du wirklich sofort Unterstützung brauchst, ist das natürlich zu wenig.“ (SHP, Absatz 34)

Positive Haltung

Codierungen: 12

Davon positiv: 7

- „also ich finde das auf jeden Fall wichtig, weil ich finde gerade in einer Regelklasse kann ein Kind sehr viel profitieren, vor allem im sozialen Bereich, was es wie ich finde in einer kleinen Gruppe vielleicht weniger mitbekommt oder jedenfalls anders...“ (Integrationslehrperson, Absatz 26)

- „der wichtigste Punkt, wieso man sie in eine solche Regelklasse integrieren soll, auch in Bezug auf ihre Entwicklung, dass sie diese Dinge mitbekommen und wie gesagt sozial mit den Klassenkameraden umgehen können und wenn es ja dann einmal weitergeht, müssen sie ja einen Anschluss finden können und darum finde ich es super, wenn man das so eigentlich von klein auf beginnen kann, dass sie immer im Regelsystem drin sind...“ (Integrationslehrperson, Absatz 28)
- „Ähm, ich finde es generell wichtig, dass man es eigentlich mit allen versucht.“ (Integrationslehrperson, Absatz 34)
- „I: Findest du gut, dass man, wenn das Kind dazu bereit scheint, eine Reintegration wieder zurück in die Regelklasse anpeilen sollte?

L: Auf jeden Fall, klar. Dann kann man vielleicht auch gezielt an solchen Bereichen arbeiten, bei denen man gesehen hat, da ist das Kind an seine Grenzen gekommen. Man muss sich überlegen, was es braucht, damit es dann auch funktionieren kann und dann wäre es schon schön, wenn es wieder ein Versuch geben würde.“ (Integrationslehrperson, Absatz 39 - 40)
- „Also ich finde es schön, wenn Kinder dort zur Schule gehen können, wo sie auch aufwachsen, dort wo sie auch ein soziales Umfeld haben, Freunde und Freundinnen und ich finde es auch gut wegen den Vorbildern, dass Kinder sehen, wie der Schulalltag ist mit anderen Kindern und nicht nur mit solchen, die separativ beschult werden.“ (SHP, Absatz 16)
- „Und wenn man jetzt diese Kinder integriert, da orientiert man sich mehr an der ganzen Klasse und verlangt dann automatisch auch ein wenig mehr von diesen Kindern.“ (SHP, Absatz 18)
- „die meisten Lehrpersonen sind grundsätzlich schon sehr offen, also auch angenehm in der Zusammenarbeit und ich habe auch das Gefühl, sie nehmen diese Kinder gut auf und akzeptieren sie so, wie sie sind und versuchen sie auch individuell zu fördern, auf dem Stand wo sie sich befinden.“ (SHP, Absatz 28)

Davon negativ: 4

- „Ich finde einfach, sobald es schwierig wird, auch für uns Lehrpersonen, wenn es einfach viele integrierte Kinder aufs Mal sind, dann wird auch die Unterstützung schwierig. Also wenn es wirklich in einer Klasse zu viele Kinder hat, welche jeder wieder in einem anderen Bereich besondere Unterstützung braucht, dann finde ich es dann jeweils schon ziemlich schwierig und ich habe das Gefühl, dass dann einige Kinder auch etwas untergehen können.“ (SHP, Absatz 20)
- „Es ist meiner Meinung nach eine Gratwanderung. Und eben, Integration finde ich dann auch manchmal schwierig, weil die integrierten Kinder dann nicht so gut unterstützt werden können, wie sie das vielleicht in der Separation getan werden könnten. Es gibt also schon auch Grenzen bei der Integration.“ (SHP, Absatz 22)
- „einige Lehrpersonen haben dann manchmal auch Äusserungen gemacht wie: „Ich würde also schon auch gerne wieder einmal alleine im Klassenzimmer sein!“, also eben ohne die SHP oder Assistentin oder was es halt sonst noch für Unterstützungs-Personen gibt.“ (SHP, Absatz 28)
- „nur bei einer Lehrperson habe ich wirklich das Gefühl, dass sie diese Kinder am liebsten nicht bei sich in der Klasse hätte.“ (SHP, Absatz 28)

Davon neutral: 1

- „Auf der Seite der Lehrperson finde ich ähm, es muss sicherlich eine gewisse Offenheit da sein, es muss aber auch Geduld da sein, sie muss gewillt sein, Dinge auszuprobieren und rauszuspüren.“ (Integrationslehrperson, Absatz 163)

Ebene Kooperation

Codierungen insgesamt: 14

⇒ Davon insgesamt positiv: 4

- ⇒ Davon insgesamt negativ: 10
- ⇒ Davon insgesamt neutral: 0

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Codierungen: 5

Davon positiv: 3

- „Die Zusammenarbeit mit der SHP finde ich sehr gut (...) weil ich finde sie wirklich gut, also wir arbeiten gut zusammen, wir haben jede Woche einen Austausch, wo wir schauen, wie, wo und was. Wir achten wirklich darauf, dass wir am gleichen Gegenstand arbeiten können“ (Integrationslehrperson, Absatz 53)
- „I: Die Zusammenarbeit mit der Schulleitung, wie siehst du das aus? Da hast du vorher ja auch schon etwas dazu gesagt...

L: Ja, auch sehr gut, bin ich sehr zufrieden.“ (Integrationslehrperson, Absatz 54 - 55)
- „Die Zusammenarbeit mit der Schulleitung, die finde ich eigentlich gut.“ (SHP, Absatz 47 - 48)

Davon negativ: 2

- „I: Dann gab es also auch keinen Austausch im Sinn von einem runden Tisch oder einem Gespräch oder so im Voraus?

L: Sehr wenig, nein und das ist wirklich auch etwas, was mir persönlich gefehlt hat.“ (Integrationslehrperson, Absatz 99 - 100)
- „Die Zusammenarbeit mit dem Lehrer ist eigentlich schon angenehm, es ist aber auch ein wenig speziell, weil es ist ja auch diese Klasse, bei der ich nur die zwei ISR-Kinder betreue und bei der es ja auch zwei Klassenlehrpersonen hat. Aber hauptsächlich habe ich nur mit ihm zusammengearbeitet. Also, er macht halt seinen Teil mit der Klasse und ich mache meinen Teil mit den ISR-Kindern.“ (SHP, Absatz 44)

Gemeinsame Entscheide

Codierungen: 0

Regelmässiger Austausch

Codierungen: 2

Davon negativ: 2

- „Aber ich glaube schon, dass wir etwas mehr hätten zurückmelden können. Vielleicht so nach der ersten Woche was alles gut, und was weniger gut geklappt hat.“ (Integrationslehrperson, Absatz 147)
- „Also ich selber hatte eigentlich gar keinen Kontakt mit eurer Schule. Und so viel ich weiss, haben auch die Klassenlehrpersonen nicht den Kontakt zu euch gesucht.“ (SHP, Absatz 91)

Zeitnahe Mitteilung wichtiger Vorkommnisse

Codierungen: 5

Davon negativ: 5

- „sie hat sicher einige Mails geschrieben, aber wenn etwas Spezielles vorgefallen ist, haben wir das für uns notiert, aber haben es nicht jedes Mal direkt zurückgemeldet.“ (Integrationslehrperson, Absatz 145)
- „Und erst am Schluss gab es ja dann der grosse Austausch oder das Auswertungsgespräch, wie man es auch nennt. Da haben auch zuerst wir untereinander ausgetauscht und dann gab es die grosse Runde mit den Eltern und auch den Schulleitungen von beiden Seiten.“ (Integrationslehrperson, Absatz 145)

- „I: Also hat sich das dann einfach bis zum Schluss beim Auswertungsgespräch gesammelt?
SHP: Ja genau. Ah, ich glaube einmal habe ich eine Rückmeldung per Mail geschrieben. Einfach so etwa in der Mitte der Schnupperzeit eine Art Zwischenfazit, was gut gelaufen ist und was weniger.“ (SHP, Absatz 92 - 93)
- „J: Aber das hat sie mir erst am Schluss gesagt, nicht am Anfang.“ (Schüler J., Absatz 208)
- „J: Die Lehrerin hat mir dann aber nicht gesagt, dass ich zu spät bin, sie hat einfach nichts gesagt. Erst als dann die drei Wochen fertig waren, hat sie es dann gesagt. Also meiner Mutter, dass ich zu spät gekommen bin, obwohl ich auf dem WC war.“ (Schüler J., Absatz 210)

Klares Vorgehen, Konzept vorhanden

Codierungen: 1

Davon negativ: 1

- „Ich glaube, wenn das Ganze von Anfang an etwas besser strukturiert gewesen wäre, dann hätte man auch besser rückmelden und wirklich auch gezielter auf etwas achten können.“ (Integrationslehrperson, Absatz 149)

Geschlossene positive Haltung

Codierungen: 1

Davon positiv: 1

- „Also die Integration ist wie du siehst auch ein grosses Thema an dieser Schule und sie funktioniert meiner Meinung nach ganz gut hier.“ (Integrationslehrperson, Absatz 24)

Andere

Codierungen: 0

Ebene Unterricht

Codierungen insgesamt: 12

- ⇒ Davon insgesamt positiv: 7
- ⇒ Davon insgesamt negativ: 3
- ⇒ Davon insgesamt neutral: 2

Individualisierung

Codierungen: 7

Davon positiv: 6

- „Bezüglich dem Leitbild ist bei uns das Churer Modell momentan zentral, das heisst wir arbeiten jeweils mit einer Auswahl, bei der die Kinder wählen können auf welchem Niveau sie arbeiten möchten. Sie haben dabei auch freie Sitzplatzwahl im Zimmer, haben dann solche Boxen, welche sie mit sich nehmen und dann je nachdem welches Fach oder welche Arbeit gerade ansteht, sie selbständig aussuchen können, wo sie arbeiten möchten. Ob sie lieber alleine oder in der Gruppe an einem Gruppentisch arbeiten möchten.“ (Integrationslehrperson, Absatz 10)
- „dabei arbeiten wir immer mit einem Input im Kreissetting, bei dem die Kinder die wichtigen Informationen mitbekommen und danach dürfen sie dann wie gesagt auf ihrem eigenen Niveau daran arbeiten gehen. Ähm, wir versuchen immer auf diese Binnendifferenzierung zu achten, dass alles möglichst den Anforderungen der Kinder gerecht wird. Das ist hier wirklich ziemlich wichtig.“ (Integrationslehrperson, Absatz 12)

- „Und wie gesagt, bei unserem System mit den unterschiedlichen Niveaus funktioniert das eigentlich gut. Dann arbeiten sie halt bei gewissen Dingen etwas anders, aber eben immer noch am gleichen Gegenstand“ (Integrationslehrperson, Absatz 30)
- „wie gesagt das Arbeiten auf den verschiedenen Niveaus sehr wichtig. Ich finde das so eine gute Sache, dass man eigentlich jedes Thema behandeln kann und einige Kinder dabei halt auf einem basalen Niveau, andere dafür auch an erweiterten Zielen arbeiten können.“ (Integrationslehrperson, Absatz 72)
- „Ich bin so auch immer herausgefordert und kann denn Kindern dort helfen, wo sie gerade stehen und dann können die Kinder überall ihre eigenen Erfolgserlebnisse machen.“ (Integrationslehrperson Absatz 74)
- „dann wird niemandem vor den Kopf gestossen, weil irgendwas drankommt, bei dem sie keine Ahnung haben oder dem sie überhaupt nicht folgen können. Aber man sieht trotzdem, dass die Kinder dennoch herausgefordert werden und eben auch Erfolgserlebnisse feiern können.“ (Integrationslehrperson, Absatz 76)

Davon negativ: 1

- „Am Anfang war J. überall voll dabei, aber mit der Zeit haben wir ihn dann auch mal separiert oder haben ihm ein einfacheres Arbeitsblatt gegeben und dann hat er sich aber wiederum nicht mehr so wohl gefühlt, weil er merkte, dass er nicht das Gleiche wie sein Banknachbar machen durfte.“ (Integrationslehrperson, Absatz 134)

Ausreichende Aufsicht

Codierungen: 2

Davon positiv: 1

- „wir haben (... , zählt halblaut) sechs Lektionen in denen die SHP hier im Unterricht dabei ist, plus dann auch noch eine Assistentin, welche hier ist, wenn die SHP nicht anwesend ist und die ist auch noch einmal sechs oder sieben Lektionen hier.“ (Integrationslehrperson, Absatz 18)

Davon negativ: 1

- „I: Und dann ist nicht jemand gekommen, also ein Erwachsener und hat dir geholfen?
J: Also ähm, da war noch ein anderer Junge, der ist fast umgefallen und die Lehrerin musste ihn dann halten und da konnte sie nicht auch bei mir schauen.“ (Schüler J., Absatz 179 - 180)

Klare Ansprüche an das Verhalten

Codierungen: 1

Davon negativ: 1

- „Alle anderen Kindern mussten sich aber an diese halten, bei ihm hat man dann aber vielleicht auch einmal ein Auge zugedrückt, weil er war ja noch nicht so lange da und dann fanden das die anderen halt gemein und unfair.“ (Integrationslehrperson, Absatz 130)

Andere

Codierungen: 2

Davon neutral: 2

- „immer das Wichtigste, dass auch von mir aus zuerst irgendein Interesse oder eine Freude an der Sache selber vorhanden ist und dass ich den Stoff danach den Kindern so auch glaubwürdig vermitteln kann.“ (Integrationslehrperson, Absatz 70)

- „wenn ich selber die Kinder einmal für ein Thema begeistern konnte, also sozusagen der Funke übersprungen ist, dann geht es bei den Kindern meistens auch besser.“ (Integrationslehrperson, Absatz 72)

3. Codes aus den Interviews zum Fall B

Ebene Begleitung

Codierungen insgesamt: 11

- ⇒ Davon insgesamt positiv: 4
- ⇒ Davon insgesamt negativ: 7
- ⇒ Davon insgesamt neutral: 0

Enge Begleitung in Anfangsphase

Codierungen: 4

Davon positiv: 3

- „Ich weiss dass euer Sozialpädagoge am Anfang mitgekommen ist und L. begleitet hat und das habe ich sehr gut gefunden. Wir hatten ja damals turnen, er ist wie ich mich erinnere, die ersten zwei Male mitgekommen. Das finde ich super und ich glaube das war auch für L. gut.“ (Integrationslehrperson, Absatz 119)
- „Ich hatte L. zwei drei Mal bei mir im Büro, um am Anfang nachzufragen wie es läuft, wie er sich fühlt, wie es ihm geht“ (Schulleitung, Absatz 66)

- „I: Wurdest du am Anfang begleitet, also am ersten Tag?

L: Ja, von Herr K. (Anm. d. Verf.: Sozialpädagoge).

I: Hast du das gut gefunden?

L: hm (bejahend), alleine wäre doof gewesen.“ (Schüler L., Absatz 135 - 138)

Davon negativ: 1

- „I: Wer hat dir geholfen während der Schnupperzeit? Also vor allem am Anfang?

L: Niemand.

I: Also wenn du Hilfe brauchtest oder ein Problem hattest?

L: Weiss nicht.“ (Schüler L., Absatz 117 - 120)

Schrittweise Heranführung

Codierungen: 2

Davon negativ: 2

- „Und ich glaube es war auch schwierig, dass er ein Teil bei uns war und dann wieder ein Teil bei euch, es gab unsere Regeln, aber auch eure Regeln, das ist sicherlich nicht so einfach.“ (Integrationslehrperson, Absatz 121)

- „Ich weiss nicht, vielleicht könnte man den Rahmen zuvor bei euch eine Zeit lang etwas lockern, vielleicht würde das etwas bringen?“ (Schulleitung, Absatz 92)

Vorgängiges Informieren

Codierungen: 3

Davon negativ: 3

- „Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob er überhaupt gewusst hat, wie das ganze überhaupt abläuft und ob er am Schluss, rein auch vom Kognitiven her, überhaupt fähig war, zu verstehen, warum es jetzt nicht gereicht hat.“ (Integrationslehrperson, Absatz 135)
- „bei ihm habe ich so ein wenig das Gefühl, vielleicht (...) ähm, hätte man im Vorfeld schauen können, was ist wirklich wichtig in einer Regelklasse, was wird von der Lehrperson erwartet, damit es dann auch besser funktioniert in diesem sozialen Gefüge.“ (Integrationslehrperson, Absatz 144)
- „(...) könnte man ihm auch klar sagen, dass er sich an Kindern orientieren soll, welche sich an die Regeln halten, dass er sich nicht nach unten orientieren und sich nicht anstecken lassen soll, dass man dann in eine Negativmühle hineingeraten kann. Auch dass er auf die Lehrperson hören und versuchen soll zu machen, was diese sagt. Man könnte ihm diese Dinge einfach irgendwie im Voraus aufzeigen, dass sie ihm dann auch bewusster sind, halt auch so, dass er es auch wirklich versteht.“ (Integrationslehrperson, Absatz 146)

Besprechen und Ernstnehmen der Sorgen und Ängste

Codierungen: 1

Davon positiv: 1

- „I: Hat dir nicht zum Beispiel die Lehrerin geholfen?

L: hm (bejahend) doch, auch zur Schulleiterin und so.

I: hm (bejahend), ah du konntest also auch einfach zur Schulleiterin gehen und sie fragen.

L: hm (bejahend)“ (Schüler L., Absatz 121 - 124)

Andere

Codierung: 1

Davon negativ: 1

- „LP: Ich hatte ein wenig das Gefühl, er dachte, es war doch eigentlich alles gut. Das kann ich mir bei ihm wirklich noch gut vorstellen. Ich konnte dann nicht mehr wirklich mit ihm über das sprechen. Der Abgang war dann wirklich ziemlich schnell und abrupt, einfach so, er kommt nicht mehr und basta.“ (Schulleitung, Absatz 137)

Ebene Eigenschaften Kind

Codierungen insgesamt: 30

- ⇒ Davon insgesamt positiv: 3
- ⇒ Davon insgesamt negativ: 21
- ⇒ Davon insgesamt neutral: 6

Motivationale Aspekte

Codierungen: 7

Davon positiv: 2

- „I: Und hast du dich gefreut darauf?

L: hm (bejahend), ja.“ (L., Absatz 81 - 82)

- „I: Auf einer Skala von eins bis zehn, wenn eins gar nicht und zehn sehr, sehr stark, wie fest wolltest du dieses Ziel, in die Regelklasse zu kommen, erreichen?

L: Ja 10.“ (Schüler L., Absatz 153 - 154)

Davon negativ: 4

- „Also ich glaube schon, es braucht eine hohe Motivation von der Seite des Schülers, dass er das auch wirklich von sich aus möchte. Und da war ich mir bei L. schon nicht ganz sicher.“ (Integrationslehrperson, Absatz 144)
- „Sein Selbstwert und seine ganze Art war denke ich zu wenig stark, um sagen zu können, dass er den Versuch wirklich packen wollte und er von sich aus sagen konnte, dass er ein Regelschüler sein will und auch lernen möchte.“ (Schulleitung, Absatz 80)
- „Und im Gegensatz zu einem anderen Fall, ich glaube der war etwa vor zwei Jahren, das war ein Sechsklässler, der hatte diesen Willen unglaublich stark. Der wollte wirklich lernen, der wollte das wirklich schaffen. Das habe ich bei L. überhaupt nicht gespürt.“ (Schulleitung, Absatz 80)
- „S: Nein, da war keinerlei intrinsische Motivation oder ein Eigenwille, gar nichts.“ (Schulleitung Absatz 82)

Davon neutral: 1

- „Aber ich glaube schon dass ein Kind zum Einen den Willen haben muss, sich auch wieder reintegrieren zu lassen“ (Schulleitung, Absatz 34)

Ausreichende Sozialisierung

Codierungen: 15

Davon negativ: 13

- „Eben zum Beispiel die niedrige Frustrationstoleranz ist so ein Punkt, der mir beispielsweise auch bei L. speziell aufgefallen ist.“ (Integrationslehrperson, Absatz 46)
- „Vorfälle bei Gruppenarbeiten, (...), genau das war total zerstritten und hat überhaupt nicht funktioniert in der Gruppe, bei der L. dabei war.“ (Integrationslehrperson, Absatz 96)
- „LP: Damit du das richtig verstehst, es war sicher nicht immer nur seine Schuld, das ist mir schon klar, aber es war einfach so, dass überall, wo er war, gab es dann irgendwie Unruhen und es wurde schwierig.“ (Integrationslehrperson, Absatz 98)
- „LP: Und dann war da auch noch, dass es nicht nur intern war, sondern es ging eigentlich auf dem Pausenplatz während der Pause mit anderen Kindern weiter. Da war etwas in den Toiletten-Räumen mit den Viertklässlern (...), da ist er reingegangen und hat die anderen Kinder beim Pinkeln gestossen.“ (Integrationslehrperson, Absatz 100)
- „Und ich glaube wirklich, dass L. so grundlegende Verhaltensmuster in der Gruppe noch nicht wirklich beherrschte“ (Integrationslehrperson, Absatz 102)
- „Oder beim Kerzenziehen, da kam er nicht gerade an die Reihe, da hat er dann sofort ausgerufen, quasi, wieso bin ich nun schon wieder der Letzte?! Es fiel ihm wirklich schwer, sich auch mal selber zurückzunehmen und sich so ein wenig einzuordnen in ein Gesamtgefüge.“ (Integrationslehrperson, Absatz 104)

- „LP: Mir gegenüber war er eigentlich immer anständig, das war damals überhaupt kein Problem. Aber, so innerhalb der Gruppe war es schon schwierig.“ (Integrationslehrperson, Absatz 106)
- „S: Im Nachhinein würde ich sagen, dass L. noch nicht bereit war für das Regelsystem wie wir es hier haben.“ (Schulleitung, Absatz 80)
- „Er konnte halt einfach Blödsinn anstellen hier. Und ich denke das war zum einen seine Charaktereigenschaft, zum anderen zeigte mir das auch eine gewisse Hilflosigkeit vom Kind, die man dann im Nachhinein festgestellt hat.“ (Schulleitung, Absatz 82)
- „Sie sagten mir, L. beginne die anderen Schüler zu provozieren, er führe überall etwas im Schilde“ (Schulleitung, Absatz 84)
- „S: Ich weiss nicht, ob er jemals bereit sein wird, in einem Regelsystem so auftreten zu können, ohne sich immer beweisen zu müssen und so auch alles durcheinanderbringt. Dass er einfach ein normaler Schüler sein kann, der auch die Regeln akzeptiert.“ (Schulleitung, Absatz 90)
- „I: (...) und wenn du jetzt an dich selber denkst, meinst du, du warst bereit für die Regelklasse? Also war dein Verhalten genug gut?

L: Also mit den Kindern nicht, nein.“ (Schüler L., Absatz 47 - 48)

- „I: Ok. Was war dann für dich besonders schwierig.

L: Mit zwei Kindern von dort umzugehen.

I: Ja. Was war denn daran so schwierig mit denen?

L: Zwei Zwölfjährige haben dort immer meine Cousine geschlagen. Und dann habe ich sie auch geschlagen.“ (Schüler L., Absatz 83 - 86)

- „L: Eben, auch wegen den Schlägereien. Und auch sonst glaub, alles.

I: Alles war sicher nicht schlecht.

L: hm (verneinend), aber vor allem eben mit diesen zwei hatte ich viel Streit.

I: hm (bejahend), und da konntest du dich schlecht zurücknehmen?

L: Nein, die haben ja auch meine Cousine beleidigt und so.“ (Schüler L., Absatz 146 - 150)

Davon neutral: 2

- „Ähm also (...) ich glaube eine gewisse, ähm wie kann ich das nun beschreiben, ähm ein gewisses soziales Verhalten in einer Gruppe. Also das man irgendwie in einer Gruppe ähm zum einen zuhören kann, also das man sich auch einmal zurückstellen kann, nicht à la „ich bin immer zuerst“. Auch mal zunächst zuhören können, was meinen die anderen, sich auch mal nur auf sich konzentrieren können, für sich auch arbeiten können, das muss sicherlich nicht stundenlang sein, aber das so grundlegende Kompetenzen ein wenig vorhanden sein müssen, finde ich schon wichtig. Auch der zwischenmenschliche Umgang, nicht gerade dem Nächsten eins an den „Grind“ schlagen wegen einer Kleinigkeit. Das wären für mich schon Basics, die ein Kind mitbringen sollte.“ (Integrationslehrperson, Absatz 40)

- „Was gehört noch zu diesem guten Verhalten, dass man bei einer Reintegration können muss?

L: Ähm (...), dass man es gut mit den Kindern hat.“ (Schüler L., Absatz 43 - 44)

Pünktlichkeit

Codierungen: 1

Davon negativ: 1

- „Dann ist er aber auch zu spät gekommen, als wir zum Kerzenziehen gingen. Da musste ich nach Hause anrufen, ja wo ist er nun? Keine Ahnung.“ (Integrationslehrperson, Absatz 96)

Zuverlässigkeit

Codierungen: 1

Davon positiv: 1

- „I: Ja, aber hat das geklappt mit dem Erledigen der Hausaufgaben? Konnte du die machen?

L: Ja, die Hausaufgaben habe ich dort schon gemacht.“ (Schüler L., Absatz 111 - 112)

Selbständigkeit

Codierungen: 1

Davon neutral: 1

- „dazu gehört natürlich auch eine gewisse Selbstorganisation dazu.“ (Schulleitung, Absatz 34)

Andere

Codierungen: 5

Davon negativ: 3

- „die Frustrationstoleranz war zusätzlich sehr niedrig. Also wenn er eine Sache mehrmals machen musste, war er extrem ungeduldig und schnell frustriert.“ (Integrationslehrperson, Absatz 102)
- „L. hat dann halt einfach ohne Rücksicht irgendetwas gemacht und dann hat es logischerweise nicht geklappt, dann mussten sie es wieder versuchen. Da hat es ihm schon gereicht und er hatte keine Lust mehr und ist einfach weggelaufen.“ (Integrationslehrperson, Absatz 102)

Davon neutral: 2

- „die Fähigkeit an sich selber weiter zu arbeiten, den Mut und den Willen dazu zu haben, an sich weiter zu arbeiten und an den Schwierigkeiten, welche es zuvor gegeben hat“ (Schulleitung, Absatz 34)
- „L: Das Wichtigste? Sich nicht provozieren zu lassen.

I: Aha, das wäre das Wichtigste für dich selber, dass du dich zurücknehmen kannst.

L: hm (bejahend)“ (Schüler L., Absatz 164 - 166)

Ebene Organisation

Codierungen insgesamt: 17

- ⇒ Davon insgesamt positiv: 3
- ⇒ Davon insgesamt negativ: 13
- ⇒ Davon insgesamt neutral: 0

Sinnvoller Zeitpunkt

Codierungen: 1

Davon negativ: 1

- „Ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt. Wenn man schon im Voraus weiss, ein Schüler wird auch in der Regelklasse den ISR Status beibehalten müssen, dann würde vielleicht eine Reintegration aufs neue Schuljahr mehr Sinn machen, weil dann könnte man dann auch rechtzeitig die dafür nötige Unterstützung aufgleisen.“ (Schulleitung, Absatz 94)

Klassengrösse

Codierungen: 0

Wahl der Integrationsklasse

Codierungen: 9

Davon positiv: 2

- „ich machte mir Gedanken wo und in welche Klasse macht es am meisten Sinn, bei welchen Lehrpersonen macht es Sinn.“ (Schulleitung, Absatz 64)
- „I: Und was war sonst positiv oder gut?

L: Ja, die Klasse.

I: hm (bejahend), also hatte es tolle Kinder?

L: hm (bejahend)“ (Schüler L., Absatz 67 - 70)

Davon negativ: 7

- „in meiner Klasse zum Beispiel auch vor allem ein Schüler, der ziemlich sicher, ich sage jetzt mal, wenn er jetzt in einer anderen Klasse wär, ein Kandidat für eure Schule wäre. Also einfach der doch sehr schwierig ist, bei dem familiäre und sonstige Umstände sehr schwierig sind und ähm (...) das Problem und die Schwierigkeit damals war, dass sich L. schon von Beginn weg überhaupt nicht mit diesem Jungen verstanden hat. Und dann war es entweder ein Gegeneinander oder ein Miteinander, auf jeden Fall gab es ein grosses Konfliktpotential.“ (Integrationslehrperson, Absatz 92)
- „als dann L. gekommen ist, hat es wirklich sofort eine ziemliche Unruhe in die Klasse reingebracht“ (Integrationslehrperson, Absatz 94)
- „LP: Aber, eben dieser schwierige Schüler aus meiner Klasse, der halt auch viel rumhängt, ich glaube die haben sich schon gekannt. Irgendwie haben sich die zwei in der Freizeit bereits getroffen und keine Ahnung, was die für gewisse Machtverhältnisse haben auf der Strasse miteinander. Und da hatte ich schon das Gefühl, da war es ein wenig vorbelastet, bei dem ich aber auch nicht genau wusste, was es ist.“ (Integrationslehrperson, Absatz 113)

- „LP: Also ich weiss jetzt nicht, wenn jetzt L. in einem Schulhaus ausserhalb, in dem ihn noch gar niemand kennt, ob es dann besser geklappt hätte? Also bei mir hat es sicherlich etwas gegeben, dass ihn ein oder zwei bereits gekannt haben und wie ich finde, nicht wirklich im positiven Sinn.“ (Integrationslehrperson, Absatz 117)
- „Ich finde es war eigentlich eine gute Klasse, aber es hatte halt auch zwei drei Spezialisten, die dann auch bei jedem Blödsinn schnell dabei waren und das reicht dann schon.“ (Schulleitung, Absatz 86)
- „I: Konntest du auch schnell Kollegen oder Freunde finden?

L: Ich habe schon alle gehabt.

I: Aha, du hast alle schon gekannt?

L: hm (bejahend).“ (Schüler L., Absatz 71 - 74)

- „L: Die zwei haben halt einfach provoziert die ganze Zeit.

I: hm (bejahend), die waren in deiner Klasse?

L: hm (bejahend), habe sie aber vorher schon gekannt.“ (Schüler L., Absatz 96 - 98)

Erhöhung der Ressourcen

Codierungen: 5

Davon negativ: 5

- „Es sind eigentlich keine wahnsinnig schlimme Dinge passiert, aber es waren halt einfach in der kurzen Zeit, in der er hier war, viele kleine Vorkommnisse, die dir dann halt einfach auch viel Zusatzarbeit beschieren. Und zusätzliche Unterstützung gabs halt auch keine.“ (Integrationslehrperson, Absatz 96)
- „S: Da ich ja eigentlich davon ausgehe, dass man einen Reintegrations-Versuch erst dann startet, wenn man denkt, dass der Schüler dafür ready ist, braucht es in meinen Augen eigentlich nur die normalen Ressourcen, welche auch ein normaler Regelschüler zugute hat.“ (Schulleitung, Absatz 44)
- „S: Ich denke dann halt immer, wieso auch? Wieso braucht es mehr Ressourcen, wenn man entscheidet, das Kind ist nun reintegrierbar? Dann finde ich, nehme ich das Kind sehr gerne auf und probiere es wirklich aus mit den bereits vorhandenen Ressourcen.“ (Schulleitung, Absatz 46)
- „Vielleicht braucht es ein zwei Stunden mehr Aufwand auf der Seite der SHPs oder der Klassenlehrpersonen, nur schon um sich darauf einstellen zu können, was auf sie zukommt, aber das sind für mich Ressourcen die auch so im Normalbereich machbar sein müssen“ (Schulleitung, Absatz 46)
- „Ich finde nicht, dass ich da Pensenänderungen machen muss, nein ich finde eigentlich es muss so möglich sein.“ (Schulleitung, Absatz 46)

Andere

Codierungen: 1

Davon positiv: 1

- „S: Der Ablauf fand ich tiptop, so wie wir das Ganze aufgegleist haben. Aber auch wie die verschiedenen Gespräche gelaufen sind mit dem Sozialpädagogen, mit den Klassenlehrpersonen, mit der SHP. Der Einsatz der Lehrpersonen, wie sie es angegangen sind, war auch total lässig.“ (Schulleitung, Absatz 76)

Ebene Umwelt

Codierungen insgesamt: 15

- ⇒ Davon insgesamt positiv: 5
- ⇒ Davon insgesamt negativ: 9
- ⇒ Davon insgesamt neutral: 1

Verlässliche familiäre Strukturen

Codierungen: 6

Davon negativ: 5

- „Aber die Mutter war auch zu wenig stark um ihm irgendwie die Stirn zu bieten und ihm auch mal zu sagen, das geht im Fall nicht. Und man hat wirklich gemerkt, dass die Mutter nicht wirklich eine starke Person ist“ (Integrationslehrperson, Absatz 133)
- „recht schnell gemerkt, dass das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn ziemlich schwierig war“ (Integrationslehrperson, Absatz 148)
- „Ich würde ihn als pubertierenden Junge, welcher sehr alleine ist, beschreiben. Er ist brutal alleine, habe ich das Gefühl. Also er ähm, er hat es sehr schwer zu Hause.“ (Schulleitung, Absatz 72)
- „Wirklich auch im Leben und im Nachhinein muss ich sagen, ja, wenn das Elternhaus nicht stimmt und die Unterstützung von zu Hause nicht da ist, dann ist es extrem schwierig. Noch mehr in diesem Alter in der Pubertät... Mit all diesen Gefühlen die man da in sich trägt, mit dem Alleinesein, wenn man keine Stütze bekommt zu Hause.“ (Schulleitung Absatz 72)
- „Und da hat man dann auch gemerkt, dass die Mutter keine Zeit hat, dass L. häufig alleine zu Hause ist, er hängt herum. Die Eltern scheinen beide vollzeitlich zu arbeiten und lassen ihren Sohn etwas im Stich.“ (Schulleitung, Absatz 74)

Davon neutral: 1

- „Es kommt sicher auch darauf an, wie die Eltern mitarbeiten oder, das stellt sicher häufig auch ein schwieriger Punkt dar. Manchmal kommen sie auch aus sozialen Verhältnissen, bei denen, wie ich halt finde, bei denen die familiären Bedingungen sowieso ziemlich schwierig sind, die ja dann meistens auch nicht so schnell besser werden können.“ (Integrationslehrperson, Absatz 36)

Haltung der Familie

Codierung: 1

Davon positiv: 1

- „Am Anfang habe ich gedacht es sei ein lässiges Elternhaus. Die Eltern waren voll dafür für diese Reintegration. Ich dachte super, dass ihr hinter dem Vorhaben steht!“ (Schulleitung, Absatz 74)

Eingebundenheit der Familie

Codierungen: 3

Davon negativ: 3

- „Und dann kann ich mich noch erinnern, das habe ich sehr schwierig gefunden, also ich habe wie gefunden, dass das Zusammenspiel zwischen Lehrperson, Mutter und ihm etwas schwierig war, dass man wie gesagt hätte, wir wollen das jetzt zusammen anpacken.“ (Integrationslehrperson, Absatz 131)
- „Und ich glaube, auch die Eltern wären da ganz wichtig. Und da hatte ich ein wenig das Gefühl, das war bei L. schwierig. Wie ich mich noch erinnern kann, konnte die Mutter auch kaum Deutsch. Und dort

bräuchte es wahrscheinlich eine bessere Zusammenarbeit, aber das ist halt dann schwierig, vor allem bei solchen Kindern.“ (Integrationslehrperson, Absatz 148)

- „Nur, sie standen zwar dahinter, aber gab es kaum Absprachen mit uns und die Eltern reagierten auch nicht auf uns.“ (Schulleitung, Absatz 74)

Haltung der Integrationsklasse

Codierungen: 5

Davon positiv: 4

- I: „Aber die Klasse, würdest du sagen, war die grundsätzlich offen, also du auch über den Schnupperversuch informiert hast?
LP: Hmm, ja das ist noch ein guter Punkt und ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube, der grösste Teil der Klasse war sicherlich offen dafür.“ (Integrationslehrperson, Absatz 108 - 109)
- „Aber eigentlich waren sie schon offen und sie waren jetzt auch nicht irgendwie gemein oder so zu ihm.“ (Integrationslehrperson, Absatz 111)
- „I: hm (bejahend), ähm (...), wie hat dich dann die Klasse aufgenommen?
L: Gut, die haben mir immer gesagt, was ich machen muss und so. Also haben mir schon geholfen auch.“ (Schüler L., Absatz 141 - 142)
- „I: Also würdest du sagen, es war kein Problem für sie, dass du schnuppern gekommen bist?
L: hm (verneinend).“ (Schüler L., Absatz 143 - 144)

Davon negativ: 1

- „Und dann aber, als dann die ersten Dinge passiert sind, eben auch so das Vordrängen oder die Streitereien während den Gruppenarbeiten, dann ging es bei den Kindern sehr schnell, dass es dann halt kippte und sie denken, was ist das nun für einer?“ (Integrationslehrperson, Absatz 111)

Andere

Codierungen: 0

Ebene Fachpersonen Regelschule

Codierungen insgesamt: 24

- ⇒ Davon insgesamt positiv: 18
- ⇒ Davon insgesamt negativ: 5
- ⇒ Davon insgesamt neutral: 1

Verlässliches Beziehungsangebot

Codierungen: 1

Davon positiv: 1

- „I: Und wie würdest du die Lehrerin beschreiben, wenn du zurückdenkst?
L: Sie war nett. Also wenn man nett zu ihr war, dann war sie auch nett.“ (Schüler L., Absatz 125 - 126)

Konstante Bezugsperson

Codierungen: 0

Ausreichendes Vorwissen über Kind

Codierungen: 3

Davon positiv: 3

- „Ich war ja am Anfang stark involviert und habe mir den Schüler erklären lassen“ (Schulleitung, Absatz 64)
- „am Anfang war ich bei Erkundungsgespräch, bei dem es darum ging, was für ein Schüler jetzt da kommt.“ (Schulleitung, Absatz 64)
- „Alle Beteiligten waren auch genügend informiert“ (Schulleitung, Absatz 78)

Fundiertes Fachwissen/ Ausreichend Erfahrung

Codierungen: 4

Davon positiv: 3

- „und ich habe schon auch viel Erfahrungen machen können mit solchen Kindern“ (Integrationslehrperson, Absatz 50)
- „Ich denke zusammengerechnet mit meiner Erfahrung aus der Zeit als Lehrperson, in der ich immer Kinder integriert bekommen habe, würde ich sagen, dass ich langsam ziemlich versiert in der Thematik bin.“ (Schulleitung, Absatz 52)
- „Aber ich weiss langsam schon viel denke ich und auch auf was es so ankommt. Und ich pflege eine intensive Zusammenarbeit auch mit eurer Schule, mit dem Schulleiter, bei der ich auch merke, dass ich auf dem richtigen Weg bin, wie ich es hier als Schulleiterin mache.“ (Schulleitung, Absatz 52)

Davon negativ: 1

- I: „Und wie sieht es im Bereich verhaltensauffälliger Kinder aus? Wie schätzt du da dein Wissen oder deine Erfahrung ein?“
- S: Das finde ich persönlich ein schwieriges Thema. Also Erfahrung selber habe ich schon, nur ich stosse teilweise an meine Grenzen und dann ist es wirklich so, dass sich Szenarien ergeben, bei denen man einen runden Tisch einberuft, bei denen man dasitzt und irgendwann wirklich nicht mehr weiter weiss.“ (Schulleitung, Absatz 53 - 54)

Weiterbildungen zur Thematik/ Hilfsgefässe

Codierungen: 6

Davon positiv: 3

- „haben wir ja neu die Unterstützung von eurem Schulleiter, welche er ja anbietet, mit den Fallberatungen, welche ich super finde.“ (Integrationslehrperson, Absatz 72)
- „Wir haben momentan die Weiterbildung von deinem Schulleiter, bei der es vor allem um verhaltensauffällige Kinder geht. Ist natürlich häufig auch in der Integration ein grosses Thema und ich denke doch, das bringt den Lehrpersonen definitiv etwas.“ (Schulleitung, Absatz 28)

- „Dann gibt es auch noch eine Fallberatung über den Mittag. Ist auch ein wichtiges Gefäss, auch wenn es natürlich nicht zwingend mit ISR Kinder zusammenhängen muss, sondern es können auch andere Kinder sein.“ (Schulleitung, Absatz 28)

Davon negativ: 3

- „Also konkrete Weiterbildungen haben wir jetzt keine gehabt in den letzten zehn bis zwanzig Jahren, also da kann ich mich nicht daran erinnern.“ (Integrationslehrperson, Absatz 74)
- „Aber jetzt wirklich über das Thema Reintegration von Kindern aus der Sonderschule, darüber haben wir in diesem Sinne nichts Spezielles gehabt.“ (Integrationslehrperson, Absatz 74)
- „Sonst haben wir aber nichts Spezielles, weil wir ja auch die SHPs haben, welche dann zuständig für die integrierten Kinder sind. Diese sind dann wirklich leitführend und ich denke es wäre sicherlich möglich, noch mehr in diesem Bereich anzubieten.“ (Schulleitung, Absatz 28)

Positive Haltung

Codierungen: 10

Davon positiv: 8

- „Ähm, also grundsätzlich finde ich es sicher eine gute Sache zu integrieren. Ich finde man sollte so viel integrieren, wie nur möglich.“ (Integrationslehrperson, Absatz 16)
- „Grundsätzlich ist mir das natürlich schon sehr wichtig. Also nun ganz generell, für jeden Mensch, finde ich es wichtig, egal welche Sondermassnahmen er bekommt, dass man die Möglichkeit bekommt, zurück in die Normalität zu gelangen.“ (Integrationslehrperson, Absatz 30)
- „Also es ist sicherlich eine grosse Herausforderung, aber das Ziel muss es dennoch immer sein, dass man eine solche Reintegration macht.“ (Integrationslehrperson, Absatz 38)
- Ich würde schon sagen, doch. Definitiv, weil schlussendlich geht probieren über studieren. Deshalb war ich ja auch bei euren Schülern stets sehr offen. Ich finde, dass jeder und jede eine Chance verdient hat. Man muss einfach gut und sauber hinschauen.“ (Schulleitung, Absatz 18)
- „Einen Versuch finde ich hat aber jeder einzelne verdient. Oder jedenfalls fast jeder.“ (Schulleitung, Absatz 20)
- „Ich finde es durchaus positiv, weil ich finde es war ein Versuch wert. Wir haben es ja auch klar als Versuch deklariert und für mich ist ein gescheiterter Versuch auch ein erfolgreicher Versuch, weil schlussendlich konnten wir alle wieder daraus lernen.“ (Schulleitung, Absatz 60)
- „wir deklarieren das ganze ja wirklich immer als einen Versuch, deshalb ist es auch nicht so tragisch, wenn es einmal nicht wie gewünscht klappt. Schlussendlich verlieren wir nichts dabei. Die Lehrpersonen sind dann auch dankbar, dass es nur ein Versuch war und es nicht schon fix so war, dass L. in der Klasse bleibt.“ (Schulleitung, Absatz 92)
- „Ich finde auch nicht, dass es eine falsche Entscheidung war, L. zu uns zu schicken. Ich denke er hat dieses Umfeld gebraucht, damit man auch klar sehen kann, dass er noch nicht soweit ist. Und so konnten wir auch unsere Lehren daraus ziehen und konnten eigentlich alle davon profitieren.“ (Schulleitung, Absatz 92)

Davon negativ: 1

- „es hat meiner Meinung nach dort Grenzen, wo ich sagen muss, dass dann letzten Endes eine Mehrheit darunter leidet, vielleicht nur wegen einem oder zwei Kindern. Dann finde ich es ist irgendwie ein Missverhältnis“ (Integrationslehrperson, Absatz 16)

Davon neutral: 1

- „Ich bin fest überzeugt, dass man nicht an einer Anzahl festhalten kann. Vielfach sagt man ja, dass man möglichst viele Kinder integrieren soll. Ich finde, es kommt auf jedes Kind selber drauf an.“ (Schulleitungen, Absatz 14)

Andere

Codierungen: 0

Ebene Kooperation

Codierungen insgesamt: 15

- ⇒ Davon insgesamt positiv: 13
- ⇒ Davon insgesamt negativ: 2
- ⇒ Davon insgesamt neutral: 0

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Codierungen: 6

Davon positiv: 5

- „Ja sehr, also die Schulleitung ist diesbezüglich super, ja. Sie unterstützt sehr gut und sie ist extrem hilfsbereit. Also sie ist wirklich, auch wenn wir sonst Schwierigkeiten mit Schülern haben, dann ist sie die Erste die das Problem wirklich anpackt, also auch Nägel mit Köpfen macht.“ (Integrationslehrperson, Absatz 66)

- „Ich glaube das ist ein wesentlicher Faktor, dass die Lehrer sagen, komm wir probieren es wieder, weil auch beim letzten Mal wurden wir ja unterstützt.

Sie bekommen sozusagen die nötige Sicherheit und den Rückhalt von mir.

Ich glaube, wenn du das erreicht hast, dann sind alle automatisch offener. Weil dann weiss man auch, wenn jetzt einmal nicht klappt, dann steh ich auch zu meinem Wort und sage dann auch, jetzt brechen wir das Ganze ab.“ (Schulleitung, Absatz 24 - 26)

- „und ich kann nun wirklich behaupten, dass die Klassenlehrpersonen den Unterricht zusammen mit den SHPs vorbereiten und zwar parallel, dass heisst sie sitzen wirklich jeweils zu dritt zusammen. Das sehe ich, dass erlebe ich auch so wöchentlich, ich weiss auch genau, wer wann seine Absprachen hat, weil dann kann ich die betreffende Person auch schnell rausholen oder so. Ähm ich muss wirklich sagen, bis auf eine Klasse von den zwölfen in meinem Schulhaus, funktioniert die Zusammenarbeit reibungslos.“ (Schulleitung, Absatz 48)

- „Nein, meistens lief es über mich. Also eigentlich immer. Weil mich kennen die Lehrpersonen auch gut und es war denke ich einfacher über mich - wieso jemanden anrufen, den man selber nicht kennt. Und dann konnte ich jeweils auch abschätzen, ob es jetzt etwas ist, dass ich direkt an euren Schulleiter weiterleiten muss oder finde ich auch mal, dass es nicht so tragisch ist.“ (Schulleitung, Absatz 66)

- „I: Also warst du wirklich voll involviert und auch ein wenig das Sprachrohr.

S: Ja, das habe ich auch bewusst so gemacht. Weil es gab auch andere Fälle bei uns, welche erfolgreich waren, bei denen es das auch wirklich gebraucht hat. Dass die Beteiligten auch gewusst haben, die Schulleitung ist da und das Kind hat das auch gewusst.“ (Schulleitung, Absatz 67 - 68)

Davon negativ: 1

- „Also ich selber hatte eigentlich nichts zu tun mit euch direkt. Auch mit dem Sozialpädagoge nicht, den habe ich eigentlich nur einmal kurz gesehen.“ (Integrationslehrperson, Absatz 142)

Gemeinsame Entscheide

Codierungen: 1

Davon negativ: 1

- „LP: Ja, also eigentlich denke ich, für ihn selber, damit er daraus auch etwas lernen kann, wäre es sicherlich gut gewesen, wenn es noch ein Gespräch gegeben hätte, bei dem man ihm, also auch ich oder die Schulleitung, nochmals aufzeigen hätte können, was eigentlich gut war, aber auch was dazu geführt hat, dass wir uns entschieden haben, dass es noch nicht ganz reicht.“ (Integrationslehrperson, Absatz 139)

Regelmässiger Austausch

Codierungen: 3

Davon positiv: 3

- „Ich ging dazumal sicherlich alle zwei bis drei Tage bei der Lehrperson vorbei und habe nachgefragt, wie es so läuft.“ (Schulleitung, Absatz 64)
- „Ich habe immer wieder beim Schulleiter eine Rückmeldung gegeben. Einfach, wie es so läuft, das mache ich immer bei Schülern von euch. Immer wieder mal ein Telefon.“ (Schulleitung, Absatz 70)
- „Und die Lehrpersonen kamen auch regelmässig zu mir ins Büro und haben mir sicher jede Woche von L. berichtet. Also die waren sehr offen, das haben wir aber auch so abgemacht und sie müssen ehrlich sagen, wenn es nicht geht.“ (Schulleitung, Absatz 70)

Zeitnahe Mitteilung wichtiger Vorkommnisse

Codierungen: 2

Davon positiv: 2

- „Also die Kommunikation ist, soweit ich mich noch erinnern kann, komplett über die Schulleiterin gelaufen. Sie sagte damals auch, dass es nur über sie selber läuft und wenn etwas passiert, sollen wir uns sofort an sie wenden. Und wir haben dann alles, was passiert ist, sofort ihr gemeldet.“ (Integrationslehrperson, Absatz 141)
- „Wir haben sowieso abgemacht, falls irgendwas vorfällt, sie müssen wirklich zu mir kommen und alles mitteilen. Einfach für mich selber, damit ich in etwa weiss wie es läuft, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Das haben sie dann auch so gemacht.“ (Schulleitung, Absatz 64)

Klares Vorgehen, Konzept vorhanden

Codierungen: 1

Davon positiv: 1

- „alle wussten wie wir vorgehen wollen.“ (Schulleitung, Absatz 78)

Geschlossene positive Haltung

Codierungen: 2

Davon positiv: 2

- „Und ich suche natürlich die Leute auch mit diesem Hintergedanken aus, im Vorstellungsgespräch ist es ein klares Kriterium. Integration ist bei uns ein wichtiges Thema. Mich interessiert, wie die Leute dazu stehen. Für mich ist besonders wichtig, dass man offen und tolerant ist und momentan finde ich sind dies wirklich alle im Team.“ (Schulleitung, Absatz 22)
- „I: Also würdest du sagen, dass die Einstellung im Lehrerteam auch gegenüber etwas anderen oder auch schwierigeren Kindern generell eher offener geworden ist?

S: Die ist sicherlich offener. Vor allem auch weil die Lehrer auch merken, dass wir die Kinder nicht einfach einteilen und dann wegschauen. Ich denke das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich sage, wir wagen einen Versuch, dann gehe ich definitiv auch zu den Lehrpersonen hin und frage nach, wie es läuft.“ (Schulleitung, Absatz 23 - 24)

Andere

Codierungen: 0

Ebene Unterricht

Codierungen insgesamt: 3

- ⇒ Davon insgesamt positiv: 1
- ⇒ Davon insgesamt negativ: 2
- ⇒ Davon insgesamt neutral: 0

Individualisierung

Codierungen: 0

Ausreichende Aufsicht

Codierungen: 0

Klare Ansprüche an das Verhalten

Codierungen: 3

Davon positiv: 1

- „Sie war aber auch streng.“ (Schüler L., Absatz 126)

Davon negativ: 2

- „L: Also es gibt hier mehr Regeln als dort.

I: Ok, und das findest du gut, wenn es mehr Regeln gibt?

L: hm (bejahend), weil dann macht man weniger Blödsinn.“ (Schüler L., Absatz 26 - 28)

- „I: Was hätte dir dann noch mehr geholfen, damit es vielleicht besser geklappt hätte.

L: Hmm weiss nicht, wenn es so wie da wäre? Also mehr Regeln und so.“ (Schüler L., Absatz 155 - 156)

Andere

Codierungen: 0

4. Korrespondenz

Interview Integrationslehrperson Fall A:

Guten Tag Frau

Mein Name ist Raffael Spori und ich arbeite als SHP in der Kleingruppenschule Furttal.

Ich schreibe Ihnen, da ich mich im Rahmen meiner Masterarbeit mit dem Thema Reintegration beschäftige

und dabei möglichst auf Ihre Hilfe zurückgreifen möchte.

In der Arbeit habe ich vor herauszufinden, welche Bedingungen eine möglichst erfolgreiche Reintegration beeinflussen können. Da die Primarschule O. vor etwas mehr als einem Jahr direkt an einem Reintegrationsfall eines Schülers von uns involviert war, möchte ich mit den damals beteiligten Personen rückblickend ein Gespräch führen. Mit P. konnte ich bereits sprechen und sie konnten mir sehr viele interessante Infos liefern. Könnten auch Sie sich vorstellen, mir dabei im Rahmen eines ca. 30minütigen Interviews zu helfen und sich dafür etwas Zeit freizuschaukeln?

Vielen Dank für Ihre Antwort und es schöns Weekend

Raffael Spori

...

Hallo Raffael

Ich erinnere mich, dass P. etwas von deinem Vorhaben erzählt hat. Ich kann dir bei deiner Masterarbeit und mit dem Interview gerne helfen und würde mir auch Zeit dafür nehmen. Ich kenne die Situation, wenn man auf der Suche nach Interviewpartnern ist. ;)

Ich wollte dir nur vorab schon einmal sagen, dass ich Junglehrerin bin und dies absolut mein erster Fall in meinen ersten Schulwochen war. Ich kann also nicht mit ganz viel Erfahrung glänzen aber ich kann dich über mein Empfangen und meine Beobachtungen informieren. Leider habe ich aber auch keine Notizen mehr, welche wir uns während der Zeit zur Integration bei José Luis gemacht haben. Dies wurde nachher natürlich im Aktenzerkleinerer entsorgt. Dies einfach als Vorinfo, dass du dir ausmalen kannst, wie du mich als Informationsquelle einstufen kannst.

Wann würdest du das Interview denn gerne durchführen?

Herzliche Grüsse

S.

...

Hoi Simone

Vielen Dank für deine zackige Antwort und deine Bereitschaft mir zu helfen!

Das ist überhaupt kein Problem - geht mir auch nicht um ein Fachsimpeln, sondern wie von dir geschrieben über dein persönliches Empfinden und was dabei deiner Meinung nach eher gut und was eher weniger gut gelaufen ist. Neben dem Gespräch über den Fall von J. wird es auch ein wenig um deine Einstellung gegenüber der Integrations- und Reintegrationsthematik im Allgemeinen gehen und wie diese an deiner Schule gelebt wird.

Idealerweise finden wir noch ein Zeitpunkt vor den Ferien. Hätte nächste Woche am Mittwoch-Nachmittag Zeit.

Liebi Grüess und nomal Danke vielmal

Raffael Spori

...

Lieber Raffael

Gerngeschehen. Gut da kann ich hoffentlich Auskunft geben. ;)

Mir wäre Freitag lieber, da ich am Mittwoch nicht an der Schule bin. Ich hätte am 5.4. von 12:00-13:30 Uhr Zeit. Würde das passen?

Herzliche Grüsse

S.

Interview Integrationslehrperson Fall B:

Hallo D.

Ich schreibe dir bezüglich meiner Masterarbeit, bei der ich deine Hilfe benötige. Ich arbeite in der Kleingruppenschule in Regi. Wahrscheinlich kennst du mich schon von den S.-Weiterbildungen, bei denen ich jeweils auch dabei bin. Im Rahmen meiner Arbeit beschäftige ich mich mit dem Thema Reintegration und möchte herausfinden, welche Bedingungen eine möglichst erfolgreiche Reintegration beeinflussen können. Ich schreibe dir, weil du vor doch schon einiger Zeit beim (Teil-)Reintegrationsversuch von unserem Schüler L. als Klassenlehrperson involviert warst. Ich würde diesen Versuch sehr gerne nochmals aus der Versenkung holen und mit dir im Rahmen eines 20- bis maximal 30 Minütigen Interviews darüber sprechen. Könntest du dir vorstellen, mir dabei zu helfen und dir dafür etwas Zeit freizuschaukeln? Wäre dir mega dankbar dafür.

Liebe Grüsse Raffael

...

Hallo Raffael

Gerne kann ich dir helfen. Ich hätte an folgenden Terminen Zeit:

- Fr.29.3.19 über den Mittag (zw 12 und 14 Uhr) oder um 16 Uhr
- Mo. 1.4.19 um 13:30 Uhr - Do.4.4.19 über Mittag (zw 12 und 14 Uhr) oder um 16 Uhr
- Fr.5.4.19 über den Mittag (zw 12 und 14 Uhr) oder um 16 Uhr

Lieber Gruss D.

...

Hoi D.

Am besten würde es mir am Freitag 5.4.19 um 16.00 Uhr passen. ok? Soll ich zu dir ins Klassenzimmer kommen? Danke dir vielmals für deine Hilfe!!

Lieber Gruss Raffael

Interview Schulleitung Fall B:

Hoi C,

Hoffe bei dir ist alles paletti? Schreibe dir bezüglich meiner Masterarbeit, welche mich momentan intensiv beschäftigt. Ich glaube M. hat dir schon davon erzählt. Ich befasse mich mit dem Thema Reintegration und möchte herausfinden, welche Bedingungen zu einer möglichst erfolgreichen Reintegration beitragen könnten. Dabei würde ich unter anderem gerne den (Teil-)Reintegrationsversuch von L. im Winter 2017/18 erneut aufrollen und herausfinden, welches dabei Schwierigkeiten waren und wie wir in einem nächsten Mal besser vorgehen könnten. Dabei bräuchte ich deine Hilfe. Gerne würde ich mit dir im Rahmen eines ca. 20 bis max. 30 Minütigen Interviews über eure Integrations- und Reintegrationskultur im allgemeinen und über den spezifischen Fall L. plaudern. Könntest du dir vorstellen, mir dabei zu helfen und dir etwas Zeit für mich zu nehmen? Zudem wäre es super, wenn ich auch mit den damals involvierten Lehrpersonen sprechen könnte. Wäre es für dich ok, wenn ich auch diese kontaktiere und anfrage?

Herzliche Grüsse und bis hoffentlich bald Raffi

...

Hey Raffi

Tolle Sache!! Klar nehme ich mir Zeit dafür, wann hast du gedacht..?

Und: Ja sicher, frag bei D. nach, die hilft bestimmt gerne.

Lieber Gruss

C.

...

Wow das ging ja zackig, danke dir vielmals für die rasche Antwort und deine Hilfe! Wäre super, wenn wirs noch vor den Frühlingsferien schaffen würden. Hätte jeweils Dienstags, Mittwochs und Freitags an den Nachmittagen Zeit. Ab nächster Woche wäre ich dafür startklar.. Super, dann melde ich mich bei denen!

Gruess zruigg Raffi

...

Heyhey Also am 2. April um 14 Uhr würde mir passen. Willst du vorbei kommen?

LG C.

...

Perfetto! Dann komme ich sehr gerne nächsten Dienstag vorbei. Danke dir und bis dann Raffi

5. Transkripte

Transkript Experteninterview

Interviewer: Erstmals vielen Dank dass du dir Zeit genommen hast. Es bedeutet mir sehr viel, dass ich von deiner grossen Erfahrung in der Thematik der Reintegration profitieren kann. Ich möchte dich als Erstes informieren, dass ich unter der Schweigepflicht stehe, daher weder dein Name, noch der Name deiner Schule in der Arbeit vorkommen wird, also deshalb alles anonym sein wird. Ich werde auch die Daten nur für die Massarbeit brauchen. Und ich habe dich ja auch schon informiert, dass ich das Gespräch mit meinem handy aufnehmen werde. Ist das so gut für dich?

Experte: Klar, mach ich gerne, kein Problem. Kannst du mir nochmals schnell sagen, worum es überhaupt geht bei deiner Arbeit?

I: Genau, dass wollte ich dir sowieso gerade sagen. Du weisst ja ich arbeite ja in der Kleingruppenschule und wir versuchen da nun immer öfters bei unseren Kindern eine Reintegration in die Regelklasse zu machen, also es sollte immer das Ziel bei jedem sein. Wir sind aber noch nicht so erfolgreich darin und auch nicht sehr erfahren. In meiner Arbeit möchte ich herausfinden, wie eine solche Reintegration besser klappen könnte, also was ähm welche Faktoren man dabei beachten soll. Ja, dabei geht es vor allem um Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten. Und da ich weiss, dass du, also ich meine ihr in eurer Sonderschule schon lange solche Reintegrationen durchführt und auch erfolgreich und du viel Erfahrung darin hast, würde ich dir gerne ein paar Fragen dazu stellen, so an dich als Experte in der Thematik.

E: Oh, ich hoffe ich kann dir auch wirklich helfen, wenn du mich schon als Experte bezeichnest (lacht). Aber ist sicher ein sehr spannendes Thema und wir haben auch eine grosse Entwicklung hinter uns, es ging also nicht immer so gut mit dem Reingetrieben, wir mussten auch viel herausfinden.

I: Das kann ich mir gut vorstellen. So kurz zum Ablauf, ich werde mich an diesem Leitfaden orientieren, bin aber recht flexibel, kann also auch Fragen auslassen oder so. Ich wäre froh wenn du dich zuerst schnell vorstellen kannst, nur ganz kurz ein wenig über dich selber, so wie alt du bist und was du arbeitest und danach vielleicht auch kurz etwas über deine Arbeit als Schulleiter und einige Eckdaten über deine Schule die du leitest. So was die Spezialitäten der Schule sind. Ist das gut?

E: Ja, mein Name ist P. Ich bin 60 Jahre alt. Ich bin ja wie du weisst Schulleiter der Kleingruppenschule in D. Ich habe vor zwölf Jahren die Chance bekommen diese Schule für auffällige, verhaltensauffällige Kinder zu konzeptionieren. Ich habe nach einem gelungenen Masterabschluss in bildungsinnovation habe ich diese Schule konzeptioniert, auf die Beine gestellt und wir haben nach anfänglichen Schwierigkeiten diese Schule jetzt schon auf ein recht hohes Niveau gebracht. Vorher habe ich 25 Jahre als Sekundarlehrer gearbeitet in R. in einem der momentanen Partnerschulhäuser, habe da zumal Realschule und ähm Oberschüler unterrichtet.

I: Danke dir. Ähm, was glaubst du zeichnet deine Schule besonders aus?

E: Meine Schule zeichnet sich aus durch eine herausragende Sozialpädagogik die es unseren Schülern und Schülerinnen ermöglicht, also den meisten, sagen wir etwa 90 Prozent, den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt nach zwei bis drei Jahren an unserer Schule zu meistern. Das bedeutet dass wir schon in der ersten Klasse mit Schnupperlehren beginnen, dass wir in den zweiten Klassen, wenn die Berufsmaturität genügend vorhanden ist als Schüler in einem Wochentagspraktikum über längere Zeit einmal pro Woche an einem Tag in einem Betrieb arbeiten können, sich dort auch empfehlen können, sich ähm sehr wichtige Berufserfahrung holen können. Auf der anderen Seite zeichnen wir uns aus dass wir nicht nur den Prozess in den Vordergrund stellen, also bei unserem Unterricht, sondern vor allem auch die Ziele. Alle unsere Schüler schreiben den Stellwerttest - das ist für uns sehr wichtig damit wir sehen können dass wir mit allen anderen Sekundarschülern im Kanton Zürich auch mithalten können auf einem sagen wir mal durchschnittlichen Sek B Niveau und das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung damit unsere Schüler die Berufslehre bestehen können. Das heisst dass sie in der Gewerbeschule mit ein wenig Unterstützung diese ähm Berufserfahrung erfolgreich gestalten können und dann auch die Abschlussprüfung bestehen können. Und dazu haben wir auch ein Unterstützungssystem, in dem unsere Sozialpädagogin und auch unsere Heilpädagogin ein CAS als Integrationscoach absolviert hat und sie bekommen Mandate von der IV, die sie berechtigt, unsere Schüler während der Ausbildung zwei bis drei Stunden in der Woche zu unterstützen. Seit wir diese Unterstützungssystematik bei uns installiert haben, gelingt es unseren Schülern fast hundertprozentig den Lehrabschluss zu bestehen.

I: Ok, das tönt sehr spannend - danke für deine Ausführungen. Und wie sieht das Ganze bei der Thematik der Reintegration aus? Wie wichtig ist der Stellenwert dieser Reintegration zurück ins Regelsystem? Du hast ja erzählt dass viele sehr intensiv begleitet werden in den Berufsalltag, wie sieht es aus wenn ein Kind zurück in die Regelklasse möchte?

E: Ja, wenn ein Schüler oder die Eltern der Schüler in einem SSG den Wunsch äussern einen Versuch in der Regelschule zu unternehmen, dann wird das natürlich bei uns sehr wohlwollend entgegengenommen, weil nicht nur unsere Schulbehörden, sondern auch wir selber haben als Ziel, dass der Schüler möglichst kurz bei uns bleibt.

I: hm (bejahend)

E: Das heisst eine möglichst schnelle Reintegration ins Regelsystem ist bei uns ein wichtiges Ziel. Also seht ihr euch also als Übergangsschule.

E: Jawohl. Wir haben also zwei wichtige übergeordnete Ziele. Entweder direkte Integration in den ersten Arbeitsmarkt oder eben eine möglichst baldige Rückkehr ins Regelsystem, wo die meisten Schüler ja auch herkommen. Das heisst wenn ein Schüler vom Schulhaus R. bei uns ist und für uns eigentlich reif genug ist für eine Reintegration ins Regelsystem, wird er eine absolute neue Chance bekommen in einem anderen Partnerschulhaus in B. und umgekehrt. Damit der Schüler nicht wieder in alte Muster zurückfällt bei einem Rückgang in die selbe Klasse.

I: Ja, also es ist demfall nie das gleiche Schulhaus...

E: ...nein, und auch nie die gleiche Klasse - sondern er hat eine echte Chance für einen Neustart.

I: Habe ich richtig verstanden, dass ausschlaggebend ist das Kind dass reintegriert werden möchte oder kann es auch sein dass ihr von der Schule sagt, jetzt ist das Kind bereit.

E: Das kann natürlich auch sein, dass die Lehrperson oder die Bezugsperson in einem SSG den Schüler fragt, ob er Lust hätte oder sich in der Lage fühlt, jetzt diesen doch ziemlich grossen Schritt zu wagen. Häufig muss man das zwei bis drei Mal machen, bis der Schüler den tatsächlich den Mut aufbringen kann. Es braucht ein bisschen Mut, diesen grossen Schritt in seiner Entwicklung anzugehen.

I: Wie sieht es mit der Häufigkeit aus - wie viele Kinder werden da pro Jahr in etwa reintegriert oder wie viele solche Versuche startet ihr?

E: Wir haben ja aktuell immer zwölf Schüler und von diesen zwölf Schüler gehen alle vom ersten Schultag wo sie bei uns sind in ein Regelhaus in die Hauswirtschaft. Das heisst ähm sie sind vom ersten Tag an eigentlich schon drei Lektionen pro Woche in der Reintegration. Die Idee dahinter ist, dass sie die Angst vor einem grossen Schulhaus - einige Schüler von uns haben diese Angst - von der ersten Schulwoche her eigentlich möglichst ablegen können und sehen in einem sagen wir mal nicht hundertprozentigen Leistungsfach können sie bestehen. Sie können sich in eine Klasse eingliedern und zwar sind sie meistens alleine in einer solchen Regelklasse, was natürlich nicht allen Schülern gleich gut gelingt. Aber sagen wir jetzt ein Mal neunzig Prozent von unseren Schülern sind von Anfang an in dieser Reintegration drin, das heisst sie sind sich gewohnt den Weg zurück zu legen selbstständig, selbstständig auch dorthin zu gehen und nachher, um auf deine Frage zurückzukommen, würde ich sagen etwa die Hälfte von unseren Schülern gehen dann nachher weiter in die sogenannten Leistungsfächern - sei das jetzt Mathe, sei das jetzt Deutsch, sei das Französisch oder Englisch, sei das irgend ein anderes Fach das er in einer Teilreintegration als Erstes wählt, damit die Gelingensbedingungen möglichst gut sind.

I: Und dann wird das wahrscheinlich kontinuierlich, also wenn alles gut läuft, aufgebaut oder gesteigert?

E: Genau, das wird dann kontinuierlich ausgebaut dieses Pensum. Bei Erfolg kann das sehr schnell gehen. Wenn es ein wenig harzig geht dann versucht man zu konsolidieren und man versucht herauszufinden wo sind dann die Stolpersteine und das Resultat von vielen Gesprächen ist dann das, dass man sieht, wo die Schwierigkeiten liegen. In diesem sehr anspruchsvollen Schulsystemen von der grossen Individualisierung in diesen Partnerschulhäusern wo in Lernateliers gearbeitet wird und die Schüler sehr selbständig an ihren eigenen Aufträgen arbeiten müssen, da fällt natürlich oft viel Unterstützungsarbeit, die wir sonst im Schulalltag leisten, auf einmal weg.

I: Ja klar, das ist sicher dann schwierig. Ähm, jetzt mal ganz generell, was sind deiner Meinung nach sonst die häufigsten Schwierigkeiten oder eben Stolpersteine die wähen einer solchen Reintegration, oder bei euch ja Teilreintegration auftauchen können?

E: Ja, wir achten natürlich sehr genau darauf, dass die Sozialisierung bei uns gelungen ist. Das heisst der Schüler ist reif genug, sich in einem solchen Klassenverband ohne grössere Probleme zu bewegen. Das gehört quasi zu unseren Grundanforderungen, bevor man überhaupt eine solche ähm Reintegrationsphase beginnt.

I: hm (bejahend), ok.

E: Dann die häufigsten Stolpersteine sind natürlich dass unsere Schülerinnen und Schüler diese grosse selbständige Arbeit die sie verrichten müssen in einem solchen Lerna-telier in der Regelschule, dass sie diese grosse Freiheit missdeuten und immer Ende der Woche, oder Ende aller zwei Wochen bekommen sie dann rote Aufträge. Rote Aufträge heisst die Lehrpersonen haben festgestellt dass die Aufträge entweder nicht korrekt o-der unvollständig oder gar nicht erledigt wurden. Das heisst es kommt dann zu uns eine Nachricht, dass diese Aufträge noch erledigt werden müssen und das machen wir dann natürlich in der Kleingruppenschule mit diesen Schülern.

I: In ihrer Freizeit?

E: Nicht nur in der Freizeit, sondern auch in den entsprechenden Fächern. Wenn jetzt zum Beispiel ein Schüler im Schulhaus P. in der Mathematik ist und er hat bei mir auch noch Mathe, dann kann er auch hier an diesen roten Aufträgen arbeiten und sie nachho-len. Und wenn er Unterstützung braucht, dann muss ich sie ihm dann natürlich anbie-ten. Und wenn über längere Zeit diese Aufträge nicht richtig oder nicht vollständig erle-digt werden, dann ist diese Reintegration natürlich gefährdet.

I: Ist es dann auch möglich dass man dann einzelne Fächer wieder weglässt, das Pro-gramm also wieder etwas reduziert?

E: Das machen wir nicht. Zurückschrauben bedeutet eigentlich Abbrechen. Das haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Der Lernfortschritt muss immer positiv sein, wenn er ne-gativ ist, dann brechen wir den Versuch ab, was eigentlich nur sehr selten vorkommt. Deshalb gehen wir auch sehr behutsam vor, weil zu grosse Schritte führen zu Stürzen und das wollen wir natürlich nicht. Darum lassen wir uns auch dabei Zeit und wenn sich alle einig sind - die Integrationslehrpersonen in den Partnerschulhäuser, wir selber, der Schüler und die Eltern - dann ist der nächste Schritt angezeigt und vorher bei kleinsten Unsicherheiten und Irritationen dann konsolidieren wir und lassen uns Zeit dafür. Ein an-derer ähm Stolperstein ist das Schülerinnen oder Schüler sich wenn sie in zwei Schul-häusern arbeiten sollten, dann können sie sich von den eigentlichen Aufträgen in jeweili-gen Schulhaus versuchen zu drücken. Das heisst sie argumentieren, ja ich hab so viel zu tun im anderen Schulhaus, ich muss dies und das erledigen, dann lässt man ihn ein bisschen in eine Art Konfortzone hineingeraten und wenn das auf beiden Seiten pas-siert, dann stellt man irgendwann fest, dass der Schüler eigentlich weder im einen noch im anderen seine Aufträge richtig macht.

I: Das heisst er versucht dann die zwei Schulen ein bisschen gegenseitig auszuspielen.

E: Das gelingt ihnen tatsächlich manchmal und irgendwann merken wir dann das selber, irgendwann merken es die Eltern, irgendwann merkt es das Integrationsschulhaus, dass es nicht rund läuft. Das sind so die wichtigsten Stolpersteine denke ich.

I: Das sind jetzt alles Stolpersteine im Bereich des Schülers. Gibt es auch solche in der Zusammenarbeit, beispielsweise mit der Regelklasse oder allgemein im organisatorischen Bereich?

E: Ja, wir haben eigentlich wenig Reibflächen mit unseren Partnerschulhäusern, weil wir uns sehr gut kennen oder ich kenne sehr gut meine Teilintegrationslehrpersonen, mit welchen wir eigentlich schon länger arbeiten. Wir haben einen regen Austausch mit ihnen. Wir kennen die Schwierigkeiten, die unsere Schützlinge in den Partnerschulhäusern haben und wenn irgendwelche Probleme entstehen, dann sind die Lehrpersonen in der Regelschulhäuser auch bereit in SSGs oder in Elterngesprächen ihre Meinung einzubringen und das sind grundlegend wichtige Elemente, dass eine gute Zusammenarbeit funktioniert. Und wie ich vorher schon angedeutet habe, werden unsere Lehrpersonen in den Partnerschulhäusern auch wertgeschätzt mit einem kleinen Betrag den sie bekommen, wenn sie einen Schüler von uns aufnehmen, sodass sie eine kleine Entschädigung in barer Münze bekommen.

I: Das stärkt dann wahrscheinlich die Bereitschaft für einem regelmässigen Austausch.

E: Genau.

I: Du würdest also auch sagen, dass der Austausch etwas vom Wichtigsten ist?

E: Das ist natürlich so, ganz klar.

I: Gehen wir nun nochmals ein wenig vertiefter zum Beginn eines solchen Versuchs. Du hast gesagt am SSG wird bestimmt oder der Schüler gibt an, dass er gerne in die Regelklasse möchte - wer ist es dann schlussendlich der entscheidet, dass eine Integrationsversuch gestartet wird?

E: Also wenn so ein Integrationswunsch in einem SSG entsteht, dann wird es mir zuerst gemeldet. Ich bin der Schulleiter und ich werde mit dem Schulleiter in einem der Wunsch-Partnerschulhäuser Kontakt aufnehmen und dann werden wir, wenn ich von der Bezugsperson weiss, in welchem Fach dass der Schüler teilintegriert werden möchte - meistens ist es ein Fach, wo der Schüler sich natürlich besonders wohl fühlt und wo er Stärken aufzeigen kann - suchen wir dann eine Klasse im ersten, zweiten oder dritten Niveau. Meistens ist es ein mittleres Niveau, wo wir sagen, ja gut, wenn alles prima läuft, können wir noch steigern. Und dann ähm, wenn die Klasse bestimmt ist, dann nimmt die Bezugsperson rechtzeitig, sagen wir zwei bis drei Wochen vor so einem Versuch - er ist ja dann informiert durch den Schulleiter, dass ein Schüler kommt von der Kleingruppenschule - nehmen wir dann Kontakt auf mit ihm. Danach gibt es ein zweiseitiges Kontaktblatt, wo sämtliche Kontaktdaten, sämtliche Links, sämtliche spezielle Charaktereigenschaften abgebildet sind, damit die Lehrperson weiss, was da auf ih zukommt. Nachher geht eine Sozialpädagogin - sagen wir eine halbe Woche vor dem Eintritt - mit unserem Schüler die Klasse und den Klassenlehrer besuchen. Manchmal habe ich das auch schon selber gemacht. Und dann, wenn es dann soweit ist, am Montagmorgen, geht die Sozialpädagogin um sicher zu sein, dass der Weg kein Problem ist, mit dem Fahrrad in das Schulhaus und liefert den Schüler in der Klasse ab. Die Klasse kennt er ja schon, die Klasse kennt auch ihn schon und dann kann losgehen.

I: Also wird diese Anfangsphase stark begleitet und dem Kind wird Sicherheit gegeben.

E: Das ist uns sehr wichtig.

I: Und was ist jetzt generell, neben dem was du schon gesagt hast, deine Rolle in diesem ganzen Prozess?

E: Meine Rolle ist eine Vermittlungsrolle, dass ich mit der entsprechenden Lehrperson, welche ich alle gut kenne aus den Partnerschulhäusern, und sonst frage ich meinen Schulleiterkollegen vom Schulhaus R. oder Schulhaus P., schildere ihm den Schüler und sage ich hätte gerne diese und diese Charaktereigenschaften bei der Lehrperson und dann sucht er mir eine möglichst geeignete Lehrperson aus und dann nehme ich mit dieser Lehrperson Kontakt auf. Was noch wichtig ist für unsere Schüler ist, dass sie bevor sie überhaupt die Chance bekommen in so ein Schulhaus zu gehen und es kennenlernen zu können, dass sie drei Wochen bei uns jeden Tag ein Wochentagjournal führen müssen, also ein Lernjournal, wo sie jeden Abend die Lehrpersonen um ihre Performance fragen müssen. Das heisst es handelt sich um ein Blatt wo die Lehrpersonen eintragen müssen was der Schüler gut gemacht hat und was er schlecht gemacht hat. Hintergrund dabei ist, dass der Schüler wirklich daran denken muss, über drei Wochen jeden Tag ein speziellen Auftrag zu erledigen. Weil das sind sich unsere Schüler nicht gewohnt und das ist eine wichtige Voraussetzung, um nachher die Aufträge in einem so hoch individualisierenden Schulhaus überhaupt ausführen zu können.

I: Es geht also darum, dass die Zuverlässigkeit des Schülers überprüft wird? Du sagst also das diese Zuverlässigkeit vor einem Versuch gegeben sein muss. Gibt es noch andere Voraussetzungen oder Punkte, die ein Schüler zwingend mitbringen muss?

E: Voraussetzungen für so eine Integration sind natürlich Pünktlichkeit. Die Schüler müssen sehr viel mit den Velos zurücklegen, sie müssen genau wissen und drandenken, wann sie losfahren müssen, damit sie rechtzeitig bei Lektionsbeginn dort sind, weil wir haben zwölf Schüler mit individualisierten Wochenplänen, da können wir nicht bei jedem daranwenden, wann sie gehen müssen. Dann muss natürlich auch die Motivation stimmen und gross sein. Das Interesse an der anderen Schule muss gegeben sein. Zuverlässigkeit bei Aufträgen, dass der junge Mensch daran denkt, wann er was erledigen muss. Das heisst er muss ein Lerntagebuch führen können, wo er seine Aufträge reinschreibt und dann auch jedes Mal daran denken, dass dann die Aufträge tatsächlich erledigt werden. Dann braucht es eine gewisse Selbständigkeit, die wird sehr gross geschrieben, weil wir können, wenn der Schüler uns verlässt, wenn er vielleicht ein oder zwei Tage weg ist, dann können wir erst nach zwei Tagen wieder versuchen zu verbessern wenn er etwas vergessen hat - aber das ist dann meistens schon zu spät. Wichtigste Voraussetzung - und das habe ich schon erwähnt - ist natürlich die Sozialisierung, dass er freundlich und ausgeglichen mit seinen Mitmenschen umgehen kann.

I: hm (bejahend) Und all diese Voraussetzungen werden eigentlich während der ganzen Zeit in der Kleingruppenschule trainiert? Also ich meine die Schüler werden spezifisch darauf vorbereitet?

E: Ja genau und das sind natürlich all die Punkte die ich jetzt genannt habe, die auch in einer Schnupperlehre in der ersten Klasse oder bei einem Wochentagspraktikum in der zweiten Klasse oder bei einem Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt, welche grundlegende wichtige Gelingensbedingungen.

I: hm (bejahend) Bei der Auswahl der Lehrperson im Partnerschulhaus. Was sind da so für Kriterien. Du hast ja schon gesagt dass das sehr abhängig vom jeweiligen Schüler ist und es bei jedem Schüler ein wenig unterschiedlich ist, was er für eine Lehrperson bräuchte. Aber gibt es auch grundlegende Fähigkeiten oder Eigenschaften die eine solche Lehrperson mitbringen muss?

E: Integrationslehrpersonen müssen natürlich eine Integrationsfähigkeit an den Tag legen in dem sie sich genügend Zeit nehmen für den Schüler, in dem sie der Klasse Vorgänger erklären was jetzt dieser Schüler der da neu dazukommt, was der für Spezialitäten mitbringt. Zum Teil machen das unsere Schüler aber auch selber. Wenn unser Artist zum Beispiel in die Klasse geht, dann erklärt er den Schülern als erstes mal, was Autismus genau ist, was ist ein Asperger Autist, das ist natürlich eine sehr sehr hohe Qualität, welche sich unser Schüler nun entwickeln konnte, aber das können nicht alle und dann ähm muss die Lehrperson auch kommunikationsfähig sein. Das heisst wenn irgendetwas nicht so gut läuft, wenn irgendetwas nicht wie geplant funktioniert, dann ist es sehr wichtig, dass wir das erfahren und zwar möglichst zeitnah und nicht irgendwann nach einer Ewigkeit in einem SSG, ja übrigens er hat dann damals das Material nicht dabei gehabt oder er ist dreiundzwanzig mal zu spät gekommen. Das bringt uns dann nichts mehr, dann ist die Situation schon im Eimer. Also müssen wir immer sehr zeitnah miteinander kommunizieren, damit das in unserem Verlaufsprotokoll aufgenommen werden kann, so dass alle Teammitglieder sehen können, wie gut es läuft oder wann es Schwierigkeiten gab.

Dann gibt es natürlich Schüler die brauchen einen sehr emphatischen, einen sehr verständnisvollen Integrationslehrer. Die sind am Anfang dann meist sehr schüchtern und verkrampt. Andere brauchen eher jemanden der sie bremsen kann oder der sie jeden Tag darauf aufmerksam macht, was sie zu tun haben. Wie du weisst haben wir auch sehr lebendige Schülerinnen und Schüler. Deshalb braucht es verschiedene Lehrertypen. Die einen brauchen Aufmunterung, die sind sehr empfindlich und andere müssen eher ein bisschen diszipliniert und gebremst werden. Da braucht es auch mal eine klare Hand und Struktur.

I: Und sobald dann eigentlich alles geklärt wurde in der Vorbereitungsphase, gibt es dann bestimmte Zeitpunkte, zu denen ihr solche Versuche startet? Sind das beispielsweise vermehrt Übergänge?

E: Ja, das sind meist Übergänge wie Ferienenden oder wenn ein neues Semester beginnt oder ein neues Quartal beginnt. Das macht Sinn damit unsere Schüler natürlich möglichst mit dem Lernstoff die gleichen Chancen haben, den gleichen Start wie alle anderen Schulkameraden und da schauen wir schon darauf, dass es wie ein Neustart sein kann - alle haben ein neues Thema und unsere Schüler sind von Anfang an in einem neuen Quartal oder Semester dabei.

I: Du hast ja schon von der Wichtigkeit eines regelmässigen Austauschen gesprochen. Kannst du noch ein wenig präzisieren, wie dieser sich während dem Versuch gestaltet?

E: Das ist sehr sehr unterschiedlich. Da gibt es Leute die haben zum Beispiel einen Chat untereinander - also die zwei Bezugspersonen und wenn jetzt mehrere Lehrpersonen zuständig sind für einen Schüler in einem Partnerschulhaus dann gibt es auch mal einen Gruppenchat zwischen allen Personen und da kann jede Lehrperson sehen, wann der Schüler zum Beispiel zu spät gekommen ist oder wenn er etwas vergessen hat, oder wenn er krank ist. Oder das selbe kann natürlich auch mit einem Mailverkehr geschehen mit verschiedenen CCs oder wenn es ganz schnell gehen muss, dann muss man halt auch mal zum Hörer greifen und anrufen. Und was immer gerne gesehen wird, sind auch persönliche Besuche. Entweder von den Lehrpersonen bei uns, was ihnen einen Einblick gibt, wie wir in der Kleingruppenschule so arbeiten. Oder das ganze natürlich auch umgekehrt, das unsere Lehrpersonen vorbeischaun, was leider nur sehr selten vorkommt, oder unsere Sozialpädagoginnen stattdessen einen Besuch in der Regelklasse ab.

I: Nehmen die Integrationslehrpersonen dann auch an den offiziellen SSGs teil?

E: Das wäre natürlich super, aber oft haben diese nicht auch noch die Kapazität daran teilzunehmen. Oft kommen sie dann, wenn sie grad Zeit haben oder wenn es von uns ausdrücklich erwünscht oder von mir verlangt wurde, weil es sich vielleicht um ein kritisches Gespräch handelt.

I: hm (bejahend) Du hast gerade auch angedeutet, dass es sicher auch kritische Situationen gibt oder irgendwelche schwerwiegendere Vorfälle, die den Rahmen sprengen können. Wie geht ihr in solchen Situationen vor?

E: Wenn wir sehen dass die Entwicklung eines Schülers von uns nicht in die Richtung geht wie wir es eigentlich beabsichtigt haben, nämlich dass er in einer nützlichen Frist vollintegriert werden kann, dann brechen wir eine solche Teilintegration ab. Das heisst beispielsweise vor einem Monat hatten wir Stellwerktests und diese Tests zeigen unmissverständlich auf, wo ein Schüler steht und wenn ein Schüler beispielsweise im Vergleich zum Vorjahr, als er den Test auch machen musste, in der Zeit des Versuchs deutlich schlechter geworden ist und sich eher zurück, als weiterentwickelt hat, dann brechen wir die ganze Übung ab und versuchen zu retten was zu retten ist bei uns in der Kleingruppenschule.

I: Ok.

E: Weitere kritische Situationen sind wenn ein Schüler uns um beispielsweise 9:45 Uhr verlässt mit seinem Fahrrad und wir bekommen um 11.30 Uhr eine Nachricht, dass der Schüler nicht angekommen ist. Das hat es auch schon gegeben. Dann ist es für uns eine sehr kritische Situation. Dann gehen wir davon aus dass etwas passiert ist. Im besten Fall ist es ein Plattfuß am Velo, im schlechtesten Fall ein Sturz oder noch schlechter der Schüler hat es sich auf dem Weg überlegt und hat irgendwie vorgezogen, nach Hause zu gehen oder mit Kollegen was weiss ich zu machen. Das sind dann für uns schwierige Situationen. Wenn die Leute nicht zeitgerecht ankommen und weder Pünktlichkeit noch Zuverlässigkeit gewährleisten sind.

I: Und habe ich richtig verstanden, dass das Ziel immer eine vollumfängliche Reintegration ins Regelsystem ist?

E: Genau, das kann im letzten Schuljahr passieren, was für einige Schüler sehr wichtig ist, weil sie sich versprechen, dass sie so die besseren Berufswahlchancen haben, wenn sie in der Regelklasse das letzte Schuljahr verbringen. Das kann auch anderthalb Jahre davor sein, denn du weisst ja, dass viele berufliche Vorentscheidungen schon im Frühling der zweiten Klasse gefällt oder eingefädelt werden. Also ist es ein idealer Zeitpunkt Mitte zweite Klasse eine Vollintegration in die Regelklasse anzustreben. Wir versuchen das Ganze immer so schnell wie nur möglich zu gestalten. Die Partnerschulhäuser sind natürlich auch interessiert daran, dass ein Schüler möglichst schnell vollintegriert wird, weil sie haben keine Lust alle unsere Schüler nur teilweise zu unterrichten.

I: Bietet ihr danach auch eine Nachbetreuung an, nachdem der Schüler endgültig ins Regelsystem übergetreten ist? Hat ein Schüler beispielsweise die Möglichkeit, Rat und Hilfe bei euch zu holen?

E: Viele Schüler die voll integriert sind besuchen uns natürlich regelmässig und suchen dann auch das Gespräch. Aber es ist dann eher inoffiziell und die Verantwortung liegt dann hundert Prozent bei der Regelschule. Vielleicht, wenn jetzt ein Schüler noch ein wenig Unterstützung braucht, bekommt er eine IF Unterstützung. Wir haben auch schon ISR Unterstützung gehabt in Partnerschulhäusern, dann hat er natürlich eine viel grössere Unterstützung. Wir können ja heute Schüler welche ein wenig lernschwach sind vollumfänglich in die Regelklasse integrieren. Stolpersteine treten meist dann auf, wenn die Schüler verhaltensauffällig sind, wenn sie sich nicht ausreichend in die Regelklasse einordnen können. Dann wird es vor allem schwierig. Aber wenn jetzt ein Schüler bei uns gut sozialisiert ist und wunderbar alles funktioniert, er pünktlich, zuverlässig und motiviert ist, dann kann er wenn er noch fachliche Unterstützung braucht, kann das das Regelsystem meist gut auffangen.

I: Ja, jetzt hast du viel erzählt und ich habe unglaublich viel Interessantes dazugelernt. Deine Erfahrung und deine Aussagen werden sicher sehr wertvoll für meine Arbeit sein. Ich glaube wir sind soweit durch, vielen herzlichen Dank dir, auch für die Ehrlichkeit!

Transkript Lehrperson Fall A

Interviewer: Soo, wenn du bereit bist können wir starten. Ich habe dir ja vorher schon angedeutet, dass alles anonym sein wird, also dann in der Arbeit. Das heisst dein Name oder der Name der Schule wird nicht explizit erwähnt und ich werde die Daten auch nicht anderweitig benutzen. Und ja, wie du siehst und du mir ja auch schon die Erlaubnis gegeben hast, nehme ich das Ganze mit meinem Handy auf. Ist das für dich gut so?

Lehrperson S.: Klar, ich bin startklar.

I: Super. Wie gesagt, ich möchte in meiner Arbeit das Thema der Reintegration aufgreifen. Also wenn unsere Schüler zurück in die Regelschule gehen können. In unserer Schule sind solche Reintegrationen immer häufiger, also ich mein, es ist uns immer wichtiger, dass Kinder die wir für bereit halten, auch die Chance bekommen. Es ist uns aber noch nicht immer so gut gelungen und ich möchte mit meiner Arbeit herausfinden, was man da noch so beachten kann oder muss, damit es noch besser gelingen kann.

L: Das tönt spannend, ist ja auch in unserer Schule ein Thema. Ich möchte dann unbedingt auch wissen, was du da herausfinden konntest. Kannst du mir dann die Arbeit zuschicken?

I: Klar, das mach ich gerne! Also, ich werde dich in einem ersten Teil ein paar Fragen zum Thema Integration und auch Reintegration im Allgemeinen fragen und dann in einem zweiten Teil auf den Fall J. zu sprechen kommen...

L: Gut, hoffe ich kann mich noch ein bisschen erinnern (lacht).

I: So gut es halt geht, keine Sorge. Als erstes wäre ich aber noch froh, wenn du dich kurz vorstellen könntest, so einig Infos wie das Alter und dein Berufsweg uns so. Du kannst starten wenn du bereit bist, gut?

L: Klar lets go. (...) Ähm also ich bin S. Ich bin Regel- oder auch Klassenlehrperson an der Primarschule in O. seit diesem August - also relativ frisch, Junglehrperson, ähm ich habe zuvor die PH absolviert, habe auch noch in der Universität Zürich Mathematik ein Jahr studiert und jetzt bin ich wie gesagt seit einem Jahr hier in dieser Klasse und arbeite aber auch noch in anderen Klassen. Reicht das so in etwa oder brauchst du sonst noch was (lacht)?

I: Wunderbar so, danke dir! Kannst du mir auch noch ein zwei Angaben über deine Schule sagen in der du arbeitest und vielleicht auch noch einige Eckdaten zu deiner Klasse?

L: Sicher. Also Primarschule O. ist relativ gross. Wir haben alle eigentlich alle Jahrgänge mit jeweils zwei Klassen, also doppelt besetzt. Bezüglich dem Leitbild ist bei uns das Churer Modell momentan zentral, das heisst wir arbeiten jeweils mit einer Auswahl, bei der die Kinder wählen können auf welchem Niveau sie arbeiten möchten. Sie haben dabei auch freie Sitzplatzwahl im Zimmer, haben dann solche Boxen,

welche sie mit sich nehmen und dann je nachdem welches Fach oder welche Arbeit gerade ansteht, sie selbständig aussuchen können, wo sie arbeiten möchten. Ob sie lieber alleine oder in der Gruppe an einem Gruppentisch arbeiten möchten.

I: hm (bejahend), spannend. Das heisst es wird sehr auf eine Individualisierung oder Differenzierung geachtet.

L: Genau! Ähm, ja dabei arbeiten wir immer mit einem Input im Kreissetting, bei dem die Kinder die wichtigen Informationen mitbekommen und danach dürfen sie dann wie gesagt auf ihrem eigenen Niveau daran arbeiten gehen. Ähm, wir versuchen immer auf diese Binnendifferenzierung zu achten, dass alles möglichst den Anforderungen der Kinder gerecht wird. Das ist hier wirklich ziemlich wichtig. Was könnte ich noch sagen (...)?

I: Also, wenn ich das alles gehört habe, das würde eigentlich noch gut passen für ein Kind welches reingeriet wird, oder?

L: Ja sehr, das finde ich auch. Wir haben momentan auch zwei Mädchen in der Klasse, welche einen ISR-Status besitzen und welche integriert am arbeiten sind, teilweise auch rausgenommen werden, aber vor allem auch im Unterricht am gleichen Gegenstand arbeiten wie alle anderen Kinder.

I: Und die werden in wie vielen Lektionen durch die SHP unterstützt?

L: Jetzt fragst du mich also was (lacht). Ähm, wir haben (... , zählt halblaut) sechs Lektionen in denen sie hier im Unterricht dabei ist, plus dann auch noch eine Assistentin, welche hier ist, wenn die SHP nicht anwesend ist und die ist auch noch einmal sechs oder sieben Lektionen hier.

I: hm (bejahend). Bist du damit zufrieden, also denkst du diese Ressourcen reichen soweit aus?

L: Ja, sehr. Und wir konnten nun auch gerade zwei solche Kinder an die Oberstufe übergeben, damit sie auch dort weiter unterstützt werden und eigentlich weiterhin den Regelklassenverlauf mitmachen können...

I: hm (bejahend), schön,

L: ... einfach mit der nötigen Unterstützung, genau. Da waren wir mega glücklich, dass das so geklappt hat. Weil den Kindern tut das wirklich gut, das hat man gesehen.

I: hm (bejahend)

L: Dass es wirklich auch Sinn so macht. Also die Integration ist wie du siehst auch ein grosses Thema an dieser Schule und sie funktioniert meiner Meinung nach ganz gut hier.

I: hm (bejahend), ja, schön. Und auf dich persönlich bezogen, was ist so für dich der Stellenwert der Integration? Wie wichtig ist es für dich, dass man versucht, möglichst viele Kinder in die Regelklasse zu integrieren?

L: Ähm (...), also ich finde das auf jeden Fall wichtig, weil ich finde gerade in einer Regelklasse kann ein Kind sehr viel profitieren, vor allem im sozialen Bereich, was es wie ich finde in einer kleinen Gruppe vielleicht weniger mitbekommt oder jedenfalls anders...

I: hm (bejahend)

L: ... und das ist für mich so der wichtigste Punkt, wieso man sie in eine solche Regelklasse integrieren soll, auch in Bezug auf ihre Entwicklung, dass sie diese Dinge mitbekommen und wie gesagt sozial mit den Klassenkameraden umgehen können und wenn es ja dann einmal weitergeht, müssen sie ja einen Anschluss finden können und darum finde ich es super, wenn man das so eigentlich von klein auf beginnen kann, dass sie immer im Regelsystem drin sind...

I: hm (bejahend)

L: Und wie gesagt, bei unserem System mit den unterschiedlichen Niveaus funktioniert das eigentlich gut. Dann arbeiten sie halt bei gewissen Dingen etwas anders, aber eben immer noch am gleichen Gegenstand und dieses Dazugehören, das merkt man bei die Kindern auch, ist halt schon sehr wichtig. Dazugehören ist etwas mega wichtiges.

I: hm (bejahend), das ist schon so ja.

L: Und jetzt gerade aktuell, also ich habe nun ja eine sechste Klasse, gerade wenn es langsam in Richtung Pubertät geht, dann ist es noch extremer, das man unbedingt dabei sein möchte.

I: Aber gibt es deiner Meinung nach auch Kinder, welche es schwierig haben bei der Integration oder anders gesagt welche Gruppe von Kindern sind am schwierigsten integrierbar?

L: Ja ähm, wie gesagt, ich habe noch nicht allzu viel Erfahrung, um jetzt auch aussagekräftig sagen zu können, welches die schwierigsten Kinder sind. Ähm, ich finde es generell wichtig, dass man es eigentlich mit allen versucht.

I: hm (bejahend)

L: Und wenn man dann aber sieht, dass es für das Kind vielleicht eine Überforderung ist oder dass man merkt, dem Kind selber tut das Ganze nicht gut, dann ist es vielleicht doch besser, wenn man es zuerst in einem kleineren Rahmen versucht.

I: hm (bejahend).

L: Ich finde eigentlich man muss einfach immer im Wohl des Kindes entscheiden.

I: Wenn man sich jetzt für eine separative Lösung, beispielsweise in einer Klein-klasse, entschieden hat, bist du auch der Meinung, dass man dann so früh wie möglich, wenn das Kind dazu bereit scheint, eine Reintegration wieder zurück in die Regelklasse anpeilen sollte?

L: Auf jeden Fall, klar. Dann kann man vielleicht auch gezielt an solchen Bereichen arbeiten, bei denen man gesehen hat, da ist das Kind an seine Grenzen gekommen. Man muss sich überlegen, was es braucht, damit es dann auch funktionieren kann und dann wäre es schon schön, wenn es wieder ein Versuch geben würde. Dabei muss man aber auch beachten, dass solche Versuche für das Kind schon auch anstrengend sind. Ich meine, sie werden dann auf einmal mit sehr viel Neuem konfrontiert und die Frage ist dann auch, wie viel aufs Mal macht dabei Sinn... oder wann versucht man es am besten, dass es dann auch klappen kann. Also der Zeitpunkt muss wirklich gut gewählt werden.

I: Ja dem kann ich nur zustimmen.

Nochmals zurück zur Integration im Allgemeinen. Gibt es in deiner Schule Angebote zur Weiterbildung im Bereich der Integration? Oder gewisse Gefässe, in denen man sich austauschen, zusätzlich informieren oder auch Hilfe holen könnte, sowas wie Supervision oder Fallberatung oder so?

L: Ähm, also bei uns ist es sicher so, dass wenn man noch Junglehrer ist, dann bekommt man einen sogenannten „Götti“, den ich bei jeglichen Schwierigkeiten ansprechen kann und der mir dann auch meist helfen kann. Also wenn ich zum Beispiel ein Problem mit einem schwierigen Verhalten habe, kann ich einfach auf ihn zugehen und ihm sagen, ich habe diesen und diesen Fall, können wir uns darüber austauschen?

I: hm (bejahend)

L: Dann haben wir ähm als Plattform ein kollegiales Teaching, bei dem wir auch bestimmte Fälle in einer kleinen Gruppe besprechen können.

I: Wie kann ich mir das vorstellen, kann man sich dabei bei Bedarf anmelden oder ist das regelmässig eingeplant?

L: Das ist fix, zu gewissen Zeiten haben wir das und alle dürfen etwas mitbringen, was sie beschäftigt. Dann kann man wirklich konkret etwas ansprechen, was passiert ist und dann kommen auch Ratschläge und Erfahrungen von allen Seiten und man versucht das Problem gemeinsam zu lösen. Aber auch sonst würde ich sagen, dass wenn mal etwas ist, haben wir ein sehr offenes Team, dass man auch mal spontan fragen kann, hast du mir hier oder dort einen guten Tipp. Auch die Schulleitung ist immer verfügbar und man kann problemlos auf sie zugehen. Sie ist wirklich sehr offen dafür, das finde ich super.

I: Ja das ist wichtig.

L: Ja, das ist wirklich mega. Ein gutes Umfeld haben wir da und im Bereich Weiterbildung ähm (...) wüsste ich im Moment gerade nichts Spezifisches, bei dem ich mich wirklich professionell zur Thematik weiterbilden könnte. Es gäbe sicherlich Angebote an der PH, Kurse die man besuchen könnte.

I: Alles klar. Nun hätte ich noch ein zwei Skalierungsfragen, bei denen du auf einer Skala von eins bis zehn antworten könntest, also wenn die eins gar nicht und die zehn sehr stark oder sehr ausgeprägt bedeutet und vielleicht auch noch kurz begründen. Ok?

L: Gut, ich versuche es (lacht).

I: Als wie gut oder zufriedenstellend würdest du die Zusammenarbeit mit der SHP beschreiben?

L: Ähm (...) finde ich (...) sehr gut, sage ich mal acht. Weil ich finde die SHP wirklich gut, also wir arbeiten gut zusammen, wir haben jede Woche einen Austausch, wo wir schauen, wie, wo und was. Wir achten wirklich darauf, dass wir am gleichen Gegenstand arbeiten können - auch wenn die einmal jemanden aus dem Unterricht rausnimmt. Aber ähm, es ist wirklich so dass wir viel im Klassenzimmer zusammenarbeiten und die Kinder auch räumlich das Gefühl haben, dass sie dabei sind und nicht nur in Bezug aufs Thema. Mir ist noch wichtig, dass die SHP nicht nur auf die schwachen, sondern auch auf die besonders starken Kinder schaut. Und dort finde ich, gerade weil wir halt auch zwei ISR Kinder haben, liegt der Fokus schon stark auf diesen zwei Kindern und die SHP versucht nicht explizit auch die starken Kinder zu fördern. Deshalb gebe ich auch keine neun oder zehn, da gäbe es noch Entwicklungspotenzial (lacht).

I: Ok super, wie sieht dasselbe mit der Schulleitung aus, also auch die Zusammenarbeit? Da hast du vorher ja auch schon etwas dazu gesagt...

L: Ja, auch sehr gut, auch eine acht oder neun.

I: Gut, ähm, wie würdest du dein Wissen bezüglich Thema Integration einschätzen?

L: Ähm (...), nun (...), auch zwischen eins und zehn oder?

I: Genau.

L: Ähm ich finde ich bin nun nicht ganz unwissend, ich habe konnte nun doch auch Erfahrungen sammeln und würde mich nun so bei der sechs oder sieben einordnen.

I: hm (bejahend), ok.

L: Ich habe eben auch an der PH das Wahlfach Sonderpädagogik belegt und da haben wir wirklich auch viele Dinge in diesem Bereich angeschaut. Eben beispielsweise im Bereich von Verhaltensauffälligkeit oder auch über Kinder mit Behinderungen. Darum würde ich sagen, ich habe darin auch etwas mehr Wissen als eine Normklassenlehrperson.

I: hm (bejahend).

L: Das waren doch noch einige zusätzliche Stunden, bei denen wir auch noch Praktika hatten.

I: Ok gut. Ähm...

L: ... aber es gibt sicher noch sehr viel, was ich in diesem Bereich dazulernen könnte. Ausgelernt hat man ja schliesslich nie (lacht).

I: Klar (lacht auch).

Das haben wir zwar schon angeschaut, aber nun nochmals mit einer Zahl auf der Skala. Wie würdest du die Wichtigkeit einschätzen, dass ein Kind von der Separation wieder zielgeleitet baldmöglichst zurück in die Regelklasse kann?

L: Eben, finde ich sicher wichtig, also so eine acht. Aber eben, das muss auch bei jedem Fall individuell angeschaut werden und es macht manchmal wirklich auch keine Sinn, wenn man sich dabei zu stark beeilt.

I: Verlassen wir die Skalierungsfragen. Ich möchte nun auch noch ein wenig auf deinen eigenen Unterricht kommen. Was ist für dich persönlich beim Unterrichten wichtig, dass man eben den Bedürfnissen von integrierten oder auch reintegrierten Kindern, oder auch ganz allgemein der ganzen Heterogenität gerecht werden kann?

L: Ähm, also eigentlich ist für mich immer das Wichtigste, dass auch von mir aus zuerst irgendein Interesse oder eine Freude an der Sache selber vorhanden ist und dass ich den Stoff danach den Kindern so auch glaubwürdig vermitteln kann.

I: hm (bejahend)

L: Ich finde wenn ich selber die Kinder einmal für ein Thema begeistern konnte, also sozusagen der Funke übergesprungen ist, dann geht es bei den Kindern meistens auch besser. Und danach ist mir, was ich eben an dieser Schule auch so toll gefunden habe und weshalb ich mich auch hier beworben habe, wie gesagt das Arbeiten auf den verschiedenen Niveaus sehr wichtig. Ich finde das so eine gute Sache, dass man eigentlich jedes Thema behandeln kann und einige Kinder dabei halt auf einem basalen Niveau, andere dafür auch an erweiterten Zielen arbeiten können.

I: hm (bejahend)

L: Und wenn die Kinder sich ein wenig daran gewöhnt haben, das braucht am Anfang ein wenig Zeit, dann können sie sich wirklich auch selber herausfordern und also für die Lehrperson ist es schon auch anstrengend, weil man muss schon sehr viel im Kopf behalten und an vielen Punkten anknüpfen können, aber es bleibt so auch für mich immer spannend. Ich bin so auch immer herausgefordert und kann denn Kindern dort helfen, wo sie gerade stehen und dann können die Kinder überall ihre eigenen Erfolgserlebnisse machen.

I: hm (bejahend), ja dann bekommen auch alle die Möglichkeit dazu.

L: Genau, dann wird niemandem vor den Kopf gestossen, weil irgendwas drankommt, bei dem sie keine Ahnung haben oder dem sie überhaupt nicht folgen können. Aber man sieht trotzdem, dass die Kinder dennoch herausgefordert werden und eben auch Erfolgserlebnisse feiern können.

I: Ok super, wenn wir nun auch noch etwas den Bereich auffälliges Verhalten anschneiden. Was beachtest du beim Unterrichten im Umgang mit Kinder, welche herausforderndes Verhalten zeigen? Wie reagierst du darauf?

L: Ähm, ich hatte in diversen Praktika schon mit Kindern mit ADHS zu tun, welche gewisse Verhaltensauffälligkeiten gezeigt haben oder eben auch beim Fall J. konnte ich damit Erfahrungen machen. Ähm, für mich ist es erstmals sehr wichtig zu wissen, woher das schwierige Verhalten kommt. Wenn man die Ursache dafür nicht richtig weiss, dann finde ich es auch schwierig, dem Kind richtig zu helfen. Das muss man wissen, um das Ganze irgendwie in den Griff zu kriegen oder dem Kind auch einen Rahmen zu bieten und herauszufinden, was das Kind auch wirklich braucht.

I: hm (bejahend)

L: Manchmal denke ich auch, dass diese Thematik teilweise vielleicht auch etwas überbewertet wird. Ich glaube als wir noch in die Schule gingen gab es weniger solche verhaltensauffällige Kinder oder es hat sie schon gegeben, es wurde damals einfach noch anders definiert und es hat aber trotzdem irgendwie funktioniert. Also es ist sicher wichtig, dass man versucht diesen Kindern zu helfen. Ich selber versuche wie gesagt herauszufinden, was das Kind braucht, damit es besser klappt mit dem Arbeiten. Oder auch, in welchen Situationen ich das Kind besser in Ruhe lassen soll.

I: hm (bejahend)

L: Manchmal muss man auch akzeptieren, dass ein Kind gerade nicht in der Lage ist, sich zu konzentrieren. Es braucht da ein gutes Mittelmass und es ist halt wirklich so, dass jedes Kind wieder anders ist. Also es gibt nicht ein Rezept, dass man immer wieder anwenden kann, ah der hat beispielsweise ein ADHS, dem kann ich nun einen Anti-Stressball geben. Man muss das immer wieder neu herausfinden und das braucht auch viel Zeit.

I: Diese Zeit hat man aber wahrscheinlich eher weniger in einer solch kurzen Schnupperzeit, oder?

L: Ja das ist dann schwierig, sehr schwierig. Vor allem wenn man dann nur wenig über das Kind weiss. Ich meine, das Kind wurde ja auch schon zuvor betreut und dann wäre es sicher sinnvoll, man würde dann gewisse Informationen mitgeben und man beispielsweise im Voraus sagen würde, hei wenn so etwas vorfällt, dann hat es sich bewährt, so und so zu reagieren, das haben wir gemerkt, dass es gut funktioniert.

I: hm (bejahend). Also denkst du, beim Schnupperversuch von J. hätte der Austausch im Vorfeld besser sein können? Oder die Informationen von er Seite der Sonderschule?

L: Ja, das hätte sicher besser klappen können.

I: Ok interessant, darauf würde ich gerne später nochmals etwas genauer kommen. Ähm, wir haben jetzt viel übers Thema Integration im Allgemeinen geschwätzt und sind nun auch schon bei der Reintegration angelangt. Hast du, jetzt einmal abgesehen vom Fall J., sonst schon Erfahrungen mit Reintegrationen machen können.

L: (Lacht) Ja, eben hier muss ich wieder sagen, dass ich halt erst dieses Jahr mit meiner Lehrerkarriere angefangen habe (lacht) und ich noch Anfängerin bin. Der Versuch von J. war wirklich gerade in meinen ersten Wochen als Neulehrerin, ich konnte also in diesem Bereich noch nicht viele Erfahrungen mitbringen. Aber ja, ich habe dennoch immer versucht mein Bestes zu geben (lacht).

I: Das glaube ich dir sofort. Dann können wir nun den Schnupperversuch von J. in Angriff nehmen.

L: hm (bejahend), klar.

I: Ähm, wenn du ohne dabei gross nachzudenken, zurückschaust, welche Gefühle kommen dir spontan in den Sinn? Überwiegend negative oder positive?

L: Ja eigentlich schon eher negative, da es ja nicht funktioniert hat - so ganz spontan gesagt.

I: hm (bejahend). Was war deine Rolle während dem ganzen Versuch?

L: Ähm (...), wie gesagt, es war eine meiner allerersten Schulwochen im Schulhaus und dann hat es geheissen, es gibt einen neuen Schüler. Für uns war noch speziell, wir wussten relativ lange nicht genau, ob er jetzt wirklich kommt oder nicht. Es war lange unklar, welche Schule nun in Frage kommt und dann plötzlich hat es dann geheissen, er kommt und das war dann wirklich sehr kurzfristig, glaube eine Woche zuvor oder so.

I: Also, warst du dann bereit, als J. die Schnupperzeit startete? Wenn wir unsere Skala von eins bis zehn zurückholen, wie bereit warst du da?

L: Nein, nicht wirklich. Vielleicht eine zwei oder drei. Also da ist wirklich nicht optimal gelaufen und wie gesagt auch die Informationen zum Schnupperschüler waren sehr knapp. Wir haben den Namen gewusst und dass es ein Junge ist.

I: Das war schon alles?

L: Und viel mehr wirklich nicht nein.

I: Ok. Dann ist es sicher schwierig. Dann gab es also auch keinen Austausch im Sinn von einem runden Tisch oder einem Gespräch oder so im Voraus?

L: Sehr wenig, nein und das ist wirklich auch etwas, was mir persönlich gefehlt hat. Oder eben auch Informationen, was gut funktioniert oder auf was man vielleicht besonders achten muss, wenn er dann kommt, was müsste man vermeiden, damit es besser klappt. Es war wirklich so, dass er einfach mal gekommen ist, als ob ein neu dazugezogener Schüler neu in die Klasse gekommen wäre und man schaut einfach mal. Er machte einfach einmal alles mit, auch bezüglich dem Schulstoff haben wir halt nicht so recht gewusst, wo er in etwa steht. Es war dann mehr so eine Art Antasten oder Annähern.

I: Hm (bejahend)...

L: ... geht Französisch überhaupt oder geht es nicht? Ja, wussten wir alles nicht. Das war für uns aber auch fürs Kind recht schwierig.

I: hm (bejahend)

L: Ja, dann hat man ihm vielleicht einfach mal etwas hingelegt und er hat dann gar nicht genau gewusst, was er damit anfangen kann. Und andersrum mussten wir halt schauen, wo kommt etwas von ihm und wo nicht.

I: Also war der Anfang wirklich ein Explorieren oder Ausprobieren, was funktioniert und was weniger.

L: Genau (lacht). Ah, was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe, wir führen die Klasse zu zweit. Also ist es so, dass ich J. auch nicht die ganze Woche unterrichtet habe. Die andere Klassenlehrperson hatte ihn von Montag bis Mittwoch und ich nur Donnerstag und Freitag.

I: Aber die andere Lehrperson war auch nicht besser informiert?

L: Nein, das war für beide gleich.

I: Ok. Wie würdest du J. aus den Erinnerungen beschreiben oder charakterisieren?

L: Ähm (...), er war sehr, wie soll ich sagen (...), er war herzlich als er gekommen ist, er war sehr interessiert, auch aufgeschlossen. Man merkte aber auch schnell, dass er ein Schlitzohr ist.

I: Ja hm (bejahend)

L: Das hat man sehr schnell gemerkt (lacht). Und ähm, bei ihm war halt auch, er wollte stark dazugehören, das habe ich auch schnell gemerkt und das ist halt auch ein Alter, in dem man das machen möchte, was die anderen machen und wir hatten natürlich auch andere Kinder, welche manchmal etwas viel Blödsinn im Kopf hatten.

I: Klar ja.

L: Und einige von diesen Kindern hat er schon gekannt und dann liess er sich dann jeweils halt schnell von denen anstecken. Und da ist er dann wirklich schnell ein wenig reingerutscht und bei ihm merkte man dann auch, dass die Impulskontrolle schwierig war, weil er halt auch das Setting nicht gut kannte und auch auch nicht genau wusste, was die Regeln sind, dass er dann die Grenzen nicht wirklich fassen konnte.

I: hm (bejahend).

L: Ja, das ist so mir in Erinnerung geblieben. Und irgendwie hat man dann auch gemerkt, dass er etwas überfordert war mit der ganzen Sache.

I: Aber würdest du generell sagen, er wollte zurück ins Regelsystem? Also war er motiviert dafür?

L: Ähm, ich glaube am Anfang war die Motivation teilweise da. Ich glaube er war interessiert und es hat ihm zu Beginn auch gefallen, mit den Freunden, es war ok und auch spannend und ich glaube mit den Lehrpersonen war es auch gut. Er hat mir dann am Schluss noch ein niedliches Abschieds-Kärtchen gemacht, mit meinem Namen und einem Herzchen (lacht), also es hat ihm glaube ich schon auch gefallen, aber er hat dann mit der Zeit auch gemerkt, dass er von den Anforderungen her nicht überall mithalten kann.

I: hm (bejahend)

L: Und dann war es ihm nicht mehr so wohl. Also ich glaube er ist mit sehr viel Motivation gekommen, hat dann aber stetig mehr gemerkt, was alles von ihm verlangt wird von allen Seiten, sei es vom Schulstoff oder von den Kindern, plus waren es ja auch so viele Kinder. Zuvor war er ja in einer viel kleineren Klasse. Und so wie ich es noch im Kopf habe - also wir haben ihn dann am Schluss eins zu eins gefragt ob er überhaupt bei uns bleiben möchte - und von ihm kam dann auch, dass er lieber wieder zurück möchte. Es war wie zu viel aufs Mal für ihn.

I: hm (bejahend)

L: Und dann hat man dann auch wirklich gesehen, dass er bei gewissen Situationen überfordert war und darum haben wir am Schluss auch entschieden, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn er wieder zurück in sein bekanntes Umfeld gehen könnte. Weil es ihm selber einfach besser tut.

I: hm (bejahend). Gab es auch Bereiche oder Situationen, bei denen es gut gelaufen ist, wo du sagen würdest, das könnte man künftig wieder so machen?

L: Ähm, also ich finde, dass er am Anfang gekommen ist und alles mitgemacht hat, also gar keine Einschränkungen bekommen hat, war vielleicht gar nicht so schlecht für ihn, damit er einfach mal sehen konnte, was bedeutet es überhaupt, in einer Regelklasse zu sein. Manchmal ist ein Sprung ins kalte Wasser gar nicht so schlecht.

Und eben auch dass die Kinder zu Beginn offen und interessiert waren, also eigentlich auf beiden Seiten. Das ist ja immer ein plus, wenn das Interesse auf beiden Seiten gegeben ist.

I: Also würdest du sagen, die Klasse hat offen reagiert, als du sie über den Versuch informiert hast?

L: Ja schon, das Problem war aber auch hier diese Kurzfristigkeit. Das war wirklich etwas unglücklich und da hatten da bekundeten dann auch die Eltern etwas Mühen, muss ich sagen, weil wir halt auch kaum darüber informieren konnten. Das wäre wirklich gut gewesen, hätte man es etwas früher gewusst und man hätte auch breit darüber informieren können.

I: hm (bejahend). Wie ist die Klasse mit J. umgegangen? Haben sie ihn gut integrieren können?

L: Am Anfang wars aus meiner Sicht positiv, sie haben ihn gut willkommen heissen können. Aber dann, so ab der Mitte der Schnupperzeit, bekamen sie etwas Mühe damit. Das hat man dann gemerkt, dass er bei einigen etwas auf Ablehnung gestossen ist und dann wurde es halt schwieriger.

I: Was denkst du, weshalb entwickelte sich diese Ablehnung?

L: Es waren so verschiedene kleine Vorfälle, bei denen sich J. nicht an die Regeln halten konnte und alle anderen Kindern mussten sich aber an diese halten, bei ihm hat man dann aber vielleicht auch einmal ein Auge zgedrückt, weil er war ja noch nicht so lange da und dann fanden das die anderen halt gemein und unfair. Und dann kamen jeweils auch Beschwerden nach der Pause, sie er hat mich gestossen oder so. Es war eine Ansammlung von kleinen Vorfällen, was halt dazu geführt hat, dass einige doch nicht mehr mit J. arbeiten oder spielen wollten.

I: hm (bejahend)

L: Und das hat sich dann immer mehr gehäuft, was er dann natürlich auch gespürt hat. Wenn er merkt, er stösst auf Ablehnung und er aber auch einen Ort kennt, wo er diese Ablehnung nicht kennt, dann ist es auch völlig verständlich, dass er dann auch sagt, dass er wieder dort zurück möchte.

I: hm (bejahend) Hat J. dann auch zusätzliche Unterstützung bekommen, zum Beispiel von der SHP.

L: Es war schon so, dass wir ihn eigentlich nicht rausgenommen haben. Wir wollten am Anfang sehen, ob er auch normal arbeiten kann. Am Anfang war er überall voll dabei, aber mit der Zeit haben wir ihn dann auch mal separiert oder haben ihm ein einfacheres Arbeitsblatt gegeben und dann hat er sich aber wiederum nicht mehr so wohl gefühlt, weil er merkte, dass er nicht das Gleiche wie sein Banknachbar machen durfte.

I: hm (bejahend). Kannst du mir nochmals genau sagen, wie lange diese Schnupperzeit überhaupt gedauert hat?

L: Ähm, es waren anfänglich zwei Wochen angedacht und dann wurde es aber auf drei oder vier Wochen verlängert. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, aber sicherlich in etwa in diesem Rahmen.

I: Konntest du in dieser doch recht kurzen Zeit eine Beziehung zu J. aufbauen?

L: Ja, ich denke schon, eben auch weil er mir am Schluss noch dieses Kärtchen gemacht hat und auch auf mich zugekommen ist und sich bedankt hat. Ich denke, ich habe schon einen Draht zu ihm gehabt.

I: Wie fandest du die Länge der Schnupperzeit? Würdest du sie eher länger, kürzer oder so wie gehabt ansetzen?

L: Ich finde die Schule ist derart kurzlebig. Also ich finde eine Woche wäre sicherlich zu kurz, da sieht man definitiv zu wenig. Und man muss ja auch in eine gewisse Routine kommen - nur schon beispielsweise mit den Hausaufgaben. Was heisst es, ich muss am Montag die Hausaufgaben einschreiben und muss es dann erst am Donnerstag bringen? Das muss man ja mindestens zwei oder drei Mal gemacht haben, bis es ein wenig verankert ist. Deshalb finde ich diesen Rahmen grundsätzlich schon gut. Man sieht auch erst nach einer gewissen Zeit, ob es auch wirklich funktionieren kann.

I: hm (bejahend)

L: Und auf längere Sicht ist es dann halt immer die Frage, falls es dann eben nicht funktioniert, ist es dann wahrscheinlich auch schwieriger wieder zurückzukehren.

I: Gab es während der Schnupperzeit einen Austausch mit der Kleingruppenschule? Also hast du gewisse Vorfälle weitergeleitet?

L: Ähm, dabei hatte glaube ich die SHP ein wenig die Verantwortung. Ich habe bei unseren Treffen mit ihr ausgetauscht und sie übernahm dann die Kommunikation zu der Sonderschule.

Ich selber hatte also zu keiner Zeit direkten Kontakt, wir haben gedacht, es wäre einfacher, wenn wir es über eine Person machen, nicht dass von allen Seiten Informationen kommen. Ich kann jetzt aber nicht genau sagen, wie oft sie Kontakt zu eurer Schule hatte - sie hat sicher einige Mails geschrieben, aber wenn etwas Spezielles vorgefallen ist, haben wir das für uns notiert, aber haben es nicht jedes Mal direkt zurückgemeldet. Und erst am Schluss gab es ja dann der grosse Austausch oder das Auswertungsgespräch, wie man es auch nennt. Da haben auch zuerst wir untereinander ausgetauscht und dann gab es die grosse Runde mit den Eltern und auch den Schulleitungen von beiden Seiten.

I: Denkst du es hätte während der Durchführung noch mehr Austausch benötigt?

L: Wie gesagt, im Vorfeld hätte ich mir einige Informationen mehr gewünscht, aber das habe ich ja schon einige Male gesagt. Und ich weiss wirklich nicht genau, wie das die SHP gehandhabt hat. Aber ich glaube schon, dass wir etwas mehr hätten zurückmelden können. Vielleicht so nach der ersten Woche was alles gut, und was weniger gut geklappt hat. Vielleicht auch Dinge, auf die wir uns achten müssen oder die wir anpassen wollen. Ich denke, wenn wir am Anfang ein paar Anhaltspunkte bekommen hätten, wäre es auch einfacher gewesen, eine gezieltere Rückmeldung zu geben. Deshalb haben wir nach zwei Wochen dann auch gefunden, dass es noch nicht wirklich reicht, um eine Aussage zu machen und wir es nochmals verlängern müssen. Uns war gar nicht genau klar, worauf wir schauen müssen.

I: hm (bejahend)

L: Ich glaube, wenn das Ganze von Anfang an etwas besser strukturiert gewesen wäre, dann hätte man auch besser rückmelden und wirklich auch gezielter auf etwas achten können.

I: Ok, wer war der erste Ansprechpartner für J., wenn er eine Frage oder ein Problem hatte?

L: Ja, das war halt auch etwas schwieriger, weil wir ja zu zweit die Klasse haben. Da war halt die eine Lehrperson anfangs Woche die Ansprechperson und dann wieder ich und das musste J. natürlich auch irgendwie handeln können - einmal bin ich hier, dann wieder dort. Vielleicht wäre es auch einfacher gewesen, wenn er in eine Klasse gegangen wäre, die konstanter ist. Aber das gibt es halt heutzutage immer seltener.

I: Ja, ich denke das gehört aber auch zur Realität der Regelschule, was er ja dann auch können müsste.

L: Genau, das gehört sicherlich auch dazu.

I: Was denkst du war die Rolle der Eltern dabei über die ganze Zeit? Hattest du persönlich zu tun mit ihnen?

L: Ja, lass mich kurz nachdenken (...), also sicherlich zu Beginn, als er das erste Mal vorbeischaute und Hallo sagen kam und dann als sie ihn gebracht haben, habe ich die Mutter gesehen und diese ist noch einmal vorbeigekommen und hat bei mir in den Unterricht geschaut.

I: Ja.

L: Einfach um zu schauen, wie sich J. verhält. Ähm, also sonst haben wir mit den Eltern nicht gross ausgetauscht, einfach am Schluss dieses Gespräch und als sie während dem Unterricht vorbeikam, war etwas schwierig für mich. Sie ist dann auf einmal dagestanden, also ich habe im Voraus nicht gewusst, dass sie vorbeikommt, da wäre ich sicherlich froh drum gewesen. Normal ist es, dass Eltern sich kurz ankündigen, wenn sie vorbeischaue wollen, dass dann zum Beispiel nicht gerade eine Prüfung ist oder so. Ähm, aber ich habe grundsätzlich nichts zu verbergen, sie konnte trotz-

dem vorbeischaun kommen. Sie ist dann eine Lektion da gewesen, ja, aber wir haben dann im Nachhinein auch keinen Kontakt gehabt, wie es gelaufen ist, sie dann anschliessend gleich wieder gegangen.

I: Ok. Aber würdest du sagen, sie war für J. schon eher unterstützend?

L: Ja, das auf jeden Fall. Das habe ich schon so wahrgenommen.

I: Kommen wir schon zur letzten Frage. So zusammengefasst nach all den Fragen und ganz generell, was würdest du sagen, sind die wichtigsten Faktoren, die dazu beitragen können, dass ein solcher Reintegration-Versuch gelingen könnte?

L: Ähm, ja da gibt es verschiedene Ebenen, finde ich. Einerseits, auf der Ebene vom Kind - das Kind muss ein Stück weit wollen, die Motivation muss gegeben sein, das Kind muss sich auch bereit fühlen, es zu versuchen, dass man das Kind vielleicht auch schon im Voraus darauf vorbereitet und ihm gewisse Dinge sagt, es könnte dann so oder so sein.

I: hm (bejahend)

L: Weiter braucht es glaube ich auch ein gewisses Durchhaltevermögen. Es kommt schon viel aufs Mal und es kommt auch anders als gewohnt und es muss dann auch eine gewisse Zeit auf die Zähne gebissen werden, bis man sich einmal etwas daran gewöhnt hat. Also das Kind muss wirklich bereit dazu sein, sonst überwiegt dann mehr die Anstrengung und man hat dann halt auch ein Erfolgserlebnis schlussendlich. Ähm das ist auf der Seite des Kindes, dann auf der Seite der Lehrperson finde ich ähm, es muss sicherlich eine gewisse Offenheit da sein, es muss aber auch Geduld da sein, sie muss gewillt sein, Dinge auszuprobieren und rauszuspüren. Der Wille, eine Beziehung aufzubauen, muss sicher auch da sein, dass sich das Kind auch wohl fühlt. Das ist auch etwas, was die Klasse zu spüren geben muss, dass die Klasse auch offen ist, um ein neues Kind aufzunehmen. Ich glaube nicht jede Klasse geht gleich damit um, wenn ein neues Kind kommt.

I: hm (bejahend). Oft überträgt sich auch die Einstellung der Lehrperson auf diejenige der Kinder.

L: Das stimmt, wenn die Lehrperson offener und toleranter ist, zeigen sich häufig auch die Kinder so, ja. Das hängt auch etwas zusammen. Und dann abschliessend noch bezüglich den Strukturen, das haben wir ja schon besprochen, mit den vorgängigen Informationen. Vielleicht eben auch die konkreten Punkte, auf die man schauen sollte, ich glaube das würde es einfacher machen, auch fürs Kind, dann könnte man auch ein wenig so reagieren, wie es es das Kind schon kennt. Aber vielleicht auch mehr Informationen von der Seite der Regelklasse im Voraus, unser System funktioniert so und so, die Regeln sind so und so, damit sich das Schnupperkind auch darauf einstellen kann und sich dann auch weniger Sorgen machen muss. Ja ich glaube das ist alles was mir gerade in den Sinn kommt, habe aus allen Bereichen etwas gesagt.

I: Ja, das war ja schon sehr vielseitig und umfangreich, super. Wunderbar, ich glaube dann wären wir durch, ich kontrollier nochmals den Leitfragen, ob ich nichts Wichtiges vergessen habe (...). Ne, ich denke das wars. Danke dir vielmals, es war ein äusserst interessantes Gespräch.

Transkript SHP Fall A

Interviewer: Also, ich habe dich ja bereits vorher informiert, dass das Interview, oder die daraus entstandenen Daten anonym sein werden. Daher dein Name und auch die Namen des Schülers oder des Schulhauses werden in der Arbeit nicht ersichtlich sein.

Schulische Heilpädagogin: Ja das ist gut danke.

I: Super. Und über die Thematik haben wir ja auch schon einige Male geplaudert. Kurz gesagt möchte ich mit der Arbeit herausfinden, wie eine Reintegration eines verhaltensauffälligen Schülers von unserer Schule zurück ins Regelsystem besser gelingen kann. Ich möchte also Gelingensbedingungen erforschen. Und weil ja du auch Teil eines Reintegrationsversuches warst, würde ich gerne mit dir über diesen Fall austauschen und auch sonst darüber sprechen, wie du so zur Integrationsthematik stehst.

SHP: Ok, ich gebe mein Bestes (lacht).

I: Als Erstes wäre ich froh, du könntest dich kurz vorstellen mit Alter, Beruf und so.

SHP: Alles klar. Also ich heisse P. Ich bin 46 Jahre alt. Ich habe 2012 wieder begonnen mit der Arbeit. Davor machte ich eine Pause von etwa acht Jahren, weil ich selber Kinder bekommen habe und wie ich dazu gekommen bin?

I: hm (bejahend)

SHP: Ähm, ich bin da wirklich ein wenig reingerutscht. Ähm, es war zuerst eine Assistenz-Stelle ausgeschrieben für ein ISR-Kind in O.. Da habe ich gedacht, eine Assistenz-Stelle wäre zum Starten noch cool, da kann ich einfach am Morgen aufbrechen und am Abend ohne Sorgen wieder nach Hause.

I: hm (bejahend)

SHP: Und ähm, eben ohne grössere Verpflichtungen und Verantwortungen und so. Ja, dann habe ich dort gestartet, die haben mich natürlich gerne genommen als Primarlehrerin welche nur als Assistentin gearbeitet hat. Und da war ich wie gesagt zuständig für ein ISR-Kind und so bin ich dann eigentlich auch in diese ganze Heilpädagogik hineingeraten. Weil nach einem Jahr hat man dann eine Lehrperson gesucht, welche zusammen mit der SHP alle ISR-Kinder betreuen soll und dann habe ich dort zugesagt. Ich habe dann als Lehrperson die ISR-Kinder, es waren deren fünf, damals noch separiert unterrichtet.

I: hm (bejahend)

SHP: Dann bin ich so reingerutscht und dann wurde die damalige Heilpädagogin schwanger, worauf es eine Schwangerschaftsvertretung gab. Diese hat aber auch von Anfang an gesagt, sie könne dann nicht länger bleiben, und die SHP ist danach auch nicht mehr zurückgekommen und es gab damals sowieso gerade ziemlich viele Wechsel und dann habe ich auch entschieden, selber die Ausbildung zur SHP zu starten. 2016 habe ich dann mit dieser begonnen. Unterdessen unterrichten wir die ISR-Kinder in der Mathe und im Deutsch nicht mehr separiert. Jetzt arbeiten wir wirklich meist integriert in der Klasse. Ich bin nun auch nicht mehr ausschliesslich für die ISR-Kinder zuständig, sondern eben für alle Kinder in der Klasse, welche Hilfe brauchen, zum Beispiel IF.

I: hm (bejahend). Kannst du mir noch sagen, wie es in der Klasse bei S. momentan aussieht. Oder auch allgemein, wie arbeitest du?

SHP: Also ich arbeite in vier Klassen, im Moment in den beiden sechsten Klassen und in den beiden vierten Klassen. In der einen sechsten Klasse habe ich momentan zwei ISR-Kinder, die ich begleite. Dort ist auch noch das Mädchen, das ich schon damals als Assistentin schon im Kindergarten begleitet habe. Die konnte ich nun über die ganze Zeit über begleiten und in den beiden vierten Klassen hat es momentan noch ein ISR-Kind, aber dafür relativ viele IF-Kinder, genau. Aber in der sechsten Klasse, in der auch J. damals beim Schnuppern war, dort betreue ich wirklich nur diese ISR-Kinder. Weil die anderen kommen alle gut mit der Klasse mit.

I: Ok, danke dir. Ähm kommen wir nun zum Thema Integration im Allgemeinen. Was ist deine persönliche Einstellung, dass man heutzutage versucht möglichst viele Kinder in den Regelunterricht zu integrieren?

SHP: Hmm, ja ich finde es gibt eigentlich Einwände dafür und auch dagegen. Also ich finde es schön wenn Kinder dort zur Schule gehen können, wo sie auch aufwachsen, dort wo sie auch ein soziales Umfeld haben, Freunde und Freundinnen und ich finde es auch gut wegen den Vorbildern, dass Kinder sehen, wie der Schulalltag ist mit anderen Kindern und nicht nur mit solchen, die separativ beschult werden.

I: hm (bejahend)

SHP: Ich denke einerseits vom Verhalten her ist es gut, wenn sie das sehen können und andererseits vom Lernen her auch. Ich habe das auch gemerkt, als ich damals noch die ISR-Kinder separiert unterrichtet habe. Da schraubt man das Niveau irgendwie automatisch ein wenig nach unten und begibt sich automatisch auf das Niveau dieser Kinder und man verliert den Rest etwas aus den Augen. Und wenn man jetzt diese Kinder integriert, da orientiert man sich mehr an der ganzen Klasse und verlangt dann automatisch auch ein wenig mehr von diesen Kindern. Sie bekommen dann auch andere Themen mit - zum Beispiel haben sie zurzeit die Schweizer Geschichte. Das haben wir dann einfach für die ISR-Kinder angepasst, also die Texte vereinfacht und ich habe einfach das Gefühls, sie bekommen so generell mehr mit als wenn sie separiert wären. Und eben inhaltlich aber auch vom Verhalten her im sozialen Bereich.

I: hm (bejahend)

SHP: Von dem her finde ich es eigentlich super, wenn sie integriert sind. Ich finde einfach, sobald es schwierig wird, auch für uns Lehrpersonen, wenn es einfach viele integrierte Kinder aufs Mal sind, dann wird auch die Unterstützung schwierig. Also wenn es wirklich in einer Klasse zu viele Kinder hat, welche jeder wieder in einem anderen Bereich besondere Unterstützung braucht, dann finde ich es dann jeweils schon ziemlich schwierig und ich habe das Gefühl, dass dann einige Kinder auch etwas untergehen können. Bei einer separierten Bestuhlung könnte man hier vielleicht etwas gezielter, zumindest inhaltlich, unterstützen.

I: Ja und du bist nehme ich an auch nicht immer in der Klasse anwesend, oder?

SHP: Nein, das wäre natürlich super, aber geht halt nicht. Und was ich auch schon gemerkt habe, wenn es ein wenig eine schwierige Klasse ist, da geht es dann schnell etwas in Richtung Teamteaching, dann ist auch die Klassenlehrperson froh, wenn ich einmal die Halbklassse übernehmen kann und ja, dann ist es dann auch nicht mehr wirklich der Sinn von der Sache. Es ist meiner Meinung nach eine Gratwanderung, oder. Und eben, Integration finde ich dann auch manchmal schwierig, weil die integrierten Kinder dann nicht so gut unterstützt werden können, wie sie das vielleicht in der Separation getan werden könnten. Es gibt also schon auch Grenzen bei der Integration.

I: Gibt es dann deiner Meinung nach auch eine Gruppe von Kindern, welche besonders schwer integrierbar oder auch reintegrierbar sind?

SHP: Ja ich finde natürlich schon, dass es einerseits Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten schwerer haben. Aber auch hier, wenn es nur ein oder zwei solcher Kinder sind, dann sollte es eigentlich funktionieren, aber wenn es dann aber mehrere sind, dann wird es schon schwieriger. Dann entsteht eine gewisse Gruppendynamik. Andererseits finde ich schon auch, wenn ein Kind sehr stark leistungsmässig abfällt, dann kann es auch schwierig sein, vor allem dann, wenn man dann ein separates Programm fahren muss.

I: hm (bejahend)

SHP: Aber eben, auch hier wieder, wenn es nur ein solches Kind ist und sonst alles IF-Kinder, dann geht es auch. Sonst denke ich das stellt schon noch eine Herausforderung dar, ja.

I: Was denkst du, ist so die allgemeine Haltung unter den Lehrpersonen in deiner Schule bezüglich der Thematik Integration? Sind die eher offen oder gibt es da auch Unterschiede?

SHP: Ja wir integrieren ja noch nicht allzu lange, also auch IF wurde sehr lange separativ gemacht. Eigentlich erst, lass mich kurz überlegen (...), also das war wirklich gerade etwa dann, als ich 2016 mit dem Studium begonnen habe. Und ich denke die

Lehrpersonen sind damals sehr unterschiedlich damit umgegangen. Ähm einige haben dann manchmal auch Äusserungen gemacht wie: „Ich würde also schon auch gerne wieder einmal alleine im Klassenzimmer sein!“, also eben ohne die SHP oder Assistentin oder was es halt sonst noch für Unterstützungs-Personen gibt. Aber die meisten waren grundsätzlich schon sehr offen, also auch angenehm in der Zusammenarbeit und ich habe auch das Gefühl, sie nehmen diese Kinder gut auf und akzeptieren sie so, wie sie sind und versuchen sie auch individuell zu fördern, auf dem Stand wo sie sich befinden. Eigentlich hatte ich nur bei einer Lehrperson wirklich das Gefühl, dass sie diese Kinder am liebsten nicht bei sich in der Klasse hätte.

I: hm (bejahend), und die konnte sich bis heute noch nicht darauf einstellen?

SHP: Ich habe nun schon länger nichts mehr mit ihr zu tun, also arbeite nicht mehr mit ihr zusammen. Ich habe einfach allgemein das Gefühl, dass es schwächere Schüler bei dieser Lehrperson nicht so einfach haben und dann natürlich ISR Kinder ganz besonders. Aber sonst der Rest ist eigentlich offen, ja.

I: hm (bejahend) super, gibt es in eurer Schule auch irgendwelche Weiterbildungs-Angebote zur Thematik oder auch Gefässe, in denen ihr euch Hilfe holen könntet, wenn Fragen zur Integration auftauchen würden?

SHP: Hmm (...), also Weiterbildung hatten wir schon mal, so ein wenig IF-mässig, aber eigentlich nicht von jemand ausserstehenden. Es war nur so unter uns und es ging ein wenig um den Aufbau der integrierten IF-Förderung, das Konzept wurde vorgestellt. Ähm (...), aber sonst, bei schwierigen Ereignissen oder Kindern machen wir kollegiale Beratungen, das findet insgesamt vier Mal jährlich statt.

I: Bei denen alle anwesend sind, oder man sich jeweils bei Bedarf anmelden kann?

SHP: Das ist jeweils für alle, genau das ist wirklich ein fixer Termin und dann ist es auch gemischt - es hat Kindergarten-Lehrpersonen, Mittelstufen- und Unterstufenlehrpersonen, auch ein Heilpädagoge ist jeweils dabei, vielleicht auch noch ein Handarbeitslehrer oder so. Das sind dann kleine Grüppchen, so drei bis vier Leute pro Gruppe und dann wird dort ein Fall ausgesucht, also jeder kann ein Fall vorstellen, den er gerne besprechen möchte und dann wird das dann so in der Gruppe angeschaut. Ähm, aber eben, das ist lediglich vier Mal im Jahr. Also wenn du wirklich sofort Unterstützung brauchst, ist das natürlich zu wenig. Ich denke es läuft sonst eigentlich eher ähm (...) zu zweit, also bilateral, also wenn jemand ein Problem hat, geht er auf eine Person zu, bei der er das Gefühl hat, diese könne helfen und Tips geben. Ich habe aber generell nicht das Gefühl, dass wir Heilpädagogen oder Heilpädagoginnen die erste Anlaufspersonen sind. Ich denke eher, dass sich erstmals die Klassenlehrpersonen untereinander austauschen, welche vielleicht gerade die gleiche Klassenstufe unterrichten oder so, die würden sich dann eher gegenseitig beraten, als dass sie jetzt die Heilpädagogin aufsuchen würden.

I: hm (bejahend), obwohl du als SHP ja eigentlich schon auch Expertin in Integrations-Angelegenheiten bist...

SHP: Ja schon.. aber eben, die Lehrpersonen, mit welchen ich auch wirklich zusammenarbeite, die kommen dann schon mich fragen. Aber es würden jetzt nicht andere Lehrpersonen, bei denen ich nicht in der Klasse bin, zu mir kommen. Die geht dann eher zu der zuständigen Heilpädagogin.

I: hm (bejahend), klar. Ähm (...), bevor wir den allgemeinen Teil dann verlassen, begleitest du auch Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten?

SHP: Ich habe lange nur Kinder, welche leistungsmässig Unterstützung brauchen, begleitet. Eigentlich erst seit jetzt seit diesem Sommer in dieser Klasse, bei der es besonders viele Kinder hat, die Unterstützung in welcher Form auch immer benötigen, dort hat es nun auch einige Kinder mit gewissen Verhaltensschwierigkeiten, ja. Aber auch ein wenig auf Grund ihrer Motivation. Da habe ich manchmal auch das Gefühl, die haben schon ein wenig diese „Null-Bock“-Stimmung in Bezug auf die Schule und durch das zeigen sie dann halt gewisse Verhaltensauffälligkeiten. Bei einem Jungen überlegen wir uns momentan auch, geht er eher in Richtung Hochbegabung und er beginnt vielleicht gerade deshalb den Unterricht zu stören.

I: Nun werde ich noch einige Skalierungsfragen stellen, bei denen du mit einer Zahl von eins bis zehn antworten und das dann vielleicht auch noch schnell begründen kannst.

SHP: Ok.

I: Wie würdest du die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen von der Klasse, in der auch J. war, einschätzen?

SHP: Hmm, also wie meinst du von eins bis zehn?

I: Also wie zufrieden bist du mit der Zusammenarbeit, wenn nun die eins gänzlich unzufrieden und die zehn super zufrieden wäre?

SHP: (...) ähm, ich würde es eigentlich in der Mitte einschätzen (lacht). Es ist eigentlich schon eine angenehme Zusammenarbeit, es ist aber auch ein wenig speziell, weil es ist ja auch diese Klasse, bei der ich nur die zwei ISR-Kinder betreue und bei der es ja auch zwei Klassenlehrpersonen hat. Aber hauptsächlich habe ich nur mit ihm zusammengearbeitet. Also, er macht halt seinen Teil mit der Klasse und ich mache meinen Teil mit den ISR-Kindern. Aber wir gehen schon wertschätzend und wohlwollen miteinander um und so, aber man kann eigentlich nicht wirklich gross von einer Zusammenarbeit sprechen, weil wir eigentlich ein wenig parallel voneinander arbeiten.

I: Dann ist wahrscheinlich auch der Austausch nicht besonders häufig?

SHP: Hmm, wir treffen uns zwar schon jede Woche und besprechen kurz die wichtigen Angelegenheiten, aber weniger in Bezug auf den Schulstoff. Klar, wenn er Deutsch unterrichtet, dann versuche ich schon auch Deutsch zu unterrichten und so. Ähm, aber es läuft wirklich eigentlich fast unabhängig voneinander. Das ist aber

mit der anderen Lehrperson, mit der S., anders, dort ist es viel stärker ein Miteinander. Dort sind auch die ISR-Kinder in der Klasse dabei und wir arbeiten auch am Gleichen, einfach eben vereinfacht. Dort geht es eben auch um Mensch und Umwelt und solche Themen.

I: hm (bejahend). Wie würdest du die Zusammenarbeit mit der Schulleitung einschätzen? Oder auch die Unterstützung seitens der Schulleitung?

SHP: Die finde ich eigentlich gut. Ja, da würde ich also (...) eine acht geben. Da kann ich wirklich auch auf sie zugehen, wenn ich ein Problem habe, ja.

I: Ok gut. Ähm, bezogen auf die Reintegration. Wie wichtig ist es für dich, dass man den Fokus bei Kindern in einer Separation baldmöglichst auf eine mögliche Reintegration zurück in die Regelklasse legt?

SHP: Hmm (...), ja ist glaube ich schon noch wichtig, ja. Das kommt dann wirklich auch sehr auf den einzelnen Fall an. Ähm, meinst du nun auch auf die Geschwindigkeit bezogen?

I: Nicht unbedingt nur. Ich meine vor allem, dass man schon von Beginn an ein wenig den Fokus darauf legt, dass es dann irgendwann wieder zurück geht. Also nicht möglichst schnell, sondern, dass es immer auf dem Radar bleibt und man sich regelmäßig Gedanken macht, ob eine Reintegration in Frage kommen könnte. Nicht dass ein Kind dann auf einmal in der Sonderschule gestrandet ist.

SHP: Das finde ich eigentlich schon wichtig ja, also eine sieben, ja.

I: Also dann kommen wir jetzt endgültig zum Fall J. (lacht). Wenn du ohne gross nachzudenken zurückblickst - kommen dir da mehrheitlich positive oder negative Assoziationen in den Sinn? Oder welche Gefühle löst der Fall bei dir aus?

SHP: (...) ähm, ja ich finde es eigentlich schade, dass es nicht geklappt hat.

I: hm (bejahend)

SHP: Ich hätte mir schon gewünscht, dass er hätte bleiben können. Ich denke es gab da auch wirklich viel Hoffnung auf der Seite der Eltern, aber auch von ihm selber. Und ich habe mich dabei schon auch gefragt, was man dabei hätte anders machen können. Das ging mir schon auch durch den Kopf, ich war vielleicht auch etwas enttäuscht bei diesem Fall. Ähm ja und ich frage mich dann natürlich jeweils auch, was ich persönlich hätte anders machen können.

I: hm (bejahend), und was waren da, wenn wir gerade dabei sind, deine Schlüsse? Was hätte man anders machen können - also nicht nur auf deiner Ebene, sondern ganz allgemein?

SHP: Was mich eigentlich von Anfang an ein wenig gestört hat, ich hätte zu Beginn gerne ein wenig mehr über J. gewusst. Weil ich weiss noch, wir haben uns damals

zusammen getroffen mit dem Schulleiter und seiner Lehrerin und auch die Mutter war dabei. Und auch J. war glaub auch dabei.

I: War das kurz vor dem Start des Schnupperversuchs?

SHP: Ist er nicht direkt nach den Sommerferien gekommen? (...) Doch ich glaube es war so. Also wir haben uns vor den Ferien getroffen, es waren denke ich schon die Sommerferien, und dann ist J. nach den Ferien gekommen. Und eben bei diesem Gespräch vor den Ferien (...), also es war sehr (...) hmm, eben es ist sehr wenig über J. selber durchgedringt, auch wie er schulisch steht eigentlich. Wir haben nicht genau gewusst, wie viel Unterstützung er überhaupt braucht. Ist er nun sehr an einem ganz anderen Punkt als die restlichen Fünfklässler? Ähm, und auch bezüglich Verhalten, da hätte ich gerne noch ein wenig mehr gewusst. Ich habe mich dann auch gefragt, ob das bewusst so war von eurer Seite, dass ihr euch mit Informationen zurückgehalten habt, vielleicht war das ja eine abgesprochene Taktik, aber jetzt von mir aus und was ich auch mit der Lehrperson besprochen habe, wir hätten gerne noch ein wenig mehr gewusst. Vor allem auch ein wenig konkretere Infos.

I: Ok. Wie würdest du, rein aus der Erinnerung, J. beschreiben oder charakterisieren, ganz spontan?

SHP: (...) hmm, ja. Also in den Stunden, bei denen ich dabei war, ähm, ist er mir eigentlich nie so stark aufgefallen. Er war klar sehr neugierig, wollte ähm ja halt immer wissen, was die anderen so machen. Das habe ich gemerkt, das war ihm schon sehr wichtig. Ähm, auf mich selber hat er eigentlich nicht sehr gut gehört. Also wenn ich ihm etwas gesagt habe, hat es manchmal den Anschein gemacht, er würde mich wie ein wenig ignorieren. Ich hatte manchmal so ein wenig das Gefühl, er wollte einfach zu den anderen, den „normalen“ Kindern dazugehören und er hat irgendwie halt gewusst, dass ich vor allem für die beiden ISR-Kinder zuständig bin und ich glaube er wollte halt keinesfalls zu diesen gehören, er wollte zu der Klasse gehören.

I: Dann wars auch schwierig eine Beziehung zu ihm aufzubauen?

SHP: Ja, also eine Beziehung hat sich bei uns wirklich eher weniger entstanden in der Zeit. Und ähm, ja, (...) eigentlich habe ich wirklich das Gefühl gehabt, er hat sich Mühe gegeben.

I: Also würdest du sagen, er war grundsätzlich schon motiviert, den Schritt in die Regelklasse zu packen?

SHP: Ja ich denke, er hat sich wirklich Mühe gegeben. Aber es gab dann halt gewisse Situationen, von denen ich aber hauptsächlich von den anderen gehört habe, also von den Klassenlehrpersonen, bei denen es schon Schwierigkeiten gab.

I: Was war dann deine Rolle im ganzen Prozess dieses Versuches?

SHP: Ja, jetzt eben mit ihm persönlich ähm (...), ich habe nicht wirklich viel mit ihm zu tun gehabt in dieser Zeit. Also ich glaube das war so ein wenig aus verschiedenen

Gründen so. Einerseits haben wir nicht genau gewusst, wie er schulisch zurechtkommt und ob er überhaupt meine Unterstützung benötigt. Und dann haben wir halt gedacht, dass er einfach mal normal mitmacht, eben er wollte ja auch integriert werden und dann wollten wir einfach mal schauen, wie er mit der Klasse mitkommt. Ähm dass war zuerst und dann haben wir aber eben auch gemerkt, dass es für ihn nicht lässig ist, wenn er nun mit diesen zwei ISR-Mädchen rausgenommen wird. Also weil ich gehe mit diesen zwei eben meist in den Gruppenraum der zwar offen und gerade neben dem Klassenzimmer ist, aber eben, das wäre glaube ich gar nichts gewesen für J.. Also da wäre absolut der Horror für ihn gewesen, da mit diesen zwei Mädchen und mit mir aus der Klasse zu gehen und deshalb hat es sich halt gar nicht wirklich ergeben, dass wir viel miteinander zu tun hatten. Ich habe ihm halt einfach jeweils bei den schriftlichen Abreiten ein wenig über die Schulter geschaut, wie er sich so schlägt oder was er so kann. Und ähm habe ihm dann manchmal Tipps oder Hinweise gegeben, ja etwa so war dann halt meine Unterstützung. Also hauptsächlich haben wirklich die zwei Klassenlehrpersonen auf ihn geschaut.

I: Ja, also waren auch sie in diesem Fall die ersten Ansprechpartner für J.?

SHP: Ja, auf alle Fälle.

I: Ähm, ja was war besonders schwierig für J. in der Zeit des Schnupperns? Oder anders gesagt, was waren die grössten Hürden, welche er zu meistern hatte?

SHP: Ja ich glaube das Schwierigste für ihn war schon, den Anschluss in der Klasse zu finden. Es kann auch wirklich gut sein, dass er sich manchmal so ein wenig speziell aufführte, damit er bei den anderen ankommen kann und so wollte er vielleicht Freunde finden. Dieses Verhalten ist ja eigentlich noch bekannt. Man möchte sich ja irgendwie beliebt machen, einige können das auf positive Art und Weise, bei J. war es denke ich eher durch sein auffälliges Verhalten. Er fand es dann jeweils lustig, für uns war es das aber eher weniger. Ich glaube er hat dadurch auch versucht Kontakte zu knüpfen. Ich glaube das war schon eine grosse Schwierigkeit, die er hatte.

I: Also wie ist die Klasse ganz allgemein damit umgegangen, als J. neu gekommen ist?

SHP: Ja also, es hat die Klasse schon ziemlich durcheinander gebracht und ich glaube am Anfang fanden es die meisten noch spannend und interessant. Also am Anfang waren sie eigentlich schon noch offen ihm gegenüber. Aber es ist dann doch relativ schnell ins Negative gekippt und eben weil er halt auch Dinge gemacht hat, die, wenn man es so sagen möchte, nicht in die Norm gehören. Dann haben sie dann schon auch mit der Zeit gefunden, was er denn da so macht und was das eigentlich soll.

I: Also ist er dann mit der Zeit eher auf Abneigung gestossen, statt wie beabsichtigt den Kontakt knüpfen zu können?

SHP: Ja würde ich so sagen und es ist dann eigentlich wirklich relativ schnell ins Negative gekippt.

I: Würdest du sagen, dass war ein Grund für das Scheitern des Versuches? Oder was denkst du, was könnten noch Gründe gewesen sein, dass es nicht geklappt hat?

SHP: Also ich glaube ähm (...) ja, es hatte sicher stark mit seinem Verhalten zu tun, ja. Und eben der Klassenlehrer hat dann ziemlich, also im Auswertungsgespräch am Schluss, da hat er ziemlich klar gesagt, dass er die Klasse ziemlich durcheinander gebracht hat und er als Klassenlehrer müsse für seine Klasse einstehen.

I: hm (bejahend)

SHP: Ich glaube sonst, jetzt in Bezug auf die schulischen Leitungen, wäre das schon machbar gewesen, wenn er auch die Hilfe von mir angenommen hätte. Das hätte man dann schon auch noch klären müssen. Weil wir haben dann schon recht schnell gemerkt, dass er noch mehr Unterstützung bräuchte. Es wäre dann schon nicht so gewesen, dass er einfach normal mit den anderen hätte mitlaufen können und das wäre dann schon auch noch ein Punkt gewesen, ob er meine Unterstützung dann auch akzeptiert hätte.

I: Hast du das Gefühl, man hätte diesen Ausgang verhindern können, wenn man den Versuch anders gestaltet hätte oder man allgemein etwas anders gemacht hätte?

SHP: (...) hmm, ja über diese Frage habe ich mir eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht. Eben es vielleicht wäre es schlau gewesen, die Reintegration zuerst nur für gewisse Lektionen anzugehen. Dass er dann zum Beispiel zunächst nur ins Turnen gekommen wäre oder solche Fächer.

I: Also eine Art Teilreintegration.

SHP: Genau, zuerst nur in Teilen des Unterrichts und dann erst ganz.

I: hm (bejahend)

SHP: Ja, oder eben, vielleicht hätte er zuerst bei Schulausflügen oder so dabei sein können. Dort wo er sich auch im Positiven zeigen könnte oder Erfolgserlebnisse haben könnte.

I: hm (bejahend)

SHP: Und ja es war schon so, dass weder der Klassenlehrer, noch ich etwas Spezielles für J. gemacht oder angeboten haben, da wir ja am Anfang auch nicht viel über ihn gewusst haben. Also er ist einfach gekommen und er musste sich so irgendwie durchschlagen, wenn man es so sagen will. Also es sind nicht irgendwelche besondere Bemühungen gemacht worden, damit er sich einfacher in die Klasse integrieren könnte. Das hätte man mit wahrscheinlich schon noch besser unterstützen oder begleiten können.

I: Ok, ähm, wie hat der Austausch während der Durchführung ausgesehen? Hast du auch mit unserer Schule Kontakt gehabt und habt ihr spezielle Ereignisse oder Vorkommnisse jeweils zurückgemeldet?

SHP: Also ich selber hatte eigentlich gar keinen Kontakt mit eurer Schule. Und so viel ich weiss, haben auch die Klassenlehrpersonen nicht den Kontakt zu euch gesucht.

I: hm (bejahend). Also hat sich das dann einfach bis zum Schluss beim Auswertungsgespräch gesammelt?

SHP: Ja genau. Ah, ich glaube einmal habe ich eine Rückmeldung per Mail geschrieben. Einfach so etwa in der Mitte der Schnupperzeit eine Art Zwischenfazit, was gut gelaufen ist und was weniger. Auch meine Beobachtungen und so, das habe ich glaube ich einmal gemacht. Aber das war eigentlich das Einzige, so wie ich es in Erinnerung habe.

I: hm (bejahend). Was würdest du jetzt sagen, war diese Schnupperzeit für dich persönlich eine grosse zusätzliche Belastung?

SHP: Für mich eigentlich nicht (lacht). Aber ich glaube wenn J. jetzt geblieben wäre, hätte das dann vielleicht schon auch anders ausgesehen. Dann hätte man wahrscheinlich schon auch mehr zeitliche Ressourcen für ihn sprechen müssen. Für die Klassenlehrperson (...) denke ich, war es schon anstrengend. Also das ist ja dann auch beim Gespräch eigentlich so rausgekommen, dass es für sie nicht tragbar gewesen ist. Aber eben, in den Stunden, bei denen ich dabei war, wäre es so also schon machbar gewesen. Eben es ist alles passiert, als ich nicht dabei war.

I: hm (bejahend). Vielleicht abschliessend und so ein wenig als Zusammenfassung, was sind für dich persönlich die wichtigsten Gelingensbedingungen, wenn man eben so ein Reintegrationsversuch starten möchte?

SHP: Ähm (...) Also das habe ich schon ein wenig angesprochen. Also ich denke ein wenig mehr Informationen von der Schule, aus welcher er herkommt, sollten es sein. Dann würde ich schon auch sagen, nicht einfach zack und er kommt nun in die Klasse. So wirklich ein wenig überfallmässig. Man hätte vielleicht so soziale Spiele mit der Klasse machen können oder es gibt ja auch viele Dinge, damit er sich in der Klasse schon ein wenig hätte anfreunden können.

I: Also du meinst, dass man J. schon im Separation Setting darauf vorbereiten hätte können oder danach während der Schnupperzeit?

SHP: Nein schon, wenn er schon bei uns ist. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten, es müssen ja nicht unbedingt Spiele sein.

I: Also mit dem Ziel, dass J. sich besser in die Klasse integrieren kann?

SHP: hm (verneinend), vielleicht schon auch ja. Aber auch, dass die Klasse ein wenig mehr von ihm erfährt. Ich weiss ja auch nicht, wie viel die schon gewusst haben.

Ich glaube die wussten nur, dass jetzt der J. kommt. Sie haben glaube ich auch gewusst, dass er für drei Wochen ein wenig reinschauen wird. Also vielleicht hätte man auch die Kinder besser darauf vorbereiten können.

I: hm (bejahend)

SHP: Ja, also ich müsste mir da jetzt Gedanken machen. Aber bei kleineren Kindern würde ich da jetzt zum Beispiel ein Bilderbuch vorlesen und dann spricht man darüber, wie sich ein Kind fühlen könnte, das neu in eine Klasse kommt oder eben zurück in eine Regelklasse kommt. Also mehr so über die Gefühlsebene gehen mit der Klasse um sie ein wenig zu sensibilisieren. Und ich glaube in diesem Bereich ist wirklich eher wenig passiert im Vorfeld, aber ich denke das könnte schon auch helfen.

I: hm (bejahend)

SHP: Ja, hmm (...), sonst kommt mir jetzt nicht mehr viel in den Sinn.

I: Was denkst du muss ein Kind selber zwingend mitbringen, damit es klappen könnte?

SHP: Es muss natürlich schon auch der Wille haben, zurück in die Regelklasse zu kehren. Aber eben, das habe ich bei J. schon das Gefühl gehabt. Das ist sicher ein wichtiger Punkt und ähm (...) ja aber dann muss man sicher auch offen und bereit für Unterstützung sein, was ich bei J. eher weniger das Gefühl hatte. (...) Eben ich denke, hmm, ja eben fachlich könnte man ihm schon helfen, aber dann müsste er die Unterstützung annehmen. Aber auf der Verhaltensebene ist es schon auch schwierig, was er mitbringen muss. Eigentlich sollte er wissen, dass er mit einem solchen Verhalten nicht bei den Anderen ankommen kann, aber das ist natürlich schwierig. Sonst weiss ich also nicht, was noch?!

I: Ja ist doch super, hast ja schon einiges sagen können! Dann wärs das glaube ich, danke dir viel Mals für deine ehrlichen Antworten, war sehr spannend für mich.

Transkript Schüler J. Fall A

Interviewer:

So, super hat nun doch noch vor den Ferien geklappt! Danke dir fürs Mitmachen, finde super, dass du mir helfen möchtest! Ich hab dir ja schon ein wenig erzählt, worum es gehen wird.

Schüler J: Ja, du schreibst eine grosse Arbeit oder?

I: Genau, ich muss für meine Ausbildung, ich gehe ja auch noch zur Schule, ganz viel schreiben, aber ich möchte auch etwas erforschen. Und zwar möchte ich herausfinden, wie unsere Schüler der KGS am besten wieder zurück können in die Regelklasse. Du hast ja auch mal ein Versuch gehabt, wo du im Schulhaus O. gewesen bist?

J: Ja...

I: Und leider ging das ja nicht ganz so gut. Und das möchten wir natürlich nicht, dass es noch mal passiert, wenn jetzt vielleicht nochmals ein Schüler zurück in die Regelklasse möchte.

J: Ok gut.

I: Ich werde dir nachher verschiedene Fragen stellen, zuerst so ein paar allgemeine Fragen zu unserer Schule und zum Regelsystem und so und nachher wäre es super, du könntest dich möglichst gut an deine Schnupperzeit erinnern und ich werde dir ein paar Fragen dazu stellen. Alles klar?

J: Jaah...

I: Oh fast vergessen, du musst keine angst haben, dein Name wird nicht in der Arbeit stehen. Das heisst, es ist anonym, dem sagt man so. Und ich nehme wie gesagt alles mit meinem Handy auf, aber das soll uns nicht stören. Du kannst also ganz ehrlich sein, gut?

J: Ok.

I: Also, jetzt habe ich ganz viel geredet, nun bist du an der Reihe. Als Erstes könntest du dich gleich mal vorstellen, also sagen wer du überhaupt bist. Kannst sagen, wie du heisst, in welche Klasse du gehst und wie alt du bist und vielleicht sonst noch was dir gerade zu dir einfällt. Bist du bereit?

J: Ähm, ich glaube schon, also kann ich jetzt sagen?

I: Jap, Achtung, fertig, los (lacht)

J: Also, ich bin der J. Ich gehe in die sechste Klasse und komme ursprünglich aus Peru. Ich (...) glaube, ich habe gute Ideen und wohne in O.

I: Super und wie alt bist du?

J: Ich bin zwölf Jahre alt,

I: Danke dir. Also nun zuerst ein wenig zu unserer Schule, der KGS. Du bist ja schon ziemlich lange hier an der Schule, ein alter Hase sozusagen. Weisst du wie lange schon?

J: Sechs Jahre?

I: Sechs Jahre? Bist du sicher? Dann wärst du ja in der ersten Klasse gekommen, warst du schon in der ersten hier?

J: Nein, in der zweiten war ich bei Ihnen.

I: Ok, ja dann sind es wirklich schon fünf oder sechs Jahre. Was gefällt dir besonders gut an unserer Schule?

J: (...) Ähm, die Turnstunden und die Schwimmstunden gefallen mir.

I: Ja, sind das Wemfall deine Lieblingsfächer?

J: hm (bejahend)

I: Ok. Diese zwei Fächer sind ja beide nicht im Schulhause selber. Gibt es etwas, dass dir an der Schule selber gefällt?

J: Mir gefällt auch das Werken.

I: Super. Also machst gerne Sachen mit deinen Händen?

J: Ja sehr.

I: Gut! Und jetzt mal, wenn wir nicht die Schulfächer anschauen...

J: Mathematik, Geometrie, Englisch...

I: Genau, das sind ja alles Fächer. Was findest du sonst noch toll an der Kleingruppenschule? Findest du gut, wie die Schule so ist? Wenn du vielleicht auch an die Kinder denkst oder die Erwachsenen hier?

J: Ja, mir gefällt wie die Schule ist und der Unterricht ist auch schön.

I: Achse, also der Unterricht gefällt dir auch.

J: hm (bejahend).

I: Und die Erwachsenen, die hier arbeiten?

J: Auch.

I: Gibt es auch Sachen, die du ein wenig doof findest hier an der Schule?

J: (...) Ja, Englisch (...) mir gefällt nicht sehr ähm (...) die Arbeit von der Lehrerin.

I: Also die Arbeiten, die du zu erledigen hast?

J: Ja. Ein bisschen zu viel.

I: Ah, zu viel Arbeit? Du findest es also streng hier?

J: hm (bejahend)

I: Und manchmal auch etwas zu schwierig?

J: hm (bejahend)

I: Wenn du jetzt zurück an die Regelklasse denkst, wo du geschnuppert hast. War es dort besser, also weniger streng? Oder eher schwieriger?

J: Hmm, vielleicht noch schwieriger, aber... Also es war strenger.

I: Also auch mehr Arbeit?

J: hm (bejahend), vor allem Französisch habe ich eigentlich nicht so gerne gehabt und es war ein bisschen schwierig für mich. Bei dem bin ich auch nicht so draus gekommen, was ich machen muss. Ist zu schwierig gewesen.

I: hm (bejahend) Also hast du hier an der Schule weniger Französisch als dort? Du hast ja bei Frau S. auch Französisch oder?

J: Nein, jetzt nicht mehr. Ich mache nicht mehr Französisch.

I: Aha... Dann, möchte ich von dir noch etwas über die Reintegration wissen. Das heisst, immer wenn ich von Reintegration spreche, dann meine ich, wenn eben ein Schüler von unserer Schule zurück in die normale Regelschule kann. Ok?

J: hm (bejahend)

I: Was findest du sollte ein Schüler können, damit man es probieren kann, in die Regelklasse zu gehen?

J: (...) besser zuhören?

I: Achso, also man sollte gut zuhören können. Und sonst?

J: Auch die Aufgaben sollte man verstehen.

I: Ok. Und wie war es dann bei dir? Wieso denkst du, haben wir Erwachsenen damals gesagt, dass du bereit für die Regelklasse? Was hast du gut gemacht, was vorher noch ein wenig schwieriger war?

J: Also, dass ich besser zugehört und vielleicht auch besser verstanden habe. Vielleicht weil es auch zu einfach wird.

I: Hmm, also du denkst hier wird es zu einfach?

J: Ja (...), also die Aufgaben.

I: Aha, und deshalb denkst du, warst du bereit für die Regelklasse.

J: hm (bejahend)

I: Was sollte man deiner Meinung nach sonst noch gut können, wenn man jetzt plötzlich in eine grosse Klasse kommt.

J: (...) weiss nicht.

I: Ist ja schon anders in einer Regelklasse, als hier. Was ist dort schwieriger?

J: Ähm (...), die verschiedenen Orte, die es gibt.

I: Also du meinst, es ist noch schwierig, dich zu orientieren dort, weil es auch so viele Orte gibt?

J: hm (bejahend).

I: Ja, und wie war das für dich, in so einer grossen Klasse zu sein?

J: Schon noch ein wenig zu viel Leute.

I: Ah zu viele Kinder. Und wieso war das schwierig für dich?

J: Es war gemischt, Mädchen und Knaben.

I: Stimmt, das war ja auch neu. Und das war schwierig für dich?

J: (...), das ähm (...), dass man, dass (...) alle vielleicht über mich sprechen oder so.

I: Hmm, ok. Also du hattest das Gefühl, die andere sprechen über dich?

J: hm (bejahend)

I: Und was haben die dann über dich gesprochen? Haben die sich gefreut, als du gekommen bist?

J: Sie wollten nicht, dass ich schnuppern gehe.

I: Oh, du denkst also, sie haben sich nicht so auf dich gefreut?

J: hm (verneinend). Also das waren auch andere Kinder. Nicht die in der Klasse, sondern es gibt auch andere.

I: Aha. Und wie hast du gemerkt, dass diese das nicht so toll finden?

J: (...) Sie haben mich die ganze Zeit angeschaut und so. (...) haben über mich mit den Kollegen geredet.

I: hm (bejahend)

J: Haben vielleicht gesagt, eben, oh nein jetzt ist der schon wieder hier.

I: Oh, das tönt aber nicht so schön...

J: Der hat behauptet eben, dass ich hier rausgeflogen bin, obwohl ich hier gar nicht gewesen bin in dieser Schule.

I: Also, die haben einfach etwas behauptet und umerzählt, das gar nicht stimmt?

J: hm (bejahend).

I: Und wie hast du dich dann gefühlt?

J: Nicht so gut.

I: Ja das verstehe ich. Aber eben, das waren keine Kinder, die bei dir in der Klasse waren, gell?

J: Ja. Andere Kinder und ein paar von meiner Klasse.

I: Ah auch. Aber so direkt zu dir haben sie das nicht gesagt? Also sie sind nicht zu dir gekommen und haben gesagt, J. wir wollen nicht, dass du kommst?

J: Nein, ich habe es einfach so gehört.

I: hm (bejahend)

J: ... auch beim Spielen oder so, haben sie gesagt, nein leider kannst du nicht mitspielen.

I: hm (bejahend), dann haben sie dich wie ein wenig ausgeschlossen?

J: hm (bejahend). Also, auch als ich nicht mitspielen durfte, dann habe ich es den Lehrer gesagt, dann sagt die Lehrerin oder der Lehrer, dass sie mich auch mitspielen lassen müssen, dann habe sie dann ihre Augen verdreht. Und dann spielen sie nur noch ein bisschen und dann machen sie es extra und sagen dann, ahh es ist nun

langweilig, ich spiel jetzt nicht mehr mit. Dann war plötzlich niemand mehr da. Ich war wieder alleine und nachher gehen sie wieder zusammen und spielen zusammen wieder.

I: hm (bejahend). Das tönt ja richtig mies. Bei uns ist das aber nicht so, oder?

J: hm (verneinend).

I: Und war das von Anfang an so, also du gekommen bist?

J: Als ich schnuppern gekommen war, waren die Kinder meiner Klasse zuerst nett.

I: Aha, also am Anfang waren sie noch nett. Aber später dann nicht mehr so?

J: hm (verneinend). Also ich bin damals erst am Mittag mit Herr B. (Anm. d. Verf.: Schulleiter) und Frau S. (Anm. d. Verf.: Klassenlehrerin) gekommen mit dem Auto. Und meine Mutter ist auch gekommen.

I: Ah die haben dich zuerst gebracht...

J: hm (bejahend), da hatte es noch gar keine Kinder, also nur wenige. Weil die waren noch beim Mittagessen, einige hatten noch Hausaufgabenstunde. Ein paar gehen auch nicht in die Hausaufgabenstunde, die kommen ein wenig später dann rauf in die Schule.

I: Achso.

J: Wir sind ein wenig früher gekommen, damit es nicht so viele Kinder sind.

I: Ok, und dann konntest du schon ein paar Kinder kennenlernen?

J: Zuerst mussten die Kinder eben sofort reinkommen in die Schule und haben dann geschaut, ah der Schnpperschüler oder wenn sie Hausaufgaben machen, kamen sie extra ein bisschen früher.

I: hm (bejahend). Aber fandest du das gut, dass dich Herr B., Frau S. und auch deine Mama begleitet haben am Anfang?

J: hm (bejahend).

I: Ok, weisst du noch, wie du dich damals gefühlt hast, kurz bevor die Schnupperzeit angefangen hat, an diesem Mittag am ersten Tag?

J: (...)

I: Hast du dich gefreut oder warst du auch ein bisschen nervös?

J: Ähm, also habe mich schon ein bisschen gefreut. Aber eben die Klasse, habe schon auch ein wenig angst gehabt, wenn dann da nachher plötzlich so viele Kinder sind.

I: hm (bejahend)

J: Wenn ich schon da bin, zum Beispiel, ich bin, also wenn ich jetzt ein Beispiel mache (...), also ich bin hier und dann kommt ein neues Kind, also ein neuer Schnupperschüler, dann meint der aha da kommt ein neues Kind und der bleibt jetzt hier, also er weiss nicht genau. Danach kommen dann ganz viele Kinder, dann wissen sie schon, dass ich hier bin.

I: hm (bejahend)

J: Aber wenn die Kinder zuerst da sind und ich komme dann, dann meinen sie, was ist denn das für ein Neuer?!

I: Aha ja, dann war das für dich also besser und auch wichtig, dass du zuerst vor den Kindern dort warst?

J: hm (bejahend)

I: Aber denkst du, die anderen Kinder haben schon gewusst, dass du kommst? Also waren die informiert über dich?

J: hm (bejahend)

I: Also haben die nicht komisch geschaut, als du gekommen bist?

J: hm (verneinend) (...) also ein paar Mädchen schon.

I: hm (bejahend) ...

J: ... aber es war schön, ist meine Mutter mit mir hochgekommen.

I: Aha, das fandest du Wemfall gut, dass sie dich noch begleitet hat.

J: hm (bejahend). Und davor, als wir noch ein bisschen warten mussten, durften wir noch spielen, bevor die Schule aufgemacht hat.

I: hm (bejahend)

J: Dann habe ich auch den Kindern zugeschaut, wie sie spielen. Bin ich gelaufen und habe geschaut und dann hat einer gesagt, oh nein nicht der schon wieder. Er hat gesagt, oh nein, jetzt ist er da.

I: Ohje, das tönt aber nicht nach einem wirklich tollen Empfang.

J: hm (verneinend)

I: Aber wie findest du, hat dich die Lehrerin oder der Lehrer willkommen geheissen? Also hat sie zuerst etwas über dich gesagt oder dich vorgestellt?

J: Gut hm (bejahend), sie hat gesagt, dass ich neu bin und da war auch noch ein anderes neues Mädchen.

I: Ah da war noch jemand Neues?

J: Ja, die hat schon geschnuppert, aber die blieb nun dort.

I: Ach so, sie ist dann definitiv gekommen. Das heisst die Kinder haben sie schon gekannt?

J: hm (bejahend).

I: Du hast ja nach den Sommerferien angefangen mit dem Schnuppern. Also direkt nachher, oder?

J: Ja.

I: Hattest du da ein wenig Angst vor dem Schnuppern?

J: hm (verneinend), ich habe meiner Mutter gesagt, ich freue mich, weil die Kinder so nett sind. Das habe ich gesagt.

I: Ah du hast dich also gefreut, weil du dachtest, die Kinder sind nett.

J: hm (bejahend)

I: Du hattest also gar keine Sorgen, bevor du gegangen bist?

J: Also als wir gegangen sind, als wir aufgestanden sind, also man muss ein wenig früher aufstehen, habe ich gesehen, dass einige Kinder mit dem Velo gehen und einige zu Fuss. Und danach, als ich oben bei der Schule war, habe ich gesehen, oh mein Gott, das sind ja aber ganz viele Kinder (...).

I: Das hast du nicht gedacht, dass es so viele sind?

J: hm (verneinend). (...) Da waren auch ganz viele Kindergärtner-Kinder. (...) und die Kindergärtner, die dürfen aber nicht zu uns, nur die Mittelstüfler und Unterstufe auch.

I: Aha. Nochmals zu den Lehrpersonen von der Regelklasse, wie waren die sonst so?

J: Gut.

I: Du hattest ja zwei, eine Lehrerin und ein Lehrer oder?

J: hm (bejahend)

I: Findest du, die haben dir gut geholfen und dich auch unterstützt, wenn du mal etwas nicht wusstest?

J: hm (bejahend)

I: Also du gemerkt hast, dass einige Kinder gemein sind zu dir, hast du das dann auch der Lehrerin oder dem Lehrer gemeldet?

J: Ja.

I: Und sonst, wenn du ein Problem hattest, wen hast du dann gefragt?

J: (...), weiss nicht was Sie meinen?

I: Hmm, also, du warst ja neu und Vieles war sicher anders als in der KGS, oder.

J: Ja schon.

I: Und wenn du dann mal etwas nicht gewusst hast oder du eine Frage hattest, wen hast du da meistens gefragt?

J: Ähm (...), also die Frau mit dem orangen T-Shirt.

I: Aha, ok.

J: Die tut immer ein bisschen beobachten von aussen.

I: Ich könnte mir vorstellen, dass du die Heilpädagogin meinst...

J: Ich hab dann einfach gesagt, das ist ein bisschen kompliziert und so, ich weiss das nicht, ähm (...) da hat sie gesagt, frag den Lehrer, der ist der Chef (...) Also sie hat dann gesagt, jaah, also bei diesen komme ich nicht draus, das hat sie gesagt.

I: Also diese Frau ist selber auch nicht drausgekommen?

J: hm (verneinend). (...) Also einer von diesen Jungs, der ähm (...) ist von meiner Nachbarschaft und ist, also wohnt auch in O., bei mir und mit dem spiele ich manchmal und ich habe ihn dann so gefragt, hei ist es dir langweilig oder so? Und er hat gesagt, nein (...), dann hat er auch mit mir gespielt eben,

I: hm (bejahend)

J: Also ich habe ihn dann auch gefragt, ob ich mitspielen darf, aber er hat dann nichts gesagt.

I: Ok, also obwohl ihr euch schon gekannt habt, liess er dich auch nicht mitspielen? Habe ich das richtig verstanden?

J: hm (bejahend)

I: Ok. Du hast ja noch von dieser zweiten, beobachtenden Person erzählt. Wie war die so für dich?

J: Also die war gut, schon ja. Oder ein paar spielen, es hatte so eine kleine Wiese und die Kinder sagte immer, dass ist so wie eine „Schlägli“-Wiese oder so und ich habe gedacht, die würden nicht so richtig „schläglen“, also so, wer zuerst auf dem Rücken liegt, obwohl das auch hart ist. (...) Also einmal hat ihn jemand auf den Boden geworfen, also auf den Rücken meine ich, und dann tut man immer auf drei zählen, dann hat der andere gewonnen und dann habe ich ihn gefragt, tut das nicht weh? Dann hat er gesagt, nein. Nachher hat mich immer so ein Grosser, der hat mich reingestossen und nachher hat er gesagt, der spielt auch mit, dann habe aber ich gesagt, ich spiele nicht mit. Aber sie haben mich ganz einfach reingestossen.

I: Und dann ist nicht jemand gekommen, also ein Erwachsener und hat dir geholfen?

J: Also ähm, da war noch ein anderer Junge, der ist fast umgefallen und die Lehrerin musste ihn dann halten und da konnte sie nicht auch bei mir schauen.

I: Hmm, ja bei so vielen Kindern ist es halt schwieriger, überall zu helfen.

J: hm (bejahend), also der Grosse, der mich reingestossen hat, der hat dann einfach gelacht.

I: Ok, so gemein. Jetzt eine andere Frage. Hast du dir noch etwas gewünscht während der Schnupperzeit, damit es besser gegangen wäre? Also hätte es irgendwas gegeben, dass dir noch geholfen hätte?

J: Ja, ich meine, ein Kolleg habe ich schon gehabt.

I: Ah und der hat dir geholfen.

J: Ja, ein Grosser.

I: Den hast du vorher schon gekannt?

J: hm (verneinend).

I: Ah den hast du dann kennengelernt?

J: Ja. Und der ist auch nett gewesen. Ich habe immer mit ihm zusammen gespielt.

I: Super. Der war dann in deiner Klasse?

J: Nein, den habe ich glaube ich erst am zweiten Tag kennengelernt, diesen Kollegen.

I: Ah, demfall dann in der Pause?

J: hm (bejahend), genau in der Pause.

I: Und der hat dir auch ein bisschen geholfen.

J: Ich habe einfach mit ihm gespielt, so.

I: Ok. Und sonst, gibt es noch etwas, was du dir gewünscht hättest, was dir vielleicht geholfen hätte?

J: Dass meine Lehrerin mich hätte mitspielen lassen.

I: Also sie hätte mehr sagen sollen, dass die Kinder dich auch mitspielen lassen sollen?

J: Ja, vielleicht. Einmal hat jemand Geburtstag gehabt. Und dann hat die Lehrerin gesagt, es soll mir auch Kuchen geben. Dann hat sie mir schon Kuchen gegeben, aber sie hat es mir als Allerletzter gegeben.

I: hm (bejahend)

J: Sie ist irgendwie wütend gewesen, dass ich da war, einfach.

I: Die Lehrerin?

J: Nein, das Mädchen, welches Geburtstag hatte.

I: Aha Achse. Am Schluss, als es dann geheissen hat, du gehst wieder zurück in die Kleingruppenschule, wie war das für dich?

J: Also eigentlich war das so, eigentlich sollte ich nur drei Wochen schnuppern. Und ähm, die Lehrerin hat dann gesagt, ich sei zwei Mal zu spät gekommen.

I: Ja.

J: Aber das hat sie mir erst am Schluss gesagt, nicht am Anfang. Einmal habe ich unten gewartet, vielleicht bin ich auf WC gegangen, es dauert manchmal lange bis der Lehrer kommt. Dann bin ich aus dem WC gekommen und dann waren da auch noch zwei andere und wir haben die Finken angezogen und sind in die Klasse gegangen.

I: hm (bejahend)

J: Sie hat mir dann aber nicht gesagt, dass ich zu spät bin, sie hat einfach nichts gesagt. Erst als dann die drei Wochen fertig waren, hat sie es dann gesagt. Also meiner Mutter, dass ich zu spät gekommen bin, obwohl ich auf dem WC war.

I: hm (bejahend) ok.

J: Und einmal war ich noch am essen und ich hätte schon los müssen in die Hausaufgabenstunde. Dann habe ich einen Stress gehabt, dann habe ich meinem Vater einfach gesagt, ich gehe nicht in die Hausaufgabenstunde, ich gehe einfach ein bisschen später in die Schule. Andere Kinder gehen ja auch nicht in die Hausaufgabenstunde. Und dann eben hat der Lehrer gesagt, entweder du gehst immer in die Hausaufgabenstunde oder gar nicht. Nicht einmal ja und einmal wieder nicht. Ja gut, dann ging ich halt gleich noch immer weiter in die Hausaufgabenstunde.

I: hm (bejahend)

J: Das war dann das zweite mal Zuspätkommen. Dann waren eben die drei Wochen vorbei. Dann haben aber die Kinder gesagt, ich soll wieder in die andere Schule gehen, das sei viel besser. Dann habe ich gesagt, das müsse die Lehrerin sagen, wenn ich es gut mache da und wenn es gut ist für mich dann, ähm dann darf ich auch bleiben und wenn ich es nicht gut mache, dann soll ich wieder zurück.

I: hm (bejahend)

J: Und als ich dann zurück ging, dann habe ich gehört, dass ein paar andere Kinder gesagt haben, ja bitte lieber bleibt er nicht mehr da, haben sie einfach gesagt.

I: Ohje, das hat dir sicher auch weh getan oder?

J: hm (bejahend), sie haben einfach gesagt, dass sie hoffen, dass ich nicht zu ihnen komme.

I: Also da gab es ein paar ganz gemeine Kinder in der Klasse, wenn ich das richtig verstehe?

J: hm (bejahend).

I: Dann war es also nicht so schlimm für dich, als du dann nicht gerade dort bleiben durftest? Oder warst du dann trotzdem traurig?

J: Traurig habe ich mich gefühlt. Aber meine Kollegen sind ja immer noch da in der Schule.

I: Also in der KGS?

J: Ja, da habe ich mich gut gefühlt, auch nur so wenig Kinder.

I: Also warst du auch froh wieder zurück zu sein?

J: hm (bejahend). Und dann hat meine Mutter gesagt, der Lehrer und die Lehrerin hätten zusammen gesprochen und gesagt, vielleicht auch mit Herr B. und Frau S., weiss ich nicht so genau und dann haben sie gesagt, eben weil ich zweimal zu spät gekommen bin, vielleicht eben wegen dem WC eben, und eben wegen dem muss ich nochmals eine Woche bleiben.

I: Ok.

J: Und als ich dann wieder gekommen bin für diese Woche, wollte ich mein Velo parkieren und habe hallo gesagt, und dann hat einer von Weitem gesagt, hä wieso ist der nun schon wieder da? He J. was machst du wieder da, wieso bist du schon wieder gekommen?

I: Also hat niemand gewusst, dass du wieder kommst.

J: hm (verneinend). Dann habe ich gesagt, ja ich bin zweimal zu spät gekommen, obwohl ich bin auf dem Wc gewesen, und darum muss ich nochmals eine Woche. Nachher hat einer, der ein bisschen genau gleich wie ich ist, hat gesagt, das nächste Mal kommst du einfach nicht zu spät. Hat er gesagt, so wütend, einfach so, komm nächstes Mal einfach nicht zu spät.

I: hm (bejahend), (...) ok. Wenn du jetzt nochmals die Chance bekommen würdest, schnuppern zu gehen, würdest du da nochmals wollen?

J: In O.?

I: Ja.

J: hm (verneinend). Und einmal am Donnerstag glaube ich, ähm, also am Montag war normal Schule, am Dienstag hatten wir turnen, also am Nachmittag, um zwölf gehen wir ja nach Hause zum essen.

I: Genau ja.

J: Oh, es gibt aber schon Mittagstisch, da muss man aber zahlen. Dann kommen die, welche Hausaufgabenstunde haben und die, welche nicht haben, kommen später. Und dann war eine ganze Lektion nur turnen, nach dem turnen gingen wir nach Hause.

I: Ok.

J: Das war immer schön, das hat mir gefallen, jeden Dienstag.

I: hm (bejahend)

J: Donnerstag, (...) da war nur der Lehrer da. Donnerstag, da war auch schönes Wetter, da hatten wir am Morgen zuerst turnen, also eine Lektion turnen und danach haben wir eine Lektion Schule und danach hatten wir Pause.

I: hm (bejahend)

J: Und eben einmal am Donnerstag, da gab es ein Problem. Am Anfang, als ich eben ähm (...), als die Frau war im Turnen, hat sie gesagt, ich muss duschen. Da habe ich mich angezogen und habe mein Tüchlein so gemacht (zeigt mit den Händen, als würde er ein Tuch um den Bauch binden).

I: Ah, du hast es um den Bauch gewickelt?

J: Ja, und nachher habe ich das Tuch aufgehängt, dann. Dann bin ich duschen gegangen und andere Kinder haben auch geduscht, einige waren noch beim Umziehen. Und danach habe ich das Wasser angemacht und dann, wie sagt man das? (...)

I: Hmm, weiss nicht was du meinst?

J: (...) Als ich geduscht habe, hat eben nachher jemand gesagt, also J. ähm (...) also, J. hast du gepisst oder was? Nachher habe ich gefragt, wieso? Es ist überall braun bei dir, aber Urin ist ja nicht braun, sondern gelb.

I: hm (bejahend)

J: Danach ist jemand anders reingekommen und der andere hat gesagt, weg da, er hat in die Dusche gepisst. Dann habe ich gesagt, was, ich habe nicht gepinkelt, ich weiss selber nicht was das ist. Und nachher ist eine andere Gruppe gekommen und ich bin raus um mich wieder anzuziehen und danach haben ein paar Grosse gefragt, wie das Turnen gelaufen sei, dann haben sie gesagt, es sei streng gewesen, wir haben Basketball gemacht und nachher hat ein anderer gesagt, hei geh nicht in die Dusche, der J. hat dort reingepisst. Nachher hat er gesagt, wäh, da geh ich jetzt nicht mehr in die Dusche rein. Dann hab wieder gesagt, dass ich das nicht war.

I: Das tönt wirklich gemein.

J: ... sie haben es dann auch der Lehrerin gesagt. Dann haben sie es auch in der Rückmelderunde gesagt.

I: Dass du gepinkelt hast? Obwohl es ja gar nicht stimmte?

J: Ja und dann hat mir ein Kleiner gesagt, hoi du „Duschipisser“, das hat er mir auch gesagt.

I: Ohne. Ja, finde es sehr spannend, was du mir erzählst, auch super dass du so ehrlich bist. Aber wir müssen nun auch auf die Zeit schauen...

J: ... nur noch etwas möchte ich sagen, nur ein letztes.

I: Klar, kein Problem, wir haben schon noch ein wenig Zeit.

J: Sie einmal, als ich nach Hause ging, hat jemand, der auch in O. lebt, gesagt, hei hast du schon die Veloprüfung gemacht? Dann habe ich gesagt, nein ich habe einfach nur die Trottiprüfung gemacht, das ist ja auch eine Radprüfung. Dann hat der gesagt, ich darf nicht Velo fahren. Dann habe ich gesagt, meine Mutter hat mir gesagt, ich darf schon. Der hat dann aber immer noch gesagt, das sei egal, ich darf einfach nicht.

I: Hm, ok.

J: Und dann am Freitag als ich nach oben ging, ähm nein, es ist am Dienstag gewesen, habe ich gesehen, also ich wollte mit dem Velo fahren, nachher hatte ich keine Luft mehr, also es hatte ein Loch im Pneu.

I: Oh ok.

J: Meine Mutter hat gesagt, vielleicht ist es eines dieser grossen Kinder gewesen, der wütend auf mich gewesen ist auf mich und dann haben sie einfach ein Loch gemacht. Vielleicht wollten sie nicht, dass ich nochmals mit dem Velo in die Schule gehe.

I: Das tönt für mich schon so, dass du da ziemlich geplagt wurdest. Das tut mir sehr leid für dich, das ist sicher gar nicht schön gewesen und macht auch traurig. Manchmal können andere Kinder sehr gemein sein...

J: hm (bejahend)

I: Aber nun trotzdem noch zur letzten Frage. Wie findest du, hast du es selber in der Schnupperzeit gemacht? Also wie zufrieden bist du mit dir selbst?

J: Wie meinen sie das jetzt?

I: Konntest du dich an die Regeln halten? Konntest du gut arbeiten? Hast du gut zugehört? Denkst du, du warst ein guter Regelschüler?

J: Ähm, also einmal habe ich die Hände nicht bei mir gehabt. Also bei dem Mädchen, die früher mit mir im Turnverein war.

I: hm (bejahend), aber sonst hast du es gut gemacht, denkst du?

J: Ja. Sonst habe ich niemand geschlagen.

I: hm (bejahend)

J: Und die Hausaufgaben ist einmal ein wenig kompliziert gewesen und deshalb habe ich sie einmal nicht gemacht.

I: Aber nur, weil es zu schwierig war.

J: Ja, es war mega kompliziert. Sie sagen, zum Beispiel, Französisch ist auf Donnerstag und danach haben sie nicht richtig gesagt, welche Seite, und ich habe dann nicht gewusst, was ich machen muss zu Hause.

I: Ah ok. Also, schade ist nun schon Mittagszeit, ich glaube du könntest noch viel erzählen. War sehr spannend, danke dass du mir alles so genau erzählen konntest.

Transkript LP Fall B

Interviewer: Soo, super hat es doch noch geklappt. Danke dir jetzt schon vielmals, dass du dir Zeit nehmen konntest.

Lehrperson: Ja kein Problem. Kannst du mir nochmals kurz erklären, worum es überhaupt geht in deiner Arbeit?

I: Natürlich, ja! Ich beschäftige mich mit dem Thema der Reintegration. Also eigentlich mit der Rückführung von Kinder von unserer oder allgemein von einer Kleingruppenschule, die Auffälligkeiten in ihrem Verhalten zeigen, zurück in die Regelschule. Es ist ja auch in unserer Schule ein wichtiges Ziel, dass die Kinder, sobald sie dazu bereit sind, wieder in eine „normale“ Schule können. Nur ist das halt oft nicht ganz so einfach. Deshalb möchte ich dem ein wenig genauer auf den Grund gehen und möchte herausfinden, was dazu beitragen könnte, damit eine solche Rückführung besser gelingen kann. Und weil du ja damals beim Reintegrationsversuch von L. als Klassenlehrperson involviert warst, möchte ich gerne mit dir darüber sprechen. (...) So uff, hoffe das war jetzt einigermaßen klar? (lacht)

LP: Ja super, danke (lacht auch).

I: Und eben, es wird alle anonym sein, da musst du dir keine Sorgen machen. Dein Name, aber auch die Schule, wird in der Arbeit nicht erwähnt und die Daten auch nur für die Arbeit gebraucht.

LP: Achso, das habe ich nicht gewusst, gut. Dann darf ich also ehrlich sein (lacht).

I: Unbedingt! Als erstes wäre ich froh, du könntest dich kurz vorstellen. Einige Eckdaten zu dir und zu deinem beruflichen Werdegang vielleicht?

LP: Klar, also kann ich jetzt starten?

I: Ja nur zu.

LP: Also ich bin D. und arbeite schon bald 30 Jahre als Primarlehrerin. Ich unterrichtete eigentlich fast immer in der Mittelstufe. Ähm und ich arbeite nun auch schon ziemlich lange in R. im Schulhaus C. (...)

I: hm (bejahend) Wenn wir gerade beim Schulhaus sind, kannst du mir auch etwas zu dem sagen? Wie viele Klassen es zum Beispiel hat?

LP: Also wir haben eigentlich momentan alle Klassen doppelt geführt. Also zwei erste, zwei zweite, zwei dritte, also sprich es sind gesamthaft zwölf Klassen, genau. Ähm, und das Einzugsgebiet der Kinder hat sich, wie ich finde, im Vergleich zu sagen wir mal vor 15 Jahren, ein wenig verändert. Also ich meine die Durchmischen der Schüler. Wir waren vorher ziemlich eine Ghetto-Schule, also sicherlich mehr als jetzt, finde ich. Weil es hatte wirklich viel schlechte und billige Wohnungen in der Gegend, welche dann halt auch entsprechend solche Leute angezogen haben, die nicht so viel zahlen können und jetzt gab es ziemlich viele neue Wohnungen.

I: hm (bejahend)

LP: Und ich finde das merkt man schon, es gibt wieder ein bisschen eine bessere Durchmischung jetzt, was ich selber als sehr positiv empfinde.

I: Ok danke, ähm (...), dann kommen wir schon zum Thema Integration, so zunächst mal ein wenig im Allgemeinen. Heutzutage ist es ja Gang und Gäbe, dass man versucht, möglichst viele Kinder, auch mit Schwierigkeiten oder Behinderungen, in die Regelklasse zu integrieren. Was ist deine generelle Haltung oder Einstellung dazu?

LP: Ähm, also grundsätzlich finde ich es eigentlich sicher eine gute Sache zu integrieren. Ich finde man sollte so viel integrieren, wie nur möglich. Aber es hat meiner Meinung nach dort Grenzen, wo ich sagen muss, dass dann letzten Endes eine Mehrheit darunter leidet, vielleicht nur wegen einem oder zwei Kindern. Dann finde ich es ist irgendwie ein Missverhältnis, wo ich auch sagen muss, das stört mich auch selber. Beispielsweise auch ich als Mutter habe es selber gespürt, also ich habe selber drei Kinder und die besuchen auch die Schule. Und wenn dann hört, dass der Unterricht tagtäglich gar nicht richtig vorwärts geht, weil halt einfach immer wieder gestört wird und weil ein oder zwei Schüler extrem viel Aufmerksamkeit benötigen, dann finde ich, stimmt etwas nicht mehr so ganz.

I: Ja.

LP: Und dann stellt sich natürlich immer die Frage und man müsste genau hinschauen, was könnte jetzt der Grund sein für dieses Verhalten. Da können ja ganz verschiedene Faktoren mitspielen. Es hat sicher auch mit der Lehrperson zu tun, mit der Klasse selbst, die Eltern spielen eine Rolle, es ist natürlich auch das Kind selber oder die Schulsozialarbeit. Also man muss gut hinschauen, ob das Setting bereits gut ausgenutzt wird oder gibt es bei all diesen Parteien noch Verbesserungsmöglichkeiten. Und falls man dann alles ausgeschöpft hat und es geht immer noch nicht besser, dann glaube ich schon, bräuchte es dann vielleicht eine Separation.

I: hm (bejahend)

LP: Und zum Beispiel eben auch unter anderem eine solche Schule, wie ihr sie seid, oder. Ich finde ähm (...) aber auch, es darf nicht zu leichtfertig entschieden werden. Als es noch anders war, bevor man begonnen hat so stark zu integrieren, da war man dann vielleicht auch sehr schnell bereit zu sagen, ja der stört jetzt ein wenig, der kommt nun in die Sonderschule. Also es muss schon gut überdacht werden und ich finde, es hat auch mit der Toleranz zu tun. Ich habe ein wenig mühe, wenn diese Toleranzschwelle sehr tief ist - also quasi, das Kind darf kein Pieps von sich geben, sonst gilt es schon als verhaltensauffällig oder so. Das finde ich dann schon auch schwierig. Zuvor als man all diese Sonderklassen hatte, ging es vielleicht schon ein wenig in diese Richtung.

I: Also du meinst, dass man dann zu schnell den Weg des geringsten Widerstands gewählt hat und das Kind separiert hat?

LP: Genau, man hat es separiert, weil es halt auch mit viel Aufwand verbunden ist. Also es bedeutet viel Arbeit und Aufwand, ähm, ich glaube das kann niemand bestreiten und dass dann natürlich, je nachdem wie das ganze Umfeld funktioniert oder wie die Lehrperson selber tickt, kann es schon sein, dass man dann gerne so ein schwieriges Kind loshaben möchte. Ähm diese Gefahr war sicherlich zuvor grösser als jetzt. Und deshalb gab es ja dann auch das Umdenken, weil es ja dann auch unglaublich teuer geworden ist. Obwohl ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt auch wirklich billiger geworden ist, aber das ist ja dann wieder eine andere Geschichte.

I: hm (bejahend). Welche Gruppe von Kindern haben es deiner Meinung nach am schwersten bei einer Integration?

LP: Ja also das sind ganz klar verhaltensauffällige Kinder sind für mich am schwierigsten. Alle anderen Kinder sind jetzt für mich persönlich weniger ein Problem. Aber sind halt wirklich Kinder, die ähm (...) sagen wir mal einfach in einem gewöhnlichen Unterrichtsetting dauernd stören und häufig Blödsinn machen, andere Kinder hinterücks immer wieder plagen oder hänseln, mal noch schnell das Bein stellen, nicht aufpassen während dem Unterricht, ständig reinschwatzen, Dinge mutwillig zerstören - dann wird es wirklich ziemlich schwierig.

I: hm (bejahend)

LP: Ich finde alles andere, wenn zum Beispiel ein Kind etwas schwächer ist oder vielleicht auch eine Behinderung hat, dann finde ich persönlich eigentlich, dann ist es schon einfacher. Aber eben, vielleicht sehen das andere ja nicht so wie ich.

I: hm (bejahend)

LP: Also verhaltensauffällige Kinder können echt schwierig sein und das zerrt dann auch an den Nerven, brauch unglaublich viel Energie und es kann dann soweit kommen, dass auch die anderen Kinder dadurch nicht mehr richtig lernen können und einfach dauernd gestört werden. Und in diesem Bereich finde ich schon, dass ich als Lehrperson verantwortlich bin, dass Lernen möglich ist und die Kinder vorwärts arbeiten können. Ich habe ja auch einen Auftrag, was die Kinder erreichen sollen und wenn ich finde, ich kann das nicht mehr erreichen, weil der Unterricht ständig gestört wird, dann finde ich es so nicht mehr tolerierbar.

I: hm (bejahend), und wenn bei einem Kind dann auf ein separatives Setting in einer Kleingruppenschule entschieden wird, ist dann das für dich eher eine vorübergehende Lösung? Also auch zeitlich begrenzt, sodass dann auch die Chance für eine Rückschulung besteht?

LP: Grundsätzlich ist mir das natürlich schon sehr wichtig. Also nun ganz generell, für jeden Mensch, finde ich es wichtig, egal welche Sondermassnahmen er bekommt, dass man die Möglichkeit bekommt, zurück in die Normalität zu gelangen.

I: hm (bejahend)

LP: Das finde ich ja mega wichtig, auf jeden Fall. Ähm, die Frage stellt sich dann einfach in welchem Zeitraum so eine Rückführung geschieht. Verhaltensänderungen, das wissen wir doch alle, können nicht vom einen auf den anderen Tag geschehen. Es gibt ja auch Dinge, die haben sich über mehrere Jahre irgendwie eingespielt haben, die vielleicht auch mit der Persönlichkeit zu tun haben, falsche Erziehungsmethoden, schwierige Umstände, was auch immer dahinter steckt. Und das hat man ja nicht von einem auf den anderen Tag wieder ins Positive verändert.

I: hm (bejahend) klar.

LP: Das braucht viel Zeit gezielt an dem zu arbeiten und ich sage nun mal, wenn jetzt ein Kind in der vierten Klasse in eine Sonderschule wechselt, ob es da nun in der fünften Klasse bereits wieder reintegriert werden kann, das ist dann wahrscheinlich doch ein wenig ehrgeizig.

I: hm (bejahend)

LP: Einfach immer mit dem Hintergedanken, dass man weiss, dass solche Verhaltensänderungen doch viel Zeit brauchen und auch sogar wir Erwachsenen (...) wenn man selber an sich etwas ändern möchte, weiss man wie schwierig das ist. Also Kinder sind da zwar oft noch etwas flexibler, aber ähm das Ziel sollte es natürlich immer sein und das ist dann auch von Fall zu Fall wieder ein wenig unterschiedlich. Es kommt sicher auch darauf an, wie die Eltern mitarbeiten oder, das stellt sicher häufig auch ein schwieriger Punkt dar. Manchmal kommen sie auch aus sozialen Verhältnissen, bei denen, wie ich halt finde, bei denen die familiären Bedingungen sowieso ziemlich schwierig sind, die ja dann meistens auch nicht so schnell besser werden können.

I: Genau, wo dann halt der dringend benötigte Rückhalt ein wenig fehlt oder?

LP: Genau. Und dann kommt dann noch plötzlich die Pubertät, welche auch nochmals erschwerend dazukommt. Also es ist sicherlich eine grosse Herausforderung, aber das Ziel muss es dennoch immer sein, dass man eine solche Reintegration macht.

I: hm (bejahend) Gibt es dann für dich gewisse Kriterien oder Punkte, die ein Kind zwingend beherrschen oder mitbringen sollte, um bereit für den Schritt der Reintegration zu sein oder damit man es überhaupt einmal wagen kann?

LP: Ähm also (...) ich glaube eine gewisse, ähm wie kann ich das nun beschreiben, ähm ein gewisses soziales Verhalten in einer Gruppe. Also das man irgendwie in einer Gruppe ähm zum einen zuhören kann, also das man sich auch einmal zurückstellen kann, nicht à la „ich bin immer zuerst“. Auch mal zunächst zuhören können, was meinen die anderen, sich auch mal nur auf sich konzentrieren können, für sich auch arbeiten können, das muss sicherlich nicht stundenlang sein, aber das so grundlegende Kompetenzen ein wenig vorhanden sein müssen, finde ich schon wichtig. Auch der zwischenmenschliche Umgang, nicht gerade dem Nächsten eins an den „Grind“ schlagen wegen einer Kleinigkeit. Das wären für mich schon Basics, die ein Kind mitbringen sollte.

I: hm (bejahend) Und denkst du, man kann diese Basics auch trainieren im Voraus, jetzt eben im Separation Setting der Kleinklasse in einer Sonderschule?

LP: Jaa (...), da habe ich jetzt natürlich nicht so viel Erfahrung. Da weisst sicherlich viel mehr und hast mehr Erfahrung (lacht). Da kann ich dir nun nicht wirklich genau Auskunft geben. Ich meine, grundsätzlich denke ich schon, dass man solche Dinge trainieren kann. Ich denke die Schwierigkeit ist dann schon, wenn du in einer Schule konzentriert viele solcher Kinder hast. Ich gehe davon aus, dass ihr vor allem viele verhaltensauffällige Kinder bei euch habt oder?

I: Ja genau, hauptsächlich schon, ja.

LP: Weil das hat sich sicher herauskristallisiert, dass diese die schwierigsten Kinder sind, um sie zu integrieren.

I: Ja und wir sind wirklich spezifisch für solche Kinder angemacht, welche auf Grund ihres Verhaltens in der Regelklasse den Rahmen sprengen.

LP: Aha, sogar. Ja dann eben, wenn du in einer solchen Gruppe bist, kann ich mir vorstellen, könnte es besonders schwierig sein. Das ist dann die Frage, jetzt halt auch ganz grundsätzlich, ist dieses Setting wirklich geeignet, wenn diese Kinder dann so konzentriert aufeinander sind. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass man solche Kompetenzen trainieren kann. Es braucht auf jeden Fall viel Beziehungsarbeit dazu, dass man diese Kinder erstmals packen kann. Dann sollte man spannende Herausforderungen schaffen, immer konsequent dranbleiben und ähm (...) auch Settings schaffen, bei denen man sich als Lehrperson auch mal zurücknehmen kann. Eben zum Beispiel die niedrige Frustrationstoleranz ist so ein Punkt, der mir beispielsweise auch bei L. speziell aufgefallen ist.

I: hm (bejahend)

LP: Ich stelle es mir einfach wirklich noch schwierig vor, also ich fantasiere jetzt nur, weil ich weiss ja nicht wie es wirklich bei euch ist. Ihr habt ja wie viele Kinder in der Klasse?

I: Momentan sechs, also das Maximum liegt auch bei sechs Kindern pro Klasse.

LP: Also wenn ich mir nun vorstelle ich hätte sechs schwierige Kinder in der Klasse, und ich habe schon auch viel Erfahrungen machen können mit solchen Kindern, dann stecken die sich doch sicher auch gegenseitig an. Weil die Gruppendynamik spielt schon auch immer eine Rolle. Die spielt beispielsweise auch eine sehr grosse Rolle bei einer solchen Reintegration. Dabei sieht mal relativ schnell, ob es funktioniert oder nicht. Und diese Gruppendynamik bei sechs solchen Kindern, ob man das dann wirklich hinkriegt, dass sie willig sind, dass sie auch wollen miteinander etwas zu erreichen, das stelle ich mir, auch wenn es nur sechs sind, noch schwierig vor.

I: hm (bejahend), ja klar schon.

LP: Hingegen, wenn ein solches Kind dann mit anderen Kindern in der Regelklasse ist, dann wird es ein wenig mitgezogen. Den anderen Kindern ist ihre Vorbildfunktion zwar meist nicht bewusst, aber wenn man zum Beispiel als Lehrperson sagt, jetzt ist aber Ruhe, dann sind sie auch ruhig. Und dann ist dieses verhaltensauffällige Kind dann plötzlich alleine am stören und merkt dann, ah ok, jetzt müsste ich wohl auch aufhören. Hingegen, wenn alle anderen dann auch mitziehen und Blödsinn machen, dann wird es schwierig.

I: Ja, dann ist es wirklich manchmal nicht einfach. Ähm (...), wie würdest du die allgemeine Einstellung in dem Schulteam deiner Schule gegenüber der Thematik der Integration beschreiben? Also würdest du sagen die Lehrpersonen sind offen, schwierige oder spezielle Kinder zu integrieren? Gab es da auch Veränderungen in den letzten Jahren oder kannst du auch eine gewisse Ablehnung festmachen?

LP: Also ganz (...) grundsätzlich ähm (...) also ich glaube ich kann es nicht so allgemein beantworten. Weil es ist (...) sehr abhängig, glaube ich, wie es dir selbst als Lehrperson gerade geht, wie viel Energie du momentan gerade hast und das kann sich in unserem Beruf sehr schnell verändern. Das kann bei jedem Klassenzug wieder anders sein, das kann auch von einem Jahr zum anderen ändern - es kommt neuer Schüler dazu, nicht unbedingt aus einer Sonderschule, die ganze Klassendynamik kann sich so schnell ändern und irgendwie hat man das Gefühl, man muss dann wieder sehr stark daran sein an sozialen Bereichen, man muss an den Unruhen in der Klasse arbeiten und dann kommt in diesem Moment noch jemand, den man integrieren, oder reintegrieren, soll. Dann hat man sicherlich weniger Energie dazu und man denkt dann halt nicht immer, oh cool da kommt noch einer, sondern man denkt dann eher, oh mein Gott, kann ich das noch schaffen? Und was dann letzten Endes nicht sein kann, ist, dass dann Lehrpersonen ein Burnout erleiden. Ich finde da muss man wirklich auch genau hinschauen und deshalb kann man auch nicht sagen, ob ein Schulhaus als Ganzes dafür oder dagegen ist, sondern es steht und fällt, wie die momentanen Ressourcen gerade sind.

I: hm (bejahend)

LP: Und die Ressourcen werden eben von oben, also vom Volksschulamt, die werden nicht wirklich grosszügig verteilt, in dem beispielsweise die Klassen grösser gemacht werden, indem man eben möglichst alles integrieren muss, oder?

I: Ja klar.

LP: Oder und wenn du dann viele Kinder hast, die zum Beispiel sehr schwach sind und dann hast du noch eines, das nicht richtig hören kann und dann gibt es noch einige, die sowieso ein wenig schwierig sind und dann kommt dann plötzlich noch ein Kind dazu, das besonders schwierig sein soll, dann wird es schwierig und die Unterstützung ist eben halt auch eher klein und nicht optimal. Ich meine den grössten Teil der Zeit bin ich alleine vor der ganzen Klasse.

I: hm (bejahend)

LP: Und dann habe ich vielleicht drei bis vier Stunden, in denen mir dann jemand helfen kommt, aber ich bin dann diejenige, die im Turnen, im Singen, weiss ich wo sonst noch, wenn ich auch ein Ausflug machen möchte, ich bin diejenige, die dann schauen muss, dass alles klappt. Da bräuchte es wirklich mehr Ressourcen und deshalb kann ich auch nicht sagen, ob unser Schulhaus grundsätzlich dafür oder gegen die Integration ist, sondern ich glaube, das ist sehr individuell und das hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab.

I: hm (bejahend)

LP: Und dann gibt es natürlich auch belastbarere und weniger belastbare Leute.

I: Klas, das ist auch personenabhängig, ja.

LP: Und gleichzeitig kann man dann auch nicht denjenigen, bei denen man sagt, ja die sind sehr belastbar, alle Kinder geben. Dann ist es dann plötzlich auch zu viel. Also da muss man schon ein gutes Händchen haben und genau hinschauen.

I: Wie sieht das aus bezüglich der Schulleitung. Spürst du da einen gewissen Rückhalt oder gibt sie euch die nötige Unterstützung?

LP: Ja sehr, also die Schulleitung ist diesbezüglich super, ja. Sie unterstützt sehr gut und sie ist extrem hilfsbereit. Also sie ist wirklich, auch wenn wir sonst Schwierigkeiten mit Schülern haben, dann ist sie die Erste die das Problem wirklich anpackt, also auch Nägel mit Köpfe macht.

I: hm (bejahend), also nicht einfach nur zuhört und dann passiert doch nichts Konkretes, wie es ja manchmal auch ist, sondern sie wird dann auch schnell aktiv?

LP: Genau, sie macht dann wirklich auch etwas dagegen. Ähm, so als Beispiel hatten wir kürzlich einen Fall, den ich kurz schildern kann, was ich damit meine unter konkretem Handeln der Schulleitung. Ähm zwei von meinen Jungs und noch ein anderer Sechsklässler haben mutwillig Tischtennis-Schläger zerstört in der Pause und dann hat das die Pausenaufsicht bei ihr gemeldet, also natürlich zuerst zu den Kindern und die haben dann auch zugegeben, man hat es ja auch gesehen, dass sie es waren und dann hat die Schulleiterin sofort den Eltern ein kleines Briefchen geschrieben, ganz kurz und bündig, was ist der Sachverhalt, was ist passiert, die Kinder haben es zugegeben, die Schläger müssen bezahlt werden. Und dann mussten sie das ins Hausaufgabenheft kleben und das ging dann nach Hause. Also es wird dann wirklich unmittelbar angepackt und es wird eine Wiedergutmachung eingefordert.

I: hm (bejahend)

LP: Und das braucht es manchmal, ich sage nicht immer, manchmal muss man vielleicht auch etwas abwarten und mehr reflektieren, aber in diesem Bereich ist sie wirklich eine echte Unterstützung.

I: Ja das tönt super. Gibt es auch sonst intern gewisse Gefässe, bei denen ihr euch Hilfe holen oder euch austauschen könnt über schwierige Fälle oder Schwierigkeiten bezüglich der Integrationsthematik?

LP: Hmm, ja nun haben wir ja neu die Unterstützung von eurem Schulleiter, welche er ja anbietet, mit den Fallberatungen, welche ich super finde. Ähm (...), die Frage ist dann natürlich auch wie häufig und intensiv es genutzt wird. Aber dass überhaupt die Möglichkeit vorhanden ist, finde ich nur schon mal gut.

I: hm (bejahend), alles klar, wie sieht es aus mit Weiterbildungen? Gab oder gibt es da was zum Thema Integration oder auch Verhaltensauffälligkeiten?

LP: Also konkrete Weiterbildungen haben wir jetzt keine gehabt in den letzten zehn bis zwanzig Jahren, also da kann ich mich nicht daran erinnern. Ähm, was wir haben ist das „Chili“. Das ist ein Gewaltpräventions-Tool, das wir nun schon sehr lange benutzen, das ist eigentlich vom roten Kreuz und das finde ich super. Es geht dabei um die Konfliktlösung und man kann das auf der Erwachsenenenebene, aber dann vor allem auch sehr gut auf der Ebene der Kinder, also schon auf der Stufe Kindergarten oder Unterstufe, thematisieren. Und das konnten wir hier im Schulhaus C. wirklich gut etablieren und wir ziehen es auch durch. Und das kann wirklich, wie ich finde, auch helfen bei schwierigen Kindern oder Streitereien, Konflikten, wie man damit umgehen könnte. Das finde ich geht vielleicht in diese Richtung. Aber jetzt wirklich über das Thema Reintegration von Kindern aus der Sonderschule, darüber haben wir in diesem Sinne nichts Spezielles gehabt.

I: hm (bejahend), nun hätte ich noch ein zwei Skalierungsfragen, bei denen du auf einer Skala von eins bis zehn antworten könntest, also wenn die eins gar nicht und die zehn sehr stark oder sehr ausgeprägt bedeutet und vielleicht auch noch kurz begründen. Ok?

LP: Klar.

I: Also zunächst zur Unterstützung der Schulleitung, hast du ja schon betont, dass du sie gut findest. Könntest du mir das noch an Hand einer Zahl ausdrücken.

LP: Da könnte man schon sagen, eine neun. Also wenn die zehn das Beste ist, dann schon klar die neun.

I: Jetzt bezüglich Zusammenarbeit mit der SHP, bin ich mir nun gar nicht ganz sicher, ob diese beim Fall L. involviert war? Ich glaube eher weniger oder?

LP: Nein, ich glaube eher nicht. Also überhaupt nicht, nein. Ich glaube das war, weil er ja auch nicht die ganze Zeit zu uns gekommen ist. Er war nur in gewissen Lektionen bei uns, oder?

I: Ja, da haben wir die Variante der Teil-Reintegration ausprobiert, genau.

LP: Ja genau und deshalb glaube ich, hatte er ja wie auch noch das Setting bei euch zusätzlich und unsere Heilpädagogin aber auch Schulsozialarbeiterin war gar nicht involviert dabei. Also aus meiner Sicht wirklich nicht, nein.

I: Ok, ja dann entfällt diese Frage nun auch. Ähm, (...), ja auch die restlichen Skalierungsfragen ergeben sich eigentlich, haben wir schon besprochen. Dann können wir uns eigentlich nun etwas genauer mit dem Fall L. beschäftigen.

LP: hm (bejahend)

I: Wenn du jetzt ohne gross nachzudenken zurückblickst - kommen dir da mehrheitlich positive oder negative Assoziationen in den Sinn? Oder welche Gefühle löst der Fall bei dir nun aus?

LP: Also wenn ich nun zurückdenke, dann kommt L. mir als Junge eigentlich so ähm (...) also völlig neutral. Jetzt nicht irgendwie, oh das war ein mühsamer Junge, aber auch nicht mega toll, also wirklich einfach neutral.

I: hm (bejahend)

LP: Aber (...), ich muss schon auch sagen, ich glaube (...), also für mich persönlich, war es dann schon eine Erleichterung, als er dann nicht definitiv zu uns gekommen ist.

I: hm (bejahend)

LP: Das war schon so und darum glaube ich auch, dass es die richtige Entscheidung war.

I: Ok kannst genauer begründen, was dann konkret zu dieser Entscheidung geführt hat?

LP: Weil, ähm, wir haben nun aktuell in meiner Klasse zum Beispiel auch vor allem ein Schüler, der ziemlich sicher, ich sage jetzt mal, wenn er jetzt in einer anderen Klasse wär, ein Kandidat für eure Schule wäre. Also einfach der doch sehr schwierig ist, bei dem familiäre und sonstige Umstände sehr schwierig sind und ähm (...) das Problem und die Schwierigkeit damals war, dass sich L. schon von Beginn weg überhaupt nicht mit diesem verstanden hat. Und dann war es entweder ein Gegeneinander oder ein Miteinander, auf jeden Fall gab es ein grosses Konfliktpotential.

I: Ok, die haben sich Wemfall direkt angezogen, positiv wie auch negativ.

LP: Genau. Und dieser eine Schüler wurde halt von den anderen der Klasse so gewissermassen akzeptiert, man weiss, der ist halt so und ich denke es funktioniert, weil die anderen nicht mehr darauf eingehen. Und ähm als dann L. gekommen ist, hat es wirklich sofort eine ziemliche Unruhe reingebracht und ich habe halt einfach gemerkt, das wäre nun nochmals eine riesengrosse Arbeit und ich wäre mir auch

nicht sicher, ob es dann auch wirklich gelingen würde. Und ich meine, wenn dann bereits während dieser Schnupperzeit dermassen viele Dinge vorgefallen wie vorgefallen sind, dann sagt man dann nicht ja dazu.

I: Ja klar.

LP: Eben und das war so der ausschlaggebende Grund dafür. Es sind eigentlich keine wahnsinnig schlimme Dinge passiert, aber es waren halt einfach in der kurzen Zeit, in der er hier war, viele kleine Vorkommnisse, die dir dann halt einfach auch viel Zusatzarbeit bescheren. Und halt auch das ganze Klassengefüge das durcheinander geriet. Dann ist er aber auch zu spät gekommen, als wir zum Kerzenziehen gingen. Da musste ich nach Hause anrufen, ja wo ist er nun? Keine Ahnung. Dann waren da auch Vorfälle bei Gruppenarbeiten, (...), genau das war total zerstritten und hat überhaupt nicht funktioniert in der Gruppe, bei der L. dabei war.

I: hm (bejahend)

LP: Damit du das richtig verstehst, es war sicher nicht immer nur seine Schuld, das ist mir schon klar, aber es war einfach so, dass überall, wo er war, gab es dann irgendwie Unruhen und es wurde schwierig.

I: hm (bejahend)

LP: Und dann war da auch noch, dass es nicht nur intern war, sondern es ging eigentlich auf dem Pausenplatz während der Pause mit anderen Kindern weiter. Da war etwas in den Toiletten-Räumen mit den Viertklässlern (...), da ist er reingegangen und hat die anderen Kindern beim Pinkeln gestossen. Und dann kamen die das halt sagen und das war dann glaube ich auch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Da war dann auch die Schulleitung involviert und ja, das war jetzt schon nicht unglaublich dramatisch, aber es war halt die Summe von allen Ereignissen, verstehst du das?

I: Ja klar, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also gab es auch nicht ein oder zwei ausschlaggebende Gründe, sondern es war so ein wenig das Gesamtbild, das sich in der kurzen Zeit ergeben hat?

LP: Ja genau, so könnte man es sagen, ja. Und ich glaube wirklich dass L. so grundlegende Verhaltensmuster in der Gruppe noch nicht wirklich beherrscht und die Frustrationstoleranz war zusätzlich sehr niedrig. Also wenn er eine Sache mehrmals machen musste, war er extrem ungeduldig und schnell frustriert. Da kann ich mich an eine Szene im Turnen erinnern, da war eine Gruppenaufgabe, bei der sie wirklich zusammenarbeiten mussten, ähm, damit es dann auch gelingen kann. Da mussten sie glaube ich hüpfen, vier Kinder miteinander auf einem Bein und dann musste man so gemeinsam eine Strecke hüpfen. Und die Aufgabe war, diese Strecke als Gruppe zu bewältigen. Und dann bei der Gruppe von L. hat fast nichts funktioniert, weil es hat nicht gerade auf Antrieb funktioniert, es braucht eine gewisse Ausdauer, jeder muss sich seinem Gegenüber anpassen können. L. hat dann halt einfach ohne Rücksicht irgendetwas gemacht und dann hat es logischerweise nicht geklappt, dann mussten

sie es wieder versuchen. Da hat es ihm schon gereicht und er hatte keine Lust mehr und ist einfach weggelaufen.

I: Ok, ja kann ich mir vorstellen.

LP: Und dann nerven sich natürlich die anderen Kinder wegen ihm, dass es dann halt auch nicht gelingt wegen ihm und ähm, und das ist mir halt schon auch stark aufgefallen. Oder beim Kerzenziehen, da kam er nicht gerade an die Reihe, da hat er dann sofort ausgerufen, quasi, wieso bin ich nun schon wieder der Letzte?! Es fiel ihm wirklich schwer, sich auch mal selber zurückzunehmen und sich so ein wenig einzuordnen in ein Gesamtgefüge.

I: hm (bejahend)

LP: Mir gegenüber war er eigentlich immer anständig, das war damals überhaupt kein Problem. Aber, so innerhalb der Gruppe war es schon schwierig. Ich weiss nicht ob du ihn auch etwas kennst?

I: Ja klar, habe ihn vor einigen Jahren auch unterrichtet und kann mir gut vorstellen, was du meinst, ja. Aber ich muss mich nun als neutraler Interviewer etwas zurückhalten (lacht).

Aber die Klasse, würdest du sagen, war die grundsätzlich offen, also du auch über den Schnupperversuch informiert hast?

LP: Hmm, ja das ist noch ein guter Punkt und ist noch schwierig zum sagen. Ich glaube, der grösste Teil der Klasse war sicherlich offen dafür.

I: hm (bejahend)

LP: Und die haben ihn auch noch nicht gekannt. Dann ist er einfach einmal gekommen. Und dann aber, als dann die ersten Dinge passiert sind, eben auch so das Vordrängen oder die Streitereien während den Gruppenarbeiten, dann geht es bei den Kindern sehr schnell, dass es dann halt kippt und sie denken, was ist das nun für einer? Aber eigentlich waren sie schon offen und sie waren jetzt auch nicht irgendwie gemein oder so zu ihm.

I: hm (bejahend)

LP: Aber, eben dieser schwierige Schüler aus meiner Klasse, der halt auch viel rumhängt, ich glaube die haben sich schon gekannt. Irgendwie haben sich die zwei in der Freizeit bereits getroffen und keine Ahnung, was die für gewisse Machtverhältnisse haben auf der Strasse miteinander. Und da hatte ich schon das Gefühl, da war es ein wenig vorbelastet, bei dem ich aber auch nicht genau wusste, was es ist.

I: Ja.

LP: Was dann auch dazu geführt hat, dass sich die zwei gar nicht schmecken konnten. Es ist dann irgendwie auch noch was vorgefallen zwischen diesen zwei und dass

dann mein Schüler sich wirklich mega genervt hat, dass der L. kommt. Und das war sicherlich erschwerend für ihn, als er gekommen ist.

I: hm (bejahend)

LP: Also ich weiss jetzt nicht, wenn jetzt L. in einem Schulhaus ausserhalb, in dem ihn noch gar niemand kennt, ob es dann besser geklappt hätte? Also bei mir hat es sicherlich etwas gegeben, dass ihn ein oder zwei bereits gekannt haben und wie ich finde, nicht wirklich im positiven Sinn.

I: Jetzt einmal rein aus dem organisatorischen Blickwinkel betrachtet, findest du der Versuch ist gut aufgegleist worden? Auch wie wir von unserer Seite informiert haben, wie die Vorbereitung abgelaufen ist, wie hast du das empfunden?

LP: (...) ähm, ist noch schwierig, also ich glaube nicht, dass man da noch viel mehr hätte tun können im Vorfeld. Ich weiss dass euer Sozialpädagoge am Anfang mitgekommen ist und L. begleitet hat und das habe ich sehr gut gefunden. Wir hatten ja damals turnen, er ist wie ich mich erinnere, die ersten zwei Male mitgekommen. Das finde ich super und ich glaube das war auch für L. gut.

I: hm (bejahend)

LP: Weil ich finde das ist für ihn halt schon auch eine schwierige Situation. Und ich glaube es war auch schwierig, dass er ein Teil bei uns war und dann wieder ein Teil bei euch, es gab unserer Regeln, aber auch eure Regeln, das ist sicherlich nicht so einfach.

I: Also fändest du die Variante einer Schnupperzeit, in der er von Anfang an alle Fächer besucht, geeigneter in diesem Fall?

LP: (...) schwierig, ich weiss es nicht so genau. Vielleicht hätte sich sein Verhalten auch schneller gezeigt, wenn er noch mehr da gewesen wäre. Oder ähm (...), ja, (...), das finde ich nun mega schwierig zu sagen. Vielleicht ähm, wenn jetzt jemand direkt kommt und man integriert ihn von Anfang an voll, man sagt zwar, das ist jetzt eine Schnupperzeit, aber man ist gerade hundert Prozent dabei, dann (...) ja, wäre es eventuell für gewisse Kinder schon einfacher. Also ich glaube, wenn jemand neu in eine Gruppe kommt, dann müssen sich die anderen an diesen gewöhnen, er selber muss sich daran gewöhnen, dann müssen Regel, die bei uns gelten, verstanden und gelernt werden und man muss bei einer Teilreintegration dann diese Anpassungsleistung hier an den Tag legen, dann aber auch gleichzeitig wieder zurück in der alten Schule und dann stellt sich vielleicht die Frage, wo bin ich nun überhaupt richtig zu Hause? Ist vielleicht für ein solche Kind wie L. fast noch ein wenig schwieriger.

I: hm (bejahend)

LP: Und das andere ist, die Lehrpersonen sind vielleicht ein wenig bereiter, wenn man sagt, er komme erstmals nur ein paar einzelnen Lektionen, oder?

I: hm (bejahend)

LP: Vielleicht? Das ist vielleicht schon so, dass dann die Bereitschaft grösser ist. Handkehrum, wenn man sagt, man macht es gerade voll und wenn es nicht klappt, dann kehrt er halt schon nach einer Woche zurück und sonst könnte man diese Probezeit zum Beispiel auf einen Monat verlängern. Aber ist wirklich schwierig zum sagen, was sich da jetzt besser anbietet, ja.

I: Hätte es überhaupt irgendwas gegeben, dass man im Vorfeld oder auch während dem Versuch hätte machen können, um den Verlauf so zu verhindern oder denkst du, L. war von der Person her noch nicht wirklich bereit für diesen Schritt?

LP: Also ich kann mich noch erinnern, dass wir noch ein Gespräch hatten mit der Mutter. Die war nämlich auch mal da.

I: Gut möglich. War das am Anfang?

LP: Nein, ich denke, eher ein wenig gegen den Schluss. Und dann kann ich mich noch erinnern, das habe ich sehr schwierig gefunden, also ich habe wie gefunden, dass das Zusammenspiel zwischen Lehrperson, Mutter und ihm etwas schwierig war, dass man wie gesagt hätte, wir wollen das jetzt zusammen anpacken. Ich hatte ein wenig das Gefühl, dass es ihn furchtbar genervt hat.

I: Also dass seine Mutter dabei war?

LP: Ja, dass diese dabei war und dass er nun auch etwas sagen muss, was die da wollen und eigentlich habe ich ja gar keine Lust. Also er war nicht wirklich kooperativ. Aber die Mutter war auch zu wenig stark um ihm irgendwie die Stirn zu bieten und ihm auch mal zu sagen, das geht im Fall nicht. Und man hat wirklich gemerkt, dass die Mutter nicht wirklich eine starke Person ist und er schon ziemlich so ein wenig in der pubertären Schiene war.

I: Also würdest du sagen, er war selber auch nicht genug motiviert dazu, den Schritt zurück ins Regelsystem zu packen?

LP: Ich glaube, er ist ja dann am Schluss ein wenig aus allen Wolken gefallen, als er dann am Schluss wieder zurück musste. Ich bin mir nicht so richtig, ob er überhaupt gewusst hat, wie das ganze überhaupt abläuft und ob er am Schluss, rein auch vom Kognitiven her, überhaupt fähig war, zu verstehen, warum es jetzt nicht gereicht hat.

I: hm (bejahend)

LP: Ich hatte ein wenig das Gefühl, er dachte, es war doch eigentlich alles gut. Das kann ich mir bei ihm wirklich noch gut vorstellen. Ich konnte dann nicht mehr wirklich mit ihm über das sprechen. Der Abgang war dann wirklich ziemlich schnell und abrupt, einfach so, herkommt nicht mehr und basta.

I: Also würdest du sagen, man hätte es mit ihm noch ein wenig genauer anschauen müssen?

LP: Ja, also eigentlich denke ich, für ihn selber, damit er daraus auch etwas lernen kann, wäre es sicherlich gut gewesen, wenn es noch ein Gespräch gegeben hätte, bei dem man ihm, also auch ich oder die Schulleitung, nochmals aufzeigen hätte können, was eigentlich gut war, aber auch was dazu geführt hat, dass wir uns entschieden haben, dass es noch nicht ganz reicht.

I: Ähm, wie hat sich der Austausch während dem Versuch gestaltet? Hast du gravierendere Vorfälle weitergeleitet? Wenn ja, hast du direkt Kontakt mit uns gehabt oder ist es über die Schulleitung gelaufen?

LP: Ähm, lass mich überlegen (...). Also die Kommunikation ist, soweit ich mich noch erinnern kann, komplett über die Schulleiterin gelaufen. Weil sie sagte damals auch, dass es nur über sie selber läuft und wenn etwas passiert, sollen wir uns an sie wenden. Und wir haben dann alles, was passiert ist, ihr gemeldet. Was sie dann natürlich euch weitergeleitet hat, das weiss ich nicht.

Also ich selber hatte eigentlich nichts zu tun mit euch direkt. Auch mit dem Sozialpädagoge nicht, den habe ich eigentlich nur einmal kurz gesehen.

I: Ähm ja, ich blättere nochmals kurz den Leitfaden durch, ob wir noch was wichtiges vergessen haben (...). Glaube wir kommen schon zur abschliessenden Frage. So zusammenfassend auch aus dem Gespräch, was sind für dich so die wichtigsten Gelingensbedingungen bei einer solchen Reintegration, damit diese besser klappen könnte? Auf was sollte man sich da achten?

LP: (...) Also ich glaube schon, es braucht eine hohe Motivation von der Seite des Schülers, dass er das auch wirklich von sich aus möchte. Ähm (...), also ich beziehe mich nun vor allem auf den Fall von L. Also bei ihm habe ich so ein wenig das Gefühl, vielleicht (...) ähm, hätte man im Vorfeld schauen können, was ist wirklich wichtig in einer Regelklasse, was wird von der Lehrperson erwartet, damit es dann auch besser funktioniert in diesem sozialen Gefüge. So auch das Zuhören, das nicht Ablenkenlassen und so.

I: Also wie meinst du das jetzt? Dass man schon im Vorfeld versucht, diese Dinge zu trainieren und gezielt anzugehen?

LP: Ja ich glaube schon, man könnte das im Vorfeld schon ein wenig trainieren. Und danach könnte man ihm auch klar sagen, dass er sich an Kindern orientieren soll, welche sich an die Regeln halten, dass er sich nicht nach unten orientieren und sich nicht anstecken lassen soll, dass man dann in eine Negativmühle hineingeraten kann. Auch dass er auf die Lehrperson hören und versuchen soll zu machen, was diese sagt. Man könnte ihm diese Dinge einfach irgendwie im Voraus aufzeigen, dass sie ihm dann auch bewusster sind, halt auch so, dass er es auch wirklich versteht.

I: hm (bejahend)

LP: Und ich glaube, auch die Eltern wären da ganz wichtig. Und da hatte ich ein wenig das Gefühl, das war bei L. schwierig. Wie ich mich noch erinnern kann, konnte

die Mutter auch kaum Deutsch. Und dort bräuchte es wahrscheinlich eine bessere Zusammenarbeit, aber das ist halt oft schwierig, vor allem bei solchen Kindern. Das habe ich auch damals schon recht schnell gemerkt, dass das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn ziemlich schwierig war. Und dann ist es halt wirklich schwierig. Aber wenn es möglich ist, die Eltern noch mehr ins Boot zu holen, dann wäre das natürlich super. Aber manchmal sind halt auch die Eltern selber ein wenig schwierig und verstehen die ganze Situation nicht richtig und was für das Kind am besten wäre.

I: hm (bejahend)

LP: Ja, ich glaube viel mehr kommt mir nicht in den Sinn. Hast du noch eine Frage?

I: Nein, ich glaube dann wären wir durch, super. Danke dir vielmals für die ehrlichen Antworten und dass du dir auch die Zeit genommen hast oder ich dir wertvolle Zeit von deinem Feierabend klauen durfte (lacht).

LP: (Lacht auch) Kein Problem, nun haben wir uns das Wochenende redlich verdient.

Transkript Schulleitung Fall B

Interviewer: Also, erstmals nochmals merci vielmal, dass du dir für mich Zeit nimmst. Wie im Mail schon geschrieben, möchte ich mit dir übers Thema Reintegration sprechen, da wie du weisst, vor doch schon ziemlich langer Zeit der Schüler L. bei euch geschnuppert hat. Wie du weisst hat das ja nicht wie gewünscht geklappt und ich möchte nochmals zurückblicken und herausfinden, welche Gründe, ich meine, was man rückblickend vielleicht hätte besser machen können, aber auch so deine Eindrücke und was positiv lief oder war.

Schulleiterin: Ok, ich hoffe ich kann mich noch genügend gut daran erinnern. Ist für mich aber selbstverständlich, dass ich dir versuche zu helfen.

I: Danke, möchte bevor wir dann starten noch schnell informieren, dass alles anonym bleiben wird, ich werde also weder deinen noch den Namen der Schule publizieren und deine Antworten auch nur für die Arbeit brauchen. Und du hast ja vorhin schon zugestimmt dass ich das Gespräch mit meinem Handy aufnehmen darf, ja?

S: Ok, dass die Schule anonym bleiben wird, habe ich nicht gewusst. Aber tiptop, dann darf ich also umso ehrlicher sein (lacht). Klar ist viel einfacher alles aufzunehmen, nur zu.

I: Super! Dann können wir eigentlich starten. Am besten stellst du dich nachher schnell selber vor. Ein, zwei Angaben zu dir und zu deiner Berufslaufbahn. Noch schnell zum weiteren Ablauf dann. Ich möchte in einem ersten Teil ein wenig über die Integration im allgemeinen sprechen und dann im zweiten Teil dann wirklich spezifisch auf den Fall L. zu sprechen kommen. Passt das für dich?

S: Klar das tönt gut.

I: Also dann darf du dich gerne kurz vorstellen...

S: Also mein Name muss ich ja erstmals nicht sagen, da es ja eh anonym sein wird (lacht). Ich bin bald 33 Jahre alt, bin nach dem Gymnasium - habe das Wirtschaftsgymnasium gemacht - direkt an die pädagogische Hochschule gegangen. Danach war ich rund acht Jahre Primarlehrperson an der Mittelstufe. Und habe dann in den letzten zwei Jahren als Primarlehrerin schon gewusst, dass ich mal Schulleiterin werden möchte. Habe dann auch in dieser Zeit die Ausbildung dazu gemacht mit deinem Schulleiter zusammen und habe mich dann, unter anderem auf Grund von ihm, hier in R. beworben und ähm ja habe dann diese Stelle hier angenommen. Bin jetzt seit drei Jahren hier Schulleiterin.

I: Ok sehr schön danke. Ähm kannst du mir auch noch zwei drei Eckdaten zu deiner Schule geben? Etwa etwas zur Grösse, Anzahl der Klassen und so? Vielleicht auch was eure Schule deiner Meinung nach ausmacht?

S: Starten wir mit dem Kindergarten. Dort sind es vier Regelklassen und ein fünfter Kindergarten, welcher für DaZ Kinder ist, bei dem vor allem Kinder mit logopädischen Bedürfnissen beschult werden. Dieser findet nur an insgesamt drei Tagen in der Woche statt und sonst sind diese Kinder im normalen Regelkindergarten verteilt in der ganzen Gemeinde.

I: hm (bejahend)

S: Dann in der Schule haben wir zwölf Klassen, sprich jede Klasse wird doppelt geführt. Das habe ich in den drei Jahren geändert. Zuvor gab es erst neun Klassen. Ich habe dann geschaut, dass es wirklich jede Klasse doppelt gibt. Immer mit dem Ziel die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen zu stärken. Das war zu Beginn mein grösstes Ziel. Wir haben momentan in der Unterstufen kein einziges ISR Kind, in der Mittelstufen sind es mehrere ISR Kinder und reintegrierte Kinder sind glaube ich momentan auch alle nicht mehr bei uns. Lass mich nachdenken - ja sind wirklich gerade keine mehr hier, weil halt alle fertiggemacht haben, sprich in die Sekundarschule gewechselt sind. Aber wir haben sicherlich schon solche gehabt, nämlich schon zwei seit ich da war die auch wirklich geklappt haben.

I: Ok super. Ähm, du hast ja zuvor angedeutet dass ihr auch integrierte Sonderschüler bei euch habt. Was ist deine persönlich Einstellung dazu? Ich meine, was denkst du darüber, dass man versucht möglichst viele Kinder in die Regelklasse zu integrieren?

S: Ich bin fest überzeugt, dass man nicht an einer Anzahl festhalten kann. Vielfach sagt man ja, dass man möglichst viele Kinder integrieren soll. Ich finde, es kommt auf jedes Kind selber drauf an. Ich merke, dass es manchmal im Kindergarten und in der Unterstufe sehr gut laufen kann. In der Mittelstufe können dann die Schwierigkeiten starten, teilweise so stark, dass man sagen muss, die ersten fünf Jahre verliefen erfolgreich, und nun beginnt es aber langsam zu kippen sodass man sich sagen muss, jetzt kommen vielleicht auch andere Schulen in Frage.

I: hm (bejahend)

S: Oder aber mir haben Kinder, wie auch jetzt gerade eine Sechsklässlerin, die wirklich die ganzen sechs Jahren Primarschule den ISR Status hatte und nun sind wir zum Schluss gekommen, diesen auf die Sekundarschule auflösen zu können. Sie konnte sich also derart steigern, dass wir sagen können, super! Sie ist zwar kognitiv noch immer eine schwache Schülerin, sie konnte aber so grosse Fortschritte machen und konnte sich eigene Strategien zulegen, mit denen sie am normalen Unterricht normal teilnehmen kann. Und deshalb finde ich wirklich, man muss immer das einzelne Kind individuell anschauen.

I: Würdest du also sagen, dass der Stellenwert der Integration in deiner Schule generell relativ hoch ist?

S: Ich würde schon sagen, doch. Definitiv, weil schlussendlich geht probieren über studieren. Deshalb war ich ja auch bei euren Schülern stets sehr offen. Ich finde, dass jeder und jede eine Chance verdient hat. Man muss einfach gut und sauber hinschauen.

I: hm (bejahend), klar.

S: Und ähm erst dann kann man entscheiden. Und natürlich dann immer wieder überprüfen. Es kann nicht nach dem ersten Entscheid in den Stein gemeisselt sein. Einen Start finde ich hat aber jeder einzelne verdient. Oder jedenfalls fast jeder.

I: Und denkst du, du könntest diese offene Einstellung auch ein wenig deinem Lehrerteam vermitteln?

S: Jetzt schon ja. Das war ein längerer Prozess. Es gab nun auch viele neue Lehrpersonen, welche ich selber auch ausgesucht habe. In den letzten Jahren haben wir doch etwa acht bis neun neue Leute angestellt seit ich nun hier bin, welche nun ausgewechselt wurden. Und ich suche natürlich die Leute auch mit diesem Hintergedanken aus, im Vorstellungsgespräch ist es ein klares Kriterium. Integration ist bei uns ein wichtiges Thema. Mich interessiert, wie die Leute dazu stehen. Für mich ist besonders wichtig, dass man offen und tolerant ist und momentan finde ich sind dies wirklich alle im Team.

I: Also würdest du sagen, dass die Einstellung im Lehrerteam auch gegenüber etwas anderen oder auch schwierigeren Kindern generell eher offener geworden ist?

S: Die ist sicherlich offener. Vor allem auch weil die Lehrer auch merken, dass wir die Kinder nicht einfach einteilen und dann wegschauen. Ich denke das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich sage, wir wagen einen Versuch, dann gehe ich definitiv auch zu den Lehrpersonen hin und frage nach, wie es läuft. Ich bin auch bei den Elterngesprächen dabei, ich schaue wirklich immer gut hin und lasse sie nicht einfach im Stich. Ich glaube das ist ein wesentlicher Faktor, dass die Lehrer sagen, komm wir probieren es wieder, weil auch beim letzten Mal wurden wir ja unterstützt.

I: Sie bekommen sozusagen die nötige Sicherheit und den Rückhalt von dir.

S: Ja genau und ich glaube, wenn du das erreicht hast, dann sind alle automatisch offener. Weil dann weiss man auch, wenn jetzt einmal nicht klappt, dann steh ich auch zu meinem Wort und sage dann auch, jetzt brechen wir das Ganze ab.

I: Gibt es auch spezifische Weiterbildungsangebote für die Lehrpersonen im Bereich Integration?

S: Wir haben momentan die Weiterbildung von deinem Schulleiter, bei der es vor allem um verhaltensauffällige Kinder geht. Ist natürlich häufig auch in der Integration ein grosses Thema und ich denke doch, das bringt den Lehrpersonen definitiv etwas. Dann gibt es auch noch eine Fallberatung über den Mittag. Ist auch ein wichtiges Gefäss, auch wenn es natürlich nicht zwingen mit ISR Kinder zusammenhängen muss, sondern es können auch andere Kinder sein. Sonst haben wir aber nichts spezielles, weil wir ja auch die SHPs haben, welche dann zuständig für die integrierten Kinder sind. Diese sind dann wirklich leitführend und ich denke es wäre sicherlich möglich, noch mehr in diesem Bereich anzubieten. Das seh ich schon auch so, vor allem weil die SHP schlussendlich doch nur etwa 10 Lektionen für das Kind in der Klasse ist, oder hat das Kind teilweise auch separat draussen, aber die anderen 15 bis 17 Lektionen ist halt das Kind alleine. Ich glaube schon man könnte hier noch mehr anbieten, ja.

I: Was könnte man dann noch mehr machen, um die integrierten Kinder besser zu unterstützen.

S: Entweder man bräuchte mehr Ressourcen für die SHPs, aber eben das ist ja ein bekanntes Problem, dass wissen wir alle.

I: Ja, das ist leider so.

S: Oder eine Schulung für Lehrpersonen wäre sicher auch hilfreich, warum auch nicht. Die Frage ist dann aber auch, ob sich dann so eine intensive Schulung lohnt, damit man beispielsweise ein einziges Kind integrieren kann. Da muss man immer abwägen, ob sich dies auszahlt, schliesslich hat man ja auch noch 24 andere Kinder, welche man nicht vernachlässigen darf.

I: Stimmt, klar. Ähm, ja (...), steuern wir nun stärker Richtung Thema Reintegration. Wenn jetzt ein Kind aus einer Sonderschule zu euch in die Regelschule möchte, gibt es deiner Meinung nach gewisse Fertigkeiten, welche ein Kind unbedingt mitbringen muss, damit es auch wirklich bereit ist für die Regelschule?

S: (...) ähm, dass ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, man darf nicht vom Kognitiven her ausgehen. Aber ich glaube schon dass ein Kind zum Einen den Willen haben muss, sich auch wieder reintegrieren zu lassen, ähm dazu gehört natürlich auch eine gewisse Selbstorganisation dazu. Wobei es auch dort wieder abhängig ist, ob das Kind ein ISR Kind bleibt, weil es ja dann wieder mehr Hilfe bekommt. Aber wenn wir jetzt wirklich von einem Schüler ausgehen, der keinen ISR Status behält, sondern normal reintegriert werden soll, wenn beispielsweise von eurer Schule jemand kommt, dann denke ich gehört die Selbstorganisation dazu, aber auch die Fähigkeit

an sich selber weiter zu arbeiten, den Mut und den Willen dazu zu haben, an sich weiter zu arbeiten und an den Schwierigkeiten, welche es zuvor gegeben hat. Ähm, also ich denke die Selbstorganisation ist sicherlich das Wichtigste, vor allem für alle Lehrperson, dass sie auch sicher sein können, wenn sie dem Schüler etwas auftragen, wird es dann auch richtig gemacht. Damit meine ich nicht inhaltlich richtig, sondern man kann sich darauf verlassen dass es im Normalfall gemacht wird.

I: hm (bejahend)

S: Und wenn ein Kind vom Tuten und Blasen keine Ahnung hat und nicht weiss, wie man lernt, und generell nicht weiss was zu tun ist, dann wird es dann schon sehr schwierig.

I: Denkst du es gibt eine bestimmte Gruppe von Kindern, die besonders schwer zu integrieren oder auch reintegrieren sind?

S: Ich denke das sind klar verhaltensauffällige Kinder, welche so stark auffällig sind, dass es wirklich im Unterricht der Regelklasse nicht mehr tragbar ist. Wenn auch die anderen Kinder derart gestört oder auch angestachelt (provoziert) werden, dass es für die Lehrperson nicht mehr machbar ist. Und das Zweite denke ich, dass es auch bei geistig behinderten Kindern an eine Grenze kommen kann, wo man sagen muss, die Lehrperson kann die Situation so nicht meistern. Wir haben nun ein Kind mit Down-Syndrom im Kindergarten, bei dem ich denke, dass es im Kindergarten absolut ok funktioniert. Danach stellt sich mir dann aber schon die Frage, wie weit können wir diese Kind dann in den Schulstufen mitnehmen, damit es dann auch wirklich Sinn macht - sei es für das Kind, aber auch für die Lehrperson. Vor allem weil ja wie gesagt keine permanente Unterstützung durch die SHP gegeben ist.

I: hm (bejahend)

S: Und immer wenn ich mir die Sinnfrage stellen muss, finde ich, muss man es nochmals sauber anschauen und überdenken.

I: Nun habe ich noch einige Skalierungsfragen, bei denen du anhand einer Zahl von eins bis zehn antworten kannst. Die eins bedeutet jeweils gar nicht und die zehn sehr stark oder sehr ausgeprägt.

S: Alles klar.

I: Wie zufrieden bist du generell über die zusätzlich verfügbaren Ressourcen, welche es im Bereich einer Reintegration gibt?

S: Da ich ja eigentlich davon ausgehe, dass man einen Reintegrations-Versuch erst dann startet, wenn man denkt, dass der Schüler dafür ready ist, braucht es in meinen Augen eigentlich nur die normalen Ressourcen, welche auch ein normaler Regelschüler zugute hat. Von dem her bin ich eigentlich zufrieden. man kann es natürlich immer optimieren, aber ich würde sagen so eine acht kann ich schon geben, weil ich finde wir haben generell ein gutes System hier mit den SHPs und den Klassenlehrpersonen.

I: Es braucht deiner Meinung nach also keinerlei zusätzliche Ressourcen, auch in der Anfangsphase eines solchen Reintegrationsversuches?

S: Ich denke dann halt immer, wieso auch? Wieso braucht es mehr Ressourcen, wenn man entscheidet, das Kind ist nun reintegrierbar? Dann finde ich, nehme ich das Kind sehr gerne auf und probiere es wirklich aus mit den bereits vorhandenen Ressourcen. Vielleicht braucht es ein zwei Stunden mehr Aufwand auf der Seite der SHPs oder der Klassenlehrpersonen, nur schon um sich darauf einstellen zu können, was auf sie zukommt, aber das sind für mich Ressourcen die auch so im Normalbereich machbar sein müssen. Ich finde nicht dass ich da Pensenänderungen machen muss, nein ich finde eigentlich es muss so möglich sein. Schwieriger wird es dann bei ISS oder ISR Kindern, welche zusätzliche Ressourcen benötigen und auch zugeprochen bekommen haben. Dann muss man es natürlich auf das neue Schuljahr anschauen, dann ist es etwas Anderes. Aber sonst finde ich nein, wir haben es auch schon ohne zusätzliche Ressourcen geschafft und konnten gute Erfahrungen machen.

I: hm (bejahend) Ähm, wie gut würdest du generell die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen und den SHPs in deiner Schule einschätzen. Jetzt wieder von eins bis zehn?

S: In meiner Schule sind wir langsam aber sicher bei der acht, würde ich mal sagen. Es war eine intensive Zeit, auch auf der Seite der Gemeinde, dass man gesagt hat, diese Zusammenarbeit muss verbessert werden und ähm wir haben hier im Schulhaus intensiv daran gearbeitet und ich kann nun wirklich behaupten, dass die Klassenlehrpersonen den Unterricht zusammen mit den SHPs vorbereiten und zwar parallel, dass heisst sie sitzen wirklich jeweils zu dritt zusammen. Das sehe ich, dass erlebe ich auch so wöchentlich, ich weiss auch genau, wer wann seine Absprachen hat, weil dann kann ich die betreffende Person auch schnell rausholen oder so. Ähm ich muss wirklich sagen, bis auf eine Klasse von den zwölfen in meinem Schulhaus, funktioniert die Zusammenarbeit reibungslos.

I: Das tönt doch super. Aber das war, wie gesagt, nicht von Anfang so, oder?

S: Klar, das war ein langer Prozess und es ist auch eine klar Haltung dahinter. Auch die Haltung der Schulleitung ist ganz wichtig. Ich verlange es auch so und fordere es auch bei den Lehrpersonen ein. Natürlich hat das auch nicht allen gefallen und deshalb sind nun auch einige Lehrpersonen gegangen. Ich habe das wirklich bewusst eingefordert, weil ich finde es macht Sinn und es geht heutzutage mit den Kindern, die wir haben, wirklich kaum mehr anders.

I: Das ist tatsächlich so ja. Ähm (...) wie würdest du deine eigene Erfahrung im Bereich, sagen wir zuerst einmal bei der Integration im allgemeinen, einschätzen?

S: Ich denke zusammengerechnet mit meiner Erfahrung aus der Zeit als Lehrperson, in der ich immer Kinder integriert bekommen habe, würde ich sagen, dass ich langsam ziemlich versichert in der Thematik bin. Würde mir auch eine acht geben - ich möchte mich ja nicht gerne zu hoch einschätzen, aber also dazulernen kann man ja

immer noch, klar. Aber ich weiss langsam schon viel denke ich und auch auf was es so ankommt. Und ich pflege eine intensive Zusammenarbeit auch mit eurer Schule, mit dem Schulleiter, bei der ich auch merke, dass ich auf dem richtigen Weg bin, wie ich es hier als Schulleiterin mache.

I: hm (bejahend) Und wie sieht es im Bereich der verhaltensauffälligen Kindern aus? Wie schätzt du da dein Wissen oder deine Erfahrung ein?

S: Das finde ich persönlich ein schwieriges Thema. Also Erfahrung selber habe ich schon, nur ich stosse teilweise an meine Grenzen und dann ist es wirklich so, dass sich Szenarien ergeben, bei denen man einen runden Tisch einberuft, bei denen man dasitzt und irgendwann wirklich nicht mehr weiter weiss.

I: Und jedes Kind ist ja wieder völlig anders.

S: Genau, das ist schon eine Schwierigkeit. Aber ich bin immer offen. Also zum Beispiel im anderen Schulhaus gab es einen Fall, das war jemand zwei Wochen bei mir in einem Timeout. Und ich muss sagen, super das mach ich gerne. Also, ich bin offen auch für solche Schüler, aber es gibt halt einfach solche, bei denen man nicht mehr weiss was noch Sinn machen könnte. Und dann finde ich, kann durchaus auch euer Setting einer Kleingruppenschule in Frage kommen.

I: hm (bejahend). Aber wie wichtig denkst du dann, ist es, dass das Kind als bald wie möglich wieder eine Chance bekommt, wieder zurück ins Regelsystem zu gelangen, also auch bewusst den Weg zurück anstrebt?

S: Auch hier finde ich, dass man es nicht an einer bestimmten Zeit festmachen kann, also dass man beispielsweise sagt, dass jeder Schüler zwei Jahren Zeit bei euch in der Separation hat. Ich finde man muss es vielmehr am einzelnen Kind festmachen und ich finde es gibt sicher Kinder bei denen man bestimmt, sagen wir mal nach etwa zwei Jahren, eine Reintegration in Betracht ziehen kann, weil nur schon der ganze Weg, bis ein Kind in eurer Schule gelandet ist, war sicherlich sehr intensiv, sodass ich nicht glaube, dass es möglich ist, dass nach einem Jahr wieder alles gut ist. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Also ich denke so nach zwei Jahren kann man es sicherlich bei einigen ins Auge fassen und ich denke ab dem Zeitpunkt bei dem ihr denkt, man könnte es versuchen, wird ein Kind auch Anzeichen zeigen, dass es parat ist und vorher würdet ihr es gar nicht erst versuchen. Und wenn ihr es trotzdem wagt, und das Kind war noch nicht ready, ja dann merken wir das auch ziemlich schnell. Eben, wie wir das ja auch bei L. erfahren haben.

I: Wo du geraden den Fall von L. ansprichst, können wir gerade ein wenig genauer auf diesen eingehen. Ohne gross nachzudenken, welche Gefühle oder Emotionen kommen dir spontan in den Sinn, wenn du an den Versuch zurückdenkst? Ist das überwiegend positiv oder eher negativ?

S: Ich finde es durchaus positiv, weil ich finde es war ein Versuch wert. Wir haben es ja auch klar als Versuch deklariert und für mich ist ein gescheiterter Versuch auch ein erfolgreicher Versuch, weil schlussendlich konnten wir alle wieder daraus lernen. Wir

können uns neue Fragen stellen bei einem neuen Versuch bei einem anderen Versuch, ob das Kind auch wirklich so weit ist, oder gibt es Anzeichen dass es vielleicht ähnlich ablaufen könnte wie bei L.. Ähm aber schlussendlich, wie ich am Anfang gesagt habe, jedes Kind soll es doch versuchen, bei dem ihr auch sagt, man kann es probieren. Und ich finde auch die Lehrperson hat bei dieser Entscheidung nichts verloren, oder auch die Klasse an sich.

I: hm (bejahend), ok.

S: Also nein, negativ habe ich wirklich gar keine Gefühle. Überhaupt nicht.

I: Und ähm, was war deine Rolle während dem Prozess des Versuchs?

S: Sicher mal habe ich den Versuch zusammen mit eurer Schulleitung aufgegleist, dass wir überhaupt einmal gefunden haben, wir können es angehen. Ich war ja am Anfang stark involviert und habe mir den Schüler erklären lassen, ich machte mir Gedanken wo und in welche Klasse macht es am meisten Sinn, bei welchen Lehrpersonen macht es Sinn. Dann war ich bei den Elterngesprächen von Anfang an dabei, am Anfang war ich bei Erkundungsgespräch, bei dem es darum ging, was für ein Schüler jetzt da kommt. Ähm danach kam er dann, ich ging dazumal sicherlich alle zwei bis drei Tage bei der Lehrperson vorbei und habe nachgefragt, wie es so läuft. Wir haben sowieso abgemacht, falls irgendwas vorkommt, sie müssen wirklich mir wirklich zu mir kommen und alles mitteilen. Einfach für mich selber, damit ich in etwa weiss wie es läuft, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Das haben sie auch gemacht.

I: Habe ich also richtig verstanden, dass der Austausch oder Informationsfluss primär über dich ging? Oder haben die Lehrpersonen auch direkt Kontakt mit der Kleingruppenschule gehabt?

S: Nein, meisten lief es über mich. Also eigentlich immer. Weil mich kennen die Lehrpersonen auch gut und es war denke ich einfacher über mich - wieso jemanden anrufen, den man selber nicht kennt. Und dann konnte ich jeweils auch abschätzen, ob es jetzt etwas ist, dass ich direkt an euren Schulleiter weiterleiten muss oder finde ich auch mal, dass es nicht so tragisch ist. Und am Schluss war es dann wirklich das Auswertungsgespräch bei dem ich natürlich dabei war, bei dem wir ja dann auch das Ganze abgebrochen haben und er wieder zurück zu euch gekehrt ist. (...) Ahh ja und mit dem Kind selber habe ich natürlich auch gearbeitet! Ich hatte L. zwei drei Mal bei mir im Büro, um am Anfang nachzufragen wie es läuft, wie er sich fühlt, wie es ihm geht, als es dann auch gröbere Vorfälle gab, ist er natürlich auch bei mir gesessen und ich habe Klartext mit ihm gesprochen.

I: Also warst du wirklich voll involviert und auch ein wenig das Sprachrohr.

S: Ja, das habe ich auch bewusst so gemacht. Weil es gab auch andere Fälle bei uns, welche erfolgreich waren, bei denen es das auch wirklich gebraucht hat. Dass die Beteiligten auch gewusst haben, die Schulleitung ist da und das Kind hat das auch gewusst.

I: Wie oft hast du dann während dem Versuch mit der Kleingruppenschule ausgetauscht?

S: Ich habe immer wieder beim Schulleiter eine Rückmeldung gegeben. Einfach, wie es so läuft, das mache ich immer bei Schülern von euch. Immer wieder mal ein Telefon. Und die Lehrpersonen kamen auch regelmässig zu mir ins Büro und haben mir sicher jede Woche von L. berichtet. Also die waren sehr offen, das haben wir aber auch so abgemacht und sie müssen ehrlich sagen, wenn es nicht geht.

I: Ähm, wie würdest du rein aus deiner Erinnerung den Schüler L. beschreiben oder charakterisieren?

S: Ich würde ihn als pubertierenden Junge, welcher sehr alleine ist, beschreiben. Er ist brutal alleine, habe ich das Gefühl. Also er ähm, er hat es sehr schwer zu Hause. Wirklich auch im Leben und im Nachhinein muss ich sagen, ja, wenn das Elternhaus nicht stimmt und die Unterstützung von zu Hause nicht da ist, dann ist es extrem schwierig. Noch mehr in diesem Alter in der Pubertät... Mit all diesen Gefühlen die man da in sich trägt, mit ja dem Alleinesein, wenn man keine Stütze bekommt zu Hause.

I: Und du hast während dem Versuch gemerkt, dass da die nötige Unterstützung von zu Hause fehlt?

S: Ja es ist dann mit der Zeit rausgekommen. Am Anfang habe ich gedacht es sei ein lässiges Elternhaus. Die Eltern waren voll dafür für diese Reintegration. Ich dachte super dass ihr hinter dem Vorhaben steht! Nur, sie standen zwar dahinter, aber gab es kaum Absprachen mit uns und die Eltern reagierten auch nicht auf uns. Und da hat man dann auch gemerkt, dass die Mutter keine Zeit hat, dass L. häufig alleine zu Hause ist, er hängt herum. Die Eltern scheinen beide vollzeitlich zu arbeiten und lassen ihren Sohn etwas im Stich.

I: Was kannst du beim Versuch rückblickend als gelungen bezeichnen, also was war ganz allgemein gut?

S: Der Ablauf fand ich tiptop, so wie wir das Ganze aufgegleist haben. Aber auch wie die verschiedenen Gespräche gelaufen sind mit dem Sozialpädagogen, mit den Klassenlehrpersonen, mit der SHP. Der Einsatz der Lehrpersonen, wie sie es angegangen sind, war auch total lässig.

I: Die ganze Organisation würdest du also als gelungen bezeichnen?

S: Ja definitiv. Alle Beteiligten waren auch genügend informiert, alle wussten wie wir vorgehen wollen. Deshalb sage ich ja, grundsätzlich war es ein erfolgreiches Unterfangen. Es wollte dann halt einfach nicht klappen.

I: Es gab, wie du schon angedeutet hast, dennoch einige Stolpersteine während dem Versuch. Was waren deiner Meinung die grössten Hürden oder Schwierigkeiten?

S: Im Nachhinein würde ich sagen, dass L. noch nicht bereit war für das Regelsystem wie wir es hier haben. Also auch dadurch dass er ganz alleine dieses System durchleben musste. Ihm war zwar schon stets bewusst, was richtig und was falsch ist, aber er liess sich natürlich stark von anderen Mitschülern anstecken. Sein Selbstwert und seine ganze Art war denke ich zu wenig stark, um sagen zu können, dass er den Versuch wirklich packen wollte und er von sich aus sagen konnte, dass er ein Regelschüler sein will und auch lernen möchte. Und im Gegensatz zu einem anderen Fall, ich glaube der war etwa vor zwei Jahren, das war ein Sechsklässler, der hatte diesen Willen unglaublich stark. Der wollte wirklich lernen, der wollte das wirklich schaffen. Das habe ich bei L. überhaupt nicht gespürt.

I: Das heisst du hast auch keine Eigenmotivation bei L. gesehen?

S: Nein, da war keinerlei intrinsische Motivation oder ein Eigenwille, gar nichts. Er konnte halt einfach Blödsinn anstellen hier. Und ich denke das war zum einen seine Charaktereigenschaft, zum anderen zeigte mir das auch eine gewisse Hilflosigkeit vom Kind, die man dann im Nachhinein festgestellt hat.

I: Das war sicher auch ein wesentlicher Grund, wieso der Versuch schlussendlich gescheitert ist, oder?

S: Ich denke das war der Hauptgrund ja. Für mich war sicherlich zentral, wir müssen hier keine perfekte Kinder bekommen, überhaupt nicht, aber wir müssen Kinder aufnehmen, bei denen ich sicher gehen kann, sie nehmen mir die Klasse nicht auseinander. Und die Lehrpersonen kamen zu mir, und das waren beide sehr erfahrene Lehrpersonen, und haben mir gesagt, dass es so nicht weiter gehen kann. Sie sagten mir, L. beginne die anderen Schüler zu provozieren, er führe überall etwas im Schilde, er komme auch nirgends mit im Unterricht. Zwar in diesem Bereich hätte es schon mehr Ressourcen gebraucht, weil er war ein sehr schwacher Schüler. Die Ressourcen konnten wir auf die Schnelle nicht auftreiben, weil das war ja während dem Schuljahr und durch das konnte er auch nicht wirklich auf seinem Niveau arbeiten, sondern begann dann auch alle durcheinander zu bringen und den Unterricht zu stören.

I: Also hat er auch das Klassengefüge durcheinander gebracht?

S: Ja, also vor allem unter den Jungs. Viele hat er dann jeweils angestachelt. Ich finde es war eigentlich eine gute Klasse, aber es hatte halt auch zwei drei Spezialisten, die dann auch bei jedem Blödsinn schnell dabei waren und das reicht dann schon.

I: Ja klar, kann ich mir gut vorstellen. Denkst du, man hätte im Vorhinein etwas unternehmen können, um diesen Ausgang zu verhindern?

S: Ich denke weniger nein. Ich finde es war sicher ein Versuch wert, dabei bleibe ich, aber ähm L. war sicher noch nicht bereit dafür und ich weiss nicht, ob er überhaupt jemals dafür bereit sein wird. Ich weiss ja auch, dass es nun nicht wirklich besser geworden ist bei euch oder?

I: Stimmt, er hat auch noch jetzt viele Schwierigkeiten...

S: Ich weiss nicht, ob er jemals bereit sein wird, in einem Regelsystem so auftreten zu können, ohne sich immer beweisen zu müssen und so auch alles durcheinander bringt. Dass er einfach ein normaler Schüler sein kann, der auch die Regeln akzeptiert.

I: Gäbe es von deiner Seite auch noch Verbesserungsvorschläge, wie wir auf der Seite der Kleingruppenschule besser hätten vorgehen können? Könnte man ihn besser vorbereiten?

S: Ich glaube das Problem war bei ihm ja, dass er sein Verhalten bei euch nicht so ausgeprägt gezeigt hat. Er konnte sich super gut integrieren in eurer Schule, sodass es auch nicht offensichtlich war, dass es dann auch so kippen könnte. Sicherlich auch weil er bei euch einen derart engen Rahmen bekam, was in einer Regelklasse schlicht nicht machbar ist. Einen gleich engen Rahmen, so wie ich mir den von euch vorstelle, können wir so gar nicht anbieten. Ich weiss nicht, vielleicht könnte man den Rahmen zuvor bei euch eine Zeit lang etwas lockern, vielleicht würde das etwas bringen? Nur eben, wir deklarieren das ganze ja wirklich immer als einen Versuch, deshalb ist es auch nicht so tragisch, wenn es einmal nicht wie gewünscht klappt. Schlussendlich verlieren wir nichts dabei. Die Lehrpersonen sind dann auch dankbar, dass es nur ein Versuch war und es nicht schon fix so war, dass L. in der Klasse bleibt. Aus diesem Grund finde ich auch, dass eure Seite eigentlich nichts anders hätte machen können, um den Verlauf anders zu gestalten. Ich finde auch nicht, dass es eine falsche Entscheidung war, L. zu uns zu schicken. Ich denke er hat dieses Umfeld gebraucht, damit man auch klar sehen kann, dass er noch nicht soweit ist. Und so konnten wir auch unsere Lehren daraus ziehen und konnten eigentlich alle davon profitieren.

I: Wie findest du eigentlich die Variante der Teilreintegration, welche wir ja mit L. gemacht haben? Findest du es war gut, dass er nicht in allen Fächern dabei war oder denkst du es wäre besser gewesen, er wäre gerade überall dabei gewesen?

S: Der Grund, dass wir uns für eine Teil-Reintegration entschieden, war, dass wir wussten, dass L. kognitiv eher schwach ist. Und da hab ich auch gesagt, dass wir unter dem Jahr nicht die Ressourcen aufbringen können, um auch zu seinen Gunsten aufstocken zu können. Also es gab auch keine SHP, welche sich hätte Zeit für ihn nehmen können. Und deshalb hat eine Vollreintegration auch wenig Sinn gemacht. Ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt. Wenn man schon im Voraus weiss, ein Schüler wird auch in der Regelklasse den ISR Status beibehalten müssen, dann würde vielleicht eine Reintegration aufs neue Schuljahr mehr Sinn machen, weil dann könnte man dann auch rechtzeitig die dafür nötige Unterstützung aufgleisen. Es kann meiner Meinung nach aber sicher auch Sinn machen, eine Vollreintegration in Betracht zu ziehen, weil es ist ja schlussendlich die Realität so bei uns. Dies kann aber wirklich nur gelingen, wenn der betreffende Schüler kognitiv nicht zu stark abfällt, wie das bei L. der Fall war. Dann wäre es auch kontraproduktiv, wenn er einfach in jedem Fach dahocken würde und dabei keine Ahnung hätte, um was es überhaupt geht. Und das war auch sicherlich auch jetzt der Fall, dass es so war und das gibt dann auch wieder zusätzliche Anspannungen.

I: hm (bejahend). Ich muss kurz überprüfen, ob ich etwas vergessen habe. (...) Nein, ich glaube das Wichtigste haben wir besprochen. Vielen herzlichen Dank, dass du mir helfen konntest. Ich finde es war äusserst spannend, was du mir erzählt hast.

S: Das ist doch kein Problem, habe ich sehr gerne gemacht. Nimmt mich dann einfach sehr wunder, was dabei rausgekommen ist...

Transkript Schüler L. Fall B

Interviewer: Also L., danke, dass du mir helfen möchtest. Habe dir ja schon erklärt, dass ich dich für meine Arbeit brauche und wir über deine Schnupperzeit im Schulhause C. sprechen werden. Weil ich möchte in meiner Arbeit herausfinden, wie wir das noch besser machen können, damit es dann, falls wieder einmal ein Schüler zurück ins Regelsystem möchte, ein bisschen besser klappt als bei dir...

Schüler L.: hm (bejahend)

I: Und dein Name wird nachher in der Arbeit nicht stehen. Also es steht dann nur der erste Buchstaben L. Einfach zur Info.

L: hm (bejahend)

I: Ja, ich denke dann sind wir ready um zu starten. Könntest du dich zuerst kurz vorstellen mit Name, Alter, Klasse und was dir sonst noch so wichtiges einfällt?

L: hm (bejahend)

I: Super, sobald du bereit bist, dann kannst du starten...

L: Ich bin der L. und komme aus Portugal und bin zwölf Jahre alt.

I: Und welche Klasse besuchst du momentan?

L: Die sechste.

I: Kannst du mir sagen, wie lange du schon bei uns in der KGS bist?

L: Zwei Jahre, glaube.

I: Hmm, nur? Du warst ja schon bei mir in der dritten Klasse...

L: Hmm vielleicht auch drei...

I: Ja, oder sogar ein bisschen mehr. Aber so genau muss ich es auch nicht wissen, tiptop. Ähm, wenn wir gerade bei der KGS bleiben, was findest du an unserer Schule besonders toll?

L: Die Kinder.

I: Ja, also fühlst du dich wohl in der Klasse?

L: hm (bejahend)

I: Nur die Kinder in deiner Klasse oder auch die anderen?

L: Alle Kinder, sind alle lustig und so...

I: Was gefällt dir sonst noch hier?

L: Die Lehrer sind auch gut...

I: Ok, wieso findest du die dann gut?

L: Sie sind nett.

I: hm (bejahend). Wenn du nun zurückdenkst an die Zeit in der Regelklasse, was findest du hier besser, als dort?

L: Also es gibt hier mehr Regeln als dort.

I: Ok, und das findest du gut, wenn es mehr Regeln gibt?

L: hm (bejahend), weil dann macht man weniger Blödsinn.

I: hm (bejahend), also hilft es dir Wemfall auch.

L: hm (bejahend)

I: Ok, gibt es sonst noch ein Unterschied? Oder etwas das du hier besser findest?

L: Weiss nicht.

I: Oder auch mal umgekehrt, was fandest du in der Regelklasse besser?

L: Dass es mehr Kinder gibt und (...) ähm, dass es einfach grösser ist.

I: Ok, dass ist also ein Vorteil für dich?

L: hm (bejahend), da gibt es auch mehr Kollegen.

I: hm (bejahend), also würdest immer noch gerne in die Regelklasse irgendwann? Ist es dein Ziel?

L: Hmm ja.

I: Warst du also auch ein wenig traurig, als das Schnuppern nicht so geklappt hat und du wieder ganz bei uns warst?

L: Ich war ein bisschen traurig.

I: Ähm, jetzt mal ganz allgemein, was denkst du braucht ein Kind von unserer Schule, damit es bereit ist, zurück in die Regelklasse zu kommen? Also was muss man dafür können?

L: Hmm das Verhalten... also die Konzentration in der Klasse.

I: Aha, man muss sich also gut verhalten können. Du sagst auch, dass man sich dabei konzentrieren können muss. Was gehört noch zu diesem guten Verhalten?

L: Ähm (...), dass man es gut mit den Kindern hat.

I: hm (bejahend), kommt dir noch was in den Sinn?

L: Weiss nicht.

I: Ok danke und wenn du jetzt an dich selber denkst, meinst du du warst bereit für die Regelklasse? Also war dein Verhalten genug gut?

L: Also mit den Kindern nicht, nein.

I: Hmm ok der Umgang mit den anderen Kindern war also ein wenig schwierig für dich?

L: hm (bejahend)

I: Im Unterricht selber ging es aber gut? Bist du zufrieden mit dir?

L: hm (bejahend)

I: Ok ähm (...) aber denkst du schon, dass es wichtig ist, dass unserer Kinder möglichst wieder zurück in die Regelklasse können?

L: hm (bejahend), einfach wenn sie parat sind.

I: Hmm ok, wie merkt man dann, ob jemand dafür bereit ist?

L: Weiss nicht, dass müssen die Lehrer wissen.

I: Ok, dann gehen wir nun zu deiner Schnupperzeit. Du warst ja mehrere Wochen schnuppern, aber jeweils nicht jeden Tag, gell?

L: (...) hm (bejahend)

I: War das Schnuppern generell eher eine gute Erfahrung für dich oder denkst du es war eher ein schlechtes Erlebnis?

L: Hmm beides...

I: hm (bejahend), was ist dir dann positiv in Erinnerung geblieben?

L: Gut war, dass ich eine Belohnung bekommen habe.

I: Aha, von wem denn? Und weshalb?

L: Von der Lehrerin. Es war glaube ich so bei einem Mathe-Spiel.

I: Achse, und da hast du gewonnen.

L: hm (bejahend)

I: Und was war sonst positiv oder gut?

L: Ja, die Klasse.

I: hm (bejahend), also hatte es tolle Kinder?

L: hm (bejahend)

I: Konntest du auch schnell Kollegen oder Freunde finden?

L: Ich habe schon alle gehabt.

I: Aha, du hast alle schon gekannt?

L: hm (bejahend).

I: Dann wars sicher einfacher am Anfang, oder? Also nicht so schwierig, dich zu integrieren?

L: hm (verneinend), ich habe mich sofort eigentlich gut gefühlt.

I: Kannst du dich noch erinnern, wie du dich vor dem Schnuppern gefühlt hast? Also an dem Tag, als du das erste Mal in die neue Klasse gehen musstest? Warst du aufgeregt, hast du dich gefreut?

L: Ich habe mich bereit gefühlt.

I: hm (bejahend), aber du hattest keine Angst oder warst nervös?

L: Nein, das war kein Problem für mich.

I: Und hast du dich gefreut darauf?

L: hm (bejahend), ja.

I: Ok. Was war dann für dich besonders schwierig.

L: Mit zwei Kindern von dort umzugehen.

I: Ja. Was war denn daran so schwierig mit denen?

L: Zwei Zwölfjährige haben dort immer meine Cousine geschlagen. Und dann habe ich sie auch geschlagen.

I: Ah deine Cousine war auch dort, aber nicht in der gleichen Klasse oder?

L: Sie war dort in der zweiten Klasse.

I: Aha, dann war das wahrscheinlich in den Pausen?

L: hm (bejahend)

I: Und denkst du, die machten das, um dich zu ärgern?

L: Keine Ahnung, das haben sie schon mehrmals gemacht, weil sie älter sind.

I: hm (bejahend), und das hat dich dann wütend gemacht?

L: hm (bejahend), musste sie wehren. Ist doch gemein auf eine Kleinere zu gehen?

I: hm (bejahend) klar. Und sonst, was war noch schwierig?

L: Die zwei haben halt einfach provoziert die ganze Zeit.

I: hm (bejahend), die waren in deiner Klasse?

L: hm (bejahend), habe sie aber vorher schon gekannt.

I: hm (bejahend), und da waren sie noch nett? Also noch nicht schwierig?

L: Doch, da schon schwierig.

I: Mit den anderen Kindern ging aber gut?

L: hm (bejahend)

I: Wie war es beim Arbeiten während dem Unterricht?

L: Beim Arbeiten da war ich noch konzentriert.

I: Gut. Wie war der Unterricht im Vergleich zu hier? Strenger? Oder einfacher?

L: Anstrengender.

I: Was war dann anstrengend daran?

L: Man darf halt nicht so (...), wie sagt man das? Weiss nicht, es war einfach anstrengender. Man musste viel mehr machen, als hier.

I: Es gab also mehr zu tun, auch bei den Hausaufgaben?

L: hm (bejahend), viel mehr. Dort kriegt man etwa vier Seiten Mathe oder so.

I: Ja, aber hat das geklappt mit dem Erledigen der Hausaufgaben? Konnte du die machen?

L: Ja, die Hausaufgaben habe ich dort schon gemacht.

I: Am Abend hast du aber jeweils gemerkt, dass es anstrengend war und du müde bist?

L: Ja, sogar meine Mutter hat gesagt, dass ich zu müde bin.

I: Ok. Du hast ja am Anfang noch erwähnt, dass es an der KGS mehr Regeln gibt und ja auch mehr Erwachsene, die darauf schauen können. War das auch schwierig, dass die Erwachsenen weniger schauen und kontrollieren konnten?

L: hm (bejahend), ein paar Mal schon, ja.

I: Wer hat dir geholfen während der Schnupperzeit?

L: Niemand.

I: Also wenn du Hilfe brauchtest oder ein Problem hattest?

L: Weiss nicht.

I: Hat dir nicht zum Beispiel die Lehrerin geholfen?

L: hm (bejahend) doch, auch zur Schulleiterin und so.

I: hm (bejahend), ah du konntest also auch einfach zur Schulleiterin gehen und sie fragen.

L: hm (bejahend)

I: Und wie würdest du die Lehrerin beschreiben, wenn du zurückdenkst?

L: Sie war nett. Also wenn man nett zu ihr war, dann war sie auch nett. Aber auch streng.

I: hm (bejahend), aber du hattest glaube ich nicht nur eine Lehrerin oder?

L: hm (verneinend), zwei.

I: Ja, wie war die zweite.

L: War auch gut.

I: Die haben dich beide unterstützt?

L: Die eine ein bisschen mehr.

I: Kannst du dich noch erinnern, wie es war, als du das erste Mal in der Klasse warst? Wurdest du vorgestellt?

L: Ja, also die Lehrerin hat einfach meinen Name gesagt und dann habe ich auch gesagt, von wo ich komme und so.

I: Wurdest du am Anfang begleitet, also am ersten Tag?

L: Ja, von Herr K. (Anm. d. Verf.: Sozialpädagoge).

I: Hast du das gut gefunden?

L: hm (bejahend), alleine wäre doof gewesen.

I: Weil?

L: Weiss nicht, ist halt noch schwierig.

I: hm (bejahend), ähm (...), wie hat dich dann die Klasse aufgenommen?

L: Gut, die haben mir immer gesagt, was ich machen muss und so. Also haben mir schon geholfen auch.

I: Also würdest du sagen, es war kein Problem für sie, dass du schnuppern gekommen bist?

L: hm (verneinend).

I: Kannst du dir vorstellen, wieso die Erwachsenen am Schluss entschieden haben, dass der Schnupperversuch abgebrochen wird?

L: Eben, auch wegen den Schlägereien. Und auch sonst glaub, alles.

I: Alles war sicher nicht schlecht.

L: hm (verneinend), aber vor allem eben mit diesen zwei hatte ich viel Streit.

I: hm (bejahend), und da konntest du dich schlecht zurücknehmen?

L: Nein, die haben ja auch meine Cousine beleidigt und so.

I: hm (bejahend), du hast ja gesagt, du wolltest eigentlich sehr gerne in der Regelklasse bleiben, oder?

L: hm (bejahend)

I: Auf einer Skala von eins bis zehn, wenn eins gar nicht und zehn sehr, sehr stark, wie fest wolltest du dieses Ziel, in die Regelklasse zu kommen, erreichen?

L: Ja 10.

I: Was hätte dir dann noch mehr geholfen, damit es vielleicht besser geklappt hätte.

L: Hmm weiss nicht, wenn es so wie da wäre? Also mehr Regeln und so.

I: hm (bejahend), wie war es dann für dich, als du wieder voll zu uns zurückgekehrt bist?

L: Gut. Bisschen traurig war ich schon. Aber dann bald nicht mehr.

I: Ok, haben dich deine Kollegen unterstützt? Oder gab es auch doofe Kommentare?

L: hm (verneinend)

I: Aber konntest du verstehen, weshalb das Schnuppern abgebrochen wurde.

L: Ja schon.

I: Ok dann sind wir schon fast fertig. Zum Schluss, was denkst du ist das Wichtigste, wenn man so eine Schnupperzeit macht?

L: Das Wichtigste? Sich nicht provozieren zu lassen.

I: Aha, das wäre das Wichtigste für dich selber, dass du dich zurücknehmen kannst.

L: hm (bejahend)

I: Ok. Sonst noch was?

L: Weiss nicht.

I: Ok. Dann hast du es geschafft (lacht). Danke dir!

L: Bitte.

